

MASTERARBEIT

ENTWICKLUNGSSTUDIE

ZIEL- UND LÖSUNGSORIENTIERTE LERNGESPRÄCHE IM SCHULKONTEXT

Hochschule:	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement:	Departement 1
Studienrichtung:	Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung:	Schulische Heilpädagogik für Schulschwierigkeiten 2010-2013
Eingereicht von:	Cristina Ferrari, Nicole Harzenmoser, Priska Zimmermann
Begleitung:	Marianne Wagner
Datum der Abgabe:	6. Januar 2013

ABSTRACT

Im Rahmen unserer Masterarbeit untersuchten wir im Sinne einer Aktionsforschung, welche Bedeutung wöchentlich durchgeführte ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche auf das Lernverhalten der Schülerin und des Schülers haben. Während acht Wochen führten wir diese Lerngespräche mit neun Schülerinnen und Schülern der Unter-, Mittel- und Oberstufe durch, welche Auffälligkeiten im Lernverhalten zeigten. Aufgrund der Ergebnisse der Triangulation - einem standardisiertem Testverfahren, dem Forschertagebuch und einem Interview - stellten wir positive Veränderungen im Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler fest.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	6
2. AUSGANGSLAGE.....	7
3. FRAGESTELLUNG.....	8
4. BESCHREIBUNG DER ARBEITSKONTEXTE.....	9
4.1. Primarschule Freidorf.....	9
4.1.1. Priska Zimmermann - SHP	9
4.2. Primarschule Eschlikon	10
4.2.1. Cristina Ferrari – LP und SHP	10
4.3. St. Gallisches Sonderschulheim Bad Sonder	11
4.3.1. Nicole Harzenmoser – LP und SHP	12
5. ENTWICKLUNGSABSICHT UND ZIELE.....	13
6. BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG	15
6.1. Rahmenbedingungen.....	16
7. ENTWICKLUNGSTHEORIE	17
7.1. Die kognitive Entwicklungstheorie nach Piaget	17
7.2. Entwicklungspsychologie nach Korte und Delfos	20
7.3. Gesprächsführung mit Kindern nach Delfos	24
8. THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUR SYSTEMTHEORIE	26
8.1. Von den Anfängen der Systemtheorie.....	26
8.1.1. Begriffsklärungen.....	27
8.2. Grundbausteine der systemischen Theorie	27
8.2.1. Kybernetik.....	27
8.2.2. Zirkularität	29
8.2.3. Konstruktivismus	30
8.3. Ziel- und Lösungsorientierung	32
8.3.1. Die lösungsfokussierte Kurztherapie	33

8.3.2.	Die wichtigsten Grundannahmen lösungsorientierter Arbeit	34
8.3.3.	Das lösungsorientierte Gespräch im sozialpädagogischen Alltag	35
8.3.4.	Gesprächshaltung	36
8.3.5.	Systemische Fragen	39
9.	THEORETISCHE GRUNDLAGEN ÜBER DAS LERNEN	44
9.1.	Über das (schulische) Lernen	44
9.2.	Über das Lernverhalten guter und wenig erfolgreicher Lerner	44
10.	BEREICHE DES LERNVERHALTENS	47
10.1.	Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	47
10.2.	Konzentration.....	48
10.3.	Selbständigkeit beim Lernen.....	48
10.4.	Sorgfalt beim Lernen.....	49
11.	BEGRÜNDUNG DES FORSCHUNGSVORGEHENS.....	50
11.1.	Forschungsmethoden	51
11.2.	Forschungsinstrumente	52
11.2.1.	Quantitative Methode	52
11.2.2.	Qualitative Methode	53
11.2.3.	Gütekriterien von Aktionsforschung	56
12.	DURCHFÜHRUNG EXEMPLARISCH.....	58
12.1.	Unterstufe	58
12.2.	Mittelstufe	65
12.3.	Oberstufe	70
13.	EVALUATION	75
13.1.	Zentrale Ereignisse der Durchführung	76
13.1.1.	Unfreiwilligkeit der Lerngespräche.....	76
13.1.2.	Bewusst machen von Gelungenem	78
13.1.3.	Selber Sinn erkennen.....	80

13.1.4.	Beziehung zwischen Schüler und SHP	82
13.2.	Ergebnisse und Zielerreichung.....	83
13.2.1.	Unterstufe: Schüler L.W.	84
13.2.2.	Unterstufe: Schüler F.J.....	88
13.2.3.	Unterstufe: Schüler M.G.....	91
13.2.4.	Mittelstufe: Schüler M.L.	94
13.2.5.	Mittelstufe: Schüler Fl.J.	100
13.2.6.	Mittelstufe: Schüler A.T.....	105
13.2.7.	Oberstufe: Schüler D.Z.....	110
13.2.8.	Oberstufe: Schüler N.H.....	113
13.2.9.	Oberstufe: Schüler C.S.	117
13.3.	Überprüfung der Forschungsinstrumente	120
14.	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG.....	122
14.1.	Entwicklung der vier Bereiche des Lernverhaltens.....	122
14.2.	Eigentliche Beantwortung der Fragestellung.....	129
14.3.	Theorie und Empirie im Vergleich.....	135
14.4.	Schlussfolgerungen und Ausblick für die Praxis.....	141
15.	SCHLUSSWORT.....	144
16.	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	145
17.	TABELLENVERZEICHNIS.....	146
18.	LITERATURVERZEICHNIS.....	147

1. EINLEITUNG

Kinder und Jugendliche in ihrem Lernprozess zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern, ist unsere tägliche Arbeit als schulische Heilpädagoginnen (SHP). Jede Schülerin und jeder Schüler begegnet uns mit ihrem / seinem individuellen Lernverhalten. Durch unsere Unterrichtstätigkeit ist uns aufgefallen, dass sich einige Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess schlecht konzentrieren können. Andere haben Mühe, Lerninhalte selbständig umzusetzen oder es fehlt ihnen die nötige Ausdauer bei Schwierigkeiten ihre Lernziele zu erreichen. Während der Unterrichtszeit gelingt es der Lehrperson nur bedingt, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Hier möchten wir als SHP ansetzen. Wie können wir die Schülerinnen und Schüler unterstützen, damit sich ihr Lernverhalten positiv entwickelt? Wir sind der Meinung, dass dies in erster Linie gelingt, wenn die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, über ihr eigenes Lernen nachzudenken. Als eine mögliche Methode erachten wir das Lerngespräch. Es dient vor allem dazu, die Selbstreflexion der Schülerin und des Schülers über den eigenen Lernprozess in Gang zu bringen. Wir erhoffen uns, dass sie durch die Lerngespräche eigene Lernfortschritte erkennen und Visionen entwickeln.

Während unserer Ausbildung zur SHP sind wir auf den lösungsorientierten Ansatz von Steve De Shazer gestossen und sind zur Überzeugung gelangt, dass er eine geeignete Basis für Lerngespräche ermöglicht. „Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun“ (De Shazer & Dolan, 2011, S. 22). Unserer Meinung nach schaffen Haltung und Sprache der Lösungsentwicklung Zuversicht und einen neuen Blickwinkel, welcher sich auf die Ressourcen der Schülerinnen und Schüler richtet. De Shazer betont, dass dieser Ansatz auf dem Resilienzkonzept beruht, frühere Lösungen der Klienten sowie Ausnahmen ihrer Probleme nutzbringend einsetzt (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 42).

Im Rahmen unserer Masterarbeit möchten wir Aktionsforschung betreiben. Wir wollen mit den Schülerinnen und Schülern ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche durchführen. Uns interessiert, welche Bedeutung diese Lerngespräche auf das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler haben. Nach eigener Recherche ist uns aufgefallen, dass nur wenige Studien vorliegen, welche die Wirksamkeit lösungsorientierter Gespräche aufzeigen.

Die vorliegende Arbeit schliessen wir ab, indem wir Theorie und Empirie verbinden und Schlussfolgerungen für die Praxis ableiten.

Hinweis:

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit Berufsbezeichnungen und Personengruppen in maskuliner Form angeben. Sie gelten jedoch in gleicher Weise für die feminine Form. Ebenfalls haben wir ein Abkürzungsverzeichnis (siehe Anhang 1) erstellt, welches der Leserfreundlichkeit dienen soll.

2. AUSGANGSLAGE

In unserer Ausbildung zur SHP sind wir dazu aufgefordert worden, uns mit unserer Rolle und unserem Berufsauftrag auseinanderzusetzen. In unserem Arbeitsalltag begegnen wir Herausforderungen, in welchen wir uns immer wieder mit unserer Funktion und unseren Aufgaben als SHP auseinandersetzen müssen, sei es mit unserem Beitrag zur Förderung und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen oder der Beratung der LP. Durch unsere Möglichkeiten und Kompetenzen als SHP möchten wir bei herausfordernden Situationen der LP Unterstützung anbieten. So kommt es immer wieder vor, dass LP auf uns zukommen, wenn sie Auffälligkeiten im Lernverhalten eines Schülers beobachten. Ihr Anliegen ist es, dem Schüler zu helfen, damit er sein Lernverhalten positiv entwickeln kann. Doch nicht immer hat die LP die nötigen Ressourcen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Hier setzt unsere Auffassung unseres Berufsauftrages an.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist es uns als SHP ein Anliegen, Kinder und Jugendliche in ihrem Schullalltag individuell zu fördern. Zudem erachten wir es als Gewinn, durch unsere Arbeit die LP im Schulalltag zu unterstützen. So können wir die Lerngespräche während der Unterrichtszeit durchführen, was einen zusätzlichen Arbeitsaufwand der LP erspart. Überdies erhoffen wir uns, dass diese Lerngespräche positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen LP und SHP haben werden. In unserer aktuellen Arbeitssituation sind wir auf allen drei Stufen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) als SHP tätig, was uns als wertvolle Ressource für unser Vorhaben erscheint. Für unsere Aktionsforschung haben wir Kinder der zweiten und sechsten Regelklasse sowie Jugendliche der dritten Oberstufe ausgewählt.

3. FRAGESTELLUNG

Die Auseinandersetzung mit unserer Ausgangslage veranlasste uns, sich in die Thematik einzulesen. Nach der Vertiefung in die Entwicklungstheorie (siehe Kapitel 7), in die Theorie des lösungsorientierten Ansatzes (siehe Punkt 8.3.) und die Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Lernens (siehe Kapitel 9) skizzierten wir einen möglichen Ausgangspunkt für das Finden einer geeigneten Forschungsfrage. Die einfache Anfrage einer verzweifelten LP „Kannst du nicht mit dem Schüler sprechen?“, war für uns wegweisend. Damit erfüllten wir eine erste Voraussetzung für einen Forschungsprozess. Altrichter und Posch beschreiben dies folgendermassen: „Der erste Schritt eines Forschungsprozesses besteht im Finden und Formulieren eines geeigneten Ausgangspunktes für das Vorhaben, auf das man sich einlassen will“ (Altrichter & Posch, 2004, S. 52).

In Anlehnung an unseren Berufsauftrag stehen der Schüler und sein Lernprozess im Zentrum. Es kristallisiert sich die folgende Fragestellung heraus:

Welche Bedeutung haben wöchentlich durchgeführte ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche auf das Lernverhalten des Schülers?

Die Frage ermöglicht einen breiten Blickwinkel, um offen für alle Veränderungen zu sein. Das Wort Bedeutung steht allgemein sprachlich entweder für den Sinn einer Aussage oder aber für die einem Gegenstand beigemessene Wichtigkeit (vgl. Wikipedia, 2012). So stellt sich die Frage, wie wichtig ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche für das Lernverhalten eines Schülers sind.

Aus der endgültigen Fragestellung leiten wir folgende Unterfragen ab.

Unterfragen

Mit der ersten Unterfrage greifen wir unser formuliertes Anliegen auf (siehe Kapitel 2), die LP im Schulalltag im Umgang mit herausfordernden Situationen unterstützen zu können:

Welche Auswirkungen zeigen sich im Unterricht?

Wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, sind wir auf drei verschiedenen Stufen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) tätig. Diese Voraussetzung ermöglicht uns, unsere zweite Unterfrage zu untersuchen:

Sind Unterschiede in der Entwicklung des Lernverhaltens zwischen den verschiedenen Schulstufen erkennbar?

4. BESCHREIBUNG DER ARBEITSKONTEXTE

In diesem Kapitel stellen wir unser Arbeitsumfeld vor, in welchem wir tätig sind und unsere Aktionsforschung stattfindet. Weiter beschreiben wir unsere Funktionen im jeweiligen Arbeitskontext.

4.1. Primarschule Freidorf

Die seit August 2006 integrativ geführte Primarschule Freidorf ist ländlich gelegen und wird von ca. 180 Schülern besucht. Vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse wird jede Klasse parallel geführt und seit 2005 im Doppelklassensystem unterrichtet. Unsere Schule hat bewusst diese Form gewählt, um vom altersdurchmischten Lernen zu profitieren und um die Zusammenarbeit unter den Stufenlehrpersonen zu fördern. Im Moment arbeiten drei SHP und eine Unterstützungslehrkraft mit Kindern, die besondere Förderung benötigen. Zusammen haben sie ein Pensum von 150 Prozent, das noch mit 30 Prozent Logopädietherapie ergänzt wird. Unser SHP-Konzept sieht vor, allen Lernenden bestmögliche und differenzierte Förderung zu bieten. Dies geschieht durch verschiedene Unterrichtsformen wie Teamteaching, Kleingruppen, Halbklassen oder Einzelförderung.

4.1.1. Priska Zimmermann - SHP

Im Frühling 2007 nahm ich im Vollpensum die Tätigkeit als Kindergartenlehrperson an der Primarschule Freidorf auf. Im 2010 begann ich erste Erfahrungen als SHP zu sammeln und seit Sommer 2011 arbeite ich nun 20 Lektionen pro Woche in diesem Berufsfeld. Ich unterstütze die LP der beiden Kindergärten, die LP der 1. / 2. Klasse und vor allem die Kinder der integrierten Einschulungsklasse können so differenziert gefördert werden. Meine Arbeit besteht zur Hälfte aus Teamteaching und integrierter Förderung im Kindergarten und in der Schule. Ein Viertel umfasst Begabungsförderung im Bereiche des mathematischen Handelns, ein weiterer Viertel meines Pensums wird für Kleingruppen eingesetzt. Einzelförderung mache ich nur sehr wenig. Wenn immer möglich bevorzuge ich Arbeitsformen der Integration, weil sich viele Kinder im Klassenverband wohler fühlen; sie kennen die Umgebung und die Räumlichkeiten lassen es zu, dass sie sich zurückziehen können.

Quartalsweise findet ein Gedankenaustausch mit den SHP, der Unterstützungslehrkraft, den zwei Logopädinnen und mit der Schulleitung statt. In diesen Sitzungen werden aktuelle Anliegen der LP besprochen, man geht auf einzelne Schüler ein, tauscht Erfahrungen aus und man hilft einander mit Tipps und Anregungen für den Unterricht.

Ich begegne den Kindern mit einer ressourcenorientierten und wertschätzenden Haltung und gehe davon aus, dass Kinder lernen wollen. Meinen Unterricht gestalte ich mit Rücksicht auf den Entwicklungsstand, unterstütze und begleite die Kinder individuell. Ich bin bemüht, Kinder zu motivieren und ihnen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Mir ist es ein Anliegen, dass die Kinder in einer anregenden

Lernumgebung Lernerfahrungen sammeln können. Ich lege Wert auf einen schüleraktiven Unterricht, in dem sich Kindergarten- und Schulkinder im selbstgesteuerten Lernen weiterentwickeln können. Ich pflege eine intensive Zusammenarbeit mit den LP. Gemeinsam bemühen wir uns mit den Kindern um ein gutes Lernklima.

4.2. Primarschule Eschlikon

Mein Arbeitsort liegt im thurgauischen Eschlikon. Hier besuchen zirka 210 Kinder den Kindergarten- oder Schulunterricht. Nebst den Kindergartenklassen werden (seit Beginn des Schuljahres 2009 / 2010) alle Primarklassen - aufgrund pädagogischer Überlegungen – doppelklassig geführt. Dies heisst, dass pro Klasse jeweils Kinder von mindestens zwei verschiedenen Jahrgängen vertreten sind. Auch die Einschulungsklasse wird so geführt. Nebst dem altersdurchmischten Doppelklassenunterricht (ADL2) findet regelmässig klassen- und stufenübergreifender Unterricht statt (ADL2+). Hinter dieser Form des Unterrichts steht die Überzeugung, dass eine Mehrklassenschule eine natürliche Lerngemeinschaft darstellt, die ein Mit- und Voneinanderlernen von verschiedenaltigen Kindern ermöglicht.

4.2.1. Cristina Ferrari – LP und SHP

Im Sommer 2001 erwarb ich das Lehrerpapier am Lehrerseminar in Kreuzlingen (TG). Seither unterrichte ich als Primarlehrerin an der Mittelstufe in Eschlikon. Seit Beginn des Schuljahrs 2010 / 2011 unterrichte ich in einem Teilpensum. Meine Jobsharingpartnerin ergänzt mein Pensum. Auf das Schuljahr 2012 / 2013 übernahm ich drei SHP-Lektionen innerhalb meiner Klasse. Seit dieser Übernahme habe ich eine Doppelfunktion inne.

Im Schulalltag bemühe ich mich um einen interessanten, abwechslungsreichen, lebendigen, alltagsnahen und anschaulichen Unterricht. Es ist mir ein grosses Anliegen, die Kinder zu motivieren, ihnen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, damit sie gerne lernen und mit Freude in die Schule kommen. Ich nehme die Kinder ernst und pflege einen respektvollen und wertschätzenden Umgang. Ein gutes Lernklima und ein guter Klassengeist liegen mir am Herzen. Im Hinblick auf den bevorstehenden Übertritt in die Sekundarschule, aber auch für den Eintritt ins Berufsleben, ist es mir wichtig, dass die Kinder lernen, selbständig zu arbeiten und Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Ich möchte, dass es den Kindern immer besser gelingt, sich zu organisieren und mutig Lösungen für Probleme zu entwickeln, Aufträge selbständig zu planen und auszuführen. Deshalb schaffe ich für die Kinder immer wieder solche Übungsfelder, welche gewisse Freiräume und Wahlmöglichkeiten ermöglichen, damit die Lernenden eigene Ideen einbringen, ein Stück weit ihren Bedürfnissen und Interessen nachgehen und – innerhalb eines festgelegten Rahmens – auf eigenen Wegen lernen können.

4.3. St. Gallisches Sonderschulheim Bad Sonder

Das Sonderschulheim Bad Sonder steht unter der Obhut des Bildungsdepartements des Kantons St. Gallen und einer privaten Trägerschaft. Die Schule liegt oberhalb von Teufen (AR) auf 932 m. ü. M. mit herrlicher Aussicht auf das gesamte Alpstein-Massiv. Die Räumlichkeiten sind aus einem Kurhotel entstanden, das vor Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Zwei grössere Renovationen (1948 und 1985) sowie ein Neubau (2004) neben dem ursprünglichen Gebäude geben dem Heim die heutige Grösse und Form. Zu Fuss erreicht man die Institution nach einem viertelstündigen Spaziergang, der vom Bahnhof Teufen auf die Anhöhe führt. Aufnahme finden hier vorwiegend Jugendliche mit Wahrnehmungseinschränkungen (ADHS), Lern- und / oder Verhaltensauffälligkeiten und mit chronischen Krankheiten. Vereinzelt werden auch Kinder mit cerebralen Beeinträchtigungen, Seh- und Hörbehinderungen aufgenommen. Von den 60 Jugendlichen wohnen zwei Drittel im Internat, während die übrigen aus der näheren Umgebung (meist aus der Stadt St. Gallen) zum Unterricht anreisen. Insgesamt sind hier eine Mittelstufenklasse und fünf Oberstufenklassen untergebracht. Studentafel und Lerninhalte orientieren sich weitgehend am Lehrplan des Kantons St. Gallen. In der heiminternen Sonderschule wird nach den heilpädagogischen Grundsätzen unterrichtet. Die Klassengrösse liegt zwischen neun und zehn Schülern, die altersdurchmischt unterrichtet werden. Um eine optimale Förderung der Jugendlichen zu erreichen, bietet das Bad Sonder verschiedene Therapien an, z.B. Logopädie, Ergotherapie und Malen nach Arno Stern. Das Bad Sonder verfügt über ein Internat und ein Externat. Die 40 Internatskinder leben in fünf Wohngruppen. In einer Wohngruppe leben acht Kinder, die betreffend Alter, Geschlecht und Behinderung durchmischt sind. So wird eine familienähnliche Atmosphäre geschaffen. Die Betreuung erfolgt durch ausgebildete Sozialpädagogen, welche ein Augenmerk auf die Förderung der Sozialkompetenz und die allgemeine Arbeitshaltung legen. Die Jugendlichen lernen, sich in einer Gruppe zu bewegen, Konflikte anzugehen und konstruktive Lösungen im sozialen Bereich zu finden. Sie werden angeleitet, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten, z.B. Abenteuerspielplatz statt Computerspiel, Sport im Freien und im Verein statt TV-Sport. Für einige ältere Jugendliche besteht die Möglichkeit, in einer so genannten „Teenie - Wohnung“ mit weniger Betreuung den Übergang in die Selbstverantwortung zu üben. Die 20 externen Schüler werden verschiedenen Wohngruppen zugeteilt, wo sie ihre Mahlzeiten einnehmen und sich an Gruppenaktivitäten beteiligen. Bei der Erledigung der Hausaufgaben werden sie - je nach Rücksprache mit Eltern und LP - ebenfalls betreut. Das Bad Sonder möchte, dass sich die Jugendlichen in einer Atmosphäre der Geborgenheit zu selbständigen, verantwortungsbewussten, gemeinschaftsfähigen und lebensbejahenden Mitmenschen entwickeln können. Dieses Ziel ist erreicht, wenn sich die Jugendlichen im Anschluss an ihren Aufenthalt im Bad Sonder beruflich und gesellschaftlich integrieren können.

4.3.1. Nicole Harzenmoser – LP und SHP

Seit dem Sommer 2011 arbeite ich als LP an einer mehrstufigen Oberstufe im Sonderschulheim Bad Sander. Die Klasse wurde vorher zu 100 Prozent von einer LP geführt. Aus gesundheitlichen Gründen musste die LP ihr Pensum auf 60 Prozent reduzieren. Momentan werden diese 60 Prozent von einer Stellvertretung übernommen, da sich die gesundheitliche Situation der LP weiter verschlechtert hat. Die Stellvertretung wird von einer erfahrenen Klassenassistentin übernommen, mit welcher die Klasse gut vertraut ist. Jeder Unterrichtsgruppe steht eine Klassenassistentin zur Verfügung, die je nach Fähigkeiten vielfältig eingesetzt werden kann. Dabei handelt es sich vorwiegend um Maturandinnen oder Zivildienstleistende, die als Vorbereitung auf ein Studium ein Praktikum absolvieren möchten. Ich übernehme die restlichen 40 Prozent und unterrichte die Fächer Räume und Zeiten, Englisch, Deutsch, Sport, Musik und Bildnerisches Gestalten. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit besteht darin, die Schüler in ihrem Lernprozess zu ermutigen. Denn sie sind geprägt von ihrer schwierigen Schulbiographie, welche ihnen immer wieder vor Augen hält, was sie nicht können. Ermutigung baut auf den Stärken der Lernenden auf und verhilft ihnen zu positiven Erfahrungen mit ihren persönlichen Lernfortschritten und Ressourcen. Ich zeige den Schülern gegenüber eine wertschätzende Haltung und verstärke positives Verhalten. Im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft ist es mir wichtig, dass die Schüler lernen, selbständig zu arbeiten und Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Ich möchte, dass es den Jugendlichen gelingt, sich zu organisieren und mit Widerstand umgehen zu können.

5. ENTWICKLUNGSABSICHT UND ZIELE

In diesem Kapitel beschreiben wir die Entwicklungsabsicht und formulieren Ziele auf Ebene Schüler. Mit dieser Aktionsforschung erhoffen wir, dass sich wöchentlich durchgeführte Lerngespräche positiv auf das Lernverhalten der Schüler auswirken. Mit Hilfe der Lerngespräche möchten wir die Schüler anregen, über ihr eigenes Lernen nachzudenken und eigene Lösungswege zu finden.

Aus der vorgehend beschriebenen Ausgangslage und der daraus resultierenden Entwicklungsabsicht, formulieren wir nachfolgend Ziele auf Ebene Schüler.

Hauptziel: Die Schüler verbessern ihr Lernverhalten.

Tabelle 1: Zielsystem

Teilziel	Mittel	Indikator	Messinstrument
Die Schüler verbessern ihre Anstrengungsbereitschaft und ihre Ausdauer.	Ziel- und lösungsorientiertes Lerngespräch	Die Schüler erzielen bei der zweiten Durchführung des LSL-Screenings eine bessere Einschätzung im Lernverhalten.	LSL-Screening und kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen
Die Schüler verbessern ihre Konzentration.	Ziel- und lösungsorientiertes Lerngespräch	Die Schüler erzielen bei der zweiten Durchführung des LSL-Screenings eine bessere Einschätzung im Lernverhalten.	LSL-Screening und kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen
Die Schüler verbessern ihre Selbständigkeit beim Lernen.	Ziel- und lösungsorientiertes Lerngespräch	Die Schüler erzielen bei der zweiten Durchführung des LSL-Screenings eine bessere Einschätzung im Lernverhalten.	LSL-Screening und kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen
Die Schüler verbessern ihre Sorgfalt beim Lernen.	Ziel- und lösungsorientiertes Gespräch	Die Schüler erzielen bei der zweiten Durchführung des LSL-Screenings eine bessere Einschätzung im Lernverhalten.	LSL-Screening und kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen

Mit den ausgewählten Teilzielen stützen wir uns auf Petermann und Petermann, welche das Lernverhalten in die Bereiche *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen und Sorgfalt beim Lernen* gliedern (siehe Kapitel 10). Zur Überprüfung der Teilziele verwenden wir das LSL-Screening (Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten) (siehe Punkt 11.2.1).

Im folgenden Kapitel kommen wir nun genauer auf die Durchführung zu sprechen und zeigen Aspekte auf, die während der Aktionsforschung zu beachten sind.

6. BESCHREIBUNG DER DURCHFÜHRUNG

In diesem Kapitel beschreiben wir die Durchführung eingehender und ergänzen diese mit unseren Rahmenbedingungen. Der Terminplan im Anhang 2 gibt Auskunft darüber, wie unsere Aktionsforschung in der Praxis umgesetzt wird.

Während acht Schulwochen möchten wir ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche mit Schülern durchführen. Das bedeutet, dass jeweils einmal pro Woche, zu einem festgelegten Zeitpunkt, Lerngespräche stattfinden. Diese Lerngespräche folgen einem selbst entworfenen Leitfaden (siehe Anhang 3). Er basiert auf dem lösungsorientierten Ansatz, welcher aus der Systemtheorie hervorgeht. Dieser Leitfaden ist in drei Phasen gegliedert (vgl. Radatz, 2009, S. 261-278):

Phase 1

In dieser Phase heissen wir den Schüler willkommen und wechseln mit ihm ein paar Worte, um Vertrauen zu gewinnen.

Phase 2

Sie beinhaltet das Erarbeiten eines Ziels und die Entwicklung von Visionen bzw. einer erwünschten Zukunft.

Phase 3

Der Schüler wird angeregt, konkrete Massnahmen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Dann folgt der Abschluss des Gesprächs.

Für die Durchführung wählen wir aus jeder Stufe drei Schüler aus. Um eine geeignete Auswahl der Kinder und Jugendlichen zu treffen, werden wir im Vorfeld das LSL-Screening (Petermann & Petermann, 2006) anwenden. Dieses Screening soll uns Aufschluss geben, wie die Auswahl zu treffen ist. So wählen wir jene Schüler aus, die bezüglich ihres Lernverhaltens den grössten Förderbedarf aufweisen. Diese Auswahl ist im Sinne des Berufsauftrages einer SHP, welche Schüler mit besonderem Förderbedarf individuell fördert und die LP in ihrer schulischen Tätigkeit unterstützt. Damit die Durchführung gelingen kann, müssen entsprechende Rahmenbedingungen vorhanden sein und Schwierigkeiten beachtet werden. Diese Rahmenbedingungen werden nun im nachfolgenden Abschnitt beschrieben.

6.1. Rahmenbedingungen

Für die Umsetzung der Durchführung müssen folgende Punkte im Voraus beachtet werden:

- Die Lerngespräche beanspruchen einen Zeitrahmen von einer Lektion pro Woche.
- Die Lerngespräche werden jeweils am Ende der Schulwoche durchgeführt.
- Die Schulleitung, das Team sowie die Eltern der ausgewählten Kinder müssen über unser Vorhaben informiert werden.
- Wir organisieren ein Zimmer, in welchem wir die Lerngespräche ungestört durchführen können.
- Für die Aufzeichnung der Lerngespräche benötigen wir ein Aufnahmegerät.

Mit folgenden Schwierigkeiten könnten wir während unserer Aktionsforschung konfrontiert werden; es lohnt sich dieser bewusst zu sein, um mit entsprechenden Alternativen darauf zu reagieren:

- Durch Krankheit oder mögliches Schnuppen (Oberstufenschüler) kann es sein, dass der Schüler am Zeitpunkt des Lerngespräches abwesend ist.
→ *Tritt dieser Fall ein, werden wir bemüht sein, das Gespräch vor- oder nachzuholen, sofern dies möglich und sinnvoll ist.*
- Es müssen Sondertage oder spezielle Schulanlässe beachtet werden.
→ *In diesem Fall wird das Gespräch so eingeplant, dass die Lerngespräche die Sondertage oder Schulanlässe nicht tangieren.*

Mit der Beschreibung der Durchführung und den vorangegangenen Kapiteln sind nun erste wichtige Vorbereitungen und Überlegungen gemacht worden. In einem nächsten Schritt werden wir uns eingehend mit den theoretischen Grundlagen unserer Fragestellung auseinandersetzen. Eine zentrale Bedeutung kommt dem systemtheoretischen Ansatz zu, welcher das lösungsorientierte Denken beinhaltet. Besondere Bedeutung erhält die ziel- und lösungsfokussierte Arbeit und Gesprächsführung; zudem werden wir die Bedeutung des Lernverhaltens klären. Unsere Forschung umfasst drei verschiedene Schulstufen. Demzufolge ist auch die Entwicklungstheorie zentral. Mit ihr steigen wir in den ersten Theorieteil ein.

Nach jedem Unterkapitel ist ein grün eingefärbter Abschnitt zu finden. Er zeigt Konsequenzen und Erkenntnisse für die Umsetzung unserer Aktionsforschung auf.

7. ENTWICKLUNGSTHEORIE

Es ist unabdingbar, dass wir uns in der theoretischen Auseinandersetzung auch der Entwicklungspsychologie widmen. Wie bereits in Kapitel 6 erwähnt, werden die ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche auf drei verschiedenen Stufen (Unter-, Mittel- und Oberstufe) durchgeführt. So sind wir mit verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen der Schüler konfrontiert. Dies hat zur Folge, dass sich die Voraussetzungen der psychosozialen Entwicklung der jeweiligen Schüler unterscheiden. Dabei setzen wir den Schwerpunkt nicht auf die körperliche Entwicklung, sondern viel mehr darauf, was ein Schüler in seinem Alter verstehen und wie er kommunizieren kann. Dazu werden wir auch im Bereich der Neurowissenschaft nach Erklärungen suchen. Hierfür stützen wir uns auf die Autoren wie Korte (2011), Delfos (2011a und 2011b) und Strauch (2010).

Wenn wir uns mit den verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen auseinandersetzen, dann ist auch Piagets Theorie im 20. Jahrhundert von grosser Bedeutung. Sie erstreckt sich von der Geburt bis zum Jugendalter und untersucht verschiedene Inhaltsbereiche. Für unsere Arbeit werden wir das Augenmerk auf Entwicklungsinhalte wie Sprachgebrauch, Gedächtnis, Verstehen der Perspektiven anderer Menschen und auf das moralische Urteilen richten. Piaget hat vier Stadien der kognitiven Entwicklung formuliert, die wir als Grundlage für unsere Arbeit nehmen und im nachfolgenden Kapitel eingehender beschreiben. In Punkt 7 werden wir genauer auf die Entwicklungstheorie nach Korte, Delfos und Strauch eingehen. Abschliessend setzen wir uns in Punkt 7.3 mit der Gesprächsführung in den jeweiligen Altersstufen auseinander.

7.1. Die kognitive Entwicklungstheorie nach Piaget

Wir beginnen mit den drei wichtigsten Grundannahmen von Piaget. Danach gehen wir auf das Stufenmodell der kognitiven (geistigen) Entwicklung ein und beschreiben die zentralen Stufen (vor-operatorisches Stadium, konkret-operatorisches Stadium und das formal-operatorische Stadium) eingehender. Daraus ziehen wir Schlussfolgerungen für die Umsetzung der Aktionsforschung.

Grundlegende Annahmen

Piaget hat drei grundlegende Annahmen über das Kind formuliert. Er ging davon aus, dass ein Kind von Geburt an geistig wie auch körperlich aktiv ist und durch Erfahrungen seine Welt begreifen lernt. Weiter beschreibt er, dass das Kind viele wichtige Lektionen von selbst lernt und nicht auf Wissensvermittlung von Erwachsenen oder älteren Kindern angewiesen ist. Das Kind ist intrinsisch motiviert zu lernen und es braucht nicht die Belohnung seitens Erwachsener dazu.

Die kognitive Entwicklung teilt Piaget in vier aufeinanderfolgende Stadien ein:

- a) körperbezogenes, sensomotorisches Stadium (von Geburt bis 2 Jahre)
- b) egozentrisches, vor-operatorisches Stadium (2 bis 7 Jahre)
- c) konkret-operatorisches Stadium (7 bis 12 Jahre)
- d) formal-operatorisches Stadium (12 Jahre und älter)

Wir werden nun auf die letzten drei Stufen eingehen, da diese für unsere Arbeit relevant sind. Für die Ausführungen der kognitiven Entwicklungsstufen nach Piaget stützen wir uns auf das Buch „Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter“ (vgl. Siegler, De Loache, Eisenberg, 2008, S. 180–200).

Vor-operatorisches Stadium

Dieses Stadium umfasst das Alter von zwei bis sieben Jahren. In diesem Stadium lernen Kinder, ihre Erfahrungen mit der Welt, mit Mitmenschen und sich selbst sprachlich auszudrücken. Die wohl wichtigste Errungenschaft in diesem Stadium nennt Piaget die symbolische Repräsentation, in welcher ein Objekt als Stellvertretung eines andern genutzt wird. Als Beispiel dazu erwähnt er ein Kindergartenkind, welches eine Banane als Pistole verwendet. Zu den zentralen Schwächen dieses Stadiums gehören einerseits der Egozentrismus und andererseits die Zentrierung. Der Egozentrismus veranlasst das Kind, die Welt ausschliesslich aus der eigenen Perspektive wahrzunehmen. Auch in der Kommunikation wird der Perspektivenwechsel als schwierig dargestellt. Kinder in diesem Alter reden gern nebeneinander oder aneinander vorbei. Mit der Zentrierung versteht Piaget die Konzentration auf ein einzelnes, in der Wahrnehmung auffälliges Merkmal eines Objekts oder Ereignisses und weniger auf Veränderungen und Übergänge. Im nächsten Stadium der kognitiven Entwicklung überwinden die Kinder dann diese Einschränkungen weitgehend.

Konkret-operatorisches Stadium

Im Alter von sieben Jahren beginnen Kinder logisch über konkrete Eigenschaften der Welt nachzudenken. Man erkennt dies, indem Kinder merken, dass die Menge immer gleich bleibt egal, ob sie geordnet daliegt oder nicht. Piaget nennt diesen Fortschritt Konzept der Erhaltung (Invarianzkonzept). Logische Denkprozesse sind weitgehend auf konkrete Situationen beschränkt. Kinder sind erst im formal-operatorischen Stadium in der Lage, über hypothetische Situationen oder Abstraktionen nachzudenken.

Formal-operatorisches Stadium

Ab zwölf Jahren beginnen Kinder und Jugendliche das abstrakte Denken anzuwenden und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Fähigkeit wird nach Piaget „Gipfel der Stufenfolgen“ genannt. Nach Piaget erlangen diese Stufe nicht alle Erwachsenen. Jene, die sie erreichen, werden durch das formal-operatorische Denken bereichert und erweitern ihre intellektuelle Welt ausserordentlich. Diese Kinder und Jugendlichen erkennen eine Vielzahl von möglichen Realitäten, was ihnen den Blick öffnet und ermöglicht, Politik, Ethik und Sciencefiction zu verstehen. Genauer gesagt, können sie sich tiefgehende Gedanken über Wahrheit, Gerechtigkeit und Moral machen. Eine andere entscheidende Eigenschaft dieses Stadiums ist, dass Kinder und Jugendliche die Fähigkeit besitzen, systematisch alle möglichen Ergebnisse einer Situation oder eines Problems abzuwägen und zu interpretieren.

Erkenntnisse für die Umsetzung

Die neun Schüler, die wir mit den Lerngesprächen begleiten, befinden sich in verschiedenen Entwicklungsphasen. Die Entwicklungsstadien nach Piaget erachten wir als Orientierungshilfe. Sie sind nicht linear, sondern überlappend zu betrachten. Wie Piaget beschreibt, erlebt oder vertieft sich ein Mensch nicht gleich eingehend mit jedem Stadium. In der Unterstufe hat es Schüler, welche sich noch im vor-operatorischen Stadium oder auch bereits im konkret-operatorischen Stadium befinden. In der Mittel- und Oberstufe ist dasselbe denkbar. Die Schüler bringen unterschiedliche kognitive Fähigkeiten mit. Diese erwähnten Aspekte müssen bei der Gesprächsführung berücksichtigt werden, um nicht falsche Schlüsse zu ziehen. Weiter ist für uns nun wichtig zu wissen, was in diesen Stadien sonst noch alles passiert.

7.2. Entwicklungspsychologie nach Korte und Delfos

In diesem Kapitel beschreiben wir die psychosoziale Entwicklung der verschiedenen Altersstufen, die in unserer Masterarbeit vorkommen. Dazu stützen wir uns auf die Theorie von Korte (2011) und Delfos (2011a und 2001b).

Psychosoziale Entwicklung zwischen sechs und neun Jahren

Nach Korte hat bereits im Alter von fünf Jahren das kindliche Gehirn das Volumen und Gewicht eines erwachsenen Gehirns erreicht. Es besitzt aber noch lange nicht dessen Leistungsfähigkeit. Kindergehirne arbeiten langsamer und weniger effizient als jene von Erwachsenen. Selbst mit fünf Jahren verfügen Kinder noch über zu viele Leitungsbahnen, mit denen sie gleiche Informationen verarbeiten. Das ist zwar nützlich, da noch viele Wege befahren werden können, aber eben wenig effizient (vgl. Korte, 2011, S. 99). Laut Korte findet um das sechste Lebensjahr herum ein entscheidender Leistungssprung in der kognitiven Entwicklung statt. In diesem Alter scheint die Vernunft bei den Kindern langsam zu erwachen. Nicht umsonst werden Kinder in diesem Jahr eingeschult und hier endet definitionsgemäss die frühe Kindheit. Im sechsten Lebensjahr vereinigen sich bei den meisten Kindern einzelne kognitive und motorische Fertigkeiten zu einem harmonischen Ganzen, was dem Kind ermöglicht, zielgerichtet zu lernen. So sind in diesem Alter die Fertigkeiten von Malen, Gedächtnis und Sprachverständnis weit entwickelt. Zudem ist zu diesem Zeitpunkt bei den entscheidenden Fähigkeiten für die Schule wie Aufmerksamkeit, emotionale Kontrolle und Selbstbewusstsein, ein grosser Sprung zu verzeichnen. Nach der Theorie von Jean Piaget entsteht jetzt das konkret-operatorische Denken (siehe Punkt 7.1). Dies bedeutet, dass ein Kind beginnt, Probleme mit Hilfe von logischen Operationen zu lösen. Erst ab dem sechsten Lebensjahr korreliert der IQ-Wert mit dem stabilen Wert eines Erwachsenen, während Vorschul-IQ-Tests möglicherweise vernünftige, aber wenig aussagefähige Ergebnisse produzieren.

Dieser Entwicklungssprung um das sechste Lebensjahr ist das Produkt der Gehirnreifung. Überall auf der Welt treten Kinder in diesem Alter in eine neue Lebensphase ein. Jetzt haben sich einige Teile der Grosshirnrinde entwickelt. Diese Teile können effektiver miteinander verknüpft werden. Der Stirnlappen ist nun auch so weit gereift, dass er erste rudimentäre Funktionen übernehmen kann. Ein wichtiges Teilgebiet des Stirnlappens ist der präfrontale Kortex. Er kommt einer Vorstandsetage gleich, worin alle Informationen aus den Gefühlszentren und von den Sinnesorganen zusammenlaufen. Die Informationen werden bewertet und die Handlungen über eine Aktivierung der motorischen Areale koordiniert. Hier werden komplexe Abläufe geplant und hier ist auch der Sitz des Arbeitsgedächtnisses. Zielgerichtetes Handeln hat nicht nur etwas mit der richtigen Reihenfolge der Abläufe zu tun. Es erfordert vor allem, dass ablenkende Aktivitäten verhindert werden. Entsprechend liegt eine

der wesentlichen Aufgaben des präfrontalen Kortex nicht nur in der Planung von Handlungen, sondern vor allem in der Hemmung spontaner Impulse oder konkurrierender Aktivitäten. Insbesondere das Unterdrücken von ablenkender Tätigkeit setzt bei Sechsjährigen dank der Reifung des Stirnlappens erstmals ein. Die Kinder werden in ihren Aktivitäten weniger sprunghaft und damit zielorientierter. Sie sind jetzt erstmals imstande, einigermassen still auf einem Stuhl zu sitzen und Sachverhalten zu folgen. Eine weitere Gehirnregion (der Gyrus cinguli) wird bei Sechsjährigen zugeschaltet. Diese liegt in der Mitte des Gehirns am Rande der inneren Fläche der Grosshirnrinde. Diese zum limbischen System gehörende Struktur ist aktiv bei der Gefühlswahrnehmung, bei Konflikten zwischen konkurrierenden Zielen und bei der Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum hinweg. Bildgebende Verfahren haben gezeigt, dass der Gyrus cinguli anterior umso aktiver wird, je schwieriger die zu lösende Aufgabe ist. Ist eine Aufgabe eingeübt, sinkt seine Aktivität wieder.

Mit sechs Jahren sind also alle elementaren Gehirnareale, die für das Lernen im Schulkontext entscheidend sind, ausgebildet. Die Reifung des Gehirns ist damit natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Sie hat aber einen wichtigen Bauabschnitt erreicht (vgl. Korte, 2011, S. 101-102).

Psychosoziale Entwicklung zwischen neun und zwölf Jahren

Nach Arnold beginnt die Pubertät – ein alles verändernder Einschnitt – mit neun bis zwölf Jahren. Er ist zum Teil genetisch gesteuert und zum Teil von äusseren Einflüssen bedingt. Ungenutzte Leitungen im Gehirn werden aussortiert, die wichtigen erhalten oder gar verstärkt. Das Gehirn ist nun in der Lage, Verknüpfungen mit auseinander liegenden Gehirnbereichen herzustellen. Die Anzahl der Nervenzellen reduziert sich, dafür feuern die Neuronen schneller und auch harmonischer. Deshalb kann gesagt werden, dass sich das Gehirn in der Pubertät komplett neu organisiert. Es möchte möglichst effizient arbeiten und wird ein Organ des gezielten Handelns.

In dieser Phase entwickeln sich die höheren geistigen Funktionen. Der präfrontale Kortex bildet sich aus. Jugendliche entwickeln auf einer höheren Ebene neue Fähigkeiten, Probleme zu lösen, logische Schlüsse zu ziehen, Gedanken selbst zu steuern, Impulse zu unterdrücken, Konsequenzen einzuschätzen, motiviert zu handeln, moralisch zu urteilen, persönliche Ziele sowie Lebensziele zu setzen und echte, tiefgehende Entscheidungen zu treffen.

Die übermässige Produktion und Ausschüttung von Hormonen, vor allem Sexualhormonen, bewirken, dass das Gehirn von neurochemischen Stoffen überflutet wird. Pubertierende Jugendliche sind impulsiv, unbedacht und manchmal auch stur. Dies kann zu Missverständnissen führen. Jugendliche können dann Emotionen nur schwer oder falsch deuten. Das Gehirn ist in dieser Zeit ein Pulverfass der Gefühle. In Gruppen tendieren sie dazu, grössere Risiken und Herausforderungen zu suchen, die ihre Kräfte übersteigen. Auf der anderen Seite sind sie dann lustlos und ohne Antrieb. Jugendliche

stellen die momentane Situation in Frage und wollen alles anders machen. Sie zeigen in dieser Phase enorme körperliche Kräfte, Ausdauer und überraschende Widerstandsfähigkeit gegen extreme Bedingungen, Schmerz oder Verletzungen. Sie streben nach Selbständigkeit.

In diesem Alter brauchen die Jugendlichen verlässliche Partner, die ihnen Grenzen aufzeigen, ihnen vertrauensvolle Aufgaben übergeben, die Energie in richtige Bahnen lenken und Möglichkeiten zu Herausforderungen geben. Die Jugendlichen sind zu Höchstleistungen fähig (vgl. Arnold, 2011, S. 171-175).

Psychosoziale Entwicklung zwischen zwölf und sechzehn Jahren

Die Lebensphase zwischen dem zwölften und etwa fünfundzwanzigstem Lebensjahr wird laut Delfos Adoleszenz genannt. Die alten Griechen sprachen von Adoleszenz und siedelten das Ende dieser Phase bei fünfundzwanzig Jahren an. Die Reifung des zentralen Nervensystems braucht so lange, um sich voll zu entwickeln. Der Begriff „Adoleszenz“ wird für junge Erwachsene im Alter zwischen achtzehn und fünfundzwanzig Jahren verwendet. Die Zeit zwischen dem zwölften und achtzehnten Lebensjahr bezeichnet man meist als Pubertät. Adoleszenz und Pubertät sind Überbegriffe für Pubertät und Jugend. Während dieser Phase entwickelt sich der Jugendliche äusserlich und im Verhalten von einem Heranwachsenden zu einem Erwachsenen. Der Pubertät geht die Vorpupertät voraus. Diese Phase setzt mit hormonellen Veränderungen ein. Bei Mädchen beginnt der Prozess meist früher, ungefähr mit zehn bis elf Jahren. Bei den Jungs beginnt die Vorpupertät erst mit zwölf bis dreizehn Jahren (vgl. Delfos, 2011b, S. 23-25). Nach Delfos kündigt in sozialer Hinsicht die vorpupertäre Phase die Pubertät an. Die Bildung einer Identität ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe innerhalb dieses Zeitraums. Die Identitätsbildung wird in zwei Einheiten aufgeteilt. In der Vorpupertät bildet sich die soziale Identität. Der Vorpupertierende macht sich mit Hilfe von Freunden ein Bild von der Bedeutung, die er für andere hat und wie er von anderen erfahren wird, während in der Pubertät der Jugendliche damit beschäftigt ist, seine psychische Identität zu erforschen und aufzubauen (vgl. Delfos, 2011b, S. 60-63).

Nach Strauch (2010) steigern sich die intellektuellen Fähigkeiten während der Adoleszenz. Die wichtigste Ursache dafür ist die Zunahme der Verknüpfungen im Gehirn. Das Langzeitgedächtnis erweitert sich, wodurch Informationen länger als zuvor aufbewahrt bleiben. Verglichen mit Kindern, verfügen Jugendliche ausserdem über mehr Wissen und umfassende Schemata, wodurch neue Informationen leichter aufgenommen und verarbeitet werden können (Strauch, 2010). Delfos sagt, dass Jugendliche in der Adoleszenz über ein formales Denken verfügen, welches über das konkrete Denken hinausgeht. Sie sind in der Lage, hypothetisch-wissenschaftlich zu denken. Sie wechseln flexibel vom Konkreten und Spezifischen zum Abstrakten und Potenziellen. Ausserdem können sie alle denkbaren Alternativen generieren, um diese anschliessend an konkreten Tatsachen zu überprüfen. Durch die

Zunahme der intellektuellen Möglichkeiten können Heranwachsende metakognitive Kompetenzen (Denken über das Denken) entwickeln. Metakognitionen öffnen den Weg für die Vertiefung philosophischen Denkens. Laut Delfos erleben Adoleszente eine sozial-kognitive Entwicklung. Die neu erworbenen kognitiven Fähigkeiten versetzen sie in die Lage, ihre Umgebung kritischer und mit grösserem Abstand zu betrachten. Während der Pubertät steht die zunehmende Denkkapazität im Mittelpunkt. Jugendliche können Verbindungen zwischen einzelnen Fakten herstellen, wodurch Erkenntnisse ermöglicht werden, die vorher nicht möglich waren (vgl. Delfos, 2011b, S. 76-83).

Strauch ist der Meinung, dass das Teenagergehirn unreif und verletzlich ist und seine endgültige Form noch nicht erreicht hat. Komplexere Funktionen des präfrontalen Kortex - wie Vernunft, Motivation und Urteilsvermögen - entwickeln sich offenbar nach und nach während der gesamten Kindheit und Jugend, vielleicht auch noch in den nachfolgenden ersten Erwachsenenjahren. Dass dieser Gehirnteil bei Teenagern noch umgeschaltet und umstrukturiert wird, könnte eine Erklärung für das impulsive und eindeutig „ungehemmte“ Verhalten Heranwachsender sein, meint Strauch. Denn Jugendliche verfügen noch nicht über einen präfrontalen Kortex, mit dem sie ihr Verhalten wie Erwachsene steuern können (vgl. Strauch, 2010, S. 53).

Erkenntnisse für die Umsetzung

Für die Lerngespräche mit den ausgewählten Schülern bedeuten die Erkenntnisse der Neurowissenschaft, dass die Schüler ständig mit Veränderungen in ihrem Leben beschäftigt sind. Die Auseinandersetzung mit der psychosozialen Entwicklung unterstützt uns dabei, den Schüler und seine Lebens- und Lernsituation besser zu verstehen. Jede Lebensphase bringt wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen mit sich, die es dem Schüler ermöglichen, sich weiter zu entwickeln. Dinge werden im Gehirn gefiltert, gefestigt oder gar aussortiert. Die kognitive Leistungsbereitschaft steigt kontinuierlich.

Schon ab dem sechsten Lebensjahr kann mit Schülern zielorientiert und fokussiert gearbeitet werden, was für unsere Lerngespräche eine gute Grundlage ist. Schüler versuchen, Gefühle zu bewerten und diese einzuordnen. Je älter die Schüler werden, desto besser können sie die Gefühle und Emotionen koordinieren, was das Nachdenken über das eigene Lernen vereinfacht. Für uns bedeutet diese Erkenntnis, dass Jugendliche ihr Verhalten und das eigene Lernen besser beurteilen können als jüngere Schüler, wobei auch diese Aussage nicht linear betrachtet werden kann. Durch die Erarbeitung der Theorie nach Piaget (siehe Punkt 7.1) und der psychosozialen Entwicklung wird für uns klar, dass ein Gespräch dem Alter entsprechend erarbeitet und geführt werden muss.

7.3. Gesprächsführung mit Kindern nach Delfos

Diesen Abschnitt widmen wir der Gesprächsführung mit Kindern. Dabei gehen wir auf die drei Altersstufen ein, die für uns vor allem für die Arbeit in der Praxis von zentraler Bedeutung sind. In verschiedener Literatur zur Gesprächsführung, egal in welcher Altersgruppe die Kinder sich befinden, wird erwähnt, dass die Einführung und die Abrundung eines Gesprächs bei allen Kindern von grosser Bedeutung sind. Bei jüngeren Klienten zwischen sechs und acht Jahren soll aber besonders behutsam damit umgegangen werden. Um zu wissen, worauf bei Kindern und Jugendlichen in einem Gespräch zu achten ist, setzen wir uns mit der Gesprächsführung zwischen sechs und acht, acht und zehn sowie zehn und zwölf Jahren auseinander.

Kinder zwischen sechs und acht Jahren

In diesem Alter eignet sich eine Gesprächsform, die das Reden und Spielen miteinander verbindet und zwischen 15 und 20 Minuten dauert. Das Kind kann - im Gegensatz zu Erwachsenen - gleichzeitig erzählen und spielen. Nach Delfos (2011a) ist es wichtig, dem Kind zu erklären, dass seine Meinung gefragt ist und nicht irgendwelche Fantasiegeschichten. Weiter ist während des Gesprächs darauf zu achten, eine einfache und verständliche Sprache zu verwenden, offene Fragen zu stellen und, wenn notwendig, Fragen immer wieder auf unterschiedliche Weise zu wiederholen. Suggestive und geschlossene Fragen sollen vermieden werden. In der Gesprächsführung mit Kindern dieses Alters sind die nonverbale Kommunikation und die Arbeit an der Gesprächsmotivation, die durch Lob oder Belohnung erhalten werden kann, sehr zu beachten.

Kinder zwischen acht und zehn Jahren

Diese Kinder kennen den Gesprächsrahmen bereits und trotzdem ist es wichtig, dass Elemente wie Ehrlichkeit, die eigene Meinung sagen und das Einhalten von Gesprächsregeln während des Gesprächs immer wieder thematisiert werden. Die Bewegung ist in diesem Alter immer noch zentral und die Gesprächsform von Reden und Spielen eignet sich weiterhin optimal. Das Gespräch kann unter günstigen Umständen 30 bis 45 Minuten dauern. Delfos macht darauf aufmerksam, dass besonders suggestive und sozial erwünschte Fragen vermieden werden sollen. Es ist wichtig, offene Fragen zu stellen und wenn nötig, genauer nachzufragen oder zusammenfassend das Gesagte zu wiederholen. Dadurch verliert man den Faden des Gesprächs nicht. Ebenfalls sind Kinder dieses Alters sehr empfänglich für Belohnung. Viel Lob oder eine kleine Stärkung können die Gesprächsmotivation aufrechterhalten.

Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren

Ein Gespräch mit Kindern dieser Altersgruppe dauert schon bis zu einer Stunde und wird mehrheitlich verbal durchgeführt. Es können auch andere Kinder in dieses Gespräch eingebunden werden. Der Sprachgebrauch ist konkret und schwierige Wörter sollen erklärt werden. Offene Fragen werden vermehrt gestellt und nur zur Kontrolle oder Interpretation sollen geschlossene Fragen verwendet werden. Suggestive Fragen können gezielt eingesetzt werden, um sozial erwünschte Antworten zu vermeiden. Delfos beschreibt, dass zusammenfassende Fragen zur Erhaltung der Gesprächsstruktur helfen können. Das Lob und die Anerkennung sind auch für Kinder ab zehn Jahren von grosser Bedeutung. Delfos kommt zu diesem Entschluss, weil Kinder in diesem Alter moralisch darauf ausgerichtet sind, gute Kinder zu sein.

Jugendliche zwischen zwölf und sechzehn Jahren

Laut Delfos heisst das Kommunizieren Kontakt eingehen, was das Wesentlichste menschlicher Existenz sei. Delfos ist der Meinung, dass man sich mit Jugendlichen unterhalten sollte, wenn man kommunizieren möchte. Denn sie lassen uns spüren, ob man echt oder unecht kommuniziert. Vor allem im Alter zwischen 13 und 16 Jahren sind Jugendliche bezüglich ihrer Akzeptanz oder Ablehnung der Kommunikation mit Erwachsenen sehr ehrlich. Laut Delfos ist die Kommunikation mit Jugendlichen die lehrreichste, ehrlichste und dynamischste Kommunikation, die es gibt. Ihrer Meinung nach beginnt gute Kommunikation mit der Haltung. Diese Haltung muss Respekt und Bescheidenheit beinhalten. Man muss davon überzeugt sein, dass Jugendliche etwas zu erzählen haben und dass sie es erzählen wollen. Bei Jugendlichen zwischen zwölf und sechzehn muss der Erwachsene lernen, ihnen mehr Raum zu geben und mehr Verantwortung für das Gespräch zu überlassen.

Erkenntnisse für die Umsetzung

Die Gesprächsführung, der Gesprächsrahmen sowie Gesprächsregeln sind in jedem Alter verschieden. In der Unter- und Mittelstufe sollten die Lerngespräche mit Aktivitäten, viel Lob und Bestätigung verbunden werden. Auf allen Stufen gilt es, den Schülern mit Empathie, Akzeptanz und Kongruenz in den Lerngesprächen zu begegnen, vor allem mit Schülern über zwölf Jahren sind diesen Fähigkeiten von zentraler Bedeutung.

Nach den Ausführungen der Entwicklungspsychologie setzen wir nun den Fokus auf die Lerngespräche und deren theoretischen Hintergrund.

8. THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUR SYSTEMTHEORIE

Als Basis für eine fundierte Masterarbeit erläutern wir in den folgenden Abschnitten theoretische Grundlagen und Begriffe, die in der Systemtheorie von Bedeutung sind. Dieses Kapitel handelt von den Anfängen der Systemtheorie. Danach folgen wichtige Begriffserklärungen. Wir erläutern die Grundbausteine Kybernetik, Zirkularität und Konstruktivismus. Weiter werden wir die systemische Denkweise, die Ziel- und Lösungsorientierung sowie die lösungsfokussierte Kurztherapie erarbeiten. In den letzten Abschnitten gehen wir auf die wichtigsten Grundannahmen, die Gesprächshaltung sowie auf die Fragetechniken des lösungsorientierten Gesprächs ein und erweitern den Blick auf das lösungsorientierte Gespräch im sozialpädagogischen Alltag. Nach jedem Abschnitt ergänzen wir die Theorie mit Konsequenzen für die Umsetzung in der Praxis.

8.1. Von den Anfängen der Systemtheorie

In vielen Wissenschaftsbereichen (Biologie, Technologie, Psychologie usw.) zeichneten sich in den 50er Jahren gleichartige interdisziplinäre Veränderungen ab. Der Fokus der Aufmerksamkeit verschob sich von der Untersuchung der Eigenschaften isolierter Objekte hin zur Betrachtung der Wechselbeziehungen miteinander interagierender Objekte, die gemeinsam eine zusammengesetzte übergeordnete Einheit – ein System – bildeten. Es zeigte sich, dass das Verhalten der Elemente solcher Systeme besser durch die Spielregeln der Kommunikation zwischen ihnen, als durch ihre individuellen Eigenschaften erklärt werden konnte. Das Forschungsinteresse verschob sich dementsprechend zur Untersuchung der Steuerung und Regelung von Verhalten innerhalb solcher Systeme (vgl. Simon & Retzer, 1998, S. 65).

Diese spezifische Art wissenschaftlichen Betrachtens, Beschreibens, Erklärens und Verstehens hat innerhalb der letzten fünfundzwanzig bis dreissig Jahren in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen Eingang gefunden (vgl. Pallasch & Hameyer, 2008, S. 82).

Die Frage stellt sich, inwieweit systemisches Denken inzwischen auch in der (Schul-)Pädagogik angekommen ist. Nachdem systemische Arbeitsweisen in den Bereichen Beratung, Therapie und Organisationsentwicklung schon seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden und sich dort bewährt haben, scheinen sie jetzt auch innerhalb des pädagogischen Diskurses auf zunehmend breiteres Interesse zu stossen. Palmowski sieht in der steigenden Anzahl der entsprechenden Publikationen (z.B. Balgo & Lindemann, 2006; Hubrig & Hermann, 2010; Voss, 2005) ein mögliches Indiz hierfür (vgl. Palmowski, 2010, S. 9).

8.1.1. Begriffsklärungen

Im Folgenden klären wir zentrale Begriffe:

Systemtheorie

Die Systemtheorie ist als eine interdisziplinäre Metatheorie zu verstehen. Entstanden ist sie aus Erkenntnissen verschiedener Wissenschaften wie beispielsweise der Kybernetik, der Biologie und der Soziologie. Die Grundidee der Systemtheorie besteht darin, unterschiedlichste Forschungsgegenstände als Systeme zu betrachten, d.h. als eine Ganzheit, deren einzelne Elemente in spezifischer Weise miteinander in Verbindung stehen. Dabei kann es sich um Maschinen wie um jegliche Formen von Lebewesen oder um soziale Gebilde handeln (vgl. Pallasch & Hameyer, 2008, S. 82).

System / systemisch

„Ein System wird verstanden als eine Anzahl von Elementen, die untereinander in Beziehung stehen und die durch diese Verbindungen (oder die Muster dieser Verbindungen) von aussenstehenden Beobachtern (oder von Mitgliedern des Systems selbst) als etwas Eigenes erkannt werden (können)“ (Palmowski, 2010, S. 70). Bamberger (2010) hält fest, dass es kein System als solches gibt, sondern immer nur bestimmte Perspektiven, unter welchen verschiedene Elemente irgendwie zusammengehören bzw. zusammenwirken und deshalb als „System“ gesehen und so bezeichnet werden können (vgl. Bamberger, 2010, S. 14).

Auch der einzelne Mensch kann als ein System begriffen werden, das sich aus einzelnen Elementen zusammensetzt, die miteinander in Beziehung stehen. „Der Mensch selbst stellt ein komplexes, sich selbst reproduzierendes und organisierendes autonomes System dar“ (Mücke, 2001, S. 26).

Für Palmowski (2010) besteht der Grundgedanke des Systemischen darin, dass die Wahrnehmung des Beobachters sich nicht auf die beteiligten Personen konzentriert, sondern auf die Beziehungsmuster zwischen diesen (vgl. Palmowski, 2010, S. 70).

8.2. Grundbausteine der systemischen Theorie

Zu den zentralen Grundbausteinen der systemischen Theorie gehören die Konzepte der Kybernetik, der Zirkularität sowie des Konstruktivismus (vgl. Bamberger, 2010, S. 14). Diese werden nachfolgend beschrieben.

8.2.1. Kybernetik

„Ursprünglich befasst sich die Kybernetik mit technischen Regelkreisen, in denen verschiedene Elemente in der Weise zusammenwirken, dass Veränderungen aufgefangen und ausgeglichen werden.“

Das so immer wieder neu gewonnene Gleichgewicht des Systems wird Homöostase genannt“ (Bamberger, 2010, S. 15). Zur Veranschaulichung wird oft das Beispiel der häuslichen Zentralheizung gebraucht, die über den Thermostaten eine gleich bleibende Temperatur im Haus gewährleistet. Das kybernetische Prinzip besteht darin, dass das Verhalten des einen Elements gegenregulatorisch auf das Verhalten des anderen Elements einwirkt und dieses wiederum Einfluss nimmt auf Ersteres usw. So kann man auch von einem „gegenseitigen Bedingungsgefüge“, von einem „System“ sprechen (vgl. Bamberger, 2010, S. 15). Dieser Mechanismus wurde später auf nichttechnische Systeme übertragen.

In der Geschichte der Systemtheorie werden zwei unterschiedliche Phasen unterschieden. In der ersten Phase - von 1950 bis 1980 - beschäftigten sich die Systemtheoretiker mit der Entwicklung von Theorien über beobachtete Systeme (vgl. Vernooij & Winkler, 2008, S. 199). Diese erste Phase wird als „Kybernetik erster Ordnung“ bezeichnet. So verstand sich der „kybernetische“ Familientherapeut als aussenstehender Beobachter. Er analysierte in objektiver Weise das Familiensystem, wählte entsprechend Strategien zur Beeinflussung und Veränderung aus und wirkte justierend auf das System ein. Sein Ziel war es, einem dysfunktionalen System wieder eine gute homöostatische Funktionalität zu ermöglichen (vgl. Bamberger, 2010, S. 15-16).

In der darauf folgenden Phase der „Kybernetik zweiter Ordnung“ stand die Entwicklung von Theorien zur Beobachtung von Systemen, bzw. zur Tätigkeit des Beobachtenden im Mittelpunkt des Interesses (vgl. Vernooij & Winkler, 2008, S. 200). Im Unterschied zur „Kybernetik erster Ordnung“, wie sie die Familientherapie am Anfang vertrat, geht man davon aus, dass es nicht möglich ist, die dysfunktionalen Interaktions- und Kommunikationsmuster eines Systems objektiv zu beobachten. Damit rücken die Beziehung und die Interaktion zwischen dem Beobachter und dem von ihm beobachteten System in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (Simon; zitiert nach Hubrig & Herrmann, 2010, S. 79).

Im Kontext der Beratung heisst das beispielsweise, dass der Beobachter ins System integriert ist. Als Interaktionspartner kann er bewusst oder unwillkürlich bestimmte Interaktionsmuster mehr und andere weniger fördern. Dies hat zur Folge, dass der Berater immer nur Interaktives beobachten kann, nicht aber ein ausserhalb seiner Beobachtungen existierendes „Objekt“. Dadurch gibt es keine Objektivität im eigentlichen Sinne (vgl. Bamberger, 2010, S. 16). Auch Hubrig und Herrmann (2010) betonen, dass der Berater ausschliesslich die Kommunikation im Beratungssystem, nicht aber die Lebenswirklichkeit des Klienten beobachten kann (vgl. Hubrig & Herrmann, 2010, S. 79). „Die Kybernetik zweiter Ordnung bedeutet damit für den Berater, dass er nie wissen kann, wie der Klient „wirklich“ ist bzw. was für ihn „objektiv“ gut ist“ (Bamberger, 2010, S. 16).

Konsequenzen für die Umsetzung

Als Gesprächsleiterinnen sind wir keine aussenstehende, sondern teilnehmende Beobachter. Allein durch unsere Anwesenheit beeinflussen wir das „Klientensystem“.

Die Interaktion zwischen Gesprächsleiterinnen und dem Schüler bedarf der kontinuierlichen Reflexion. Zu diesem Zweck sollten sich beide Interaktionspartner immer wieder in eine Metaposition begeben.

8.2.2. Zirkularität

Von der Kybernetik zur Zirkularität ist es nur ein kleiner Schritt. „Zirkuläres Denken ist dadurch gekennzeichnet, dass das Verhalten der Mitglieder eines Systems als Regelkreis verstanden wird und Ursache-Wirkungs-Hypothesen bedeutungslos werden. Es wird davon ausgegangen, dass alle Systemmitglieder in wechselseitiger Verbindung miteinander stehen“ (Vernooij & Winkler, 2008, S. 200-201).

Dementsprechend sind die Verhaltensweisen des Einzelnen immer durch die Verhaltensweisen der anderen (mit-)bedingt und bedingen diese gleichzeitig. So kann man jedes Verhalten unter dem Aspekt seiner Ursachen als auch unter dem seiner Auswirkungen analysieren, wobei diese Auswirkungen wiederum zu den Ursachen für neues Verhalten werden (vgl. Bamberger, 2010, S. 17). Die Abbildung 1 verdeutlicht dieses Prinzip der Zirkularität.

Abbildung 1: Das Prinzip der Zirkularität nach Bamberger (2010)

Entsprechend lässt sich ein Problem aus systemischer Sicht nicht länger individuumszentriert als negatives Merkmal - als individuelle Störung eines Systemmitgliedes - verstehen und isolieren (vgl. Vernooij & Winkler, 2008, S. 201). Stattdessen gilt es den Blickwinkel zu erweitern und auch die anderen Mitglieder des Systems einzubeziehen, denn ein Problem stellt immer das Ergebnis des Zusammenwirkens vieler Beteiligten dar. „Es geht also nicht um die Ursache eines Problems, sondern um die Auswirkungen von Denken und Verhalten der Beteiligten aufeinander“ (Hubrig & Herrmann, 2010, S. 60).

Diese zirkulären Beziehungen, diese Wechselwirkungen, machen das zentrale Merkmal sozialen Zusammenlebens aus und repräsentieren die eigentliche Qualität von Systemen. Deshalb werden die Begriffe „zirkulär“ und „systemisch“ oft auch synonym verwendet (vgl. Bamberger, 2010, S. 17).

Konsequenzen für die Umsetzung

Als Gesprächsleiterinnen müssen wir uns darauf konzentrieren, die interaktionalen Beiträge der beteiligten Personen (Lerngesprächsleiterin und Schüler) – wie sie sich aus interindividuell unterschiedlichen Wahrnehmungs-, Vorstellungs-, Überzeugungs- und Wertekonstruktionen sowie aus ihren analog unterschiedlichen Handlungsplänen und –realisationen ergeben – zu identifizieren und sie in ihrer systemischen Gesamtwirkung für alle sichtbar und verstehbar zu machen (z.B. durch zirkuläres Fragen).

Als Gesprächsleiterinnen werden wir aufgefordert, interaktionale Beiträge lösungsorientiert zu verändern, was dann natürlich eine lösungsorientierte Kettenreaktion nach sich zieht. Oder anders gesagt: Wir werden aufgefordert, durch eine (kleine) Veränderung in einem problemrelevanten Muster von Kommunikation und Interaktion, einen Veränderungsprozess in Gang zu bringen, der das Problemuster zum Lösungsmuster wandeln kann (vgl. Bamberger, 2010, S. 63).

Als Gesprächsleiterinnen müssen wir wissen, dass nicht die Ursachen wichtig sind, sondern die aufrechterhaltenden Bedingungen.

8.2.3. Konstruktivismus

Nach den Ausführungen zur Kybernetik und zur Zirkularität geht es bei der dritten systemischen Perspektive zunächst einmal um die Art und Weise, wie und mit welchem Ergebnis überhaupt das Bild von der Welt in unseren Kopf gelangt.

Der Konstruktivismus lässt sich besonders gut durch seinen Gegenpol – den Positivismus - verdeutlichen. Nach der positivistischen Sichtweise ist die Welt und unsere Wirklichkeit genauso erschaffen, wie wir sie wahrnehmen (vgl. Palmowski, 2010, S. 80). Infolgedessen wird man sich in Gesprächen oder Diskussionen darüber „streiten“, wer die „richtige“ und „wahre“ Version hat. Der Konstruktivismus hingegen geht davon aus, dass es keine richtigen oder falschen Beschreibungen der Wirklichkeit gibt. „Die Beschreibungs-, Deutungs- und Bewertungsschemata eines Menschen sind sein biographisch erworbenes Wissen über sich und die Welt. Es gibt nur subjektive, keine „richtigen“ oder „falschen“ Beschreibungen der Wirklichkeit, da die Umwelt als „Ding an sich“ Beobachtern nicht zugänglich ist“ (von Glasersfeld; zitiert nach Hubrig & Herrmann, 2010, S. 75).

Der **Begriff des radikalen Konstruktivismus** geht auf Ernst von Glasersfeld zurück. Weitere prominente Hauptvertreter sind Heinz von Foerster und Paul Watzlawick. Die Kernfragen des radikalen Konstruktivismus lauten: Was ist Erkenntnis? Wie erwerben wir Wissen über die Wirklichkeit? Die Grundannahme des radikalen Konstruktivismus lautet: Es gibt keine Beobachtungen, die unabhängig vom Beobachter sind. Die Prozesse des menschlichen Beobachtens, Wahrnehmens und Erkennens werden hier nicht als reine Abbildungen der sie umgebenden objektiven Realität verstanden, sondern als eine dem Menschen nicht bewusste kognitive Operation der Konstruktion von Wirklichkeit. (Pallasch & Hameyer, 2008, S. 83)

Die zentrale These des radikalen Konstruktivismus lautet: „Die Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung“ (Foerster, 1981, S. 40). Demnach ist es nicht möglich, die Wirklichkeit an sich zu erkennen, denn unsere Wahrnehmung, unser Denken, unsere Sprache bilden die Wirklichkeit nicht einfach ab; vielmehr konstruieren wir - ohne dass wir es merken – insbesondere mittels Sprache, was wir als Wirklichkeit erleben und bezeichnen (vgl. Spiess, 2008, S. 250). Oder anders gesagt: „Was wir über uns selbst und die Welt denken, ist kein Sein im Sinn einer objektiven Realität, sondern eine subjektive, konstruierte Wirklichkeit“ (Gadamer; zitiert nach Hubrig & Herrmann, 2010, S. 75). Gemäss Spiess (2008) lässt sich die Plausibilität dieser Annahme beispielsweise anhand der so genannten Vexier- oder Klippbilder (siehe Abbildung 2) überprüfen.

Abbildung 2: Klippbilder

Obschon wir alle (oder wegen möglicher Sehfehler fast alle) die gleiche Abbildung auf unserer Netzhaut haben, werden wir im Austausch untereinander Uneinigkeiten oder Übereinstimmungen feststellen (vgl. Spiess, 2008, S. 250-251).

Konsequenzen für die Umsetzung

Wir können nie über die Wirklichkeit an sich etwas sagen, sondern immer nur über unsere Wahrnehmung und dürfen uns in Bezug auf einen „Wahrheitsgehalt“ unserer Wahrnehmungen niemals sicher sein.

Wir müssen uns bewusst sein, dass die Unterscheidungen, mit denen wir als LP oder SHP arbeiten, immer unsere sind und mehr über uns sagen als über unsere Schüler.

Als Gesprächsleiterinnen müssen wir darauf vertrauen, dass der Schüler als Experte für seine Welt am besten beurteilen kann, welche Konstruktionen für sein Leben nützlich oder nutzlos sind.

Wir müssen uns bewusst sein, dass alles, was konstruiert ist, immer auch umkonstruiert, bzw. dekonstruiert werden kann, so dass Lösungskonstruktionen möglich sind (vgl. Bamberger, 2010, S. 63).

8.3. Ziel- und Lösungsorientierung

In den Ausführungen zur Zirkularität (siehe Punkt 8.2.2) haben wir festgehalten, dass aus systemischer Sichtweise nicht die Ursachen eines Problems wichtig sind, sondern die aufrechterhaltenden Bedingungen. Radatz (2009) erachtet es daher als unbedeutend, nach Ursachen von Verhaltensweisen oder Situationen, bzw. nach Verursachern oder Schuldigen zu suchen, da es diese im systemischen Denken nicht gibt. Systemisches Denken ist demnach weder ursachen- noch vergangenheitsorientiert. Zudem stellt der Blick in die Vergangenheit häufig die Problemsicht dar (vgl. Radatz, 2009, S. 69). Steve de Shazer ist jedoch davon überzeugt, dass weder der Blick in die Vergangenheit noch lange Ausführungen über das Problem zur Problemlösung beitragen: „Problem talking creates problems. Solutions talking creates solutions“ (De Shazer; zitiert nach Radatz, 2009, S. 69). De Shazer hat an seinem Milwaukee-Institut erforscht, wie sich eine konsequente Fokussierung auf Lösungen auswirkt. Seine Ergebnisse zeigen, dass die Struktur der Lösung in keinem Zusammenhang mit den konzeptuellen Erklärungen des Problems steht (vgl. Hubrig & Herrmann, 2010, S. 84). Wenn demnach das Problem nichts mit der Lösung zu tun hat, sollten wir im systemischen Denken keine analysierend-statische Fragen bezüglich der Vergangenheit stellen, sondern zukunfts-, verhaltens- und zielorientierte Fragen einsetzen (vgl. Radatz, 2009, S. 70-71).

Konsequenzen für die Umsetzung

Als Gesprächsleiterinnen blicken wir nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Unsere Fragen sind nicht analysierend-statische Fragen bezüglich der Vergangenheit (z.B. Welche Ursachen hat das Problem?), sondern zukunfts-, verhaltens- und zielorientierte Fragen (z.B. Was müsste wer, wann in der Zukunft anders tun, damit für dich ein optimaleres Ergebnis herauskommt?) (vgl. Radatz 2009, S. 71).

8.3.1. Die lösungsfokussierte Kurztherapie

Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre fand innerhalb der „systemischen Bewegung“ das Konzept der Kurztherapie immer grössere Bedeutung.

Kurztherapie heisst zum einen, die vorgetragenen Probleme, Konflikte, Störungen usw. nicht vertieft zu explorieren, sondern möglichst rasch auf die beim Klienten vorhandenen Komponenten und Ressourcen zu fokussieren und alle Möglichkeiten ihrer aktiven Nutzung auszuschöpfen, um so möglichst direkt zu einer Problemlösung zu kommen. Zum anderen kann die Kurztherapie auch deswegen kurz sein, weil sie davon ausgeht und darauf abzielt, dass innerhalb der Beratungs- bzw. Therapiestunde nur Anregungen, Anstösse gegeben werden für die eigentlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse, die sich ja im Alltag des Klienten vollziehen. (Bamberger, 2010, S. 23)

Als geistigen Vater dieser Bewegung nennt Bamberger (2010) Milton Erickson (1901 – 1980), amerikanischer Psychiater und Psychotherapeut. Rückblickend lassen sich drei Zentren ausmachen, von denen diese Bewegung ausging, nämlich Palo Alto (Kalifornien), Mailand (Italien) und Milwaukee (Wisconsin) (vgl. Bamberger, 2010, S. 23).

In Milwaukee gründete Steve de Shazer 1978 - mit einer Gruppe gleich gesinnter Therapeuten - das Brief Family Therapie Center (vgl. Bamberger, 2010, S. 23-24). Dort entwickelten und verfeinerten Steve de Shazer und Insoo Kim Berg – gemeinsam mit ihren Kollegen - den Ansatz der lösungsfokussierten Kurztherapie (engl. Solution focused brief therapy). Das Konzept der lösungsfokussierten Therapie hat seine Wurzeln in den frühen Forschungen des Mental Research Institut in Palo Alto, in der Philosophie von Ludwig Wittgenstein, im buddhistischen Denken und – wie bereits eingangs erwähnt – in der Arbeit von Milton Erickson (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 22). Während andere Therapieansätze den Fokus auf Probleme, Schwierigkeiten oder Störungen legen, richtet die lösungsfokussierte Therapie den Blick auf vorhandene Ressourcen, Kompetenzen und Möglichkeiten der aktiven Nutzung.

Laut Steiner beginnt die lösungsorientierte Kurztherapie mit der Erwägung möglicher Lösungen, d.h. dem Ergebnis, das der Klient erwartet und wünscht. Denn der Klient ist der Experte für seine eigene Situation und für die Lösung seiner Schwierigkeiten (vgl. Steiner, 2011, S.31-33).

Heute gehört die lösungsfokussierte Therapie zu den beliebtesten und am häufigsten verwendeten Therapiearten. Daher überrascht es, dass nicht mehr empirische Studien zur Wirksamkeit dieses Therapiemodells vorliegen. Die bislang gründlichste Analyse führten Gingerich und Eisengart (2000) durch. Sie untersuchten 15 empirische Studien und kamen dabei zum Schluss, dass die vorliegenden Untersuchungen für die Wirksamkeit der lösungsfokussierten Therapie sprechen, weitere und besser kontrollierte Studien jedoch notwendig sind (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 41-42).

8.3.2. Die wichtigsten Grundannahmen lösungsorientierter Arbeit

Die folgende Aufzählung beschreibt das Menschenbild, das der lösungsorientierten Arbeit zu Grunde liegt (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 22-25):

- **Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren.**
Das ist der allumfassende Lehrsatz der lösungsfokussierten Kurztherapie. Es macht keinen Sinn in einer Situation zu intervenieren, die schon bereinigt ist.
- **Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun.**
Der lösungsorientierte Ansatz sucht gezielt nach Ausnahmen, in denen das Problem abwesend oder schwächer ist und versucht diese Ausnahmen zu verstärken. Wenn der Klient im Begriff ist, ein Problem zu lösen, dann ist es die Aufgabe des Therapeuten, den Klienten zur Fortsetzung dessen zu motivieren, was bereits funktioniert.
- **Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man etwas anderes probieren.**
Auch wenn eine Lösung einem noch so gut erscheinen mag, wenn sie nicht funktioniert, ist sie keine Lösung. Der lösungsorientierte Ansatz rät dazu, keine Energie für etwas zu investieren, was nicht gelingt. Wenn der Klient seine Hausaufgaben oder ein Experiment nicht umsetzt, lässt er die Aufgabe fallen und probiert etwas Neues.
- **Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen.**
Sobald der Klient eine kleine Veränderung vorgenommen hat, führt dies zu einer Reihe weiterer Veränderungen des Systems. Folglich tragen kleine Schritte in der Verbesserung der Situation dazu bei, dass sich der Klient langsam und elegant dem Ziel, also den gewünschten Veränderungen im Alltag annähert und anschliessend in der Lage ist, seine Situation als besser zu beschreiben.
- **Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen.**
Bei der lösungsorientierten Kurzzeittherapie beschreibt der Klient zuerst, was anders sein wird, wenn das Problem gelöst ist. Es wird keine Zeit darauf verwendet, den Ursprung oder das Wesen des Problems zu ergründen.
- **Die Sprache der Lösungsentwicklung ist eine andere als jene, die zur Problembeschreibung notwendig ist.**
Die Sprache, in der Probleme formuliert werden, ist tendenziell eine völlig andere als jene, in der Lösungen formuliert werden. Das Sprechen über Probleme ist im Allgemeinen negativ gefärbt und auf die Vergangenheit gerichtet (um den Ursprung des Problems zu beschreiben),

und häufig suggeriert es das Fortbestehen eines Problems. Dagegen ist die Sprache, in der Lösungen formuliert werden, im Allgemeinen eher positiv, erwartungsvoll und auf die Zukunft gerichtet und sie deutet auf die Vergänglichkeit von Problemen hin.

- **Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden können.**

Diese Grundannahme ergibt sich aus der Vorstellung, dass Probleme vergänglich sind, und sie liegt der wichtigsten Interventionsart zugrunde, die in der lösungsorientierten Kurztherapie durchgängig Anwendung findet. So erleben Menschen bei ihren Problemen auch immer Ausnahmen, auch wenn es nur kleine sind. Diese sollen genutzt werden, um kleine Veränderungen vorzunehmen.

- **Die Zukunft ist sowohl etwas Geschaffenes als auch etwas Verhandelbares.**

Diese Grundannahme bietet für die Praxis der lösungsorientierten Kurztherapie ein solides Fundament. Sie stützt sich auf den sozialen Konstruktivismus und verweist darauf hin, dass die Zukunft ein Ort der Hoffnung ist, wo die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

So versteht sich die lösungsorientierte Arbeit nicht als „Beseitigen“ oder „Reparieren“ von Problemen und Defiziten, sondern vielmehr als Stärkung der Ressourcen und der Kompetenzerweiterung. Nach Bamberger sollte man auf die Analyse von Problemen verzichten und sich stattdessen auf mögliche Lösungen konzentrieren und die analytische Rückblende durch einen zuversichtlich stimmenden Blick in die Zukunft ersetzen (vgl. Bamberger, 2010, S. 76-80).

8.3.3. Das lösungsorientierte Gespräch im sozialpädagogischen Alltag

Nach den Ausführungen zur Ziel- und Lösungsorientierung, zur lösungsfokussierten Kurztherapie und zu den Grundannahmen lösungsorientierter Arbeit erfolgt an dieser Stelle, mit dem lösungsorientierten Gespräch, der Transfer in den sozialpädagogischen Alltag.

Nach Baeschlin und Baeschlin (2001) kann das Gesprächsmodell, wie es von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg entwickelt wurde, nicht ohne Anpassung in den sozialpädagogischen Raum transferiert werden, da grundsätzliche Unterschiede bestehen. Im Milwaukee-Modell geht man davon aus, dass der Klient mit einem Anliegen zum Therapeuten kommt. Im sozialpädagogischen Alltag ist es eher umgekehrt; der Sozialpädagoge will etwas vom Klienten. Die Tatsache, dass der Sozialpädagoge viele Stunden mit dem Klienten in der Schule verbringt und über den Alltag des Klienten sehr viel mehr weiss als der Therapeut über den Alltag seiner Klienten, erschwert die Situation zusätzlich (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2001, S. 54).

Baeschlin und Baeschlin (2001) kritisieren, dass im sozialpädagogischen Alltag häufig erst dann Gespräche geführt werden, wenn ein Konflikt ausgebrochen ist. „Gespräch“ wird dadurch in der Wahrnehmung der Schüler mit „etwas ausgefressen haben“ gleichgesetzt und wird somit mit unerfreulichen Ereignissen in Verbindung gebracht. Stattdessen sollen Gespräche im sozialpädagogischen Alltag regelmässig stattfinden - unabhängig vom Vorgefallenen - und zu einer Selbstverständlichkeit werden (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2001, S. 54).

Brinker und Sager (1996) verstehen unter „Gespräch“ eine begrenzte Folge von sprachlichen Äusserungen, die dialogisch ausgerichtet ist und eine thematische Orientierung aufweist. Ein Gespräch liegt dann vor, wenn mindestens zwei Personen sprachlich miteinander kommunizieren und mindestens einmal ein Sprecherwechsel erfolgt (vgl. Brinker & Sager, 1996, S. 11).

Die lösungsorientierten Einzelgespräche sind bei Baeschlin und Baeschlin (2001) nicht freiwillig und werden nach den Regeln des Milwaukeemodells geführt. Dabei nimmt der Sozialpädagoge eine lösungsorientierte Grundhaltung ein. Er erkundigt sich nach konkreten Veränderungen im Hinblick auf die deklarierten Ziele, betrachtet negative Ereignisse als Rückschritte bei einer Vorwärtsbewegung, bietet Fragen an, die hilfreich sind für die Konstruktion von Lösungen, und er interessiert sich für neue Ziele und Visionen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2001, S. 45-46). Auf diese lösungsorientierte Grundhaltung gehen wir im Nachfolgenden eingehend ein.

Konsequenzen für die Umsetzung

Uns muss bewusst sein, dass das lösungsorientierte Gespräch im sozialpädagogischen Alltag vom Milwaukeemodell abweicht, da Letzteres auf Freiwilligkeit beruht.

Die lösungsorientierten Gespräche sollen regelmässig stattfinden, unabhängig davon, was gerade vorgefallen ist.

8.3.4. Gesprächshaltung

Palmowski kritisiert, dass es nicht genüge, systemische Techniken (z.B. zirkuläre Fragen) einzusetzen. Als hilfreicher bezeichnet er die Entwicklung einer entsprechenden Haltung, die sich aus systemischen und konstruktivistischen Sichtweisen her ableiten und begründen lässt. Die Einnahme einer solchen Haltung lasse sich aber nicht so einfach operationalisieren und sei nur durch das Einüben neuer Sichtweisen, Erklärungsmuster, Wahrnehmungen, Bewertungen und Handlungen zu erreichen.

Das Ziel soll also nicht primär die Beherrschung neuer oder weiterer Techniken sein, sondern vielmehr die daraus resultierende veränderte pädagogische Haltung (vgl. Palmowski, 2010, S. 9-12). „Techniken des Lehrerverhaltens allein sind unwirksam! Eine bestimmte pädagogische Haltung gehört dazu, welche die Technik erst wirksam macht“ (Bergsson & Luckfield, 1998, S. 50).

Bevor wir uns also den Techniken widmen und uns im nächsten Punkt mit den systemischen Fragen befassen, fokussieren wir uns an dieser Stelle auf die lösungsorientierte Grundhaltung. Dabei beziehen wir uns auf Radatz, welche verschiedene Handlungsgrundlagen aufseiten des systemischen Coachs definiert (vgl. Radatz, 2009, S. 109).

Wertschätzung vermitteln

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für das Coaching ist, dass systemische Coachs dem Kunden und dessen Situation gegenüber Wertschätzung vermitteln und ihn und sein Problem ernst nehmen (vgl. Radatz, 2009, S. 109). Ein Coach vertraut in die Problemlösefähigkeit des Kunden und wertschätzt dessen Lösungsideen (vgl. Radatz, 2006, S. 31).

Am einfachsten scheint es wohl, etwas wertzuschätzen, das beeindruckt und das dem Zuhörenden als bemerkenswert erscheint. Darüber hinaus sollen auch Handlungen sowie An- und Absichten beachtet werden, die der Klient als normal oder selbstverständlich annimmt (vgl. Steiner, 2011, S. 33).

Das bewusste Nichtwissen

Wissen wird oft als etwas Unabhängiges und objektiv Wahres wahrgenommen. Im Konstruktivismus, der ein Grundbaustein des systemischen und lösungsfokussierten Ansatzes ist (siehe Punkt 8.2.3), wird Wissen jedoch als subjektives Phänomen betrachtet. Lösungsfokussiert zu arbeiten, heisst also davon auszugehen, dass es immer verschiedenste Ursachen, Auffassungen und Beschreibungen von ein und derselben Situation gibt (vgl. Steiner, 2011, S. 177). „Die Haltung des Nichtwissens umschreibt das Wissen des Therapeuten, dass er nie Zugang haben wird zu allen relevanten Informationen, dass er also einen anderen Menschen nie ganz verstehen wird und immer angewiesen sein wird auf dessen zusätzliche Angaben“ (Andersen; zitiert nach Steiner, 2011, S. 177).

Heinz von Foerster gebraucht in diesem Zusammenhang den Begriff der Lethologie. Darunter versteht er die Lehre des Nichtwissens (vgl. Foerster & Bröcker, 2002, S. 305). Dabei geht es um die Verwandlungen eines scheinbar wissenden in einen bewusst nicht wissenden Menschen. Die Vorteile des bewussten Nichtwissens bestehen darin, dass das Gegenüber mehr Selbstverantwortung und Eigeninitiative im Denken übernimmt (vgl. Radatz, 2006, S. 30-31).

Im Milwaukee-Modell gibt es eine Metapher, die lautet „leading from one step behind“. Diese macht die Haltung des lösungsfokussierten Beraters deutlich. Er stellt sich nicht vor den Klienten, erteilt ihm keine Ratschläge, zieht ihn nicht in jene Richtung, die er als nützlich erachtet und unterlässt es zu sagen, was zu tun ist. Stattdessen stellt sich der Berater hinter den Klienten (vgl. Steiner, 2011, S. 20).

Die grosse Herausforderung besteht folglich darin, Wissen zu haben und gleichzeitig eine Haltung des Nichtwissens einzunehmen, offen und neugierig für die Wahrnehmung der Klienten zu sein (vgl. Steiner, 2011, S. 177).

Aktives Zuhören

Eine weitere Verhaltensbedingung für lösungsfokussierte Berater stellt das aktive, gezielte Zuhören dar. Damit ist gemeint, alles zu registrieren und wachsam aufzunehmen, was für das definierte Ziel relevant ist. Dabei fokussiert sich der Berater auf die Ausnahmen, also die Zeiten, in denen das vorgebrachte Problem weniger oder nicht vorhanden ist, auf die Wortwahl des Klienten und auf die von ihm benutzten Metaphern. Er wiederholt, was verstanden wurde und zwar unter der Verwendung der Wörter und Ausdrucksweisen des Kunden. Radatz (2009) erachtet das aktive Zuhören – das Zuhören und Wiederholen dessen, was verstanden wurde – deshalb als wichtig, „weil damit vom Kunden bereits ausgesprochene Lösungsansätze, mögliche Auswirkungen von Lösungen oder wesentliche Kriterien einer guten Lösung für den Kunden besser zugänglich gemacht werden – ja ihm oft erst überhaupt zu Bewusstsein kommen“ (Radatz, 2009, S. 110).

Aktives, gezieltes Zuhören meint auch die Gabe zu haben, nicht zielführende Äusserungen zu überhören. Das kann sogar so weit führen, dass der Klient natürlich, freundlich respektvoll und bestimmt unterbrochen wird, denn schliesslich gilt es, im lösungsfokussierten Ansatz auf das mit dem Klienten festgelegte Ziel hinarbeiten (vgl. Steiner, 2011, S. 27).

Kreative Fragen

Nebst dem aktiven Zuhören zählt das Stellen von kreativen Fragen zu den wesentlichen Aufgaben eines systemischen Beraters. Durch Fragen, welche Gegenstand des nächsten Punktes sind, gilt es, den Klienten mit seinen Ressourcen in Kontakt zu bringen, damit er sein Problem selbst lösen kann. Systemische, offene Fragen setzen dabei alternative Denk- und Lösungsprozesse in Gange. Auf diese Weise wird die Verantwortung dem Kunden übertragen (vgl. Radatz, 2009, S. 111).

Radatz (2009) geht dabei von folgender Handlungsgrundlage aus: „Wer sich darauf konzentriert, eine passende Frage zu stellen, konzentriert sich sehr stark auf den Prozess – wer sich damit beschäftigt, die „richtige“ Antwort zu finden, bleibt am Inhalt hängen“ (Radatz, 2009, S. 112).

Konsequenzen für die Umsetzung

Als Gesprächsleiterinnen nehmen wir eine lösungsorientierte Grundhaltung ein: Wir kritisieren nicht die bisherigen Fehler, sondern wertschätzen die Lösungsideen der Schüler und vertrauen darauf, dass sie in jeder Situation versuchen, ihr Bestes zu geben (vgl. Radatz, 2006, S. 31).

Die Grundhaltung des „Nichtwissens“ stellt an uns LP und Gesprächsleiterinnen eine besondere Herausforderung. Wir müssen davon ausgehen, dass wir – auch im Schulalltag - nie zu allen relevanten Informationen Zugang haben, den Schüler nie ganz verstehen werden und immer auf dessen zusätzliche Angaben angewiesen sind. Dem Schüler gegenüber halten wir uns mit unserer Meinung, unseren Hypothesen und unseren Lösungsideen völlig zurück.

Als Gesprächsleiterinnen hören wir aktiv und gezielt zu. Wir achten bewusst auf Ausnahmen von Problemen, auf die Wortwahl des Schülers und wiederholen immer wieder, was wir verstanden haben, wobei wir die vom Schüler benutzten Wörter und Ausdrucksweisen gebrauchen.

Als lösungsfokussierte Gesprächsleiterinnen arbeiten wir mit dem Schüler auf ein festgelegtes Ziel hin. Damit es gelingt, das Gespräch fokussiert zu führen, darf der Schüler beim Sprechen freundlich und bestimmt unterbrochen werden.

Als Gesprächsleiterinnen konzentrieren wir uns auf den Prozess und somit darauf, passende, systemische, offene Fragen zu stellen.

8.3.5. Systemische Fragen

Die lösungsorientierte Gesprächsführung bietet Fragen an, die hilfreich sind für die Konstruktion von Lösungen. Deshalb zeigen wir im Folgenden Eigenschaften und verschiedene Arten systemischer Fragestellungen nach Radatz auf. Anschliessend stellen wir mit der Skalafrage und der Wunderfrage zwei zentrale Elemente eines lösungsorientierten Gesprächs vor. Die Wunderfrage zählen De Shazer und Dolan gar zu der besten Fragen ihres Repertoires (vgl. De Shazer & Dolan, 2011, S. 74).

Allgemeine Merkmale systemischer Fragestellungen sind:

- Systemische Fragen sind konsequent lösungsfokussiert, damit Umwege oder der Gang durch den Problemmorast vermieden werden.
- Systemische Fragen fokussieren auf „das Innen“ und nicht auf „das Aussen“. Radatz ist der Auffassung, dass die meisten Probleme dadurch entstehen, dass wir Begriffe auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren, also etwas Bestimmtes darunter verstehen und zwar meist etwas anderes als unser Gegenüber. Daher gilt es im lösungsorientierten Gespräch

konsequent danach zu fragen, was das Gegenüber unter dem betreffenden Begriff versteht bzw. verstehen will.

- Systemische Fragen zielen darauf, die Zukunft zu optimieren und nicht die Vergangenheit zu analysieren. „Wenn wir ganz genau wissen, was in der Vergangenheit alles schief gelaufen ist, wissen wir deshalb noch lange nicht, wie die Zukunft idealerweise aussehen soll“ (Radatz, 2006, S. 37).
- Systemische Fragen fragen nach dem Tun und nicht nach dem Sein. „Mit der Frage nach dem Tun verschieben wir die Verantwortung von „ausen“ („es“ soll sein) nach „innen“ („Sie“ tun)“ (Radatz, 2006, S. 37).
- Systemische Fragen beziehen sich immer auf die Optimierung des Systems. Erarbeitete Lösungen müssen zu den Strukturen des jeweiligen sozialen Systems (z.B. Familie, Team) passen. Das bedeutet, dass der Berater mit seinen Fragen die Auswirkungen der gefundenen Lösung auf das betreffende System miteinbeziehen muss (vgl. Radatz, 2006, S. 37-39).
- Systemische Fragen sind niemals Suggestivfragen (z.B. Ist es nicht so, dass ...?) und dienen nicht dazu, zu prüfen wer Recht hat, sondern dazu Handlungsalternativen zu erweitern.
- Systemische Fragen sind offene Fragen und beginnen mit den so genannten W-Wörtern (z.B. wie, was, wann, wer, womit). Die offenen Fragewörter „Warum“, „Wieso“ und „Weshalb“ werden jedoch vermieden, weil sie beim Gegenüber aufgrund der Ursachen- und Schuldorientierung sofort eine Verteidigung auslösen.
- Systemische Fragen bringen diejenigen zum Denken, die eine Lösung suchen. Radatz unterscheidet dabei zwischen Reporter- und Denkfragen. Reporterfragen sind Fragen in Richtung der Vergangenheit, die Wissensantworten ohne Neuigkeitswert für den Berater nach sich ziehen und daher sehr zügig beantwortet werden könnten. Denkfragen hingegen regen den Klienten zum Denken an und fordern ihn auf, gewohnte Denk- und Handlungsmuster in Frage zu stellen oder vielmehr zu verlassen. Daher dauert es länger, bis der Berater eine Antwort auf seine Frage bekommt. Von vielen Klienten kommt auf eine Denkfrage häufig die schnelle Antwort „Ich weiss nicht“ oder „keine Ahnung“. Radatz sieht solche Antworten als Signal dafür, dass bald noch weitere Aussagen vom Klienten folgen werden (vgl. Radatz, 2009, S. 172-177).

Radatz hat versucht, systemische Fragestellungen in Kategorien zu unterteilen (vgl. Radatz, 2009, S. 181). Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die systemischen Fragetypen.

Tabelle2: Übersicht über systemische Fragetypen

Fragetypen	Ziel	Beispiele
Ziel- und lösungsorientierte Fragen	Den Klienten zu einer positiven Ziel- und Lösungshaltung bringen	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist dein Ziel? • Woran würdest du erkennen, dass du dein Ziel erreicht hast?
Verhaltens- statt Situationsfragen	Aus (schwer bewegbaren) Situationen (flexible) Verhaltensänderungen schaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Was tust du in dieser Situation nicht, was du in bisherigen erfolgreichen Situationen immer getan hast?
Fragen nach Unterschieden	Differenzierungen schaffen	<ul style="list-style-type: none"> • Was tust du anders, wenn du einen Punkt höher auf deiner Skala bist? Was tun die anderen dann anders? Was tust du wiederum? • Was ist der Unterschied in deinem Verhalten zu jetzt, wenn du das Ziel erreicht hast?
Beschreibende, erklärend und bewertende Fragen	Verdeutlichung von Beschreibungs-, Erklärungs- und Bewertungsalternativen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie würdest du dein bzw. sein Verhalten in dieser Situation beschreiben? • Wie erklärst du dir dein bzw. sein Verhalten? Wie wäre es anders erklärbar, harmloser? • Wie bewertest du dein bzw. sein Verhalten zum jetzigen Zeitpunkt? Wie würdest du es bewerten, wenn du auf einer Südseeinsel in Urlaub wärst?
Fragen nach Mustern	Wiederholte Handlungsweisen aufdecken und verändern	<ul style="list-style-type: none"> • Wie schaffst du es, dieses Ergebnis (immer wieder) zu erreichen? • Angenommen, ich würde Weltmeister in deinem Handlungsmuster werden wollen: Was müsste ich machen, damit ich dahin käme? • Was sind persönliche Vorteile aus diesem Handlungsmuster?

Dissoziierende Fragen	Emotionen beim Klienten senken	<ul style="list-style-type: none"> • Wie würde ein Unbeteiligter deine Situation schildern? Was würde er als Erstes tun? • Wie würdest du die Situation aus meiner Perspektive schildern? Was würdest du tun? Was keinesfalls?
Hypothetische Fragen	Den Klienten in die Lösungssituation versetzen und deren Wirkung prüfen lassen	<ul style="list-style-type: none"> • Angenommen, du wärst die LP und ich dein Schüler: Was würdest du mir raten? • Angenommen, Zeit würde keine Rolle spielen: Was würdest du dann tun?
Paradoxe Fragen	Den Klienten zur Aufgabe des als problemhaft bewerteten Handlungsmusters einladen	<ul style="list-style-type: none"> • Was könntest du tun, um an der Aufgabe zu scheitern? • Was könntest du tun, damit es noch schlimmer wird? • Angenommen, eine Fee käme und würde dir drei Wünsche erfüllen, die dir ganz wichtig sind. Welche wären das? Und was könntest du dazu tun, dass die Fee die Wünsche sofort wieder zurücknimmt? • Wenn eine gute Fee zu dir käme, die dir dein Problem wegzaubert, was würdest du tun, damit du es blitzschnell wieder hast?
„Verrückte“ Fragen	Neue, innovative Handlungsweisen anregen	<ul style="list-style-type: none"> • Angenommen, die Decke des Schulzimmers / dein Schulrucksack / dein Füllli / ... könnte sprechen. Woran würde er / sie merken, dass du ...?

Die Skalafrage

In der systemischen Arbeit sind unterschiedsbildende Fragen ganz besonders wichtig. Wenn Denkanstöße beim Klienten angeregt werden sollen, dann muss diesem der Unterschied zwischen

- problemhaftem und lösungsorientiertem Verhalten,
- verschiedenen lösungsorientierten Verhaltensweisen und
- verschiedenen Zeiten (des Problems- bzw. Lösungserlebens) sowie
- verschiedenen Personen (deren Handlungen erst zum Auftreten eines bestimmten Problems oder der Lösung führen)

klar werden. Damit verbunden sollte der Klient entdecken, dass er stets die Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen, unterschiedlichen Umgangsmöglichkeiten mit Zeiten und zwischen unterschiedlichen Systemumfeldern (Personen) hat. Da diese Unterschiede für den Klienten schwierig in Worte zu fassen sind, werden in der systemischen Arbeit vielfach Skalierungen und Skalafragen verwendet (vgl. Radatz, 2009, S. 185). Die Skalafrage ist eine Metapher, mit der man sich auf einfache Weise mit dem Klienten über Veränderungen unterhalten kann. Dabei ist es wichtig, vor allem die Zielvorstellung, der die Ziffer 10 zugeordnet wird, genau zu definieren. Diese Technik hat zwei wesentliche Komponenten. Einerseits ist sie ein Instrument zur Beurteilung von Lösungen, d.h. wenn sie in jeder Therapiesitzung durchgeführt wird, kann man damit kontinuierlich den Fortschritt messen, andererseits ist sie eine wirkungsvolle Intervention, weil sie dem Therapeuten erlaubt, frühere Lösungen und Ausnahmen zu fokussieren und auf Veränderungen aufmerksam zu machen (vgl. De Shazer & Dolan, S. 31-34). Nach den Erfahrungen von Steiner reagieren Kinder besser auf die Kommunikation mit Zahlen als mit Worten, weil sie Zahlen verstehen können. Die Skalafrage ist eine dem Innersten zugängliche, subjektive Möglichkeit, die unterschiedlichsten Anliegen zu registrieren (vgl. Steiner, 2011, S. 44-45).

Die Wunderfrage

Bei der Wunderfrage geht es darum, den Klienten einzuladen, sich im Detail vorzustellen, das vorgebrachte Problem wäre gelöst. Dabei wird eine möglichst konkrete und spezifische interaktionelle Beschreibung des erwünschten Zustandes fokussiert. Der Klient wird aufgefordert, sich vorzustellen, was anstelle des Problems sein wird und welche Auswirkungen das Neue haben wird. Die Konstruktion der Wunderfrage ist, dass ein Wunder geschieht, das die Probleme des Klienten zum Verschwinden bringt. Doch dass das Wunder geschehen ist, merken die Personen erst, wenn sie Anzeichen dafür haben. Folglich macht sich der Klient auf die Suche nach Anzeichen, die darauf hinweisen, dass das Wunder geschehen ist und die Probleme verschwunden sind.

„Ein Wunder geschieht, während du schläfst – und durch das Wunder verschwinden deine Probleme. Da aber das Wunder geschieht, während du schläfst, kannst du nicht wissen, dass es geschehen ist“ (De Shazer & Dolan, 2011, S. 72).

Die Art und Weise der Fragestellung ist sehr wichtig. Durch die Art, wie die Frage gestellt wird, soll der Eindruck vermittelt werden, dass man die Antwort auch wirklich hören möchte und daran glaubt, dass der Klient zu einer hilfreichen Antwort fähig ist (vgl. De Shazer & Dolan, S. 70-76). Nach Steiner ist es Klienten möglich - wenn sie sich einmal ein solches Wunder vorstellen - ihr Leben zu gestalten, weil sie dann nämlich ein Bild davon haben, wie ihr Leben anders aussehen kann. Die Frage scheint wie eine Art Problemüberwindung, denn die physische Erfahrung der Lösungsfantasie zeigt sich darin, dass der Klient sein Ausdrucksverhalten und seine Haltung verändert (vgl. Steiner, S. 46-47).

9. THEORETISCHE GRUNDLAGEN ÜBER DAS LERNEN

Nachdem wir uns mit den theoretischen Grundlagen der Lerngespräche auseinandergesetzt haben, erläutern wir im folgenden Kapitel die Voraussetzungen schulischen Lernens. Zudem beschreiben wir, wodurch sich gute und weniger erfolgreiche Lerner unterscheiden. Abschliessend folgen die Konsequenzen für die Umsetzung.

9.1. Über das (schulische) Lernen

Hasselhorn und Gold definieren Lernen als Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial als Folge von Erfahrungen kommt (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 35).

Schulisches Lernen sieht Borchert (2000) als eine psychologisch anspruchsvolle Handlung, die eine Reihe gezielter Aktivitäten voraussetzt. Diese Aktivitäten siedelt er auf drei Ebenen an, wobei die beiden oberen Ebenen metakognitive Prozesse unterschiedlichster Art umfassen:

- a) *Obere Ebene der Planung (Handlungsorganisation):* Diese Ebene ist besonders bei neuen und komplexen Aufgaben sowie beim Auftreten von Lernschwierigkeiten von Belang. Dabei wird der Verlauf des Lernens strukturiert und in überschaubare Schritte gegliedert (z.B. Problem erkennen und definieren, Ziel bestimmen, ähnliche Vorerfahrungen aufrufen).
- b) *Mittlere Ebene der Handlungssteuerung:* Diese Ebene steuert die Ausführung des Plans und holt Rückmeldungen ein, um den Plan unter Umständen zu verändern. Dazu sind in erster Linie selbstbeobachtende, selbstkontrollierende Prozesse nötig.
- c) *Ebene der Ausführungsfertigkeiten:* Die Ausführungsfertigkeiten werden durch die übergeordneten Ebenen kontrolliert. Die Ausführungsfertigkeiten können als Ausführungsschritte beobachtet, erschlossen und durch die übergeordneten Ebenen kontrolliert werden.

Mit diesen Überlegungen definiert Borchert das Lernen als Abfolge von konkreten Aktivitäten, die sozusagen eine Soll-Anforderung an die Lernenden darstellen (vgl. Borchert, 2000, S. 23-24).

9.2. Über das Lernverhalten guter und wenig erfolgreicher Lerner

Mit den folgenden Ausführungen möchten wir auf die Unterschiede zwischen guten und wenig erfolgreichen Lernern eingehen.

Pressley, Borkowski und Schneider beschäftigten sich Ende der 80er-Jahre mit dem Modell der „guten Informationsverarbeitung“. Die Autoren sind der Überzeugung, dass ein planvolles und selbstgesteuertes Lernverhalten Voraussetzung für das Erlernen aller bedeutungsvollen Inhalte ist. Sie

schreiben erfolgreichen Lernenden, bzw. den „guten Informationsverarbeitern“ folgende Merkmale zu: Sie sind reflexiv, planen ihr Lernverhalten, nutzen effiziente Lernstrategien, wissen, wie, wann und warum solche Strategien einzusetzen sind. Auch sind sie motiviert, Strategien einzusetzen und nutzen diese zunehmend automatisch. Gute Informationsverarbeiter überwachen ihre Lern- und Leistungsfortschritte, verfügen über ein Kurzzeitgedächtnis mit hoher Kapazität sowie über ein reichhaltiges Weltwissen. Sie stellen sich immer wieder neue(n) Anforderungen, vertrauen ihren Lernfähigkeiten und sind davon überzeugt, dass sie sich stets weiter verbessern können und halten dies auch für wünschenswert.

Diese Merkmale guter Informationsverarbeiter ordnen Hasselhorn und Gold vier Bereichen zu: *Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisfunktionen, Vorwissen, Lernstrategien, motivationale Dispositionen und Selbstkonzepte* (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 67).

Nun kommen wir auf die Lernschwachen zu sprechen. Borchert (2000) weist darauf hin, dass sich Kinder mit Lernschwierigkeiten besonders beim übergeordneten, strategischen Vorgehen von erfolgreichen Lernern unterscheiden. Es zeigt sich, dass lernschwache Kinder in weit geringerem Masse auf Strategien der Informationsentnahme und –verarbeitung (z.B. Rückgriff auf Vorerfahrungen), der Handlungsorganisation (z.B. den Lernverlauf planen) der Selbstanleitung (z.B. an sich selbst gerichtete Fragen formulieren) oder Selbstüberprüfung (z.B. den Handlungsverlauf überwachen) und auf rasche Orientierung (z.B. neue Informationen kategorisieren) zurückgreifen.

Erfolgreiche Lerner erwerben sich diese Strategien ohne direkte Instruktion. Lernschwache Kinder können sich diese Strategien jedoch nicht aneignen, da sie beispielsweise ihr Lernen seltener überwachen und ihre Fehler seltener bemerken. Deshalb entfalten sie in den kritischen Lernsituationen entscheidend weniger (metakognitive) Aktivitäten. Das führt dazu, dass sie ihr Lernen in geringerem Masse überblicken, den Lerngegenstand seltener analysieren, sich weniger Rechenschaft über die Ziele ihres Lernens geben, ihr Lernverhalten weniger überwachen und daher in geringerem Masse feststellen, ob ihr Lernverhalten noch mit den Zielen übereinstimmt.

Weiter hält Borchert fest, dass das Lernen lernbeeinträchtigter Kinder einerseits durch einen Mangel an zielgerichteten Aktivitäten, andererseits durch einen Überschuss an ungeeigneten Aktivitäten (z.B. Ablenkbarkeit, Unterrichtsstörungen) gekennzeichnet ist. Das schliesst vorschnelle Reaktionstendenzen, motorische Unruhe und mangelnde selektive Aufmerksamkeit mit ein und geht in den meisten Fällen auch mit sozialen Auffälligkeiten einher. Überdies sind Resignation, Passivität, ängstliches Verhalten, geringe Unterrichtsbeteiligung, sozialer Rückzug sowie Meidung von Lernsituationen feststellbar (vgl. Borchert, 2000 S. 25-26).

Konsequenzen für die Umsetzung

Da das planvolle, selbstgesteuerte Lernverhalten eine Voraussetzung für das Erlernen von bedeutungsvollen Lerninhalten darstellt, ist die Förderung des Lernverhaltens wichtig.

Bei der Aneignung von übergeordneten, strategischen Vorgehensweisen sind lernschwache Kinder auf Unterstützung angewiesen.

Uns muss bewusst sein, dass bei lernschwachen Kindern das Lernen einerseits durch den Mangel an zielgerichteten und andererseits durch einen Überschuss an ungeeigneten Aktivitäten (z.B. Ablenkbarkeit) beeinträchtigt wird.

10. BEREICHE DES LERNVERHALTENS

Durch die Auseinandersetzung mit dem schulischen Lernen scheint es uns wichtig, das Lernverhalten zu definieren. Petermann und Petermann teilen das Lernverhalten in vier Bereiche: Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen, Sorgfalt beim Lernen (vgl. Petermann & Petermann, 2006, S. 15). Diese werden im Folgenden beschrieben.

10.1. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer

Ausdauer kennzeichnet die Zeit, die ein Schüler bereit ist, für das Lernen einer Aufgabe aufzuwenden. Der Grad der Ausdauer kann sowohl durch extrinsische (z.B. um anderen zu gefallen, Belohnungen zu bekommen etc.) als auch intrinsische Anreize (z.B. Interesse) beeinflusst werden (vgl. Gruehn, 2000, S. 6).

Meyer bezeichnet die tatsächlich aufgewendete Zeit für das Erreichen der angestrebten Ziele als „echte Lernzeit“ (time on task). Diese ist nach Meyer ein Merkmal guten Unterrichts. Indikatoren dafür sind, dass Schüler aktiv bei der Sache sind und sich nicht durch Kleinigkeiten ablenken lassen (vgl. Meyer, 2004, S. 40).

Meyer erwähnt in diesem Zusammenhang die Begriffe Leistungsbereitschaft und Leistungsverhalten, was Effekte eines lernförderlichen Klimas sind und das wiederum ein weiteres Merkmal guten Unterrichts darstellt. Eine positive Lernumwelt führt dazu, dass Schüler im Unterricht intensiver mitarbeiten (vgl. Meyer, 2004, S. 51).

Eine Anstrengungsbereitschaft wird in der präaktionalen Phase der Handlungsplanung gebildet. Hier fragt sich der Lernende, wann er welche Aufgabe lösen soll, wie viele Stunden er investieren soll und wie er Ablenkung vermeiden kann. In der aktionalen Phase wird die Handlung durchgeführt. Der Lernende reguliert seine Lernhandlungen vor der bereits gefassten Anstrengungsbereitschaft und den erreichten Teilzielen. Bei auftretenden Hindernissen kann der Lernende mit Hilfe erreichter Teilziele zusätzliche Anstrengungsbereitschaft zeigen. Werden diese Teilziele vom Lernenden negativ bewertet, kann dies demotivierend wirken. In der postaktionalen Phase bewertet der Lernende die vorangegangenen Handlungen und ihre Ergebnisse. Er würdigt rückblickend den Ablauf seiner Lernhandlungen und die erzielten Ergebnisse. Hier wird entschieden, ob sich die Anstrengung gelohnt hat, ob das gesteckte Ziel erreicht wurde oder ob noch weitere Anstrengungen notwendig sind. Die Bewertung hat einen Einfluss auf weitere Handlungen (vgl. Leuchter, 2009, S. 100).

10.2. Konzentration

Konzentration (lat. *concentra*, "zusammen zum Mittelpunkt") ist die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit, das Erreichen eines kurzfristig erreichbaren Ziels oder das Lösen einer gestellten Aufgabe. Fokussierung bedeutet, dass für eine gewisse Zeit auf das momentan Ausgeübte oder Empfundene geachtet wird, je nach Aufgabe auch auf Kommendes. Konzentration erfordert geistige Anstrengung und lässt mit der Zeit nach. Daher versteht man unter Konzentration das relativ lange andauernde Aufrechterhalten eines Aufmerksamkeitsniveaus (vgl. Wikipedia, 2012).

Auch nach Götz ist Aufmerksamkeit schwer von Konzentration zu trennen. Aufmerksamkeit und Konzentration sind hypothetische Konstrukte, die in der Literatur nicht einheitlich differenziert werden. Es lassen sich bei den theoretischen Ansätzen zur Aufmerksamkeit und Konzentration Struktur- und Prozessmodelle unterscheiden. Strukturmodelle beschäftigen sich mit den Strukturen und Gesetzmässigkeiten, nach denen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen ablaufen. Bei Prozessmodellen stehen die Funktionen von Aufmerksamkeit und Konzentration für die Handlungssteuerung - die Selektion, Aufrechterhaltung und Durchführung von Handlungsplänen - im Mittelpunkt. Laut Götz kann Aufmerksamkeit durch den Schüler geplant, überwacht und reguliert werden (vgl. Götz, 2006, S. 23).

Laut Spitzer unterscheidet die Neurobiologie Aufmerksamkeit in zwei Prozesse:

- die allgemeine Wachheit oder Vigilanz
- die selektive Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Ort, Aspekt oder Gegenstand der Wahrnehmung

Während die Vigilanz die Aktivierung des Gehirns überhaupt betrifft, bewirkt die selektive Aufmerksamkeit eine Zunahme der Aktivierung genau derjenigen Gehirnareale, welche jeweils aufmerksam und damit bevorzugt behandelte Information verarbeiten. Die zusätzliche Aktivierung von Gehirnarealen durch die selektive Aufmerksamkeit spielt eine wesentliche Rolle bei der Speicherung von Gedächtnisinhalten. Wie schaffen wir es, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was gelernt werden soll? Nach Spitzer müssen wir uns immer wieder neu bemühen, müssen motiviert sein, die Dinge wahrzunehmen und zu durchdenken (vgl. Spitzer, 2006, S. 155).

10.3. Selbständigkeit beim Lernen

Nach Hasselhorn und Gold ist selbstgesteuertes Lernen selbständiges oder selbstreguliertes Lernen. Wichtig und allen Konzepten gemeinsam ist: Der oder die Lernende kann und muss sein Lernverhalten selbst beeinflussen und gestalten, um erfolgreich zu sein. Vielfältige Einflussmöglichkeiten sind

zunächst einmal auf der Verhaltensebene gegeben, z.B. durch eine ausreichende und effektive Lernzeitplanung und –nutzung oder durch die vorausschauende Bereitstellung von Hilfsmitteln vor dem Lernen und durch das vorausschauende Ausschalten potentieller Ablenkungen (vgl. Hasselhorn & Gold, 2009, S. 302).

Laut Pallasch und Hameyer ist Selbstregulation ein reflexives Moment, indem sich der Lerner selbsttätig, eigenständig und eigenverantwortlich auf die eigenen Lernprozesse bezieht und zwar mittels planerischer und bewertender Aktivitäten. Eine umfassende, allgemeine Lernkompetenz benötigt also prinzipiell Selbsttätigkeit im Lernen und ermöglicht ein hohes Mass an kompetenter Eigenständigkeit – die Fähigkeit, angemessene Entscheidungen zu treffen und entsprechende Handlungen ausführen zu können – so, dass letztendlich die Eigenverantwortung im Lernen kompetent ausgeübt werden kann (vgl. Pallasch & Hameyer, 2008, S. 96).

10.4. Sorgfalt beim Lernen

Petermann und Petermann verstehen unter „Sorgfalt beim Lernen“, dass Schüler mit schulischen Arbeitsmaterialien (z.B. mit Heften) sorgfältig umgehen und Hausaufgaben sorgfältig und vollständig erledigen. Auch bereiten sorgfältige Lerner Materialien für den nächsten Schultag vor (Petermann & Petermann, 2006).

11. BEGRÜNDUNG DES FORSCHUNGSVORGEHENS

In diesem Kapitel beschreiben und begründen wir unser Forschungsvorgehen. Im Rahmen der Masterarbeit wollen wir erforschen, welche Bedeutung wöchentlich durchgeführte ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche auf das Lernverhalten von Kindern und Jugendlichen hat. Damit uns dies gelingt, erscheint uns die Handlungsforschung („action research“), nach Altrichter und Posch (2007) auch Aktionsforschung genannt, als geeigneter Untersuchungsplan.

Handlungsforschung wird an konkreten Praxisproblemen angewendet, wodurch Veränderungsmöglichkeiten erarbeitet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 53). Mayring beschreibt den Grundgedanken der Handlungsforschung mit drei Zielen: Direktes Ansetzen an konkreten sozialen Problemen, praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess und gleichberechtigter Diskurs der Forschungsbetroffenen (vgl. Mayring, 2002, S. 51). Der Diskurs steht im Zentrum der Handlungsforschung und ist die Aufgabe des Forschers. Er analysiert und steuert diesen Diskurs, wozu er zentrale Methoden der Handlungsforschung (Fakten-, Ereignis- und Regelwissen) einsetzt. Dadurch erhalten die quantitativen Methoden eine untergeordnete Rolle.

Bei einem solchen Untersuchungsplan muss der Ablauf des Handlungsforschungsobjektes stark den Praxisbegebenheiten angepasst werden. Dabei stehen zwei Schritte im Zentrum: Zu Beginn muss das Praxisproblem definiert werden und auch das Ziel der Praxisveränderung klar sein; der zweite Schritt wird durch Informationssammlung, Diskurs und praktischer Handlung geprägt (vgl. Mayring, ebd.).

Unter Aktionsforschung verstehen Altrichter und Posch, dass Lehrer bzw. Lerngruppen Probleme in der Praxis selber bewältigen, Innovationen durchführen und diese selber überprüfen. Erfahrungen der Aktionsforschung haben gezeigt, dass Lehrende in der Lage sind, zu bemerkenswerten Ergebnissen zu gelangen und dabei ihre berufliche Kompetenz auszuweiten (vgl. Altrichter & Posch 2007, S. 13). Altrichter und Posch haben zehn Merkmale aufgeführt, welche die Aktionsforschung charakterisieren:

1. Forschung der Betroffenen
2. Fragestellung aus der Praxis
3. Aktion und Reflexion in Beziehung setzen
4. Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen
5. Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven
6. Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft
7. Vereinbarung ethischer Regeln für die Zusammenarbeit

8. Veröffentlichung von Praktikerwissen
9. Wertaspekte pädagogischer Tätigkeit
10. Ziele von Aktionsforschung

Da das Forschungsdesign klar ist, wählen wir nun Forschungsmethoden und Erhebungsinstrumente aus, die den beschriebenen Untersuchungsplan adäquat unterstützen.

11.1. Forschungsmethoden

Bei der Auswahl der Forschungsmethoden für die Aktionsforschung haben wir uns für eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden entschieden, weil sie sich gut ergänzen und im Sinn von Synergien genutzt werden können. Beide Methoden haben Gemeinsamkeiten und können sich überschneiden. Die Stärken quantitativer Methoden liegen darin, dass sie sehr präzise sind und eine fundiert exakte Vergleichbarkeit anstreben. Die Stärken der qualitativen Methoden zeigen sich darin, dass sie das Verstehen subjektiver Deutungsmuster, der Handlungsorientierung und der soziokulturellen Lebenswelt genauer fokussieren. Deshalb kann eine Kombination beider Methoden als vielfältig und sinnvoll betrachtet werden. Oswald beschreibt drei Kombinationen von quantitativen und qualitativen Methoden (vgl. Oswald, 1997, S. 74):

Die qualitative Untersuchung geht der quantitativen voraus.

Damit ist gemeint, dass eine standardisierte Untersuchung zur quantitativen Generalisierung führt und eine qualitative Exploration zur Folge hat. Diese Exploration dient der Erhebung der Problemlage und zur adäquaten Operationalisierung. Operationalisierung meint eine Überführung von theoretischen Konstrukten und Begriffen in messbare Merkmale. Kurz gesagt meint operationalisieren etwas messbar machen (vgl. Geider, 1995, S. 70).

Die qualitative Untersuchung ergänzt die quantitative.

Die gewonnenen qualitativen Ergebnisse werden zur Interpretation und zur Illustration der quantitativen Zusammenhänge gebraucht. Dadurch erhöht sich die Validität der quantitativen und der qualitativen Generalisierung.

Qualitative und quantitative Analyse derselben unstandardisiert erhobenen Daten.

Durch die Konstruktion von Categoriesystemen lassen sich qualitative Ergebnisse in quantitative überführen.

Aktuell wird vermehrt beim Erforschen von Entwicklungen das mehrperspektivische Vorgehen von verschiedenen Forschungsmethoden als wünschenswert eingestuft. Von einer Methodentriangulati-

on wird dann gesprochen, wenn sie aus mindestens zwei verschiedenen Datensätzen besteht und auf einen Untersuchungsgegenstand gerichtet ist. Beide beziehen sich in der Interpretation der Ergebnisse aufeinander (vgl. Popp, 2002, S. 287). Das positive einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden ist, dass Vor- und Nachteile der Methoden kompensiert werden können.

Konsequenzen für die Umsetzung

Um auf unsere Fragestellung Antworten zu finden, wählen wir die Aktion- / Handlungsforschung aus. Für diese Forschung verwenden wir quantitative und qualitative Methoden, die wir synergetisch nutzen. Durch diese Kombination können Vor- und Nachteile einer Methode besser kompensiert werden. Mittels Screening erheben wir das Praxisproblem (in unserem Fall das Lernverhalten der Schüler vor der Aktion) und anhand der Ergebnisse treffen wir dann eine Auswahl von Kindern und Jugendlichen. Mit ihnen führen wir wöchentlich ein Lerngespräch, wodurch wir eine Praxisveränderung (in unserem Fall eine Entwicklung im Lernverhalten der Schüler) erhoffen. Um diesen Prozess festzuhalten, wenden wir qualitative Methoden an. Wir verfolgen also die Kombination von qualitativer und quantitativer Untersuchung.

11.2. Forschungsinstrumente

Da das Forschungsdesign und die Methoden nun klar sind, erläutern wir in diesem Abschnitt unsere Forschungsinstrumente. Sie sind so ausgewählt, dass sie mit dem Unterricht praktisch und zeitökonomisch verträglich sind, mit der beruflichen Situation der SHP einhergehen und die forschende Weiterentwicklung der Praxis ins Zentrum rücken. Damit befolgen wir die Gütekriterien der Aktionsforschung, die Altrichter und Posch nach erkenntnistheoretischen, pragmatischen und ethischen Kriterien gliedern (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 120-121).

Im ersten Teil widmen wir uns der quantitativen Methode - dem LSL-Screening - und im zweiten Teil folgen die qualitativen Methoden, das Forschertagebuch, der kriteriengeleitete Beobachtungsbogen, das Interview und die Triangulation. Mit den Gütekriterien der Aktionsforschung beenden wir das Kapitel unseres Forschungsvorgehens.

11.2.1. Quantitative Methode

LSL-Screening

Der LSL ist ein Screening für LP, das für einzelne Kinder oder Klassen eingesetzt werden kann. Dieses Screening kann zur Entwicklungsbeurteilung von Schülern verwendet und bei Bedarf alle drei Monate

wiederholt werden (siehe Anhang 4). Es gibt eine differenzierte Rückmeldung über den Umgang mit Lernanforderungen und über das Sozialverhalten in der Klasse. Das LSL-Screening umfasst 50 Aussagen, die auf zehn Bereiche aufgeteilt sind; jeder Bereich setzt sich jeweils aus fünf Aussagen zusammen. Von den zehn Bereichen beziehen sich sechs auf das Sozial- und vier auf das Lernverhalten. Jede Aussage umschreibt eine konkrete Verhaltensweise, welche die LP pro Schüler einschätzt. Das Urteil erfolgt auf einer Stufenskala von 0-3. Das LSL-Screening ist normiert und die Erhebung pro Kind dauert fünf Minuten, das Auswerten zwei Minuten. Das Sozial- und Lernverhalten gliedert sich in folgende Aussagebereiche:

Tabelle 3: Sozial- und Lernverhalten

Sozialverhalten	Lernverhalten
▪ Kooperation	▪ Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer
▪ Selbstwahrnehmung	▪ Konzentration
▪ Selbstkontrolle	▪ Selbständigkeit beim Lernen
▪ Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	▪ Sorgfalt beim Lernen
▪ Angemessene Selbstbehauptung	
▪ Sozialkontakt	

Konsequenzen für die Umsetzung

Mit diesem standardisierten Screening erheben wir den IST- Zustand vor und nach der Aktion. Es soll uns Auskunft über Veränderungen im Lernverhalten von Kindern und Jugendlichen geben. Die erste Erhebung führen wir für alle Schüler der ausgewählten Klasse durch. Diese Ergebnisse helfen uns bei der Auswahl der drei Schüler pro Stufe. Wir wählen die drei Schüler aus, welche den grössten Förderbedarf im Lernverhalten aufweisen.

11.2.2. Qualitative Methode

Forschertagebuch

Altrichter und Posch bezeichnen dieses Instrument als Begleiter des Forschungsprozesses. Tagebuchschreiben ist eine einfache und vertraute Form, wichtige Informationen festzuhalten. Ein Eintrag kann immer erfolgen, wenn Papier und Zeit vorhanden sind. Durch die Kontinuität des Tagebuchschreibens kann eine Qualität erlangt werden, die über andere Forschungsmethoden hinausgeht (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30-31). In diesem Tagebuch werden Ort, Zeit, Situation und Verlauf des

Lerngesprächs beschrieben, aber auch wichtig erscheinende Eindrücke, Gefühle zum Befragten, zum Gespräch, zu den Gesprächsumständen und zur eigenen Person. Diese Notizen geben dem Gesprächsleiter die Möglichkeit, sich nochmals auf das ganze Gespräch zu besinnen und das Gesagte mit Beobachtungen und Interpretationen zu ergänzen. Diese erste spontane Auswertung des Gesprächs enthält oft eine wertvolle Gewichtung bei der späteren systematischen Auswertung (vgl. Ederer, 2005, S. 127).

Da wir immer drei Gespräche nacheinander durchführen, können viele Aussagen, trotz Reflexion im Tagebuch, verloren gehen. Deshalb erscheint es uns sinnvoll, während des Gesprächs das Tonband einzusetzen. Mittels Tonband wird das akustische Material genau aufgezeichnet und die Merkmale eines Prozesses werden festgehalten (vgl. Altricher & Posch, 2007, S. 141). Das Tonband ist eine Ergänzung zum Forschertagebuch und ein Hilfsmittel, das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu reflektieren und die Eintragungen im Tagebuch zu ergänzen.

Konsequenzen für die Umsetzung

Das Führen des Forschertagebuchs und die Tonbandaufzeichnung sollen uns eine Gedächtnisstütze sein und uns helfen, das Lerngespräch zu reflektieren, das Geschehen zu verfolgen und bei Bedarf zu reagieren. Weiter sollen sie uns helfen, den Entwicklungsprozess der Schüler, im Zusammenhang mit dem Lernverhalten, zu erheben. Die Reflexionszeit planen wir gleich unmittelbar nach dem Lerngespräch ein.

Kriteriengeleitete Beobachtung / Direkte Prozessbeobachtung

Die Prozessbeobachtung ist der Alltag jeder LP, ohne die sie nicht handeln könnte. Meistens wird jedoch nur intuitiv beobachtet, selten absichtlich und gezielt. Die direkte Prozessbeobachtung, auch teilnehmende Beobachtung genannt, verringert deshalb die Schwäche des intuitiven Sehens, der Vorurteile und der Flüchtigkeit. Intuitives Sehen soll jedoch als Ergänzung und Korrektur bei der Datensammlung mitberücksichtigt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 129).

Die drei LP der ausgewählten Schüler werden aufgefordert, das Lernverhalten der jeweiligen Schüler, zwischen den Sommer- und Herbstferien, zu beobachten. Für jeden Schüler wird ein separater Beobachtungsbogen geführt. Den Beobachtungsbogen haben wir in Anlehnung an das LSL-Screening entwickelt (siehe Anhang 5). Er umfasst die vier Bereiche (Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen und Sorgfalt beim Lernen) zum Lernverhalten.

Der Beobachtungsbogen soll massgeblich dazu beitragen, unsere Unterfrage zum Unterricht (siehe Kapitel 3) zu beantworten.

Interview

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang - das Gespräch - eine besondere Rolle. Denn subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus den Beobachtungen ableiten. Man muss also die Subjekte selber zu Wort kommen lassen. Denn sie sind zunächst Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte. Hierfür gibt es eine Reihe qualitativer Interviewtechniken, wovon eine das problemzentrierte Interview ist. Es ist eine Form offener und halbstrukturierter Befragung. Das problemzentrierte Interview setzt an Gesellschaftsproblemen an und eignet sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung mit spezifischer Fragestellung. Im Interview soll der Befragte möglichst frei zu Wort kommen, womit das Ziel eines offenen Gesprächs verfolgt wird. Dadurch soll zwischen dem Interviewer und dem Interviewten eine stärkere Vertrauensbeziehung entstehen. Die Offenheit im Interview und die teilweise Standardisierung durch den Leitfaden sind positive Merkmale dieses Vorgehens. Die Standardisierung erleichtert die Vergleichbarkeit und das Auswerten mehrerer Interviews.

Beim problemzentrierten Interview ist der Gesprächsverlauf zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einbringt und auf die er immer wieder zurückkommt. Wichtig dabei zu beachten ist, dass der Interviewer bereits vorher die Problemstellung analysiert hat. Daraus erarbeitet er zentrale Aspekte, die zu einem Interviewleitfaden zusammengestellt werden. Bevor das Interview durchgeführt wird, findet nach Mayring eine Pilotphase statt, in welcher der Leitfaden getestet und modifiziert wird. Ebenfalls dient diese Phase zur Interviewschulung. Weiter wird darauf aufmerksam gemacht, dass es Sinn macht, dieses Interview mit einem Tonband aufzuzeichnen, um das eruierte Material festzuhalten (vgl. Mayring, 2002, S. 66-71).

Konsequenzen für die Umsetzung

Mittels LSL-Screenings wird die Problemstellung - in unserem Fall das Lernverhalten - bei je drei Schülern aus einer Stufe analysiert. Danach erarbeiten wir den Stufen entsprechend (Unter-, Mittel- und Oberstufe) einen Interviewleitfaden (siehe Anhang 6) mittels theoriegeleiteten Bereichen aus dem LSL-Screening. Darauf folgt die Pilotphase, in welcher wir den Leitfaden testen und modifizieren. Wir führen die Interviews vor und nach der Aktions- / Handlungsforschung mit den drei ausgewählten Schülern aus jeder Stufe durch. Die Interviews dienen uns einerseits dazu, die Schüler über unser Vorgehen zu informieren, sie mit ihrer Problemstellung zu konfrontieren und andererseits zur Überprüfung unserer Fragestellung.

Triangulation

Triangulation besteht in der Aktionsforschung meist aus der Verbindung von Beobachtungen und Interviews, wobei zur ein und derselben Situation Daten aus drei Perspektiven gesammelt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178-179).

Abbildung 3: Die drei Ecken der Triangulation

Altrichter und Posch (2007) schreiben, dass durch den Vergleich der Perspektiven Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden können. Daraus werden Ansatzpunkte abgeleitet, wodurch eine tiefer gehende Interpretation einer Situation angeregt und weiterentwickelt werden kann. Stimmen diese Perspektiven überein, erhöht sich die Vertrauenswürdigkeit der Interpretation.

Konsequenzen für die Umsetzung

In dem wir die Perspektive der SHP, der LP und des Schülers miteinander verbinden, gewinnen unsere Interpretationen über das Lernverhalten an Vertrauenswürdigkeit. Mit Hilfe der Triangulation können wir verlässlichere Aussagen zur Fragestellung formulieren.

11.2.3. Gütekriterien von Aktionsforschung

Die Qualität hängt nach Altrichter und Posch (2007) von den Zielen der Forschungsbemühungen ab. Für die Aktionsforschung beschreiben sie vier bestimmende Zielbereiche:

- die Weiterentwicklung der Praxis (untersuchte Situation)
- die Weiterentwicklung des Wissens der am Forschungsprozess beteiligten Personen
- die Weiterentwicklung des professionellen Wissens der Lehrerschaft
- die Weiterentwicklung der erziehungswissenschaftlichen Forschung

Um die Güte der Aktionsforschung zu bestimmen, nennen die Autoren drei Kriterienbereiche: Erkenntnistheoretische, pragmatische und ethische Kriterien. Unter den erkenntnistheoretischen Kriterien verstehen sie die Güte der Befunde, bei welchen die Objektivität, Reliabilität und die Validität zentrale Gütekriterien darstellen. Von Validität wird dann gesprochen, wenn durch die verwendeten Methoden und die Gestaltung der gesamten Forschung tatsächlich das erforscht wurde, was man zu erforschen beabsichtigte. Reliabel wird ein Forschungsprozess genannt, wenn Beobachtungen eines Ereignisses zu zwei verschiedenen Zeitpunkten dasselbe feststellen. Zuletzt verlangt das Kriterium Objektivität nach zwei Beobachtern, die beim gleichen Phänomen dasselbe feststellen.

Auf die Praxisverträglichkeit beziehen sich die pragmatischen Kriterien. Man spricht dann von qualitätsvollen Aktionsforschungsprozessen, wenn das Forschungsdesign und einzelne Untersuchungsinstrumente mit dem Unterricht und der beruflichen Situation von LP praktikabel und zeitökonomisch einhergehen.

Die ethischen Kriterien sprechen die Vereinbarkeit zwischen pädagogischen Zielen und Grundsätzen der humanen Interaktion an. Deshalb ist es wichtig, dass die Forschertätigkeit mit den erwähnten ethischen Kriterien korreliert. Denn die Forschung ist immer ein Eingriff in soziale Situationen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 116-124).

Konsequenz für die Umsetzung

Die Güte unseres Forschungsvorhabens beruht auf den Kriterien Reliabilität, Objektivität und Validität. Indem wir die Lerngespräche in drei verschiedenen Klassen / Stufen durchführen, berücksichtigen wir die Reliabilität. Das Kriterium der Objektivität befolgen wir durch die Triangulation. Mittels gewählter Methoden sind wir bemüht, das zu erforschen, wonach unsere Fragestellung verlangt und streben damit die Validität unserer Arbeit an. Weiter haben wir das Forschungsdesign so ausgewählt, dass es mit den pädagogischen Zielen der LP einhergeht, zeitökonomisch sowie für alle Beteiligten sinnvoll (ethisch) und für die Forscher umsetzbar ist. Die Untersuchungsinstrumente haben wir so entwickelt oder ausgewählt, dass sie für die Beteiligten leicht verständlich, einfach zu handhaben sind und ohne grossen Zeitaufwand umgesetzt werden können.

12. DURCHFÜHRUNG EXEMPLARISCH

Zur Veranschaulichung stellen wir in diesem Kapitel die Durchführung unserer Aktionsforschung exemplarisch dar. Dazu haben wir einen Schüler pro Stufe (Unter-, Mittel- Oberstufe) ausgewählt. Pro Schüler / Stufe führen wir ein Lerngespräch auf. Unsere Gedanken zum Lerngespräch sind nachfolgend mit einem Beispiel aus dem Forschertagebuch dargestellt. Anschliessend folgt der kriteriengeleitete Beobachtungsbogen, in welchem die LP - in der Woche nach dem Lerngespräch - ihre Beobachtungen im Unterricht notiert hat.

12.1. Unterstufe

Lerngespräch mit einem Kind zwischen sechs und neun Jahren

SHP: Hallo L.W. du darfst gleich als Erstes die Schatztruhe öffnen und die Sachen, welche darin sind, herausnehmen.

Schüler: *L.W. öffnet die Schatztruhe und nimmt ein Büchlein und drei Stifte heraus.*

SHP: Du darfst das Büchlein öffnen. Wir werden zuerst drei gute Dinge der Woche aufschreiben und danach schauen wir uns deine Hausaufgabe an und besprechen, was dir diese Woche in der Schule alles gut gelungen ist.

Schüler: Mmh...

SHP: Ist das in Ordnung für dich?

Schüler: Ja.

SHP: Nun bin ich sehr gespannt, was dir diese Woche besonders gut gelungen ist.

Schüler: F. schaut nun eigentlich, also fast mmh...also heute Morgen hat er gar nicht zu mir geschaut.

SHP: Aber heute Morgen war F. ja noch nicht mit dir im Schulzimmer oder?

Schüler: Ach ja, aber auch sonst schaut er nicht mehr so viel zu mir.

SHP: Das freut mich sehr, das zu hören. Diese Sache hat gerade auch mit deiner Hausaufgabe zu tun oder?

Schüler: Ja

SHP: Du hast gesagt, er schaut nicht mehr so viel zu dir, was ist denn besser geworden?

- Schüler: F. arbeitet an seinen Aufgaben. Nun ist es ihm zu langweilig geworden, weil ich nicht mehr zu ihm schaue. Wenn er zu mir schaut, schaue ich einfach auf die andere Seite und dann schaut er nicht mehr zu mir nach hinten.
- SHP: Was ist dir denn nun besser gelungen?
- Schüler: Mmh. *Überlegt.*
- SHP: Konntest du etwas besser als vorher?
- Schüler: Ja.
- SHP: Was denn?
- Schüler: F. kommt nicht mehr zu mir oder so.
- SHP: Was konntest du deswegen besser als vorher?
- Schüler: Ich konnte besser arbeiten.
- SHP: Schreib doch das in dein Büchlein auf.
- Schüler: *L.W. schreibt auf, dazu spricht er laut vor sich hin.*
- SHP: Das freut mich sehr, dies zu hören. Was ist dir auch noch gut gelungen diese Woche? Etwas, das dir besonders gut in Mathe, Sprache, Thema ... gelungen ist?
- Schüler: Ich bin im Thema viel weiter und im Malen.
L.W. schreibt das selber in sein Büchlein.
Warte mal schnell.
Überlegt.
- SHP: Du musst dich nicht beeilen, nimm dir Zeit.
- Schüler: Ich bin im Malen weiter?
- SHP: Ja, das ist doch gut.
- Schüler: *Er schreibt.*
- SHP: Das tönt sehr nach einem fleissigen L.W.
- Schüler: Mmh... und ... ich finde es cool, dass ich beim Rechnen schon sehr weit gekommen bin. Ich muss nur noch etwa zwei Seiten lösen, dann bin ich fertig.
- SHP: Wow, ich staune L.W., das ist super.
- Schüler: Gestern habe ich zwei Blätter gelöst und heute auch schon.

- SHP: Das freut mich und das finde ich auch ganz toll. Diesen Erfolg kannst du ja gleich aufschreiben.
- Schüler: *L.W. schreibt auf.*
- SHP: Das sind wirklich drei gute Sachen, die du notiert hast. Mich freut es sehr, dass du so viel Gutes aufzählen konntest. Hat das damit zu tun, dass F. nicht mehr so viel zu dir schaut?
- Schüler: Ja.
- SHP: Wo befindest du dich auf der Skala?
- Schüler: *Zeigt auf der Skala die neun.*
- SHP: Gerade eine Stufe höher als beim letzten Gespräch? Wie bist du denn von acht auf neun gekommen?
- Schüler: Wenn er zu mir geschaut hat, habe ich einfach versucht wegzuschauen.
- SHP: Meinst du, er hat das gemerkt?
- Schüler: Ja und er findet es nicht mehr so cool.
- SHP: Mich freut es, dass dir so viel Gutes diese Woche gelungen ist. Ich hab mir gleich überlegt, wie es wäre, wenn du diese Hausaufgabe gleich noch einmal machen würdest. Was meinst du, wäre das eine Möglichkeit?
- Schüler: Ja.
- SHP: Was müsstest du denn jetzt noch machen, dass du von neun auf zehn kommst?
- Schüler: Einfach so weiter machen und dann wird es F. noch langweiliger und dann schaut er nie mehr zu mir.
- SHP: Mmh, genau einfach nicht hinschauen. Jetzt will F. aber mit dir Blödsinn machen und er kommt zu dir. Er will, dass du laut sprichst oder ihm nachrennst. Was machst du in diesen Situationen?
- Schüler: Ich hör ihm nicht zu und arbeite einfach weiter.
- SHP: Wenn F. so etwas von dir wollte, hast du nicht mehr mitgemacht?
- Schüler: Nein.
- SHP: Verstehe ich das richtig, dass wenn du nicht auf F. reagierst, kannst du besser arbeiten?

- Schüler: Ja.
- SHP: Ich überlege gerade, was du noch verändern könntest, damit die Situation noch viel besser wird. Als Erstes hast du gesagt, dass du nicht hinschaust, gibt es sonst noch was?
- Schüler: Einfach weiter rechnen.
- SHP: Weiter arbeiten, mmh, gibt es noch was?
- Schüler: Mmh... weiss nicht?
- SHP: Wenn du F. etwas sagen könntest, was er verbessern soll, was ist das?
- Schüler: Hör jetzt auf!
- SHP: Mmh... hör auf und wenn du jetzt die LP wärst, was würdest du F. sagen?
- Schüler als LP: Wir haben ja ein Verbot, dass du nicht mehr zu L.W. gehst.
- Schüler: Aber jetzt macht er es immer noch.
- SHP: Er stört dich immer noch und läuft zu dir?
- Schüler: Ja.
- SHP: Was machst du denn in solchen Situationen? Ich stell mir das noch schwierig vor.
- Schüler: Mmh... *Spielt mit dem Heftchen auf dem Tisch.*
Weiss nicht.
- SHP: Du hast mir vorhin erzählt, F. kommt immer noch zu dir.
- Schüler: Also nicht mehr gerade so viel, also er hat es schon fast nicht mehr gemacht.
- SHP: Und wenn er kommt, was macht er dann? Kannst du mir davon mal erzählen?
- Schüler: Er kommt eben fast nicht mehr zu mir, weiss nicht mehr, was er gemacht hat.
- SHP: Mmh ...
- Schüler: Er fragt dann manchmal, ob wir zusammen am Nachmittag spielen oder so.
- SHP: Was könntest du antworten?
- Schüler: Ja, wir können schon, aber dann musst du wieder an den Platz gehen.
- SHP: Ja, das finde ich eine gute Möglichkeit. Gibt es noch etwas, das du sagen könntest, wenn du nicht willst, dass er dich jetzt stört?
- Schüler: Geh an den Platz weiterarbeiten.

- SHP: Wann könntet ihr das besprechen?
- Schüler: Zum Beispiel in der Pause.
- SHP: Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Du könntest ihm sagen, er soll an den Platz gehen und wir besprechen es nachher in der Pause.
- Schüler: Oder wir besprechen es, wenn wir vor dem Schulzimmer warten müssen.
- SHP: Genau, du hast jetzt doch viele Möglichkeiten aufgezählt, wie du reagieren könntest. Wie könnte nun dein neues Ziel heissen?
- Schüler: Ich schaue auf die andere Seite.
L.W. schreibt auf.
- SHP: Du hast gesagt, du bist auf der Skala auf neun und du möchtest auf zehn kommen. Meinst du, dir hilft dein Ziel, dies zu erreichen?
- Schüler: Ich denke schon.
- SHP: Brauchst du sonst noch was von mir?
- Schüler: Nein.
- SHP: Ich hab dir Tierchen mitgebracht. Du darfst eines aussuchen, dass dich nächste Woche bei deinem Ziel begleitet.
- Schüler: Oh, den Stein vom letzten Mal habe ich verloren.
- SHP: Dann versuchst du beim Tier ganz gut aufzupassen. Kannst es ja beim Pult hinstellen oder ins Etui versorgen.
- Schüler: Mmh....*L.W. sucht einen Igel aus.*
- SHP: Der Igel soll dich daran erinnern, was du jetzt aufgeschrieben hast und wenn F. kommt, dass du auf die andere Seite schaust oder die Sache in der Pause besprichst.
Gut L.W., dann wünsch ich dir ganz viel Erfolg für die nächste Woche und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder.

Forschertagebuch der SHP

Eintrag vom 27. September 2012

Tabella 4: Forschertagebuch Unterstufe

	Schriftliche Notizen
Ebene Schüler <ul style="list-style-type: none"> - Selbsteinschätzung bezüglich Ziel - Hat er sein Ziel umgesetzt? 	Hat das Ziel erreicht. Er erzählt, dass er versucht hat von F. wegzuschauen. Nun sei es F. langweilig geworden und ärgere ihn nicht mehr so viel.
Wie hiess das Ziel?	Ich schaue zur Seite oder auf meine Aufgabe.
<ul style="list-style-type: none"> - Welche Fragen konnte der Schüler einfach beantworten, welche nicht? 	Einfach: <ul style="list-style-type: none"> - Was ist dir gelungen? - Fragen mit Perspektivenwechsel - Skalafragen
<ul style="list-style-type: none"> - Wo stellen wir Fortschritte beim Schüler fest? 	Das Kind hat sehr viel erzählt. L.W. hat drei gute Dinge aufgeschrieben, er hat kaum mehr „weiss nöd“ gesagt.
<ul style="list-style-type: none"> - Was bereitet dem Schüler Schwierigkeiten 	Von sich selber zu sprechen. Er formuliert noch oft, was die andern ändern sollen.
Zur eigenen Person <ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Gesprächsführung (z.B. Phasen, Fragen, Wertschätzung, Zeit) 	<u>Phase1:</u> L.W. erzählt mir, was diese Woche gut gegangen ist. Er schreibt drei gute Dinge auf. <u>Phase 2:</u> Wir reden über die guten Dinge und L.W. versucht zu erkennen, weshalb dies so gut gelungen ist. Er kommt zum Schluss, dass er nicht mehr so viel zu F. geschaut habe und sich besser konzentrieren konnte. Deshalb beantwortet er die Skalafrage zum Erreichten mit der Zahl neun. Wir beschliessen, dass wir daran gleich weiterarbeiten. Wir besprechen nochmals Situationen im Schulzimmer, in welchen F. ihn stört und L.W. sucht Handlungsalternativen. Dies führt uns zur neuen Hausaufgabe. <u>Phase3:</u> L.W. schreibt sein Ziel auf. Er formuliert aber zuerst eines für F. anstatt für sich. Ich frage nochmals nach und danach kann L.W. ein Ziel für sich formulieren. Dann verabschieden wir uns. Ich gebe ihm ein Tier als Begleitung für die nächste Woche mit und bedanke mich fürs Mitmachen.
<ul style="list-style-type: none"> - Welche Schwierigkeiten haben sich wann / wo gezeigt? Was wurde dagegen unternommen? 	Herausfordernd war für mich die Situation, in welcher L.W. davon gesprochen hat, was die andern ändern sollten. Mit den ziel- und lösungsorientierten Fragen und dem Explorieren gelang es mir, den Fokus wieder auf L.W. zu richten.
<ul style="list-style-type: none"> - Befindlichkeit / Gefühle zur Gesprächssituation 	L.W. war sehr offen und hat gut mitgearbeitet. Heute war ich viel ruhiger und hörte gut zu. Ich glaube, dass L.W. das gemerkt und deshalb auch mitgearbeitet hat.
Skala <ul style="list-style-type: none"> - Immer den Ist-Zustand markieren. 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; background-color: yellow;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">10</div> </div>
Weitere Bemerkungen	-
Massnahmen für das nächste Gespräch (SHP / Schüler)	<ul style="list-style-type: none"> - Ich höre aktiv zu. - Ich nehme mir Zeit. - Ich bin achtsam.

Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen der LP

Beobachtungen vom 28. September bis 4. Oktober 2012

Tabelle 5: Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen Unterstufe

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Er arbeitet die ganze Woche sehr selbständig.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Er lässt sich schnell ablenken und zu Unsinn verleiten.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Grundsätzlich gut, schweift noch oft ab. → Halbklassse viel besser.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	Dafür bleibt keine Zeit.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	Sehr gut!
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Er gibt sich grosse Mühe, strengt sich an und er ist bereit, Erklärungen anzunehmen.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Sehr gut! → Ich muss gut darauf achten, dass er keine Kinder um sich herum hat, die ihn ablenken.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Braucht nach ca. 15 Min. Bewegungspause → dann wieder gut.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Er ist viel konzentrierter, beim Addieren und Subtrahieren kommen kaum mehr Fehler vor.
sieht bei Anforderungen genau hin	Sehr gut, wenn er nicht abgelenkt ist.
hört bei Anforderungen genau zu	Sehr gut!
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Sehr gut und er ist sehr motiviert.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Kommt vermehrt schneller Hilfe holen, wenn etwas nicht geht.
setzt sich erreichbare Ziele	Er überschätzt seine Leistungen nach wie vor.
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Kann Ergebnisse schon recht gut werten, noch nicht ganz differenziert, aber viel besser.
geht gezielt vor	Immer häufiger → Er braucht teilweise noch Anstösse.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	

Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Sehr sorgfältig.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Sehr gut.
macht Hausaufgaben vollständig	Immer.
geht mit Heften ordentlich um	Sehr gut!
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

12.2. Mittelstufe

Lerngespräch mit einem Kind zwischen neun und zwölf Jahren

- SHP: Was ist dir seit unserem letzten Gespräch besonders gut gelungen?
- Schüler: Also, ich finde, es ist mir gut gelungen. Ich finde, ich habe noch recht gut gearbeitet.
Ja.
- SHP: Was sonst noch?
- Schüler: Dass ich versucht habe, sorgfältig zu arbeiten und versucht habe, freiwillige Wochenplanposten zu machen.
- SHP: Du sagst „versucht“ - ist es dir auch gelungen?
- Schüler: Ich habe einen freiwilligen Wochenplanposten gemacht.
- SHP: Gratuliere. Du sagst, dass dir auch die Sorgfalt gut gelungen sei.
- Schüler: Ja, ich finde schon.
- SHP: Woran hast du das gemerkt?
- Schüler: Ich versuche jetzt nicht mehr so fest zu drücken. So kann ich jetzt auch besser radieren und ich finde, ich habe jetzt weniger „verknickste“ Blätter und Seiten. Das ist mir früher die ganze Zeit passiert. Und das hat mich auch manchmal genervt.
- SHP: Was machst du denn jetzt anders?
- Schüler: Ich habe ein Wochenplanmäppchen. Der Wochenplan kommt auf die vorderste Seite. Hinten sind alle fertig gelösten Blätter und alle Arbeitsblätter, die ich noch machen möchte.
- SHP: Hilft dir dieses System?

- Schüler: Ja, dann habe ich alles zusammen und kann alles zusammen abgeben.
- SHP: Es freut mich, dass du für dich so ein tolles System gefunden hast, das dir hilft, sorgfältiger zu arbeiten und dich zu organisieren.
- SHP: Du hattest diese Woche eine Hausaufgabe.
- Schüler: *Nickt.*
- SHP: Wo stehst du jetzt auf der Skala?
- Schüler: Ich finde, ich bin jetzt schon eher in der Nähe von der „8“.
- SHP: Dann hast du also einen Sprung gemacht ...
- Schüler: Ja, darüber bin ich froh.
- SHP: Gibt es Personen, die feststellen, dass es jetzt noch besser läuft?
- Schüler: L. und M.L. haben es festgestellt. M.L. sagt selber, letztes Jahr sind wir nach einer Wochenplanwoche noch nicht einmal in der Hälfte gewesen und jetzt merkt sie es bei ihr und bei mir, dass wir jetzt schon über der Hälfte sind und dass wir den Wochenplan fertig geschafft haben, ohne dass wir am Freitag noch etwas machen mussten oder korrigieren mussten oder so.
- SHP: Das freut mich für dich. Du hast gesagt, dass auch L. die Veränderung festgestellt hat.
- Schüler: Ja, sie hat es auch gemerkt. Sie hat gemerkt, dass ich alle Wochenplanposten rechtzeitig fertig geschafft habe, ohne dass ich am Freitag noch etwas abhaken oder korrigieren musste. Letztes Jahr habe ich am Freitag vielleicht ein bis zwei Posten mit der Unterschrift von Ihnen gehabt und den Rest – habe ich zwar angefangen oder fertig gehabt – aber Ihnen nicht gezeigt.
- SHP: Es freut mich sehr zu hören, dass es so gut läuft.
- Schüler: Mit dem Wochenplan war ich bereits drei Tage früher fertig. Auf dem Wochenplan ist eben nicht gestanden, dass wir noch bis am Mittwoch Zeit haben und da habe ich gedacht, ich muss am Freitag fertig sein. Und dann habe ich noch freiwillig gearbeitet und dann habe ich mir selber gesagt, ich will noch freiwillige Posten schaffen, dann kann ich mich verbessern und es ist noch praktischer für mich zum Üben.
- SHP: Ich spüre, dass du dich verbessern möchtest und dir Vieles vorgenommen hast. Das ist toll! Was möchtest du dir für nächste Woche vornehmen?
- Schüler: Ich möchte auf der „8“ bleiben, aber auch ein bisschen auf die „9“.

- SHP: Okay. Woran würdest du dann erkennen, dass du ein bisschen auf der „9“ bist?
- Schüler: Ich glaube, es würde reichen, wenn ich nach einer Wochenplanwoche mit den obligatorischen Aufträgen fertig bin und mit den freiwilligen anfangen könnte.
- SHP: Gibt es noch etwas, das du nächste Woche anders machst?
- Schüler: Dass ich auch zu Hause an den freiwilligen Aufträgen weiterarbeite, auch wenn es keine Aufgaben sind.
- SHP: Brauchst du noch etwas von mir?
- Schüler: Nein.
- SHP: Ich freue mich mit dir über deine Fortschritte und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.

Forschertagebuch der SHP

Eintrag vom 6. September 2012

Tabelle 6: Forschertagebuch Mittelstufe

	Schriftliche Notizen
Ebene Schüler - Selbsteinschätzung bezüglich Ziel - Hat er das Ziel umgesetzt?	A.T. hat den Eindruck, dass sie ihr Ziel erfüllt und die Skalastufe „8“ erreicht habe.
- Welche Fragen konnte der Schüler einfach beantworten, welche nicht?	Folgende Fragen konnte A.T. einfach beantworten: Wo stehst du jetzt auf der Skala? Was möchtest du dir für nächste Woche vornehmen? Ich merke, dass es sich gelohnt hat, die Frage „was sonst noch?“ zu stellen. Ihre Antwort auf diese Frage war viel konkreter als die Antwort auf die Frage zuvor.
- Wo stellen wir Fortschritte beim Schüler fest?	A.T. hat etwas Freiwilliges (Wochenplanauftrag) gemacht. A.T. scheint bewusst auf die Sorgfalt (sowohl beim Schreiben als auch im Umgang mit Arbeitsblättern) zu achten; sie sagt, sie versuche auf den Arbeitsblättern weniger fest zu drücken. Zudem habe sie nun viel weniger „verknickte“ Blätter / Seiten. Das sei ihr früher sehr oft passiert. Jetzt habe sie ein Wochenplanmäppchen. Den Wochenplan lege sie auf der vordersten Seite ab. Dahinter würden die Wochenplanblätter folgen. Dieses System helfe ihr. So habe sie alles beisammen und könne auch alles zusammen zum Korrigieren abgeben. A.T. gelingt es offensichtlich besser, ihre Arbeiten besser einzuteilen, strukturierter und zügiger zu arbeiten : A.T. stellt fest, dass zwei Mitschüler ihre Fortschritte bemerkt hätten. A.T. stellt von sich aus fest, dass sich ihre Arbeitsweise (verglichen mit dem Vorjahr) verbessert hat.
- Was bereitet dem Schüler Schwierigkeiten	Es haben sich keine Schwierigkeiten gezeigt.
Zur eigenen Person	Ich würdige den Sprung auf die „8“.

- Reflexion Gesprächsführung (z.B. Phasen, Fragen, Wertschätzung, Zeit)	Das Gespräch kam mir wiederum sehr kurz vor, obschon ich – so denke ich – die wichtigsten Punkte mit A.T. besprochen habe.
- Welche Schwierigkeiten haben sich wann / wo gezeigt? Was wurde dagegen unternommen?	Es haben sich keine Schwierigkeiten gezeigt.
- Befindlichkeit / Gefühle zur Gesprächssituation	<p>Ich empfand das Gespräch mit A.T. als sehr angenehm. A.T. freute sich über ihren gelungenen Sprung auf die „8“.</p> <p>Offensichtlich gelingt es A.T. nun viel besser, sich zu organisieren. Dies zeigt sich beispielsweise in der Art und Weise, wie A.T. die Wochenplanblätter aufbewahrt oder wie sie ihre Wochenplanarbeit einteilt. A.T. sagt, sie nehme sich vor, freiwillige Posten zu machen, um sich zu verbessern und den Schulstoff besser üben zu können. Dieser Aussage entnehme ich, dass A.T. bemüht ist, bessere Schulleistungen zu erzielen und bereit ist, sich für die Schule einzusetzen.</p> <p>Es freut mich sehr, dass A.T. erkennt, dass auch andere Personen (z.B. L., M.L.) ihre Fortschritte wahrnehmen und würdigen.</p>
Skala - Immer den Ist-Zustand markieren.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div> <div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">10</div> </div>
Weitere Bemerkungen	
Massnahmen für das nächste Gespräch (SHP / Schüler)	A.T. möchte die Skalastufe „9“ erreichen. Dieses Ziel könne sie erreichen, wenn sie nach dem Erledigen der obligatorischen Wochenplanposten die freiwilligen in Angriff nehmen würde. An den freiwilligen Posten möchte sie auch zu Hause weiterarbeiten.

Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen der LP

Beobachtungen vom 6. bis 12. September 2012

Tabelle 7: Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen Mittelstufe

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	A.T. arbeitet ohne Rückmeldungen und Hilfestellungen.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	A.T. löst eine Matheaufgabe vom Wochenplan selbständig und vergleicht diese mit der Lösung. Sie hat einige Fehler. Nun verbessert A.T. diese Aufgaben sorgfältig und mit Ausdauer.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	A.T. steht bei den Verbesserungen an. Sie knobelt ca. 5 Minuten selbständig.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	A.T. hat beim Wochenplan – bis jetzt – nur die obligatorischen Aufträge bearbeitet.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	A.T. hat - gemeinsam mit A. – ein sehr schönes Planetenplakat gestaltet. Die beiden Mädchen haben die Zeit in der Schule gut genutzt und das Plakat rund eine Woche vor Abgabetermin bereits abgegeben.

weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	A.T. arbeitet ruhig, beständig und konzentriert. Sie ermahnt andere immer wieder, etwas leiser zu sein.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Sie benötigt weder Kontrolle noch Ansporn.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	A.T. hat ein Wort falsch abgeschrieben, statt „Benzintank“ schrieb sie „ben-zin-tank“.
sieht bei Anforderungen genau hin	A.T. hat die Aufgabenstellungen genau angeschaut und entsprechend korrekt gelöst.
hört bei Anforderungen genau zu	Mathematikunterricht im Kreis: A.T. wirkt präsent und beteiligt sich mit mehreren Wortmeldungen am Unterricht.
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	M.L. und A.T. müssen ein Rollenspiel (auf Englisch) einstudieren. Sie bleiben nach der Schule am Nachmittag noch länger und arbeiten am Auftrag weiter.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	A.T. möchte ihre Fehler verbessern und kommt alleine nicht ans Ziel. Sie fragt nach und möchte aus ihren Fehlern lernen.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	A.T. hat sich bei der Deutschprüfung relativ gut (eher etwas kritisch) eingeschätzt; ihre Selbsteinschätzung entsprach in etwa der effektiven Leistung (28 Punkte, Note 5).
geht gezielt vor	A.T. geht planvoll vor.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Ich stelle fest, dass A.T. den Wochenplan und die Wochenplanblätter in einem „Schnellheft-Mäppchen“ aufbewahrt.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Das Schnellheft-Mäppchen ist ordentlich und die Blätter darin sauber gelöst.
macht Hausaufgaben vollständig	A.T. hat ihre Hausaufgaben vollständig gelöst und abgegeben.
geht mit Heften ordentlich um	A.T. geht mit Heften ordentlich um.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	A.T. bringt die Schulsachen vollständig in den Unterricht mit.
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

12.3. Oberstufe

Lerngespräch mit einem Jugendlichen zwischen zwölf und sechzehn Jahren

- SHP: Wie geht es dir?
- Schüler: Ehm, gut!
- SHP: Erinnerst du dich an etwas Gutes, das dir letzte Woche passiert ist?
- Schüler: Ja, ich habe von der Schnupperstelle eine Zusage bekommen, wo ich in den Herbstferien hin will.
- SHP: Gratuliere. Das freut mich sehr. Ich bin überzeugt, dass du diese Chance packst.
- Schüler: Und vom Ziel her, hat es mich sehr erschrocken, dass ich es doch gut geschafft habe.
- SHP: Ich höre, dass du dich erschrocken hast. Wie muss ich das verstehen?
- Schüler: Also mein Ziel war ja, Kopfrechnen üben und kann es jetzt eigentlich. Also nicht ganz, bei zwei bin ich noch unsicher, aber sonst kann ich alles.
- SHP: Super, das freut mich für dich. Wie hast du das gemacht, dass dir das so gut gelungen ist?
- Schüler: Ehm. Ich habe einfach immer...ich weiss es selber nicht. Das hat noch kein Lehrer geschafft. Keine Ahnung.
- SHP: Das hast du alleine geschafft!
- Schüler: Also in der Freizeit habe ich die Blätter gelöst oder habe mich abfragen lassen. Man muss selber wollen. Wenn man nicht will, bleibt es ja einem nicht.
- SHP: Es beeindruckt mich, wie du dich für dein Ziel eingesetzt hast. Du sagst, dass man es wirklich machen will, und das spüre ich bei dir. Du willst es wirklich. Gratuliere. Wo schätzt du dich auf der Skala ein?
- Schüler: Auf der „8“!
- SHP: Wo warst du letztes Mal?
- Schüler: Auf der „3“!
- SHP: Wow, ein riesiger Sprung! Das freut mich. Was machst du jetzt auf der „8“, was du auf der „3“ nicht gemacht hast?
- Schüler: Ich habe jeden Tag ein bisschen geübt. Über den Mittag oder nach der Schule. Es hat mir gar nicht so viel ausgemacht zu üben.

- SHP: Jeden Tag ein bisschen. Das finde ich eine gute Idee.
- Schüler: Ja, ich muss jetzt einfach noch üben mit Preisen zu rechnen, da ich ja in einer Bäckerei schnuppern gehe.
- SHP: Kannst du mir ein Beispiel machen?
- Schüler: Zum Beispiel 2.80 und 3.65 Franken. Denn einige sagen, du musst es so rechnen, andere sagen wieder etwas anderes und dann komme ich nicht mehr draus.
- SHP: Wie funktioniert es denn am besten?
- Schüler: Ich rechne es wie schriftlich im Kopf. Und die Betreuer der Wohngruppe sagen, dass sei nicht gut.
- SHP: Was sonst noch?
- Schüler: Wenn ich jeden Tag ein bisschen übe.
- SHP: Was sonst noch?
- Schüler: Wenn ich wie beim Einmaleins Zusatzblätter löse und mich abfragen lasse.
- SHP: Ja, das finde ich sehr gut. Denn damit hast du ja bereits schon mal Erfolg gehabt. Wo auf der Skala schätzt du dich heute ein im Bereich Rechnen mit Preisen?
- Schüler: Auf der „5“!
- SHP: Wohin willst du?
- Schüler: Auch auf die „8“!
- SHP: Gut. Was müsstest du machen, um diese drei Schritte höher zu kommen?
- Schüler: Ja, auch mal am Abend üben und Zusatzblätter lösen.
- SHP: Kompliment. Ich finde das sind zwei sehr gute Möglichkeiten. Die haben dir ja bereits schon mal geholfen, dein Ziel zu erreichen. Was gibt es sonst noch?
- Schüler: Ich könnte ja auch beim Einkaufen, darauf achten selber zusammenzuzählen, bevor ich an die Kasse gehe.
- SHP: Gute Idee ! Gibt es sonst noch etwas?
- Schüler: Ehm, weiss nicht.
- SHP: Gibt es Dinge, für die du dich interessierst, welche mit Preisen zu tun haben?
- Schüler: *Sie lacht.* Mode. Ich schaue gerne Modezeitschriften an.

SHP: Lässt sich das verbinden?

Schüler: Ja, ich könnte ja die Preise der Kleider zusammenrechnen.

SHP: Tolle Idee und erst noch günstig. Was willst du also als Erstes unternehmen?

Schüler: Ich möchte jeden Abend das Rechnen mit Preisen üben. Dazu löse ich Blätter oder mache eigene Rechnungen aus Modezeitschriften.

SHP: Kompliment, ich bin beeindruckt, wie du so genau sagen kannst, was du machen möchtest.

Schüler: Danke, ja früher habe ich das nicht so einfach gefunden. Jetzt geht es einfach so. Weiss auch nicht warum.

SHP: Wenn du für die nächste Woche ein Ziel formulieren müsstest, wie würden dieses aussehen?

Schüler: Ich will jeden Tag Rechnen mit Preisen üben.

SHP: Das finde ich ein gutes Ziel. Schreib es auf deine Karte.

Schüler: *Schreibt es auf die Karte und klebt es ins Semesterbüchlein.*

SHP: Es freut mich, dass es dir die letzte Woche so gut gelungen ist, dein Ziel zu erreichen. Ich bin beeindruckt, dass du so gut sagen konntest, wie dir das gelungen ist und was du dir weiter vornimmst. Ich bin überzeugt, dass dir das auch so gut gelingen wird.

Schüler: Ich hoffe, danke!

SHP: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.

Forschertagebuch der SHP

Eintrag vom 11. September 2012

Tabelle 8: Forschertagebuch Oberstufe

	Schriftliche Notizen
Ebene Schüler - Selbsteinschätzung bezüglich Ziel - Hat er das Ziel umgesetzt?	N.H. hat sich sehr gut eingeschätzt. Sie hatte grosse Freude zu berichten, dass sie ihr Ziel sehr gut erreicht hat. Sie war sogar erschrocken darüber, dass sie das Kopfrechnen so viel besser kann.
Wie lautete das Ziel?	Ich will das Rechnen mit den Preisen festigen.
- Welche Fragen konnte der Schüler einfach beantworten, welche nicht?	N.H. hat sehr gut und differenziert und reflektiert erzählt. Sie hat gut formulieren können, was sie unternommen hat, dass sie so erfolgreich war.
- Wo stellen wir Fortschritte beim Schüler fest?	Ich stelle fest, dass N.H. immer besser sagen kann, was sie konkret unternommen hat und was sie als nächstes konkret unternehmen will. Es

	kommt fast nie mehr vor, dass sie sagt: „Ich weiss es nicht.“ So hat sie konkrete Vorschläge formuliert, was sie unternehmen möchte, um ihr Ziel zu erreichen.										
- Was bereitet dem Schüler Schwierigkeiten	Es haben sich keine Schwierigkeiten gezeigt.										
Zur eigenen Person - Reflexion Gesprächsführung (z.B. Phasen, Fragen, Wertschätzung, Zeit)	Ich konnte ohne grosse Hilfe die Phasen einhalten. Auch konnte ich N.H. zeigen, wie beeindruckt ich von ihrem Erfolg bin.										
- Welche Schwierigkeiten haben sich wann / wo gezeigt? Was wurde dagegen unternommen?	Der Übergang zur Lösungsgestaltung war nicht ideal. Nach der Skalafrage fragte ich: „Was unternimmst du als erstes?“ (Bildung konkreter Massnahmen), anstelle zuerst Lösungen zu gestalten. (Lösungsgestaltung) Die Pausen könnten immer noch länger sein.										
- Befindlichkeit / Gefühle zur Gesprächssituation	Ich habe mich sehr gut gefühlt, obwohl ich anfänglich sehr angespannt war, da ich aus einer stressigen Lektion in das Lerngespräch einsteigen musste. N.H. hat mich auch gefragt: „Haben Sie Stress?“. Ich konnte mich aber immer mehr entspannen und freute mich für N.H. an ihrem Erfolg. Ich spürte die Zielstrebigkeit und den Wille von N.H., ihre gesetzten Ziele zu erreichen.										
Skala - Immer den Ist-Zustand markieren.	<table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td style="background-color: yellow;">8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Weitere Bemerkungen											
Massnahmen für das nächste Gespräch (SHP / Schüler)	<p>Ebene SHP: Nach der Skalafrage möchte ich Fragen zur Lösungsgestaltung stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was müsstest du tun, um auf der Skala nur einen Schritt höher zu kommen? • Was tust du anders, wenn du einen Punkt höher auf deiner Skala bist? Was tun die anderen dann anders? <p>Ich muss neue Formulierungen zum Loben erarbeiten. Es ist wichtig, die Pausen einzuhalten.</p> <p>Ebene Schüler: N.H. will sich unbedingt im Rechnen verbessern. Sie erhofft sich dadurch, für ihre bevorstehende Schnupperwoche an Sicherheit zu gewinnen.</p>										

Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen der LP

Beobachtungen vom 11. bis 17. September 2012

Tabelle 9: Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen Oberstufe

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	N.H. hat vergangene Woche in Mathe vermehrt Hilfestellungen gebraucht; in Fremdsprache (Englisch) zeigt sie grössere Ausdauer.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Sie bemüht sich sehr darum. Aus eigener Initiative übt N.H. täglich Kopfrechnen, obwohl es für sie alles andere als interessant ist. Ihre Ausdauerbereitschaft ist hier hoch.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Es ist eine eindeutige Steigerung ersichtlich. Sie gibt nicht sofort auf, glaubt vermehrt an sich und probiert Matheaufgaben.

bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	Täglich gibt sich N.H. Mathe-Kopfrechnungen. Sie will nun allen beweisen, dass sie das kleine Einmaleins behalten kann.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	N.H. traut sich viel mehr nachzufragen. Sie ist viel aktiver im Unterricht mit dabei.
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	N.H. zeigt auch in der Berufswahl grossen Einsatz. Sie telefoniert selbstständig, organisiert eine Schnupperstelle und möchte nächste Woche zum Berufsberater.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Im Englischunterricht ist frühmorgens die Aufmerksamkeit tief. Nach Aufforderung folgt sofort eine Reaktion. Danach ist gezielte Aufmerksamkeit da.
arbeitet ohne Unterbrechungen	In der Frühstunde oder nach der Mittagspause fällt dies N.H. schwer → oft ist sie etwas gestresst.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Auch beim Schnupperbrief haben sich einige Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen, obwohl es N.H. wüsste.
sieht bei Anforderungen genau hin	Anfangs der Stunde ist sie wieder vermehrt mit ihrem Aussehen beschäftigt (Haare). Sie muss zum konzentrierten Arbeiten aufgefordert werden.
hört bei Anforderungen genau zu	Wie Punkt vorher. Gedanken sind manchmal nicht in der Schule.
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	N.H. wirkte teilweise gestresst und hatte dadurch mit der Konzentration eher Mühe.
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	N.H. ist vor allem am PC unsicher und kann dort praktisch nichts vollständig alleine ausführen. Von Hand geht es ihr viel besser.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	N.H. wagt mehr alleine, auch wenn die Aufgabe vielleicht falsch gelöst wird. Das wäre vor den Ferien nicht möglich gewesen.
setzt sich erreichbare Ziele	Sie hat klare Fortschritte erzielt. Sie kennt sich besser und weiss, was sie erreichen kann.
kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	N.H. kann teilweise Noten noch nicht ganz einordnen und hat deshalb ab und zu Mühe, Ergebnisse zu bewerten.
geht gezielt vor	Sie hat gelernt, Abläufe zu planen, um ihr Ziel zu erreichen.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	N.H. ist selbständiger geworden. Sie setzt sich vermehrt eigene Ziele beim Lernen.
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Es hat ab und zu wieder zu viel Material auf und unter dem Pult, deshalb leidet die Sorgfalt etwas.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Sie bemüht sich um saubere Darstellung und eine leserliche Schrift.
macht Hausaufgaben vollständig	N.H. fragt bei Unklarheiten nach. Sie möchte gute Noten erzielen.
geht mit Heften ordentlich um	Die Hefte haben ab und zu Eselsohren, weil es zu viel Material in der Tasche hat.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Sie hat manchmal Stress und die Zeit ist zu knapp. So bleibt das Material auf der Gruppe oder zu Hause vergessen.
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	N.H. möchte es überdurchschnittlich gut machen. Sie hat aber manchmal zu viel andere Sachen, die wichtiger sind. Stress nimmt zu und die Sorgfalt dadurch etwas ab.

13. EVALUATION

Dieses Kapitel beinhaltet die Auswertung, Analyse und Interpretationen der Datensammlung sowie die Überprüfung der formulierten Ziele für unsere Aktionsforschung. In einem ersten Schritt erläutern wir die Theorie, auf der unser Auswertungsvorgehen basiert. Anschliessend folgen zentrale Ergebnisse der Durchführung, welche aus dem Forschertagebuch hervorgegangen sind. Danach beschreiben und interpretieren wir die Ergebnisse anhand unserer Forschungsinstrumente und überprüfen die Ziele.

Für die Evaluation haben wir das Auswertungsverfahren der gegenstandsbezogenen Theoriebildung, auch "grounded theory" genannt, ausgewählt. Sie wurde von H. Beckers, B.G. Glaser und A.L. Strauss innerhalb der 50er und 60er Jahre entwickelt. Dieses Verfahren wird vor allem in der offenen Feldforschung gebraucht, in welcher der Forscher meist durch teilnehmende Beobachtung selbst involviert ist. Sie eignet sich darüber hinaus für eher explorative Untersuchungen. Der Grundgedanke dieses Vorgehens besteht darin, dass während der Datensammlung theoretische Konzepte, Konstrukte, Hypothesen entwickelt, verfeinert und verknüpft werden, sodass sich Erhebungen und Auswertung überschneiden. Ein zentrales Instrument der gegenstandsbezogenen Theorie sind Merktzettel, welche am besten in der konkreten Kontextbeschreibung oder in Beobachtungen festgehalten werden. Sie dienen zur Klärung neuer Aspekte, zur Konkretisierung solcher Aspekte oder zur Differenzierung anderer Aspekte. Weiter sind sie wichtige Entscheidungshilfen bei der Verallgemeinerung und Verknüpfung verschiedener Konzepte. Dies kann wiederum Einfluss auf die weitere Datenerhebung haben. Nachfolgend wird der Aufbau gegenstandsbezogener Theorie in einer Abbildung dargestellt (vgl. Mayring, 2002, S. 103-107).

Abbildung 4: Aufbau gegenstandsbezogener Theorie

Dieses Vorgehen zeigt, wie unsere Datensammlung erfolgt ist und wie wir unsere Forschungsarbeit evaluieren. Während acht Wochen haben wir uns immer wieder Gedanken zu den Lerngesprächen gemacht und diese im Forschertagebuch festgehalten. Die herausfordernden Situationen haben wir ebenfalls ins Forschertagebuch geschrieben und sie durch Theorie und Konzepte verfeinert, weiterentwickelt und Hypothesen formuliert. Wir gingen davon aus, dass diese Notizen von wichtiger Bedeutung in der Evaluation sein könnten. In der Theorie wurden sie als Merktzettel beschrieben, welche eine Hilfestellung für Verallgemeinerungen und Interpretationen sind.

13.1. Zentrale Ereignisse der Durchführung

Während der Durchführung sind wir immer wieder auf herausfordernde Situationen gestossen, welche uns dazu veranlassten, Aspekte zu klären, diese am einzelnen Fall zu konkretisieren und von anderen Fällen zu differenzieren. So sind nachfolgend nun einige zentrale Ereignisse der Durchführung dokumentiert. In einem ersten Schritt wird die herausfordernde Situation beschrieben. Im zweiten Schritt suchen wir nach Konzepten oder Theorien, welche mit der Situation in Verbindung stehen könnten. Im Anschluss verbinden wir die Theorie mit der Situation und ziehen unsere Schlussfolgerungen daraus. In einem letzten Schritt bilden wir Hypothesen oder allgemeine Aussagen, die im Zusammenhang mit dem Lernverhalten stehen könnten. Damit befolgen wir eine deduktive Vorgehensweise, die nach unserer Meinung mit der gegenstandsbezogenen Theoriebildung einhergeht.

13.1.1. Unfreiwilligkeit der Lerngespräche

Tabelle 10: Zentrale Ereignisse - Unfreiwilligkeit

<p>Situation</p> <p>Beim ersten Lerngespräch wird zunächst noch einmal auf das Interview und die Auswertung des LSL-Screenings Bezug genommen. Danach beginnt das erste Lerngespräch. C.S. fragt sofort: „Wieso genau mit mir?“ Es wird ihm erklärt, dass er aufgrund der Auswertung des LSL-Screenings bestimmt wurde. C.S. will wissen, ob die Auswertung gut oder schlecht herausgekommen sei. Es wird ihm erklärt, dass er in den Bereichen <i>Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer</i> wie auch in <i>Sorgfalt im Lernen</i> gute Werte aufweist. Die Bereiche <i>Konzentration</i> und <i>Selbständigkeit beim Lernen</i> sind grundsätzlich im normalen Rahmen, könnten sich noch verbessern. C.S. meint, er könne gut selbständig arbeiten und auch mit der Konzentration habe er keine grossen Probleme. Es wird ihm aufgezeigt, dass diese Gespräche auch eine Chance für ihn sein können, um sich in seinem Lernen weiterzuentwickeln, gerade auch in Bezug auf seine berufliche Zukunft.</p>
<p>Theoriebezug</p> <p>Solange Unfreiwilligkeit besteht, gibt es nur die von Dritten (Eltern, Schule,...) vorgegebenen Ziele,</p>

die der Klient meist nicht teilt. Die beste Kooperation mit dem Jugendlichen erreicht der Berater, wenn er bei der Wahl seiner Fragen sich strikt an dieser Wahrnehmungskonstruktion orientiert. Das bedeutet, dass der Berater exploriert, was am ehesten die Chancen vergrössern könnte, die den Überweiser davon überzeugen, dass eine Beratung nicht mehr nötig ist. Mit dieser Art der Gesprächsführung wird die Unfreiwilligkeit anerkannt. Dadurch fühlen sich die Jugendlichen respektiert und ernst genommen und die Gefühle der Fremdbestimmung werden gemindert.

Vorgehen

- Unfreiwilligkeit im Beratungskontext mit besonderen Ressourcen konzeptualisieren
- Immer fragen, was aus der Sicht des Überweisers geschehen muss. Darauf achten, im Laufe des Gespräches nicht die Ziele Dritter sprachlich als diejenigen des unfreiwilligen Klienten darstellen.
- Sich für die Sichtweise des Unfreiwilligen interessieren: Was würde sich verändern, wenn die Dritten Beratung annehmen und sie sich ändern würden?
- Versuchen mit dem Jugendlichen Nützliches in fremden Ideen herauszuarbeiten, eingeleitet mit dem Wort „angenommen“. Bsp. Angenommen, er würde einmal der Forderung des Überweisers Folge leisten, was würde sich allenfalls für ihn verbessern?

Hilfreiche Fragen

- Was soll sich aus der Sicht der LP ändern?
- Was veranlasst die LP aus deiner Sicht, dich mit diesen Lerngesprächen zu beraten?
- Was ist für dich erstrebenswert?
- Angenommen, etwas von dem, was ich von dir verlange, könnte für dich in irgendeiner Weise nützlich sein, was wäre dies?
- Was von dem, das du tun musst, könntest du für das Realisieren deines Ziels gebrauchen?

(vgl. Steiner, 2010, S. 123)

Ist es dem Schüler, auch nach mehrmaligem Nachfragen, nicht möglich, die Frage zu beantworten, was die LP veranlasst, ihn in diese Beratung zu schicken, kann der Schüler zur LP geschickt werden, um nachzufragen, weshalb sie ihn zur Beratung schickt (vgl. Berkling, 2010, S. 52).

Schlussfolgerung

Aufgrund der Theorie ist es sinnvoll, die Perspektive Dritter einzubringen. So soll man den Schüler immer wieder fragen, was aus der Sicht der LP geschehen muss. Es muss exploriert werden, was der

Schüler unternehmen könnte, um die LP davon zu überzeugen, dass er diese Lerngespräche nicht mehr braucht, zum Beispiel mit der Frage: „Angenommen, etwas von dem, was deine LP von dir verlangt, könnte für dich in irgendeiner Weise nützlich sein, was wäre dies?“ In dieser beschriebenen Situation hätte man zunächst C.S. fragen können, was er glaubt, veranlasse die LP, dass er an so einem Lerngespräch teilnehmen muss. Auch immer wieder den Schüler darauf hinweisen, was denn für ihn erstrebenswert wäre. Wenn es dem Schüler nicht möglich ist, die Perspektive Dritter einzunehmen, besteht auch die Möglichkeit, den Schüler zur LP zu schicken, um nachzufragen, weshalb sie ihn zu den Lerngesprächen geschickt hat (vgl. Berkling, 2010, S. 52).

Welche Bedeutung hat diese Situation für das Lernverhalten?

Kann mit dieser Vorgehensweise die Kooperation des Schülers erreicht werden, ist der Schüler offen für die Lerngespräche, so ist ein erster Schritt für die Entwicklung des Lernverhaltens geschaffen.

13.1.2. Bewusst machen von Gelungenem

Tabelle 11: Zentrale Ereignisse - Gelungenes bewusst machen

Situation

Eine Schatztruhe steht auf dem Tisch. Der Schüler hat sie gleich erspäht und er will wissen, was sich darin befindet. Er darf die Kiste öffnen und alle Gegenstände herausnehmen. Der Schüler findet ein Büchlein, drei Stifte und einen Glitzerstein vor. Er nimmt das Büchlein, macht es zu seinem eigenen, indem er das Büchlein verziert. Dann erkläre ich, dass wir in dieses Büchlein Gelungenes der Woche aufschreiben wollen. Er soll sich drei Sachen / Situationen überlegen. Der Schüler schaut zum Fenster hinaus und begann zu überlegen. Dann schreibt er konzentriert und ruhig, dass er gut zugeschaut habe. Ich frage nach, in welchen Situationen ihm dies gelungen ist und lobe ihn für diesen Erfolg. Der Schüler nimmt sich Zeit und überlegt weiter. Als Zweites schreibt er auf, dass er gut malen und als Drittes, dass er gut rechnen konnte. Ich hab die Möglichkeit genutzt, ihn zu loben und über diese Situationen zu sprechen.

Theoriebezug

Im Buch von Fredrickson geht es um die Macht der positiven Gefühle und wie sie das Leben dauerhaft verändern. Sie geht davon aus, dass negative Emotionen den Blickwinkel der Betroffenen im Hinblick auf Handlungsalternativen einschränken und die positiven Emotionen genau das Gegenteil veranlassen. Diese erweitern unseren Horizont und unser Bewusstsein und ermöglichen uns grösseren Denk- und Handlungsspielraum. So entstand die erste von zwei Kernwahrheiten, welche die Broaden-and-build-Theorie definieren. Die erste Kernwahrheit lautet, dass positive Emotionen unse-

re Herzen und unseren Geist öffnen, sodass wir empfänglicher und kreativer werden (vgl. Fredrickson, 2011, S. 36). Weiter schreibt die Autorin, wer offen und positiv gestimmt ist, lernt mehr als jemand, der negativ und zurückweisend oder auch neutral ist. Denn er ist optimistisch gestimmt und inspiriert sich von der Neugier. Dadurch lässt er sich auf neue und unerwartete Situationen ein und lernt Neues dazu. Diesen Wissenszuwachs kann für ihn auf dem Lebensweg von grosser Bedeutung sein oder noch werden. Daraus entstand die zweite Kernwahrheit, welche meint, dass eine positive Lebenseinstellung uns zu besseren Menschen macht. Indem wir Herz und Geist öffnen, können wir neue Fähigkeiten, neue Bande, neues Wissen und neue Möglichkeiten unseres Seins entdecken, ausloten und aufbauen (vgl. Fredrickson, 2011, S. 38-39). Durch das Sammeln positiver Gefühle werden innere Ressourcen wahrgenommen. Wiederholte positive Erfahrungen haben Auswirkungen auf das körperliche Wohlbefinden, das Aktivieren von Ressourcen, auf psychologische und auf einige soziale Ressourcen (Optimismus, Widerstandsfähigkeit, Verbindung zur Familie und Freunden). Eine positive Grundhaltung vor Augen kann die Zukunft zum Besseren verändern (vgl. Fredrickson, 2011, S. 23).

Im Zusammenhang mit der erwähnten Situation und der Broaden-and-build-Theorie steht die Theorie einer positiven Psychologie (Seligmann, 2012). Seligmann beschreibt, wie essenziell das Wohlbefinden eines Menschen ist. Mit einem Forscherteam hat er über 20 Jahre versucht, anhand strenger wissenschaftlicher Methoden herauszufinden, ob man Schulkindern Wohlbefinden lehren kann. Nach Seligmann sind sowohl die Fertigkeiten des Erfolgs (Lesen, Schreiben, Rechnen und Disziplin) wie auch jene des Wohlbefindens in der Schule lehrbar. Diese Erziehung führt zu einer positiven Stimmung, einer breiteren Aufmerksamkeitsspanne, zu kreativerem und ganzheitlicherem Denken. Weiter meint er, dass durch den Unterricht des Wohlbefindens ein Gegenmittel gegen die Zunahme von Depressionen entstehen könnte, weil es die Lebenszufriedenheit vergrössern würde und weil es eine Hilfe zu besserem Lernen und kreativerem Denken wäre (vgl. Seligmann, 2012, S. 120-122).

Schlussfolgerung

Beide Theorien richten den Blick auf die Zukunft und stellen positive Gefühle und Emotionen ins Zentrum. Dadurch werden Ressourcen entdeckt, welche zu Wohlbefinden und einem besseren Leben führen können. Durch die Verwendung des Büchleins versuchte ich, Gelungenes bewusst zu machen und den Blick auf Ressourcen zu lenken, wodurch das ICH des Kindes gestärkt wurde. Durch den Einbezug der Theorie wird nun auch deutlich, wie wichtig es ist, dem Schüler positive Erfahrungen zu ermöglichen, was ich mit dem Einsatz der Schatzkiste beabsichtigte. Beide Theorien stützen deshalb den Einsatz dieses Büchleins. Das Gelungene soll das Kind stärken und das fokussieren, was funktioniert. Dies ist ebenfalls eine wichtige Grundannahme in der lösungsfokussierten Arbeit nach

De Shazer (siehe Punkt 8.3.2). Die Situation zeigt, dass Schüler sehr wohl wissen, was ihnen gelungen ist. Mit dem Aufschreiben wurde dieses positive Gefühl gestärkt und bewusst gemacht, was nach der Theorie zum Wohlbefinden des Schülers beiträgt.

Interessant finde ich die Aufmerksamkeit und die plötzliche Neugier des Kindes, das sich gleich an die Arbeit macht. Eine Erklärung dafür könnte Fredrickson mit den Kernwahrheiten geben. Allein der Gedanke daran, an das zu denken, was man kann, stimmte ihn positiv und leitete ihn zu kreativerem Denken an. Der Schüler begann, den Geist und das Herz zu öffnen.

Abschliessend wird mir einmal mehr bewusst, welche Bedeutung eine positive oder lösungsorientierte Grundhaltung auf das Leben von Menschen haben kann und wie wenig es doch braucht, diese Gefühle und Emotionen zu stärken.

Welche Bedeutung hat diese Situation für das Lernverhalten?

Wiederholte positive Erfahrungen / Gefühle haben nach Fredrickson und Seligmann Auswirkungen auf den Menschen und sein Wohlbefinden. Er wird optimistischer und widerstandsfähiger, er fühlt sich gut und ist neugierig. Alle diese Aspekte könnten sich positiv auf das Lernverhalten ausgewirkt haben. Deshalb hat die oben beschriebene Situation in irgendeiner Form zur Verbesserung des Lernverhaltens des Schülers beigetragen. Vielleicht war es nicht unmittelbar – sondern erst später - festgestellt worden.

13.1.3. Selber Sinn erkennen

Tabelle 12: Zentrale Ereignisse - Sinn erkennen

Situation

Im Rahmen des dritten Lerngesprächs meinte M.L., sie hätte sich in den Sommerferien immer wieder gesagt: „M.L., du musst besser werden.“ Auf Santo Domingo habe sie sich dann überlegt, was sie ihrer Familie beim nächsten Besuch wohl sagen solle. Ihre Tanten und Onkel hätten alle einen sehr guten Beruf und ihre Cousine habe gar eine Klasse übersprungen. Sie habe sich gefragt, ob sie immer alleine so „dastehen“ und die „Schlimmste“ sein wolle. So habe sie sich gedacht: „Komm schon, mache ich doch lieber auch mit.“

Theoriebezug

Radatz geht davon aus, dass wir als Menschen ebenfalls über eine solche Struktur verfügen wie die sozialen Systeme, in welche wir integriert sind. Weiter nimmt Radatz an, dass wir diese Struktur auch jederzeit verändern und neu gestalten können. Diese Struktur ist unsere Struktur. Sie wirkt

niemals ausserhalb unserer persönlichen Beeinflussungsmöglichkeiten. Wir können sie jederzeit entsprechend unserer Situation und unseren Zielen neu gestalten. Im Mittelpunkt unserer persönlichen Struktur steht die Identität. Im evolutionären Relationsmodell werden unter der Identität folgende Faktoren subsumiert: Die eigenen Kernkompetenzen, die persönlichen Ziele, die persönliche Mission, die grundlegenden persönlichen Annahmen und Glaubenssätze, die persönlichen Werte, unsere persönlichen Geschichten und Mythen, unsere persönlichen grammatischen Regeln, die Leitprinzipien unseres Handelns, unsere persönliche Vision und die persönlichen Strategien (vgl. Radatz, 2006, S. 20-23).

Was wir also tun, tun wir nicht einfach so. Es ist unsere Struktur, die uns mehr oder weniger stark beeinflusst. Sie legen eine bestimmte Ausrichtung fest und dieser Ausrichtung folgt unser Tun (vgl. Radatz, 2006, S. 23). Maturana geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass Menschen nicht so reagieren, wie die Umwelt auf sie trifft. Sie reagieren wohl auf das, was ihnen begegnet, aber sie begegnen diesem nur so, wie sie selbst strukturiert sind. Laut Maturana wird das Verhalten von Menschen nicht durch die Umwelt bestimmt, sondern durch die Entscheidung der Menschen, in einer ganz bestimmten individuellen, nicht vorhersehbaren Art zu reagieren. Deshalb können wir Menschen nicht in eine bestimmte Richtung verändern, denn aus systemisch-konstruktivistischer Sicht handelt jeder Mensch aus seiner Sicht sinnvoll. Radatz meint, dass dies aber nicht heisse, dass Menschen generell nicht beeinflussbar seien. Die letztendliche Entscheidung über ein Verhalten liege beim Menschen selbst. Letztendlich muss ein Mensch von sich aus Sinn in einem neuen Verhalten finden und bereit sein, sich zu ändern. Der Preis, der für die Veränderung bezahlt wird, muss niedriger sein als der Gewinn, den er aus der Veränderung zieht (vgl. Radatz, 2009, S. 39-43).

Schlussfolgerung

Die Aussage von M.L. macht deutlich, dass sie von sich aus eine neue Verhaltensweise anstrebt. Sie möchte nicht länger die Aussenseiterin („die Schlimme“) der Familie sein, sondern auch zu jenen gehören, die es in ihrem Leben zu etwas bringen. Dieses persönliche Ziel macht deutlich, wohin M.L. strebt „Wenn wir wissen, wohin wir hinwollen, dann befinden wir uns praktisch schon auf dem Weg dorthin“ (Radatz, 2006, S. 24). M.L. hat für sich massgeschneidert Sinn in einem neuen Denk- und Handlungsmuster gefunden und für sich persönlich die Entscheidung getroffen, sich in einer bestimmten Art zu verhalten, bzw. nicht mehr zu verhalten. „Der Motor für Veränderung ist der persönliche Wunsch, etwas zu erreichen, das sich in irgendeiner Weise lohnt, und auch die Überzeugung, die Voraussetzungen zu haben, dieses Ziel zu erreichen“ (Steiner, 2011, S. 168).

Welche Bedeutung hat diese Situation für das Lernverhalten?

M.L. ist von sich aus bereit, sich zu ändern. Sie will vorwärts kommen. Sie ist motiviert, ihr Lernver-

halten zu ändern und sich in diesem Zusammenhang neue Ziele zu stecken und zu erreichen. „Menschen strengen sich am ehesten an, wenn sie das erreichen können, was sie wollen, oder wenn sie in dem, was sie erreichen müssen, zumindest für sich einen gewissen Grad an Nützlichkeit entdecken“ (Steiner, 2011, S. 168).

13.1.4. Beziehung zwischen Schüler und SHP

Tabelle 13: Zentrale Ereignisse - Beziehung zwischen Schüler und SHP

Situation

Aufgrund der Rückmeldungen von N.H. zu den Lerngesprächen erfuhr ich, dass sie es sehr geschätzt hat, dass diese Gespräche zu zweit geführt wurden. Ihrer Meinung nach wurde alles angenommen, was sie sagte, und sie fühlte sich ernst genommen. Nach den Lerngesprächen fühlte sie sich immer sehr gut.

Theoriebezug

Nach De Shazer und Dolan zählen die Grundstimmung und die grundsätzliche Einstellung des Therapeuten zu den wichtigsten Aspekten. Seine Haltung ist insgesamt positiv, respektvoll, optimistisch. Er geht generell von der Annahme aus, dass Menschen starke Resilienzen besitzen und diese für Veränderungen nutzen können (vgl. De Shazer & Dolan, 2008, S. 27). Laut Radatz ist die Wertschätzung eine wesentliche Grundvoraussetzung für das systemische Coaching. Der systemische Coach vermittelt Wertschätzung gegenüber dem Klienten und dessen Situation und nimmt sein Problem ernst (vgl. Radatz, 2009, S. 109), auch die Haltung des bewussten Nichtwissens. Die grosse Herausforderung besteht folglich darin, Wissen zu haben und gleichzeitig eine Haltung des Nichtwissens einzunehmen, offen und neugierig für die Wahrnehmung unserer Klienten zu sein (vgl. Steiner, 2011, S. 177).

Schlussfolgerung

Die lösungsorientierte Grundhaltung des Gesprächsleiters ist massgebend für seine Beziehung zum Schüler. Durch die Haltung des bewussten Nichtwissens ist der Gesprächsleiter offen und neugierig für das Anliegen des Schülers. Dadurch erfährt der Schüler Wertschätzung. Er und sein Anliegen werden ernst genommen und er bekommt das Gefühl, dass alles was er sagt, so angenommen wird, wie er es meint.

Welche Bedeutung hat diese Situation für das Lernverhalten?

Das gute Gefühl von N.H. nach den Lerngesprächen hat einen positiven Einfluss auf das Lernverhal-

ten. Mit diesen guten Gefühlen geht sie zurück in den Unterricht. Dank dieser guten Gefühlen sind gute Voraussetzungen für den weiteren Arbeits- und Lernprozess geschaffen.

13.2. Ergebnisse und Zielerreichung

Dieser Punkt befasst sich mit der Überprüfung der Forschungsinstrumente (siehe Punkt 11.2) und der Ziele (siehe Kapitel 5) des Schülers. Dabei ist jedem Schüler ein Unterkapitel gewidmet.

Mittels Triangulation sammelten wir Daten aus drei Perspektiven (Ebene LP, Ebene Schüler, Ebene SHP). Diese bietet uns die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum „selben“ Sachverhalt; dem Lernverhalten. Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Zudem erhalten wir ein dichteres, ausgewogeneres Bild bezüglich Lernverhalten und sichern dadurch die Validität unserer Ergebnisse. Nach Altrichter und Posch spricht man dann von Validität, wenn durch verschiedene Arten ein und dasselbe Phänomen (oder so ähnliche Phänomene) durch unterschiedliche Forschungsprozesse untersucht und die Ergebnisse miteinander verglichen werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Wir werten die Ergebnisse der einzelnen Perspektiven aus, interpretieren diese und überprüfen das Hauptziel.

Die folgende Darstellung zeigt zusammenfassend die oben erwähnten Perspektiven und die dazugehörigen Forschungsinstrumente.

Ebene LP:	LSL-Screening und kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen
Ebene Schüler:	Interview
Ebene SHP:	Forschertagebuch

13.2.1. Unterstufe: Schüler L.W.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 5: LSL-Auswertung von L.W.

Interpretation der Grafik

Die Werte im Juni 2012 zeigen, dass L.W. überwiegend starke bis risikobehaftete Verhaltensweisen in drei Bereichen des Lernverhaltens aufweist. Zu diesem Zeitpunkt liegt seine Ressource im Bereich *Sorgfalt beim Lernen*. Die Ergebnisse vom Oktober 2012 zeigen eine deutliche Verbesserung in allen vier Bereichen des Lernverhaltens. Bemerkenswerte Ergebnisse hat er vor allem im Bereich *Sorgfalt beim Lernen*, was weiterhin eine Ressource von ihm darstellt, in der *Konzentration* und im Bereich *Anstrengungsbereitschaft/ Ausdauer* erreicht. In diesen drei Bereichen erlangt er eine starke Verbesserung. Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* konnte er sich von einer problematischen Verhaltensabweichung in ein nur noch risikobehaftetes Verhalten steigern. Im Allgemeinen macht diese Grafik deutlich, dass sich L.W. im Lernverhalten stark verbessert hat.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von L.W. während des Unterrichts, wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

Zu Beginn der Lerngespräche notierte die LP unkonzentriertes, unsorgfältiges Arbeiten und Ablenkung durch andere Kinder. Er kam nur durch Unterstützung und Aufmunterung der LP zum Arbeiten. L.W. arbeitete in Halbklassen und Kleingruppen konzentrierter und ausdauernder. Nach ca. 15 Min. brauchte er eine kurze Bewegungspause. In den nächsten Beobachtungsbogen ist eine kleine Wende festzustellen. L.W. hatte die ganze Woche sehr selbständig gearbeitet. Er strengte sich sehr an und arbeitete konzentriert, wenn er die Aufgaben verstanden hatte. L.W. versuchte die Aufgaben zuerst selber zu lösen und erst dann holte er Hilfe. Die Konzentrationsdauer betrug ca. 20 Min. Danach brauchte er eine Trink- oder Bewegungspause. Von diesem Zeitpunkt an war die *Konzentration, seine Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer und Sorgfalt beim Lernen* immer sehr gut bewertet worden, sofern er in kleineren Gruppen arbeiten konnte. L.W. war interessiert am Unterricht dabei und strengte sich an. Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* zeigte L.W. wenig Eigeninitiative und war mit seinen Resultaten schnell zufrieden. Er hatte sich sehr grosse Ziele vorgenommen, welche er kaum erreichen konnte. In diesem Bereich brauchte L.W. Unterstützung der LP. In den letzten drei Wochen der Durchführung wurden folgende Beobachtungen aufgeschrieben: Er gab sich Mühe, strengte sich an und war bereit Erklärungen anzunehmen oder er liess sich ab und zu noch ablenken und sich zu Unsinn verleiten. Aus den Beobachtungen der LP waren unterschiedliche Notizen bezüglich des Lernverhaltens von L.W. zu lesen. Sie gleichen einer Berg- und Talbahn und trotzdem zeigten sich Verbesserungen in den Bereichen *Konzentration, Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* und teilweise auch im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen*. Eine Erklärung für die Steigerung seines Lernverhaltens könnte in den ziel- und lösungsorientierten Lerngesprächen gefunden werden. Einerseits könnten sie dafür verantwortlich sein, dass L.W. achtsamer und sensibler auf seine Lernsituationen wurde und Anregungen und Anstösse der Lerngespräche führten zu Entwicklungs- und Veränderungsprozessen (siehe Kurztherapie, Punkt 8.3.1), andererseits könnte auch der Wechsel in die integrierte Einschulungsklasse zur Verbesserung des Lernverhaltens von L.W. beigetragen haben. Ich glaube, dass verschiedene Einflüsse der Systeme zur Verbesserung von L.W. beigetragen haben (siehe Zirkularität, Punkt 8.2.2).

Ebene Schüler

L.W. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu seinem Lernverhalten geäußert. Die Interviews werden im Anhang 7 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Mittels Interview wurde bei L.W. deutlich, dass er bei sich Verbesserungen feststellen konnte. Er schätzte sich im Vergleich zum ersten Interview in allen vier Bereichen gleich oder besser ein. Auffällig ist vor allem der Bereich der *Konzentration*, weil er sich in vier von fünf Fragen besser einschätzte. Zu den Unterbrechungen (WC-Pause, Trinken, Umhergehen, Zwischengespräch oder Bewegungspause) während des Unterrichts meinte er, dass er sich verbessert habe, und fügte an, dass er manchmal noch etwas trinken müsse. Weiter sieht er auch Fortschritte im Bereich *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer*. Ob er ohne Hilfe arbeiten könne, dazu äusserte er sich sehr detailliert. Hilfe brauche er vor allem bei schwierigen Aufgaben und bei der „Schnürlischrift“. In diesen beiden Bereichen und im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* ist festzustellen, dass sich die wöchentlichen Beobachtungen der LP mit seinen Aussagen decken. Ebenfalls lassen sich Übereinstimmungen zwischen dem Interview und den Ergebnissen des LSL-Screenings finden. Die positive Einschätzung von L.W. könnte darauf hindeuten, dass er durch die Lerngespräche gelernt hat, seine Stärken zu erkennen, was zur Veränderung im Lernverhalten geführt haben könnte. Eine Erklärung dazu könnte die lösungsorientierte Gesprächsführung geben, welche die Stärkung der Ressourcen zum Ziel hat und sich an den Grundannahmen orientiert (siehe Punkt 8.3). Eine weitere Erklärung könnte auch in der Theorie von Seligmann gefunden werden. Diese postuliert, dass durch positive Bestärkung Veränderungen im Menschen hervorgerufen werden können (siehe zentrale Ereignisse, Punkt 13.1.2).

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von L.W. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

Die Interpretation der Grafik (siehe Abbildung 5) kann durch verschiedene Beobachtungen im Forschertagebuch der ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche gestützt werden. Sie zeigten, dass L.W. von Beginn an positiv auf die Gespräche eingestellt war und sich daran aktiv beteiligte. Anfänglich forderte ihn die Gesprächskommunikation enorm heraus und er ermüdete schnell. Ich beobachtete, dass L.W. sich immer sehr gut einschätzte, jedoch kaum Gelungenes aufzählen konnte. Diese Beobachtung machte auch die LP im täglichen Unterricht. Durch kleine Veränderungen des Gesprächsrahmens stellte ich bei L.W. eine starke Verbesserung fest in der Konzentration und Kommunikation, der Selbsteinschätzung und im Erkennen von Ressourcen. Er erzählte mir immer mehr von sich aus und konnte immer besser drei gelungene Sachen der Woche aufzählen. Durch die Skalafrage lernte er, Situationen einzuschätzen und mit Stärken und Schwächen umzugehen. Dies könnte sich positiv auf das Lernverhalten von L.W. ausgewirkt haben, was wiederum einen Zusammenhang mit

den Beobachtungen der LP im Unterricht hat. Ich bemerkte bereits nach den ersten Gesprächen, dass sich die Beziehung zwischen L.W. und mir veränderte. Dies äusserte sich im Unterricht, indem er auf mich zukam und um Hilfe oder Unterstützung bat, aber auch in den Gesprächen wurde er offener und gesprächiger. Trotz der vielen positiven Beobachtungen während der Lerngespräche habe ich auch Notizen, welche zeigen, dass diese Gespräche mühsam und steinig abgelaufen sind. Sie stützen die Beobachtungen der LP aus dem Unterricht, welche ich als Berg- und Talfahrt bezeichnet habe (siehe Ebene LP). Ich stellte fest, dass bei L.W. die Tagesverfassung noch nicht ausgeglichen ist.

Zielüberprüfung

Die verschiedenen Perspektiven lassen deutlich eine Verbesserung des Lernverhaltens von L.W. erkennen und somit kann gesagt werden, dass L.W. das Hauptziel sogar übertroffen hat. Ebenfalls kann mit dem LSL-Screening nun klar aufgezeigt werden, dass auch alle Teilziele sehr gut erreicht wurden, obwohl noch ein risikobehaftetes Verhalten im Bereich Selbstständigkeit beim Lernen zu erkennen ist. Bei L.W. ist zu erkennen, dass die Ressourcen gestärkt aus den acht Wochen hervorgehen, was ganz im Sinne der lösungsorientierten Gesprächsführung ist.

13.2.2. Unterstufe: Schüler F.J.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 6: LSL-Auswertung von F.J.

Interpretation der Grafik

Aufgrund der Werte im Juni 2012 ist zu erkennen, dass F.J. sehr problematische Verhaltensabweichungen in allen vier Bereichen des Lernverhaltens zeigt. Die Grafik illustriert eine problematische Situation. Schaut man sich die Ergebnisse im Oktober an, sind grosse Verbesserungen in allen Bereichen zu erkennen. Beachtlich sind vor allem die Werte im Bereich *Konzentration* und die Werte im Bereich *Sorgfalt beim Lernen*, welche sich als Ressourcen von F.J. herauskristallisieren. Die Grafik verdeutlicht die grosse Steigerung in allen vier Bereichen des Lernverhaltens. Auch die Bereiche *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* und *Selbständigkeit beim Lernen* weisen eine starke Verbesserung auf, wobei beide Bereiche sich noch im risikobehafteten Verhalten befinden. Weiter ist aus der Grafik zu lesen, dass sich der Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* knapp über den problematischen Verhaltensabweichungen befindet.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

In den ersten drei Wochen war F.J. durch störendes Verhalten in der Klasse aufgefallen. Die LP notierte ständiges Dreinreden, Kinder stören beim Arbeiten, Fangspiele im Schulzimmer oder Kinder auslachen. Er weigerte sich, Anforderungen anzupacken und widersetzte sich immer wieder. Die LP musste ihn sehr gezielt anleiten und führen. F.J. konnte sich nur mit Unterstützung während fünf bis zehn Minuten konzentrieren. Ab der vierten Woche notierte die LP vermehrt kleine positive Veränderungen. F.J. war bei interessanten Themen dabei, grosse Zahlen interessierten ihn, er hat wahrgenommen, dass er die andern störte und er holte in letzter Zeit vermehrt Hilfe. Die klare, konsequente Führung und Kontrolle der LP war in den Beobachtungen immer wieder zu finden. Von nun an öffneten sich immer mehr Felder positiver Äusserungen. F.J. zeigte grosse Freude an der Schnürlischrift, am Realienunterricht und an den Zahlen bis 100. Er gab der LP klar zu verstehen, dass er sich kontrollieren will, aber sein Körper es nicht schaffe. Er brauchte oft eine Bewegungspause. In der siebten und achten Woche notierte die LP, dass F.J. während fünf bis zehn Minuten am Platz selbständig zu arbeiten versuchte. Er konnte sich nun je nach Situation länger konzentrieren. Durch klare Anweisungen konnte F.J. ausdauernd arbeiten, aber Bewegungspausen gehörten dazu. Alle Notizen der LP widerspiegeln die Ergebnisse von F.J. sehr gut. Aus den Beobachtungen konnte ich auch entnehmen, dass Veränderungen bei F.J. stattgefunden haben und das Ergebnis im Oktober stimmig ist. Vor allem im Bereich *Konzentration* kann eine Verbesserung festgestellt werden. Die Verbesserungen aus den Beobachtungsbogen der LP sind nicht genau nachzuvollziehen. Es kann also sein, dass die Lerngespräche positive Auswirkungen hatten oder dass er in dieser Zeit einen wichtigen Reifeprozess durchgemacht hatte oder die neuen Themen seinen Fokus verändert haben. Abschliessend könnte auch gesagt werden, dass verschiedene Umstände F.J. dazu bewogen haben, sich im Lernverhalten weiterzuentwickeln (siehe Punkt 8.1.1, System / systemisch).

Ebene Schüler

F.J. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu seinem Lernverhalten geäussert. Die Interviews werden im Anhang 8 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Ich stelle fest, dass F.J. sich im ersten Interview in allen vier Bereichen des Lernverhaltens besser einschätzte als im zweiten. Die Einschätzung des Schülers und die Beobachtungen der LP decken sich mehrheitlich. F.J. sah vorwiegend Fortschritte im Bereich der *Konzentration* und eine minimale Verbesserung im Bereich *Sorgfalt beim Lernen*; in diesem Bereich, der noch ein risikobehaftetes Verhalten ergeben hat, verbesserte sich nach seiner Meinung nur das selbständige und vollständige Lösen von Aufgaben. Die anderen Fragen wurden von ihm in etwa gleich bewertet. Das Beispiel von F.J.

lässt den Schluss zu, dass er gelernt hat, besser zu reflektieren und im Unterricht sich realistischer wahrzunehmen. Die wöchentlichen ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche könnten also dazu beigetragen haben, dass F.J. für sein Lernverhalten sensibilisiert wurde und er vermehrt versuchte, ablenkende Aktivitäten zu meiden, wodurch er zielgerichteter arbeiten konnte (siehe psychosoziale Entwicklung, Punkt 7.2). Damit könnte die Verbesserung im Bereich *Konzentration* erklärt werden.

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von F.J. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

Die Interpretation der Grafik (siehe Abbildung 6) kann durch die Beobachtungen im Forschertagebuch der ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche gestützt werden. Sie lassen den Schluss zu, dass die Gespräche sehr intensiv waren und sich die Kommunikation erst in den letzten Lerngesprächen enorm steigerte. F.J. beanspruchte viel Aufmerksamkeit und Führung, was für die LP wie auch für mich sehr herausfordernd war. Mit der Zeit wurde er gesprächiger, offener und erzählte von sich aus und sein sonst sehr auffälliges Störverhalten war während des Gesprächs kaum mehr festzustellen. Im Gegenteil, er beteiligte sich aktiv an den Gesprächen und war sehr kooperativ. In den zwei letzten Gesprächen konnte ich Fortschritte in der Selbsteinschätzung feststellen. Denn die Skalafragen wurden immer ehrlicher beantwortet. F.J. gelang es, immer besser Gelerntes während der Woche zu formulieren. Anfänglich war es meist eine positive Äusserung und im letzten Gespräch zählte er mir drei gelungene Erlebnisse auf. Ich darf also sagen, dass er nun nicht nur Schwächen, sondern vermehrt Stärken aufzählte. Lob und Bestärkung haben manchmal ein Lachen auf sein Gesicht gezaubert, was sich positiv auf den Unterricht und sein Lernverhalten auswirkte. Diesbezüglich scheint es mir wichtig, zu erwähnen, dass sich durch die wöchentlichen Lerngespräche die Beziehung zwischen uns verändert hat. Dies zeigt sich auch, indem er ohne Aufforderung mich aufgesucht und begrüsst hat. Des Weiteren folgte er meinen Erklärungen und Anweisungen und machte mir Komplimente.

Zielüberprüfung

Die verschiedenen Perspektiven lassen deutlich eine Verbesserung des Lernverhaltens von F.J. erkennen und somit kann gesagt werden, dass F.J. das Hauptziel übertroffen hat. Ebenfalls kann mit dem LSL-Screening nun klar aufgezeigt werden, dass auch alle Teilziele sehr gut erreicht wurden, obwohl noch risikobehaftetes Verhalten in den Bereichen Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer und Selbstständigkeit beim Lernen zu erkennen ist.

13.2.3. Unterstufe: Schüler M.G.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 7: LSL-Auswertung von M.G.

Interpretation der Grafik

Die Grafik zeigt, dass sich M.G. im Lernverhalten stark verbessert hat. Sie konnte sich in allen Bereichen enorm steigern. Ihre Ressource im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* wurde optimal verbessert. Sie erreichte im zweiten Screening den Maximalwert von 100 Prozent. Bemerkenswert ist auch der Bereich *Konzentration*, denn in der ersten Einschätzung zeigte sie noch ein risikobehaftetes Verhalten und in der zweiten erreichte sie den höchsten Prozentrang. Weiter sind auch die Verbesserungen in den Bereichen *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* und *Selbständigkeit beim Lernen* auffällig. Im Juni liegt der PR noch deutlich unter 10, was auf eine sehr problematische Verhaltensabweichung hinweist. Der Bereich *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* fällt mit PR von 1 klar auf. Abschliessend kann gesagt werden, dass M.G. die problematischen bis risikobehafteten Verhaltensabweichungen

enorm verbessern konnte. Das Lernverhalten von M.G. ist im Oktober mit gut bis sehr gut einzustufen.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von M.G. während des Unterrichts wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

Aus den ersten Beobachtungen der LP geht hervor, dass M.G. gut arbeitete, solange sie erfolgreich war. Ein kleines Problem beeinflusst ihre Konzentration und Leistungsbereitschaft. Wegen Störungen an ihrem Arbeitsplatz sucht sie Hilfe. M.G. braucht viel Zuspruch und Lob, danach kann sie meist wieder selbständig arbeiten. Nach dem vierten Lerngespräch folgt ein grosser Einbruch. M.G. zeigt in Mathematik und in der Graphomotorik kaum Ausdauer, verweigert Arbeiten und ist sehr unkonzentriert. Sie kommt nicht vorwärts und ist sehr unselbständig. Sie nimmt Erklärungen nur teilweise an. In den weiteren Wochen lässt sich M.G. auf Erklärungen vermehrt ein und versucht, sich den Anforderungen zu stellen. In Mathematik nimmt sie auch weiterhin nicht teil, dafür ist sie im übrigen Unterricht wieder sehr motiviert, konzentriert und vermehrt ausdauernd. Die LP stellt fest, dass sich M.G. gut einschätzen kann und um ihre Schwächen, aber auch um ihre Stärken weiss. Die Beobachtungen aus dem kriteriengeleiteten Beobachtungsbogen bestätigen nur teilweise die guten Resultate aus dem LSL-Screening. Es scheint, als hätte M.G. vor allem mit Schwierigkeiten in der Mathematik zu kämpfen, was sich negativ auf ihre Leistungsbereitschaft, Ausdauer und Konzentration in diesem Fach besonders auswirkt.

Ebene Schüler

M.G. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu ihrem Lernverhalten geäußert. Die Interviews werden im Anhang 9 dargestellt.

Interpretation der Interviews

M.G. kann kleine Veränderungen in ihrem Lernverhalten erkennen. Sie findet, dass sie sich nun viel besser konzentrieren kann und dass sie sich im Rechnen etwas steigern konnte. Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* sieht M.G. keine grossen Fortschritte. Lediglich aufgrund ihrer Anstrengungsbereitschaft, eine Aufgabe zu lösen, hat sie sich etwas besser eingeschätzt. Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* hat sie sich im Vergleich zum ersten Interview weniger positiv eingeschätzt. Sie brauchte doch noch oft Hilfe und sie stellte fest, dass sie ihre Ziele nur teilweise erreichen konnte. Durch die Lerngespräche gelang es ihr, Störungen zu erkennen und Änderungen zu veranlassen. Das Sprechen über ihre Anliegen fand sie sehr wertvoll. Ich kann mir vorstellen, dass deshalb auch Veränderungen im Bereich *Konzentration* stattgefunden haben. Wie De Shazer in den wichtigsten

Grundannahmen der lösungsorientierten Arbeit formuliert, können kleine Schritte zu grossen Veränderungen führen. Die demotivierte Haltung in der Mathematik und ihr Engagement, die Ausdauer und Konzentration in den andern Fächern zeigen, dass M.G. versucht, das was funktioniert, aufrecht zu erhalten. Dies ist ebenfalls eine wichtige Grundannahme in der lösungsorientierten Arbeit, die uns hilft, die Situation von M.G. als Entwicklung zu betrachten (siehe Punkt 8.3.2).

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von M.G. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

M.G. kam immer sehr aufgestellt an die Gespräche und beteiligte sich von Anfang an sehr aktiv. Während der Gespräche stellte ich eine positive Entwicklung in der Kommunikation, aber auch in der Selbsteinschätzung fest. Sie erzählte sehr detailliert und brachte gute Ideen für Lösungen. Erstaunt hat mich bei den Gesprächen, wie gut sich M.G. in andere Personen hineinversetzen konnte. M.G. hat immer besser gelernt, von ihren Stärken zu sprechen und kleine Fortschritte zu erkennen. Dies zeigen auch die Rückmeldungen zu den Lerngesprächen (siehe Anhang 9). Sie erwähnte an mehreren Gesprächen, dass sie sich im Unterricht ungerecht behandelt fühle. Dies erwähnte sie immer im Zusammenhang mit dem Mathematikunterricht. Es könnte also sein, dass dieser Aspekt ebenfalls mit dem Motivationsverlust in Mathematik zusammenhängt. Mir scheint, dass M.G. im Moment mit sich selber sehr beschäftigt ist und sich deshalb nicht richtig auf den Unterricht einlassen kann (siehe System / systemisch, Punkt 8.1.1). Interessant fand ich, dass M.G. erst in den letzten Gesprächen mit mir über das Fach Mathematik sprach, früher erzählte sie mir nur wenig darüber. Sie konnte mir auch mitteilen, wann die Schwierigkeiten nicht mehr auftraten und was sie gerne ändern wollte. Diese Erkenntnis deutet daraufhin, dass sie nun bereit war, die Herausforderung anzupacken. Über die acht Wochen stellte ich fest, dass M.G. viele gute Ideen hatte, ihre Umsetzung jedoch vielfach in Vergessenheit geriet. Ich bin überzeugt, dass die ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche M.G. geholfen haben, besser zu reflektieren und ehrlich mit Stärken und Schwächen umzugehen.

Zielüberprüfung

Die verschiedenen Perspektiven lassen eine Verbesserung des Lernverhaltens von M.G. nicht überall gleich deutlich erkennen. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen den Beobachtungen im Unterricht und dem LSL-Screening. Das LSL-Screening zeigt aber eine enorme Verbesserung im Lernverhalten auf und somit kann gesagt werden, dass M.G. das Hauptziel übertroffen hat. Ebenfalls kann mit dem LSL-Screening nun klar aufgezeigt werden, dass auch alle Teilziele sehr gut erreicht wurden.

13.2.4. Mittelstufe: Schüler M.L.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 8: LSL-Auswertung von M.L.

Interpretation der Grafik

Die Ergebnisse des LSL-Screenings zeigen, dass sich M.L. in allen Bereichen des Lernverhaltens deutlich verbessert hat. Im Juni 2012 wies M.L. in den Bereichen *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* und *Sorgfalt* noch ein risikobehaftetes Verhalten auf, im Oktober 2012 ist ein solches Verhalten in keinem Bereich mehr erkennbar. Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* hat sich M.L. um 54, im Bereich *Konzentration* um 64, im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* um 88 und im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* um 89 PR gesteigert. Da M.L. in allen Bereichen des Lernverhaltens den höchstmöglichen PR 100 aufweist, können ihre Fertigkeiten in allen vier Bereichen des Lernverhaltens als hervorragend bewertet werden.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens:

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von M.L. während des Unterrichts, wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

Die LP beobachtete, dass M.L. viel Zusätzliches / Freiwilliges machte; bei interessanten und auch uninteressanten Aufgaben Ausdauer und in allen Fächern eine zunehmende Leistungsbereitschaft zeigte:

Bereits in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres stellte die LP fest, dass M.L. den Belastungen nicht auswich und von sich aus zusätzliche Aufträge (zwei Mathematiktrainings, ein Logical, eine Knobelaufgabe, Zusatzaufgabe auf einem Mathematik-Arbeitsblatt) löste. In der anschliessenden Woche schrieb M.L. freiwillig eine witzige Textstelle aus einem Buch ab. Zudem stellte die LP in der zweiten wie auch in der dritten Woche fest, dass sie den ganzen Wochenplan mit allen Zusatzaufträgen gelöst und auch am Wochenende daran gearbeitet hatte. In der dritten Schulwoche schrieb M.L. drei Gedichte (freiwillig) ab und löste aus eigenem Antrieb zwei Logicals sowie freiwillige Übungsblätter im Hinblick auf die bevorstehende Französischprüfung. Auch in der Woche danach beobachtete die LP, dass sie freiwillige Wochenplanposten löste und dafür – nach Schulschluss - sogar noch länger in der Schule blieb. Wiederum schrieb M.L. zwei Gedichte freiwillig ab. Auch in der fünften, sechsten und siebten Schulwoche hielt die LP schriftlich fest, dass M.L. Freiwilliges und Zusätzliches löste. In der Woche vor den Herbstferien erkannte die LP, dass ihre Leistungsbereitschaft in allen Fächern vorhanden war.

M.L. arbeitete konzentrierter, ohne Unterbrechungen und nutzte die Zeit gut. Es gelang ihr immer besser, bei Aufgaben genau hinzuschauen und ohne Flüchtigkeitsfehler zu arbeiten:

In den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien bemerkte die LP, dass M.L. konzentriert arbeitete, weder Ansporn noch Kontrolle benötigte und die Zeit gut nutzte. In der dritten Schulwoche beobachtete die LP überdies, wie es ihr gelang, sich abzugrenzen und ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeit zu lenken, obschon ihre Mitschüler etwas „überstellig“ waren. Zudem machte M.L. in der Französischprüfung keine Flüchtigkeitsfehler und befolgte die Anweisungen korrekt. Gleiches stellte die LP auch in den folgenden Wochen (z.B. Matheprüfung, Franzwörtertest, Realienprüfung) fest. Ihre beständige, stille, konzentrierte und zügige Arbeitsweise hielt gemäss der LP auch in den weiteren Wochen an.

Seit Beginn dieses Schuljahres arbeitete M.L. sorgfältig, zuverlässig und vollständig:

Bereits in der ersten Schulwoche stellte die LP fest, dass sie die Hausaufgaben vollständig und zuverlässig erledigt hatte. Zudem hatte sie auf einem Realienarbeitsblatt sorgfältig gearbeitet, so dass keine Reinschrift mehr notwendig war. Diese vollständige, saubere und sorgfältige Arbeitsweise,

auch im Umgang mit ihren Schulmaterialien, war für die LP auch in den folgenden Schulwochen erkennbar. M.L. war bemüht, ordentlich und vollständig zu arbeiten. Sie setzte sich ein, ihr Bestes zu geben. In der Woche vor den Herbstferien beobachtete die LP, dass M.L. ihre Hausaufgaben unaufgefordert abgab und ihre Ergebnisse genau und sorgfältig korrigierte, ohne dabei einen Fehler zu übersehen.

M.L. arbeitete selbständiger. Sie arbeitete vermehrt freiwillig vor oder nach der Schule im Schulzimmer an ihren Aufträgen und erzielte bessere Leistungen in verschiedenen Fächern:

In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien fiel der LP auf, dass M.L. selbständig ohne Überwachung arbeitete und bei Unklarheiten nachfragte. Diese Arbeitsweise dauerte bis zu den Herbstferien an. In der zweiten Schulwoche war M.L. zweimal vor Schulbeginn im Schulzimmer, um an ihren Aufträgen weiterzuarbeiten. Bei einer Franzprüfung in der dritten Woche zeigte sich, dass M.L. sich eher kritisch einschätzte. Ihre effektiven Leistungen fielen besser aus (5-6). Auch bei der Deutschprüfung - in der vierten Woche - schätzte sich M.L. relativ gut, jedoch eher etwas kritisch ein. M.L. erzielte die Note „6“. M.L. blieb jene Woche nach Schulschluss (freiwillig) noch länger in der Schule, um gemeinsam mit A.T. ein Rollenspiel einzuüben. M.L. arbeitete wiederum selbständig und versuchte – gemäss Beobachtungen der LP – auch in jener Woche, Aufgaben zuerst selber zu lösen, bevor sie Hilfe anforderte. Am Montagnachmittag in der fünften Schulwoche erledigte M.L. nach Schulschluss ihre Hausaufgaben im Schulzimmer. Bei der Matheprüfung stellte die LP fest, dass die Selbsteinschätzung von M.L. ziemlich exakt den erbrachten Leistungen entsprach. In der sechsten Woche erzielte sie beim Franzwörtertest die Note „-6“. In der Woche vor den Herbstferien blieb M.L. sowohl am Montag als auch am Dienstag (nach Schulschluss) noch länger in der Schule, um am Wochenplan und an ihren Hausaufgaben zu arbeiten. Ihre Selbsteinschätzung bei der Realienprüfung entsprach wiederum der erzielten Leistung (Note „5“).

Ebene Schüler

M.L. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu ihrem Lernverhalten geäußert. Die Interviews werden im Anhang 10 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Im Oktober 2012 hat sich M.L. in allen Bereichen des Lernverhaltens besser eingeschätzt als Juni 2012. Diese Einschätzung macht deutlich, dass M.L. deutliche Fortschritte in ihrem Lernverhalten erkennt. „Es macht mich glücklich, wie ich nun arbeite“, so ihre Aussage.

Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* erkannte M.L. enorme Fortschritte beim Lösen von freiwilligen Arbeiten. Im Juni 2012 meinte M.L., dass sie zu Hause oder in der Schule nie etwas

Zusätzliches mache. Weiter war M.L. der Meinung, dass es ihr nun wesentlich besser gelinge, ohne Hilfe und ohne Unterbruch zu arbeiten. Sie liesse sich nun viel weniger von anderen ablenken; zudem strengte sie sich beim Lösen von Aufgaben häufig an.

Auch im Bereich *Konzentration* schätzte M.L. ihre Arbeitsweise sehr gut ein. M.L. war der Auffassung, dass sie nun häufig ohne Unterbrechungen arbeite und sich viel weniger durch ihre Mitschüler ablenken lasse. Sie stellte einen deutlichen Rückgang ihrer Flüchtighkeitsfehler fest. Weiter war M.L. der Meinung, dass es ihr viel besser gelinge, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und Aufträge genau anzuschauen. „Ich lese die Lernsachen genauer durch und kann mir mehr dabei behalten“, so ihr Kommentar.

Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* sagte M.L. im Juni 2012, dass es ihr nicht gelinge, sich Ziele zu setzen, diese beim Arbeiten vor Augen zu behalten und zu erreichen, was M.L. mit folgender Aussage auch verdeutlichte: „Ja, ich sage mir manchmal beim Wochenplan, dass ich das heute erledigen möchte. Trotzdem beginne dann mit anderen Aufträgen.“ Beim Interview im Oktober 2012 blickte sie auf enorme Fortschritte diesbezüglich zurück. Sie war der Überzeugung, dass ihr das Setzen und Erreichen von Zielen keinerlei Schwierigkeiten mehr bereite, dies dank der Lerngespräche. „Ich würde die Gespräche auch andern empfehlen, sie helfen, an einem Ziel dranzubleiben“, sagte sie.

Im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* sah M.L. enorme Verbesserungen betreffend Hausaufgaben. Waren diese im Juni 2012 nie, sind sie nun stets vollständig und sorgfältig erledigt. Positive Veränderungen erkannte M.L. auch im sorgfältigen und ordentlichen Umgang mit ihrem Arbeitsmaterial und ihren Heften. Im Gegensatz zu früher (Juni 2012) lege sie nun stets auch das Schulmaterial für den nächsten Tag bereit.

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von M.L. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

Als SHP stellte ich fest, dass M.L. ihre Ziele konsequent verfolgte, ihre Hefte und Arbeitsblätter zeugten von sauberer und sorgfältiger Arbeitsweise. M.L. arbeitete mit Ausdauer und löste viel Zusätzliches. M.L. reflektierte ihr Lernverhalten gut und differenziert. Sie wirkte sehr motiviert und glücklich über die Veränderungen. Nach und nach nahmen auch weitere Personen diese Fortschritte wahr.

Im Rahmen des ersten Gesprächs sagte M.L., dass sie am Tag nach dem Wunder (siehe Wunderfrage, Punkt 8.3.5) Zusätzliches machen würde; M.L. nahm sich diesbezüglich vor, freiwillige Aufträge zu lösen und auf den Blättern sorgfältiger zu arbeiten.

Besonders auf die hypothetischen Fragen (z.B. Wer würde das Wunder sonst noch bemerken? Woran würde deine Mutter das Wunder bemerken?) antwortete M.L. sehr ausführlich. Dadurch gelang es mir, M.L. in die Lösungssituation zu versetzen und deren Wirkung zu prüfen.

Zu Beginn des zweiten Gesprächs konnte M.L. ihr Ziel klar formulieren. Zudem zeigte sie mir im Rahmen des Gesprächs die erledigten Zusatz-Arbeiten sowie ein Arbeitsblatt, auf welchem sie sorgfältig gearbeitet hatte. Diese Tatsache zeigte mir, dass sie ihr Ziel konsequent verfolgte. Sie sagte, dass es ein ganz neues Gefühl sei, den Wochenplan bereits am Montag – zwei Tage früher als nötig – erledigt zu haben und dies sogar mit freiwilligen Aufträgen. Sie habe dies noch nie so erlebt. Dieses zweite Lerngespräch erlebte ich als sehr positiv. Ihre Freude über ihre erreichten Ziele und Fortschritte war deutlich spürbar.

Auch beim dritten Gespräch konnte M.L. ihre Hausaufgabe klar beschreiben. M.L. zeigte mir die beiden Texte und Gedichte, welche sie abgeschrieben hatte. Ich konnte mich davon überzeugen, dass sie sorgfältig und sauber gearbeitet hatte und ihre Zielsetzung somit übertroffen hatte. In diesem Lerngespräch machte M.L. eine zentrale Aussage: M.L. meinte, sie hätte sich in den Sommerferien immer wieder gesagt: „M.L., du musst besser werden.“ Auf Santo Domingo habe sie sich dann überlegt, was sie ihrer Familie beim nächsten Besuch wohl sagen solle. Ihre Tanten und Onkel hätten alle einen sehr guten Beruf und ihre Cousine habe gar eine Klasse übersprungen. Sie habe sich gefragt, ob sie immer alleine so „dastehen“ und die „Schlimmste“ sein wolle. So habe sie sich gedacht: „Komm schon, mache ich doch lieber auch mit.“ Diese Aussage machte deutlich, dass M.L. von sich aus eine neue Verhaltensweise anstrebte. Sie möchte nicht länger die Aussenseiterin der Familie sein, sondern auch zu jenen gehören, die es in ihrem Leben zu etwas bringen.

Im Rahmen dieses Gesprächs stellte ich wiederum fest, wie gut M.L. reflektieren kann. Sie konnte konkrete Situationen benennen, in denen sich ihr Verhalten (z.B. Sorgfalt) verändert hatte. Zudem fiel mir auf, dass M.L. hie und da in der dritten Person über sich sprach.

Auch im Rahmen der beiden folgenden Gespräche konnte ich mich davon überzeugen, dass M.L. ihr Ziel konsequent verfolgte:

Sie zeigte mir unaufgefordert die freiwillig und sorgfältig gelösten Aufträge, erneut erlebte ich M.L. als topmotiviert. Ihre Freude über die momentane Schulsituation brachte M.L. mit folgenden Worten zum Ausdruck: „Letztes Jahr habe ich nie freiwillige Wochenplanaufträge gemacht. Nein, ich mache

doch keine freiwilligen Sachen. Nein, das mache ich doch nicht. Wenn ich nun sehe, wie viel Zusätzliches ich nun in diesem Jahr mache, habe ich richtig Freude. Letztes Jahr habe ich mir dies nie vorstellen können.“ M.L. berichtete zudem, dass ihr die Französisch- und Deutschprüfung gut gelaufen seien. Die Noten seien besser als im Jahr zuvor. Sie äusserte die Vermutung, dass die guten Noten mit all den zusätzlich gelösten Wochenplanaufträgen zu tun haben könnten.

Im Rahmen des sechsten Gesprächs fragte ich M.L. unter anderem, welches der beste Tag in der vergangenen Woche gewesen sei. M.L. antwortete darauf: „Alle Tage seinen cool gewesen.“ Aus dieser Antwort interpretiere ich, dass M.L. gerne und mit Freude zur Schule kommt. Weiter meinte M.L., dass das unvollständige und unsorgfältige Arbeiten der Vergangenheit angehöre. Für M.L. scheint ein neues Kapitel begonnen zu haben.

Davon konnte ich mich auch eine Woche später überzeugen. M.L. zeigte mir während des siebten Lerngesprächs ein Deutschblatt und das Matheheft. M.L. hatte die Aufträge sehr sorgfältig und sauber erledigt. Zudem berichtete sie mir von verschiedenen Mitschülern, die ihre Fortschritte ebenfalls bemerkt hatten. Ein Mitschüler habe beispielsweise zu ihr gesagt: „M.L., jetzt bist du ja mega gut. Hast du dich an der Nase genommen?“ Auch ihre Verwandten aus der dominikanischen Republik seien über ihre Fortschritte informiert. Wiederum staunte ich über ihre Fähigkeit, über sich nachdenken zu können. Für die letzte Woche nahm sich M.L. vor, ihre Ausdauer zu verbessern, was ihr nach eigenen Aussagen gelang.

Zielüberprüfung

Die verschiedenen Perspektiven machen deutlich, dass M.L. in allen Bereichen ihr Lernverhalten deutlich verbessert und die Ziele somit erreicht hat. Die Umsetzung der Ziele, welche sich M.L. im Rahmen der Lerngespräche setzte, wurde im Unterricht sichtbar. Sie löste viel Zusätzliches / Freiwilliges, arbeitete sorgfältiger und mit viel Ausdauer. M.L. zeigte in allen Fächern eine vermehrte Leistungsbereitschaft. Sie arbeitete zuverlässiger, vollständiger konzentrierter, motivierter und selbständiger. Vermehrt arbeitete M.L. vor oder nach der Schule im Schulzimmer und erzielte bessere Leistungen in verschiedenen Fächern. M.L. verbesserte sich deutlich in allen Bereichen des Lernverhaltens (Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen, Sorgfalt beim Lernen). Somit konnten die Teilziele erreicht werden. Gleichzeitig ist auch das Hauptziel erfüllt; M.L. hat ihr Lernverhalten (enorm) verbessert.

13.2.5. Mittelstufe: Schüler FI.J.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 9: LSL-Auswertung von FI.J.

Interpretation der Grafik

Die Ergebnisse des LSL-Screenings zeigen, dass sich FI.J. in allen Bereichen des Lernverhaltens verbessert hat. Mit Prozenträngen von weit über 20 zeigt FI.J. in keinem einzigen Bereich mehr ein risikobehaftetes Verhalten auf. Im Bereich *Konzentration* hat sich FI.J. um 6, im Bereich *Selbständigkeit* um 20, im Bereich *Sorgfalt* um 31 und im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* sogar um 39 PR gesteigert. Besonders positiv sind seine Fertigkeiten im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* sowie im Bereich *Selbständigkeit* zu werten. Von allen vier Bereichen bereitet FI.J. die *Sorgfalt beim Lernen* am ehesten noch etwas Mühe.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von Fl.J. während des Unterrichts, wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

Fl.J. versuchte Aufgaben vermehrt zuerst alleine zu lösen:

Bei Unklarheiten fragte Fl.J. gemäss den Beobachtungen der LP nach oder forderte Hilfe ein. In verschiedensten Situationen beobachtete die LP, dass Fl.J. sich für interessante Themen begeistern liess und Eigeninitiative zeigte.

Nebst den Pflichtaufgaben bearbeitete Fl.J. selten Zusätzliche:

In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien und in der Woche vor den Herbstferien stellte die LP fest, dass Fl.J. einen freiwilligen Auftrag gelöst hatte. In den übrigen Wochen beschränkte sich Fl.J. auf die Pflichtaufgaben.

Fl.J. gelang es, vermehrt sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und ohne Unterbruch an einer Aufgabe zu arbeiten:

In der ersten Schulwoche arbeitete Fl.J. konzentrierter und ruhiger als vor den Sommerferien. Die LP hielt in ihren Beobachtungen fest, dass Fl.J. sich sehr grosse Mühe gab und sie ihn weder kontrollieren noch zur Weiterarbeit anspornen musste. Ähnliche Beobachtungen machte die LP auch in den folgenden Wochen: In der vierten Woche teilte Fl.J. nach dem textilen Werken der LP mit, dass er soeben sehr konzentriert und zügig gearbeitet hätte. Das Mädchen, das neben ihm stand, bestätigte seine Aussage. In der sechsten Schulwoche fragte Fl.J. die LP, ob er im Gang weiterarbeiten dürfe, da er sich dort besser konzentrieren könne.

In verschiedensten Situationen beobachtete die LP, dass Fl.J. nach wie vor nicht immer aufmerksam zuhörte oder Aufgabenstellungen ungenau las (z.B. bei einer Deutschprüfung) wie diese Beobachtung zeigt: *Ich erkläre mündlich die Aufgabe zur direkten Rede auf der Wochenplanlernkontrolle. Trotz meinen Ausführungen und den schriftlichen Anweisungen auf dem Blatt löst Fl.J. die Aufgabe nicht so, wie es von ihm gefordert wurde (Schulwoche 7).*

Gemäss den Beobachtungen der LP unterliefen Fl.J. nach wie vor viele Flüchtigkeitsfehler, diese traten beim Schreiben, bei Prüfungen oder beim selbständigen Vergleichen mit der Lösung auf.

Die LP stellte fest, dass es Fl.J. unterschiedlich gelang, sich einzuschätzen:

In der ersten und vierten Schulwoche entsprach seine Selbsteinschätzung den erzielten Leistungen, in der dritten, fünften und siebten Woche überschätzte sich Fl.J.

Besonders in den ersten Schulwochen arbeitete Fl.J. zuverlässiger:

Die Hausaufgaben und auch die Aufträge des Wochenplans erledigte Fl.J. gemäss den Beobachtungen der LP in der ersten Schulwoche zuverlässig und ganzheitlich, zudem war sein Schulmaterial komplett. Ein ähnliches Bild nahm die LP in der zweiten Schulwoche wahr. Auf dem Wandertag in der dritten Woche teilte die Englischlehrerin der LP mit, dass es mit Fl.J. viel besser laufe, er arbeite zuverlässiger. In derselben Woche fand Fl.J. sein Rechenheft nicht mehr, seine Hausaufgaben wurden nicht immer vollständig erledigt. In der vierten Woche musste Fl.J. der LP ein Versäumnis melden (Minivortrag vergessen). In der fünften und sechsten Schulwoche erledigte Fl.J. seine Hausaufgaben vollständig, doch vergass er, einem kranken Mitschüler die Hausaufgaben zu bringen.

Besonders in den ersten Schulwochen war Fl.J. sehr motiviert und stolz auf seine Leistungen:

Dies verdeutlichen folgende Aussagen der LP: *Erste Schulwoche: Am Nachmittag hat Fl.J. unaufgefordert und sehr stolz sein Zielmäppli gezeigt. Er freut sich über seine erbrachte Leistung. Mir scheint, er ist topmotiviert. Zweite Schulwoche: Im Rahmen eines Elterngesprächs zeigte Fl.J. seinen Eltern sein Zielmäppchen und all seine erreichten Ziele. Er wirkt stolz auf das Geleistete.*

Ebene Schüler

Fl.J. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu seinem Lernverhalten geäußert. Die Interviews werden im Anhang 11 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Beim zweiten Interview (im Oktober 2012) beurteilte Fl.J. sein Lernverhalten insgesamt besser als beim ersten Interview (im Juni 2012), wobei ihm die abschliessende Einschätzung Mühe bereitete. „Beim Abschlussinterview war es schwierig für mich, einzuschätzen, wo ich nun stehe“, meinte er.

Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* stellte Fl.J. mehrheitlich keine Veränderungen (zwischen Juni und Oktober 2012) fest. Einzig das Bearbeiten einer uninteressanten Aufgabe gelinge ihm nun besser.

Im Bereich *Konzentration* erkannte Fl.J. sowohl Rück- als auch Fortschritte. Fl.J. hatte im Oktober 2012 den Eindruck, dass es ihm selten gelinge, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Diese Einschätzung fiel im Juni 2012 leicht besser aus. Dafür war er der Meinung, dass er nun besser ohne Unterbrechungen (z.B. trinken, umhergehen) arbeiten könne. Grössere Fortschritte nahm Fl.J. beim genauen Zuhören wahr. Dies gelinge ihm nun häufig.

Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* stellte Fl.J. fest, dass er beim Arbeiten sein Ziel besser vor Augen behalten könne. Zudem versuche er nun, Aufgaben immer zuerst alleine zu lösen, bevor er Hilfe anfordere.

Im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* nahm Fl.J. verschiedene positive Veränderungen wahr. So hatte Fl.J. beispielsweise den Eindruck, dass er nun häufig sorgfältig mit dem Arbeitsmaterial umgehe und auch seine Hausaufgaben vermehrt sorgfältig und vollständig erledige.

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von Fl.J. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

Fl.J. startete erfolgreich ins neue Schuljahr: Er arbeitete pflichtbewusst. Diese neue Arbeitsweise konnte er jedoch nicht auf diesem Niveau halten. Mit einer Ausnahme gelang es ihm, seine Zielerreichung gut und realistisch einzuschätzen. Das Reflektieren seines Arbeits- und Lernverhaltens bereitete ihm Mühe.

Im Rahmen des ersten Lerngesprächs nahm sich Fl.J. vor, seine Hausaufgaben pflichtbewusst zu erledigen und diese vollständig der LP abzugeben; zudem zeigte mir Fl.J. sein „Zielmäppchen“, welches die LP mit ihm führte. Ich sah, dass er seit Schulbeginn alle Ziele sehr gut erreicht hatte. Fl.J. sagte, dies freue ihn. Offensichtlich startete Fl.J. erfolgreich ins neue Schuljahr.

Eine Woche später konnte er mir seine Hausaufgabe (sein Ziel) klar benennen. Wieder zeigte mir Fl.J. sein Zielmäppchen. Aus dem Mäppchen ging hervor, dass Fl.J. täglich vollständig gearbeitet hatte. Fl.J. sagte, dass seine Eltern seine Fortschritte ebenfalls festgestellt hätten. Fl.J. nahm sich vor, weiterhin sein Ziel zu verfolgen, um im Laufe der nächsten Schulwoche die Skalastufe „7“ zu erreichen. Bis zu den Herbstferien wolle er die Skalastufe „10“ erreichen.

Zu Beginn des dritten Gesprächs sagte Fl.J., er habe bereits darüber nachgedacht, ob er die Skalastufe „7“ erreicht habe. Er sei zum Schluss gekommen, dass er nochmals eine Woche warten und das Ziel weiterverfolgen wolle; schliesslich habe er die Hausaufgabe zweimal nicht vollständig erledigt. Ich war etwas perplex über diese Gesprächseröffnung, welche mir zeigte, dass sich Fl.J. kritisch, aber realistisch einschätzte und wichtige Elemente des Gesprächs (Skalafrage, Zielerreichung und -formulierung) bereits verinnerlicht hatte. Der Sprung auf die Skalastufe sieben gelang Fl.J. auch in der fünften und sechsten Schulwoche nicht, dennoch erachtete er sein Ziel nach wie vor als erstrebenswert. Für Fl.J. war das Ziel nur dann erreicht, wenn er die ganze Woche pflichtbewusst und vollstän-

dig gearbeitet hatte. Bei mir tauchte die Frage auf, ob das Ziel möglicherweise etwas zu hoch gegriffen war. Ich fragte mich auch, wie gut sich Fl.J. wirklich einschätzen und sich realistische Ziele setzen konnte. Für die nächste Woche passte Fl.J. sein Ziel an. Fl.J. sagte, er wolle die Skalastufe „8“ erreichen, indem er täglich drei von vier Zielen sehr gut erreiche.

Im Rahmen des sechsten Gesprächs sagte Fl.J., er habe die Skalastufe „9“ erreicht. Dann fragte er mich, wie viele Gespräche wir noch hätten. Daraufhin fiel ihm ein, dass es sein Ziel war, auf die Skalastufe „8“ und nicht auf die „9“ zu kommen. Er befinde sich also auf der Skalastufe „8“. Für mich klangen seine Äusserungen etwas diffus. Ich hatte den Eindruck, dass er ausgerechnet hatte, wie viele Wochen es bis zu den Herbstferien noch waren und wann er auf welcher Stufe sein musste, um sein Ziel die Skalastufe „10“ erreichen zu können. Beim Betrachten des Zielmäppchens erkannte ich, dass er sein Ziel eigentlich nicht erreicht hatte. Da Baeschlin und Baeschlin aber den Klienten als Experten betrachten, liess ich die Zielerreichung im Raum stehen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2001, S. 54). Stattdessen fragte ich ihn, was jetzt auf der Skalastufe „8“ passiert, was auf der Stufe „6“ noch nicht dagewesen war. Fl.J. hatte grosse Mühe, die Unterschiede / Fortschritte benennen zu können.

Anlässlich der beiden letzten Gespräche schätzte sich Fl.J. auf der Skalastufe neun ein. Wiederum hatte ich den Eindruck, dass es Fl.J. im Allgemeinen Mühe bereitete, zu reflektieren. Zudem stellte ich fest, dass Fl.J. ausweichend antwortete oder ungenau zuhörte. So fragte ich Fl.J. beispielsweise, wie es ihm in der Schule gehe. Seine Antwort lautete: „Es geht mir gut. Ich freue mich auf die Ferien in Japan. Mein Vater hat schon gepackt.“

Zielüberprüfung

Die Ergebnisse des LSL-Screenings machen deutlich, dass sich Fl.J. in allen Bereichen verbessert und somit die Teilziele und das Hauptziel erreicht hat. Die drei Perspektiven bestätigen dieses Ergebnis. Besonders in den ersten Schulwochen des neuen Schuljahres war Fl.J. sehr motiviert. Er arbeitete zuverlässig. Zudem gelang es Fl.J. besser, ohne Unterbruch an einer Aufgabe zu arbeiten. Interessant ist jedoch, dass die verschiedenen Personen die Fortschritte teilweise unterschiedlich und in unterschiedlichen Bereichen wahrnahmen. Während beispielsweise die LP mittels LSL-Screening die grössten Fortschritte in der Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer feststellte, nahm Fl.J. in diesem Bereich mehrheitlich keine Veränderungen wahr. Hingegen äusserte Fl.J. Fortschritte beim genauen Zuhören, was weder LP noch SHP bestätigen können.

13.2.6. Mittelstufe: Schüler A.T.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 10: LSL-Auswertung von A.T.

Interpretation der Grafik

Die Ergebnisse des LSL-Screenings zeigen, dass sich A.T. in allen Bereichen des Lernverhaltens verbessert hat. Im Juni 2012 wies A.T. in mehreren Bereichen des Lernverhaltens (*Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer, Selbständigkeit und Sorgfalt beim Lernen*) problematische Verhaltensabweichungen auf. Mit Prozenträngen von weit über 20 zeigt A.T. im Oktober 2012 in keinem Bereich mehr ein risikobehaftetes Verhalten. In den Bereichen *Konzentration* und *Sorgfalt beim Lernen* hat sich A.T. um 33, im Bereich *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* um 40 und im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* gar um 81 Prozentränge gesteigert. Hervorragend sind die Fertigkeiten von A.T. im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* zu werten. Von allen vier Bereichen bereitet ihr der Bereich *Sorgfalt beim Lernen* am ehesten noch etwas Mühe.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von A.T. während des Unterrichts, wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

A.T. nutzte die Zeit besser, arbeitete mit mehr Ausdauer und wollte vermehrt Fehlern auf die Spur kommen:

In den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien fiel der LP auf, dass A.T. in den Wochenplanlektionen alleine und effizienter arbeitete, wobei sie sich auf die Pflichtaufgaben beschränkte. Sie hatte, wie die LP mit ihr vor den Sommerferien besprochen hatte, nicht mit L. oder M.L. zusammengearbeitet. Die LP beobachtete in allen sieben Schulwochen, dass A.T. Aufgaben zuerst alleine zu lösen versuchte, bevor sie Hilfe anforderte. In der dritten Woche fiel der LP auf, dass A.T. ausdauernd an einer Matheaufgabe knobelte. Obwohl ihr das Resultat bekannt war, wollte sie ihre Rechenfehler finden. Aus dem Wochenplan war ersichtlich, dass A.T. einen zusätzlichen Auftrag bearbeitet hatte. Die freiwilligen Übungsblätter für die Französischprüfung hatte A.T. nicht bearbeitet. In den nachfolgenden Schulwochen beschränkte sich A.T. wiederum auf die obligatorischen Aufträge, für zusätzliche Aufträge schien die Zeit nicht zu reichen.

A.T. arbeitete konzentrierter, nach wie vor jedoch mit Flüchtigkeitsfehlern:

In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien fiel der LP auf, dass A.T. beständiger, konzentrierter und aus eigenem Antrieb arbeitete. Die LP musste A.T. kein einziges Mal zur Weiterarbeit anspornen. Dieses Arbeitsverhalten zeigte sich auch in den nachfolgenden Schulwochen. Weiter beobachtete die LP, dass A.T. vermehrt andere Kinder ermahnte, leiser zu sein (z.B. Schulwoche drei, fünf und sechs).

Immer wieder hatte die LP den Eindruck, dass A.T. Flüchtigkeitsfehler unterliefen (z.B. Schulwoche drei: Flüchtigkeitsfehler in der Französischprüfung; Schulwoche fünf: Flüchtigkeitsfehler auf einem Französischblatt und in der Matheprüfung). In der siebten Schulwoche durfte A.T. die gelösten Witz-Aufgaben mit der Lösung vergleichen. Unter jeden Witz setzte A.T. ein Häklein. Bei genauerer Betrachtung erkannte die LP, dass A.T. verschiedene Satzzeichen nicht gesetzt und die Übungen sehr ungenau korrigiert hatte; hingegen fiel der LP auf, dass A.T. Aufgabenstellungen genauer anschaute und entsprechend korrekt löste.

A.T. schätzte sich nach wie vor gut und kritisch ein. Sie kam vermehrt früher zur Schule oder blieb nach Schulschluss noch länger in der Schule:

Mit Beginn des neuen Schuljahres war A.T. bemüht, Aufgaben vollständig und selbständig lösen zu können. Die LP stellte fest, dass sich A.T. in verschiedensten Situationen differenziert und kritisch einschätzte. Insgesamt entsprachen ihre Einschätzungen in etwa ihren effektiven Leistungen (z.B.

Schulwoche drei: Französischprüfung; Schulwoche vier: Deutschprüfung; Schulwoche fünf: Matheprüfung; Schulwoche sieben: Realienprüfung).

A.T. wirkte motivierter, präsenter und arbeitete während des Unterrichts aktiver mit:

Die LP nahm A.T. insbesondere bei mündlichen Sequenzen als präsenter und wacher wahr (z.B. Schulwoche eins und sechs). Bei Partnerarbeiten arbeitete A.T. auch aktiver mit (Schulwoche sechs). In der ersten Schulwoche beobachtete die LP, dass sich A.T. freute, dass der erste Wochenplan „so gut“ ging. In der Woche vor den Herbstferien schrieb A.T. ihrer Brieffreundin, dass sie später einmal die Kantonsschule besuchen möchte.

A.T. arbeitete viel ordentlicher und sorgfältiger, tendenziell zuverlässiger und vollständiger:

In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien löste sie die Hausaufgaben vollständig. Weiter fiel der LP auf, dass das Schulmaterial vollständig vorhanden war, Arbeitsblätter sorgfältig und in „Schnürlischrift“ gelöst waren. Diese sorgfältige Arbeitsweise konnte die LP auch in den nachfolgenden Wochen erkennen. In der vierten Schulwoche stellte die LP zudem fest, dass A.T. ihre Wochenplanblätter in einem Schnellhefter aufbewahrte und diesen sauber und ordentlich führte. Bezüglich der Vollständigkeit stellte die LP bis zur fünften Woche eine positive Entwicklung fest. In den Wochen fünf, sechs und sieben erlitt diese Entwicklung einen leichten Einbruch: A.T. hatte diverse Aufträge unvollständig gelöst, bzw. abgegeben.

Ebene Schüler

A.T. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu ihrem Lernverhalten geäußert. Die Interviews werden im Anhang 12 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Im zweiten Interview beurteilt A.T. ihr Lernverhalten insgesamt etwas besser als im ersten Interview.

Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* erkannte A.T. weder positive noch negative Veränderungen. A.T. bedauerte es, dass es ihr nach wie vor selten gelinge, an einer uninteressanten Aufgabe ohne Unterbruch zu arbeiten. „Das würde ich gerne können“, sagte sie. Mit interessanten Aufgaben hingegen könne sie sich lange beschäftigen. Weiter war A.T. der Ansicht, dass sie selten Freiwilliges oder Zusätzliches zu Hause oder in der Schule löse.

Im Bereich *Konzentration* hatte A.T. den Eindruck, dass sie sich besser und somit häufiger auf eine Aufgabe konzentrieren könne. A.T. gelang es nur selten, ohne Flüchtigkeitsfehler zu arbeiten. „Ich mache noch viele Flüchtigkeitsfehler“, sagte sie. Im Juni 2012 war A.T. der Meinung, dass sie bei Aufträgen häufig genau hinschaue. Im Oktober 2012 beurteilte sie sich diesbezüglich kritischer.

Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* stellte A.T. insgesamt die grössten Fortschritte fest. A.T. war der Auffassung, dass es ihr nun besser und somit häufig gelinge, Aufgaben zuerst alleine zu lösen. Auch im Setzen von erreichbaren Zielen nahm A.T. eine positive Veränderung wahr. „Sobald ich ein Ziel habe, bin ich auch schneller fertig“, sagte sie.

Im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* erkannte A.T. leicht positive, aber auch leicht negative Veränderungen. Im sorgfältigen Umgang mit ihrem Arbeitsmaterial habe sie sich in der Zeit vom Juni bis Oktober 2012 eher verschlechtert und äusserte sich dazu folgendermassen: „Ich verliere viele Sachen. Das vollständige Erledigen der Hausaufgaben klappt hingegen besser.“

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von A.T. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

Als SHP stellte ich fest, dass A.T. klare Ziele (kurz- und langfristige) hatte und diese recht konsequent verfolgte. Sie arbeitete sorgfältiger und teilweise auch fleissiger. Zudem gelang es ihr, sich besser zu organisieren. A.T. reflektierte ihr Lernverhalten kritisch und differenziert und startete mit guten Prüfungsleistungen ins neue Schuljahr.

Im ersten Lerngespräch sagte A.T., dass sie, am Tag nach dem Wunder, eine Aufgabe auf Anhieb lösen konnte, ohne viel überlegen zu müssen. Auch bei den Hausaufgaben sei sie fleissiger und schneller. A.T. konnte sich rasch auf der Skala einschätzen und problemlos sagen, welche Skalastufe sie erreichen wolle und was auf der neuen Stufe anders sei.

Eine Woche später erkannte und benannte A.T. ihre Fortschritte. Sie meinte aber auch, dass sie es noch besser machen könnte. Sie müsse es eben nur wollen. Daraufhin fragte ich, ob sie denn wolle. A.T. bejahte meine Frage. Sie wolle gut in der Sek sein und deshalb sei es wichtig für sie, in der Schule vorwärts zu kommen. A.T. nahm sich vor, fleissig und sorgfältig zu arbeiten.

Anlässlich des dritten Lerngesprächs reflektierte A.T. ihre Zielerreichung kritisch und differenziert. A.T. konnte begründen, woran es lag, dass sie beim Wochenplan nicht besonders schnell vorwärts gekommen war. Sie nahm sich vor, ihre Aufträge besser nachzukontrollieren. Ich nahm wahr, dass A.T. gerne noch zügiger arbeiten würde, hin und wieder aber ansteht und nicht weiss, weshalb eine Aufgabe falsch ist oder wie sie die Aufgabe lösen soll.

Beim vierten Gespräch nannte A.T. konkrete Situationen, in denen es ihr gelungen sei, sorgfältiger zu arbeiten; zudem habe sie mit dem Wochenplan-Schnellhefter nun ein System gefunden, das ihr helfe, alles beisammen zu haben. Ich schloss daraus, dass es A.T. offensichtlich viel besser gelang, sich zu organisieren. A.T. sagte, sie nähme sich vor, vermehrt freiwillige Posten zu machen, um sich zu verbessern und den Schulstoffe besser üben zu können. Diese Aussage machte deutlich, dass A.T. bessere Schulleistungen erzielen wollte und bereit war, sich für die Schule einzusetzen. Mit der Umsetzung dieses Vorhabens war A.T. eine Woche später noch nicht ganz zufrieden. Sie hätte noch Mühe, die Wochenplanarbeiten so zu planen und einzuteilen, dass sie auch Zeit für freiwillige Posten habe. Hingegen seien ihr die ersten Prüfungen wider Erwarten sehr gut gelaufen. Auch im Rahmen des sechsten und siebten Gesprächs schätzte sich A.T. kritisch ein. Aus ihrer Sicht stagnierte sie auf der Skalastufe acht, dennoch gäbe es einen grossen Unterschied zu ihrer Zeit in der fünften Klasse. Damals hätte sie kein Ziel vor Augen gehabt. Ihr Ziel, den Eintritt in die Sekundarschule (erweitertes Niveau) zu schaffen, motiviere und sporne sie an. Später wolle sie die Kantonsschule besuchen und anschliessend studieren. Ich staunte über diese konkreten, aber auch ehrgeizigen Zukunftspläne. Im Rahmen des letzten Lerngesprächs berichtete A.T., dass sie zu Hause vier Zusatzaufträge gelöst habe. Somit erreichte sie ihr Ziel, die Skalastufe „9“.

Zielüberprüfung

Die verschiedenen Sichtweisen machen deutlich, dass A.T. Fortschritte im Lernverhalten erzielte.

Die Umsetzung der Ziele, welche sich A.T. im Rahmen der Lerngespräche setzte, wurde im Unterricht wie folgt sichtbar: Sie arbeitete viel ordentlicher, sorgfältiger und löste gelegentlich Zusatzaufgaben.

A.T. arbeitete zielgerichteter, konzentrierter, ausdauernder und nutzte die Zeit besser. Nach wie vor unterliefen A.T. jedoch Flüchtigkeitsfehler. Tendenziell arbeitete A.T. zuverlässiger und vollständiger. Sie wirkte motivierter und arbeitete im Unterricht aktiver mit. Ihre Einschätzungen waren differenziert und kritisch.

A.T. verbesserte sich in allen Bereichen des Lernverhaltens (Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen, Sorgfalt beim Lernen). Somit konnten die Teilziele erreicht werden. Gleichzeitig ist auch das Hauptziel erfüllt: A.T. hat ihr Lernverhalten verbessert.

13.2.7. Oberstufe: Schüler D.Z.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 11: LSL-Auswertung von D.Z.

Interpretation der Grafik

Die Grafik zeigt, dass bei D.Z. im Juni 2012 die Stärke im Bereich *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* lag. Dies veränderte sich auch im Oktober 2012 nicht. Der Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* lag im Juni 2012 noch knapp über dem Wert für risikobehaftetes Verhalten. Im Oktober verdoppelte sich der Wert und zeigte somit kein risikobehaftetes Verhalten mehr an. So wurde der kritischste Bereich im Juni 2012 zum stärksten im Oktober 2012. Auch in den Bereichen *Konzentration* und *Sorgfalt im Lernen* konnte sich D.Z. verbessern. Im Allgemeinen macht diese Grafik deutlich, dass sich D.Z. im Lernverhalten verbessert hat.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von D.Z. während des Unterrichts, wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

Die LP beobachtete, dass D.Z. schon nach den ersten Lerngesprächen konzentrierter arbeitete. Sie konnte beobachten, wie er sich anstrengte und sehr bemüht war, gut zu arbeiten, auch wenn es ihm nicht immer leicht fiel. Zudem stellte sie fest, dass D.Z. beim Lösen der Aufträge selbständig arbeitete. Er fragte nicht immer gleich nach, sondern probierte zuerst selber den Auftrag zu lösen. Auch in den Vorbereitungen zur Berufswahl konnte sie grosse Selbständigkeit erkennen. So informierte er die LP im Voraus genau, welche Schritte er bezüglich Berufswahl unternehmen wollte und wusste über mögliche Schnupperlehren und entsprechende Formulare Bescheid, die er dazu benötigte. Zudem sei er während des Unterrichts ruhiger geworden. Er schwatzte weniger, arbeitete zielgerichteter, reagierte weniger auf äussere Reize und lenkte auch seine Mitschüler weniger ab. Die Beobachtungen der LP decken sich klar mit der Grafik (siehe Abbildung 11). Diese durchwegs positiven Beobachtungen und die Ergebnisse des LSL-Screenings könnten auf die ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche zurückzuführen sein.

Ebene Schüler

D.Z. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu seinem Lernverhalten geäußert. Die Interviews werden im Anhang 13 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* sagte D.Z., dass er sich nach der Durchführung der Lerngespräche verbessert hat. Diese Beobachtung von D.Z. deckt sich als einzige nicht mit der Grafik (siehe Abbildung 11). Er meinte, dass er jetzt an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten könne, auch wenn sie ihn nicht interessiere. Auch strengte er sich mehr an, wenn er eine Aufgabe lösen müsse. Im Bereich *Konzentration* zeigte sich aufgrund seiner Einschätzung, dass er sich verbessert hat. Er könne jetzt besser ohne Unterbrechungen arbeiten und schaue bei Aufträgen genauer hin. Auch im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* schätzte er sich in der zweiten Durchführung des Interviews besser ein. Er habe sein Ziel jetzt besser vor Augen und versuche, Aufgaben zuerst selber zu lösen, bevor er Hilfe hole. In diesen beiden Bereichen *Selbständigkeit beim Lernen* und *Konzentration* ist festzustellen, dass sich die wöchentlichen Beobachtungen der LP mit den seinen decken. In der *Sorgfalt beim Lernen* meinte er auch, eine leichte Verbesserung zu erkennen. Ebenfalls lassen sich Übereinstimmungen zwischen den Interviews und den Ergebnissen des LSL-Screenings finden. Die positive Einschätzung von D.Z. könnte darauf hindeuten, dass er durch die Lerngespräche gelernt hat, zu erkennen, was er verändern möchte, sich dementsprechend ein Ziel formuliert und fokussiert

daran arbeitet, damit er es erreicht. Diese Vermutung wird auch durch die Beobachtungen der LP und der SHP gestützt.

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von D.Z. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

Die Interpretation der Grafik (siehe Abbildung 11) kann durch verschiedene Beobachtungen im Forschertagebuch der ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche gestützt werden. D.Z. konnte von Anfang an sehr genau sagen, was er erreichen oder verändern wollte. Er konnte sehr gut beschreiben, wie ihm etwas gelungen ist oder auch nicht. Sein Ziel war es immer wieder, an seiner Konzentration zu arbeiten. Klar formulierte er, wann es ihm am besten gelang, sich zu konzentrieren. Er reflektierte kritisch und suchte weiter nach Lösungen. Seine Rückmeldungen zu den Lerngesprächen bewirkten einen grösseren Arbeitseinsatz und zeigten eine bessere Konzentration. Über die acht Wochen war zu erkennen, dass D.Z. sehr zielorientiert und selbstkritisch an sich gearbeitet hat. Es war ihm wichtig, sich im Bereich *Konzentration* zu verändern, was auch sein Ziel war. Erstaunlicherweise zeigen die Ergebnisse des LSL-Screenings im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* die grösste Veränderung, was vermuten lässt, dass er dank seiner besseren Konzentration selbständiger arbeiten konnte. Die Beobachtungen der LP bestätigen dies. Da D.Z. aufmerksamer und konzentrierter war, konnte er Aufträge besser aufnehmen und umsetzen. Eine Erklärung für die Steigerung seines Lernverhaltens sind möglicherweise auf die ziel- und lösungsorientierten Lerngesprächen zurückzuführen. So könnten diese dafür verantwortlich sein, dass D.Z. fokussierter seine selbst formulierten Ziele verfolgte und umsetzte.

Zielüberprüfung

Die verschiedenen Perspektiven lassen deutlich eine Verbesserung des Lernverhaltens von D.Z. erkennen und somit kann gesagt werden, dass D.Z. das Hauptziel erreicht hat.

Die Umsetzung der Ziele, welche sich D.Z. im Rahmen der Lerngespräche setzte, wurden im Unterricht sichtbar: Er arbeitete konzentrierter und selbständiger und liess sich auch weniger ablenken. Tendenziell arbeitete D.Z. zuverlässiger und motivierter. Auch arbeitete er im Unterricht aktiver mit.

D.Z. verbesserte sich in allen Bereichen des Lernverhaltens (Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen, Sorgfalt beim Lernen). Somit konnten die Teilziele erreicht werden. Gleichzeitig ist auch das Hauptziel erfüllt: D.Z. hat sein Lernverhalten verbessert.

13.2.8. Oberstufe: Schüler N.H.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 12: LSL-Auswertung von N.H.

Interpretation der Grafik

Die Grafik im Juni 2012 zeigt, dass die Stärken von N.H. in den Bereichen *Konzentration* und *Sorgfalt beim Lernen* liegen. Zu beachten ist, dass diese Werte nur knapp über dem risikobehafteten Verhalten liegen. Die Bereiche *Selbständigkeit beim Lernen* und *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* zeigen zum selben Zeitpunkt klar ein risikobehaftetes Verhalten auf. Die zweite Durchführung des LSL-Screenings im Oktober 2012 lässt klar erkennen, dass sich N.H. in allen Bereichen verbessert hat. Die grösste Entwicklung ist im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* festzustellen. So hat sich der Prozentrang sieben auf den Prozentrang 60 verbessert. Bemerkenswert ist, dass diese Entwicklung genau in dem Bereich erkennbar ist, der im Juni 2012 den schlechtesten Prozentrang hatte. Auch in der *Konzentration und Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* hat sich der Prozentrang verdoppelt. Abschlies-

send kann gesagt werden, dass N.H. die problematischen bis risikobehafteten Verhaltensabweichungen enorm verbessern konnte.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von N.H. während des Unterrichts, wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

Schon nach den ersten Lerngesprächen zeigte N.H. mehr Aufmerksamkeit und Interesse für einzelne Aufgaben. Sie war im Unterricht aktiver, ausdauernder und bemüht, ihre Ziele zu erreichen. Alles, was sie sich vorgenommen hatte, setzte sie auch um. So gab sie sich freiwillig Hausaufgaben und übte täglich in ihrer Freizeit. Die LP beobachtete, dass sie sich durch diese gewonnene Aufmerksamkeit besser auf die Aufgaben konzentrieren konnte, was ihr das Lernen erleichterte. Auch stellte die LP fest, dass sich N.H. mehr zutraute und positiv an die Aufgaben ging. So war sie beim Lernen selbständiger, fragte nicht gleich nach und suchte selber nach Lösungen. Diese positive Entwicklung, vor allem im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen*, beobachtete die LP bis zum Schluss der Lerngespräche. Sie stellte fest, dass N.H. von den Sommer- bis zu den Herbstferien wesentlich an Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft gewonnen hatte. Sie war zielstrebig und motiviert, gab nicht sofort auf und bemühte sich sehr. Die Konzentration hatte sich verbessert und sie hatte deutlich an Selbständigkeit beim Lernen gewonnen. Sie wollte mit Eigeninitiative ihre Ziele erreichen, was ihr auch gelang. Diese positive Entwicklung in den Beobachtungen der LP bestätigt die Ergebnisse des LSL-Screenings.

Ebene Schüler

N.H. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu ihrem Lernverhalten geäußert. Die Interviews werden im Anhang 14 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* meinte N.H. keine grossen Fortschritte erzielt zu haben. Lediglich in ihrer Anstrengungsbereitschaft hatte sie sich im zweiten Interview etwas besser eingeschätzt. Im Bereich *Konzentration* stellte sie nach der Durchführung der Lerngespräche eine positive Entwicklung fest. Laut ihrer Einschätzung war diese Entwicklung auch in den Bereichen *Selbständigkeit* und *Sorgfalt beim Lernen* zu erkennen. Nach Rückmeldung von N.H. hat sie dank den Lerngesprächen gelernt, selbständig auf ein Ziel hin zu arbeiten. Auch war sie motivierter, weil sie über ihre Anliegen sprechen konnte und sich ernst genommen fühlte. Das bestätigt Radatz und ist der Meinung, dass Wertschätzung eine wesentliche Grundvoraussetzung für das systemische Coaching sei. Der systemische Coach vermittelt Wertschätzung gegenüber dem Klienten und dessen Situation und nimmt sein Problem ernst (vgl. Radatz, 2009, S. 109). Mit Hilfe der Lerngespräche hat sie

erkannt, warum sie lernt, da sie den Erfolg unmittelbar gesehen hat. Die positive Einschätzung von N.H. könnte darauf hindeuten, dass sie durch die Lerngespräche gelernt hat, ihre Stärken zu erkennen, was zu einer Veränderung im Lernverhalten geführt haben könnte. Eine Erklärungen dazu könnte andererseits die lösungsorientierte Gesprächsführung geben, welche die Stärkung der Ressourcen zum Ziel hat (siehe Punkt 8.3).

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von N.H. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

Die Interpretation der Grafik (siehe Abbildung 12) kann durch verschiedene Beobachtungen im Forschertagebuch in Bezug auf ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche gestützt werden. Sie zeigen, dass N.H. von Anfang offen und positiv auf die Lerngespräche reagiert hat. N.H. wollte sich schon von Anfang an etwas vornehmen und setzte für sich gut erreichbare Ziele. Sie wusste, was und wie viel sie sich zutrauen konnte. Diese Beobachtung bezog sich vermehrt auf Situationen im Schulalltag. Man spürte aber, dass sie diese Ziele auch in ihrem Alltag umsetzen wollte. Sie sah, was ihr gelang, war jedoch anfangs eher darauf fokussiert, was ihr nicht gelang. Schon nach einigen Lerngesprächen konnte sie noch genauer formulieren, was sie gerne verändern möchte und wurde diesbezüglich immer konkreter. Für ihre bevorstehende Schnupperlehre als Bäcker / Konditor war es ihr wichtig, sich im Kopfrechnen zu verbessern. Sie setzte sich zum Ziel, jeden Tag zu üben. Sie erzählte, wie sie auf ihre LP und Betreuer der Wohngruppe zugegangen ist, um auch in ihrer Freizeit an ihrem Ziel zu arbeiten. Nach dem vierten Lerngespräch meinte N.H.: „Das hat noch kein Lehrer geschafft. Ich kann jetzt Kopfrechnen.“ Ich zeigte ihr auf, dass sie das alleine geschafft hat. Auch ihre weiteren Rückmeldungen deuteten darauf hin, dass sich N.H. immer mehr zutraute und dass sie in ihrem Lernprozess immer mehr Sicherheit gewonnen hatte. Zudem berichtete mir N.H. von ihrer Mutter und den Betreuern der Wohngruppe, die ihre Fortschritte ebenfalls bemerkt hatten. Ein Betreuer habe beispielsweise zu ihr gesagt: „N.H., was ist denn mit dir passiert. Ich erkenne dich kaum wieder?“ Es ist anzunehmen, dass diese Erfolge förderlich für ihre Selbstwirksamkeit waren. Wenn man die Erfolge gemacht hat, einer Aufgabe gewachsen zu sein, und diese gemeistert hat, ist dies nach Steiner ein Merkmal der Selbstwirksamkeit (vgl. Steiner, 2009, S. 221). Die positive Entwicklung im Bereich *Selbstständigkeit beim Lernen* geht auch aus den Beobachtungen im Forschertagebuch hervor. So hat N.H. mir geschildert, wie selbständig sie ihr Vorhaben umsetzen konnte, was sie motivierte, diese Selbstständigkeit weiterzuführen. Der lösungsorientierte Ansatz sucht gezielt nach Ausnahmen, in denen das Problem existent oder schwächer ist und er versucht, diese zu verstärken (siehe Punkt 8.3.2).

Zielüberprüfung

Die verschiedenen Sichtweisen lassen deutlich eine Verbesserung des Lernverhaltens von N.H. erkennen und somit kann gesagt werden, dass N.H. das Hauptziel übertroffen hat.

Die Umsetzung der Ziele, welche sich N.H. im Rahmen der Lerngespräche setzte, wurden im Unterricht sichtbar: Sie löste viel Zusätzliches / Freiwilliges, arbeitete konzentrierter, motivierter und selbständiger. Auch arbeitete N.H. vermehrt nach der Schule in der Wohngruppe und erreichte so ihre Ziele.

N.H. verbesserte sich deutlich in allen Bereichen des Lernverhaltens (Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen, Sorgfalt beim Lernen). Somit konnten die Teilziele erreicht werden. Gleichzeitig ist auch das Hauptziel erfüllt: N.H. hat ihr Lernverhalten verbessert.

13.2.9. Oberstufe: Schüler C.S.

Ebene LP

Die LP hat das LSL-Screening im Juni und Oktober 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse dieser zwei Screenings sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Ein PR von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein PR zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Abbildung 13: LSL-Auswertung von C.S.

Interpretation der Grafik

Die Stärken von C.S. im Juni 2012 betreffen die Bereiche *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* und *Sorgfalt beim Lernen*; zudem zeigen alle Werte in der ersten Durchführung des LSL-Screenings kein risikobehaftetes Verhalten an. Im Oktober 2012 ist ersichtlich, dass C.S. seine Stärke im Bereich *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer* in etwa gehalten und in den Bereichen *Selbständigkeit beim Lernen* und *Konzentration* bessere Werte erzielt hat. Abschliessend lässt sich sagen, dass die Fortschritte und Entwicklungen klar in den Bereichen *Konzentration* und *Selbständigkeit beim Lernen* erkennbar sind. C.S. konnte seinen PR in beiden Bereichen fast verdoppeln.

Interpretation des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens

Die LP hat ihre Beobachtungen betreffend Lernverhalten von C.S. während des Unterrichts, wöchentlich mit Hilfe des kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens festgehalten.

Aufgrund der Beobachtungen während des Unterrichts ist zu erkennen, dass zu Beginn der Lerngespräche *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* von C.S. gross sind, wenn er interessiert ist und auf sein Vorwissen zurückgreifen kann. Im Bereich *Konzentration* hat die LP beobachtet, dass er zu Beginn der Lerngespräche dank seiner Motivation und seinem Interesse konzentriert arbeitete. Einer Aufforderung zu folgen, war stark von seiner Stimmung abhängig. Auch konnte sie beobachten, dass C.S. viel zu früh Hilfe holte und sich gerne überschätzte. Nach weiteren Lerngesprächen war zu beobachten, dass er immer selbständiger seine Lernziele erreichen konnte. Jedoch war auch dies stark abhängig von seinem Interesse und seiner Motivation. Anhand der Beobachtungen der LP stellt man fest, dass er Schwierigkeiten hatte, Anweisungen zu befolgen; stiess er auf Probleme, wich er diesen aus. So war seine Anstrengungsbereitschaft nicht von langer Dauer. Die LP beobachtete, dass die Befindlichkeit von C.S. während des Zeitraums der Durchführung der Lerngespräche sehr schwankend war. Sie war der Meinung, dass dies wiederum die Leistung, Ausdauer und die Konzentration beeinflusste. Die Beobachtungen im Unterricht bestätigen nur teilweise die guten Resultate aus dem LSL-Screening. Gerade die Beobachtungen im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* decken sich nur bedingt mit dem LSL-Screening. Es stellt sich die Frage, welche Faktoren die Resultate vom Oktober 2012 beeinflussten. Einerseits könnte man vermuten, dass C.S. in der Zeit der Durchführung des LSL-Screenings positiv in den Bereichen *Selbständigkeit beim Lernen* und *Konzentration* auffiel, was die LP veranlasste, die Werte dementsprechend festzuhalten, andererseits könnte die Befindlichkeit der LP und jene von C.S. Einfluss auf die Werte des LSL-Screenings gehabt haben.

Ebene Schüler

C.S. hat sich im Juni und Oktober 2012 – im Rahmen eines Interviews – zu ihrem Lernverhalten geäussert. Die Interviews werden im Anhang 15 dargestellt.

Interpretation der Interviews

Aufgrund der Interviews ist feststellen, dass C.S. im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* keine Entwicklung sah. Auch im Bereich *Konzentration* schätzte er sich nach den Lerngesprächen gleich, manchmal sogar schlechter ein. So konnte er sich weniger gut auf eine Aufgabe konzentrieren. Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* sah er nach den Lerngesprächen keine grosse Veränderung. Auch schätzte er sich beim zweiten Interview schlechter ein, wenn es darum ging, eine Aufgabe alleine auszuführen. Im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* waren die Einschätzungen gleich, tendenziell sogar schlechter. Die Einschätzungen von C.S. decken sich mit den Beobachtungen der LP und dem-

zufolge nur ganz bedingt mit den Werten des LSL-Screenings. C.S. schätzte sich aufgrund dieser Beobachtung sehr realistisch und selbstkritisch ein. Laut Delfos erleben Adoleszente eine sozial-kognitive Entwicklung. Die neu erworbenen kognitiven Fähigkeiten versetzen sie in die Lage, ihre Umgebung kritischer zu betrachten (siehe Punkt 7.3).

Ebene SHP

Die SHP hat nach den Lerngesprächen ein Forschertagebuch geführt, worin sie ihre Einschätzungen zur Entwicklung von C.S. betreffend Lernverhalten festgehalten hat.

Interpretation aus dem Forschertagebuch

C.S. kam anfangs eher widerwillig zu den Lerngesprächen. Er erachtete diese Lerngespräche nicht für nötig. Zu Beginn der Lerngespräche äusserte er sich sehr widersprüchlich. Erst als er seine ersten Ziele erreichte, konnte man mehr Kooperation seinerseits beobachten. So wurden auch seine Zielformulierungen immer konkreter. Im Laufe der Lerngespräche beobachtete ich, dass er sich ziel- und lösungsfokussierter äusserte. Wie De Shazer in den wichtigsten Grundannahmen der lösungsorientierten Arbeit formuliert, können kleine Schritte zu grossen Veränderungen führen. Dank der kleinen Erfolge und der Fokussierung auf das, was funktionierte, veränderte sich die Einstellung von C.S. gegenüber den Lerngesprächen positiv. So hat C.S. gegen Ende der Lerngespräche auch persönliche Anliegen eingebracht und war offener. Er konnte seine Entwicklung realistisch einschätzen. Neue Lernstrategien waren für ihn hilfreich. Die Beobachtungen der SHP decken sich nur bedingt mit den Ergebnissen des LSL-Screenings, der Einschätzung von C.S. und mit den Beobachtungen der LP. Es lässt sich jedoch feststellen, dass sich C.S. während den Lerngesprächen positiv entwickelte. So hat er seine anfängliche Abwehr gegenüber den Lerngesprächen abgelegt und sich immer offener und kooperativer gezeigt. Die Vermutung, dass die Haltungsverankerung des Nichtwissens einen Einfluss auf die Beobachtungen der SHP gehabt hat, wird verstärkt. Denn lösungsorientiert zu arbeiten, heisst davon auszugehen, dass es immer verschiedenste Wahrnehmungen, Auffassungen und Beschreibungen von ein und derselben Situation gibt. Denn der Klient ist der Experte für seine eigene Situation und für die Lösung seiner Schwierigkeiten (vgl. Steiner, 2011, S. 31-33). So wird man als Gesprächsleiter, nie Zugang haben zu allen relevanten Informationen, dass man einen anderen Menschen nie ganz verstehen wird und immer angewiesen sein wird auf dessen zusätzliche Angaben (siehe Punkt 8.3.4).

Zielüberprüfung

Anhand des LSL-Screenings und der Einschätzung von C.S. sind positive Entwicklungen im Lernverhalten erkennbar. Jedoch sind die Beobachtungen während des Unterrichts und die Einschätzung von C.S. nicht immer identisch mit der Auswertung des LSL-Screenings. So ist im LSL-Screening eine klare Steigerung des Prozentranges festzustellen, wobei die Beobachtungen und die Einschätzung von C.S. dies nicht bestätigen. Doch kann gesagt werden, dass C.S. das Hauptziel erreicht hat. Ebenfalls kann mit dem LSL-Screening nun klar aufgezeigt werden, dass auch alle Teilziele sehr gut erreicht wurden.

13.3. Überprüfung der Forschungsinstrumente

Im Folgenden möchten wir beschreiben, wie sich unsere Forschungsinstrumente bewährt haben. So werden positive Aspekte wie auch Stolpersteine aufgeführt, welche sich uns während unserem Forschungsvorgehen und dessen Evaluation in den Weg gestellt haben.

LSL-Screening

Das LSL-Screening zeigte sich durch seine klare Gliederung als sehr praktikabel und effektiv. Durch die vier Bereiche und deren Indikatoren wurde das Lernverhalten gut beschrieben und konnte von der LP nachvollziehbar eingeschätzt werden. Zudem war die Durchführung mit einem geringen Zeitaufwand unkompliziert zu gestalten. Zu erwähnen wäre, dass die Testergebnisse auf den Einschätzungen der LP basieren. Das sind Momentaufnahmen, welche von äusseren Faktoren (z.B. Befindlichkeit der LP oder Beziehung der LP zum Schüler) in ihrer Aussage beeinflusst werden können. Daher ist es unerlässlich, diese Ergebnisse mit qualitativen Forschungsmethoden zu ergänzen.

Forschertagebuch

Mit dem Führen des Forschertagebuches hatten wir eine Möglichkeiten gewählt, uns selber zu reflektieren und unsere eigenen Gedanken zur Durchführung der Lerngespräche schriftlich festzuhalten. Zudem konnten wir die Entwicklung des Schülers im Rahmen der Lerngespräche wahrnehmen. Das Forschertagebuch half uns, die Lerngespräche zu verarbeiten und uns prägende Momente der Durchführung nochmals bewusst zu machen. Daraus ergaben sich Massnahmen für das nächste Lerngespräch. „Schriftliches Nachdenken ist eine Möglichkeit, eigene Handlungen zu reflektieren und sich ein unausgesprochenes Wissen zugänglich zu machen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 50). Das Notieren der Beobachtungen erforderte sehr viel Disziplin. Es war wichtig, dass die Reflexion direkt nach den Lerngesprächen erfolgte. Trotzdem konnten nicht alle Ereignisse der Lerngespräche präsent bleiben. So erwiesen sich die Tonaufnahmen als sehr wertvoll. So konnten wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals reflektieren und die Eintragungen im Forschertagebuch ergänzen. Damit wir die

nötige Übersicht in unserem Forschertagebuch erhalten konnten, gestalteten wir ein Raster, was uns im Führen unseres Forschertagebuches. Um noch mehr Aussagen zum Entwicklungsprozess des Lernverhaltens des Schülers zu erhalten, hätten wir das Raster mit Kriterien zum Lernverhalten ergänzen sollen.

Kriteriengeleitete Beobachtung / Direkte Prozessbeobachtung

Wie schon in Punkt 11.2 erwähnt, war diese direkte Prozessbeobachtung wichtig, um unserer Unterfrage „Welche Auswirkungen zeigen sich im Unterricht?“ zu beantworten. Einerseits war es hilfreich, den Bogen in die vier Bereiche *Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen* und *Sorgfalt beim Lernen* zum Lernverhalten einzuteilen. Dies verschaffte der LP die nötige Übersicht und Struktur während ihrer Beobachtungen. Andererseits schränkte es die LP auch ein. So könnten andere wertvolle Beobachtungen verloren gegangen sein. Dem hätten wir entgegenwirken können, indem wir den Beobachtungsbogen mit einem zusätzlichen Feld für freie Beobachtungen ergänzt hätten.

Interview

Diese Standortbestimmungen bzw. Interviews zu Beginn und Schluss der Durchführung der Lerngespräche halfen den Schülern, sich bezüglich ihres Lernverhaltens einzuschätzen; zudem konnten wir die Schüler über unser Vorhaben informieren. Dieses Miteinbinden hat nach Aussage von Altrichter und Posch einen wichtigen Effekt: „Auch wenn Aktionsforschung meist von einem Forschungsinteresse von LehrerInnen ihren Ausgang nimmt, sollte daraus im Laufe der Zeit ein gemeinsames Vorhaben von LehrerInnen und SchülerInnen entstehen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 157). Es war hilfreich, diese Interviews in Anlehnung an das LSL-Screening zu gestalten. Eine Schwierigkeit stellte die Formulierung der Indikatoren dar. Gerade jüngere Kinder hatten manchmal Mühe, diese zu verstehen. So waren wir gezwungen, die Indikatoren genauer zu beschreiben, was möglicherweise die Einschätzung des Schülers beeinflusst hatte.

Triangulation

Die Triangulation hat sich bewährt. Durch den Vergleich der verschiedenen Perspektiven konnten wir Gemeinsamkeiten, aber auch Widersprüche und Diskrepanzen feststellen. So gewannen unsere Interpretationen über das Lernverhalten der Schüler an Vertrauenswürdigkeit, zudem konnten wir verlässlichere Aussagen betreffend unserer Fragestellung formulieren. Die Doppelrolle als SHP und LP war eine Herausforderung, da keine klare Trennung der Perspektiven möglich war.

14. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

In diesem Kapitel beantworten und begründen wir unsere Fragestellung und die beiden Unterfragen. In einem ersten Schritt zeigen wir grafisch auf, ob in den vier Bereichen des Lernverhaltens eine Entwicklung stattgefunden hat. So prüfen wir die Ziele der Schüler (siehe Tabelle 1: Zielsystem), dazu orientieren wir uns an den Prozentrangwerten des LSL-Screenings. Mit einer weiteren Grafik möchten wir aufzeigen, in welchen Bereichen die grösste Entwicklung erfolgt ist. Die Beschreibungen der Grafiken werden zusammengeführt und unter Einbezug von Theorie interpretiert. Danach folgt die eigentliche Beantwortung der Fragestellung und deren Unterfragen. Mit den Ausführungen unter Punkt 14.3 führen wir Theorie und Empirie zusammen. Abschliessend beschreiben wir die Schlussfolgerungen und den Ausblick für die Praxis.

14.1. Entwicklung der vier Bereiche des Lernverhaltens

Folgende Grafik (siehe Abbildung 14) zeigt, welche Entwicklung im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* nach der Durchführung der Lerngespräche stattgefunden hat.

Abbildung 14: Entwicklung im Bereich Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer

Aufgrund der Grafik (siehe Abbildung 14) ist festzustellen, dass sieben Schüler im Oktober 2012 im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* einen höheren Wert erzielten. Bei einem Schüler ist der Wert gleich geblieben und ein weiterer Schüler erreichte einen tieferen Wert im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer*.

Aus der Grafik (siehe Abbildung 15) geht hervor, welche Entwicklung im Bereich *Konzentration* nach der Durchführung der Lerngespräche stattgefunden hat.

Abbildung 15: Entwicklung im Bereich Konzentration

Die Grafik (siehe Abbildung 15) zeigt deutlich, dass im Oktober 2012 alle Schüler einen höheren Wert im Bereich *Konzentration* erreichten.

Mit dieser Grafik (siehe Abbildung 16) zeigen wir auf, welche Entwicklung im Bereich Selbständigkeit beim Lernen nach der Durchführung der Lerngespräche erfolgt ist.

Abbildung 16: Entwicklung im Bereich Selbständigkeit beim Lernen

Im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* erzielten ebenfalls alle neun Schüler nach der Durchführung der Lerngespräche einen höheren PR.

Aus der nachfolgenden Grafik (siehe Abbildung 17) ist zu lesen, welche Entwicklung im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* nach der Durchführung der Lerngespräche stattgefunden hat.

Abbildung 17: Entwicklung im Bereich *Sorgfalt beim Lernen*

Anhand der Grafik (siehe Abbildung 17) stellen wir fest, dass acht Schüler im Oktober 2012 im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* einen höheren Wert aufwiesen. Lediglich bei einem Schüler veränderte sich der Wert nicht.

Interpretation aller Grafiken

In allen vier Bereichen sind nach der Durchführung der Lerngespräche mehrheitlich höhere Werte erzielt worden. Mit dieser Verbesserung in allen Bereichen wurden alle Teilziele und somit auch das Hauptziel erreicht: Die Schüler verbesserten ihr Lernverhalten.

In den Bereichen *Selbständigkeit beim Lernen* und *Konzentration* erlangten sogar alle Schüler einen höheren Wert. Aufgrund dieser Auswertung kann man davon ausgehen, dass alle ausgewählten Schüler konzentrierter und selbständiger beim Lernen waren. Um dieses positive Ergebnis differenzierter zu betrachten, möchten wir den Fokus nun auf die grösste Entwicklung im Lernverhalten setzen. Zusammenfassend stellen wir die Ergebnisse in einer nächsten Grafik (siehe Abbildung 18) dar.

Abbildung 18: Grösste Entwicklung der Bereiche

Beschreibung der Grafik

Die Grafik veranschaulicht, dass im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* die grösste Entwicklung stattgefunden hat. So hat bei knapp der Hälfte der Schüler in diesem Bereich die grösste Entwicklung stattgefunden. An zweiter Stelle steht der Bereich *Sorgfalt beim Lernen*. Ein Drittel der Schüler zeigte ihre grösste Entwicklung in diesem Bereich. Zwei Schüler entwickelten sich im Bereich *Konzentration* am meisten. Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* zeigte ein Schüler den grössten Fortschritt.

Interpretation der Grafik

Es stellt sich die Frage, weshalb gerade im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* die grösste Entwicklung stattgefunden hat. Selbständig zu lernen bedeutet, dass der Schüler eine Aufgabe vollständig und alleine ausführt und nur Hilfe holt, wenn dies die Aufgabe erfordert. Zusätzlich machte die Auswertung des Datenmaterials deutlich, dass sich die Schüler mehr zutrauten. So nehmen wir an, dass die lösungsorientierte Grundhaltung die Selbstwirksamkeit und diese wiederum die Selbständigkeit des Schülers beeinflusst. Um unsere Annahmen zu begründen, stützen wir uns auf die Theorie von Steiner und Bandura.

Nach Bandura befasst sich die Theorie der Selbstwirksamkeit mit dem Entstehen der Überzeugung, als Mensch die notwendigen Fähigkeiten und Strategien zu haben, um eine Aufgabe in einem be-

stimmten Kontext gut meistern zu können. Selbstwirksamkeit beschreibt den Zusammenhang zwischen der Einschätzung eines Individuums, eine Aufgabe in Zukunft lösen zu können, und der in der Folge gezeigten Handlungen. Bandura ist der Meinung, je weniger ein Individuum von seiner Selbstwirksamkeit überzeugt ist, umso schneller gibt es auf; es kommt zur Verweigerung (vgl. Steiner, 2009, S. 221).

Diese Theorie wird auch von Steiner gestützt. Sie beschreibt folgende Merkmale der Selbstwirksamkeit (vgl. Steiner, 2009, S. 221):

- Erfahrung einer bestimmten Aufgabe gewachsen zu sein und sie gemeistert zu haben (im Sinne von: Wenn ich jenes geschafft habe, wird mir auch dies hier jetzt gelingen)
- Beobachtungen von Dritten in ihren Erfolgen und auch Misserfolgen (im Sinne von Ansporn: ich will es auch so gut können wie jener; und im Sinne von Ansporn durch Vergleichen: Ich kann das bereits besser als jener)
- Unterstützung und positive Beeinflussung durch Dritte (soziale Komponente)
- allgemeine physische und psychische Verfassung

Selbstwirksamkeit und der lösungsfokussierte Ansatz

Nach den Ausführungen zur Definition der Selbstwirksamkeit, ist es uns wichtig zu erfahren, welcher Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit und dem lösungsorientierten Ansatz besteht.

Laut Steiner sind Veränderungen unumgänglich und Schwierigkeiten zeigen sich nie gleichförmig. Es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden können. Ausserdem wird postuliert, dass die Sprache, die wir gebrauchen, um Lösungen zu beschreiben, sich von der Sprache unterscheidet, die nötig ist, um das Problem darzustellen. Diese Grundannahmen haben alle eine direkte Auswirkung auf die Förderung der Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit.

Die Grundannahmen sind die Basis der Ziel- und Lösungsorientierung. Für die Umsetzung der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie sind folgende Techniken hilfreich; diese begünstigen die Selbstwirksamkeit des Klienten (vgl. Steiner, 2009, S. 223-226):

Markieren

Beim Markieren fokussieren wir auf kleine Nuancen im Verhalten und lassen den Klienten genau beschreiben, wie Gelungenes erfolgte oder auch welche äusseren Umstände ein anderes Verhalten fördern. Diese vielen Fragen nach den kleinen Unterschieden stellen nichts anderes dar, als eine Un-

terstützung des Klienten bei dem Versuch, sich bewusst zu machen, wann und wo er was tut, damit die Dinge besser verlaufen. Die Antworten auf diese spezifischen Fragen stellen eine Beschreibung der Selbstwirksamkeit dar.

Skalafrage

Auch mittels Skalafrage kann die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit gefördert werden. Falls der Klient auf einer höheren Stufe als null ist, muss er in Bezug auf einen bestimmten Sachverhalt, der mit zehn definiert ist, bereits nützliches Verhalten zeigen. Wiederum ist eine genaue Beschreibung der Aktivität, die ein Niveau oberhalb null möglich macht, sowohl aus der Innen- als auch aus der Aussenperspektive sehr hilfreich dabei, dem Klienten seine Selbstwirksamkeit bewusst zu machen.

Bewältigungsfragen

Wie hat es der Klient geschafft, den Schwierigkeiten zu trotzen? Hier ist das Nachfragen wichtig, da die meisten Klienten das, was sie tun, als selbstverständlich anschauen und diesem Tun nicht eine bestimmte Bedeutung im Sinne einer vorhandenen Kompetenz geben.

Fragen nach einer gut gemeisterten Schwierigkeit

Dies ist eine Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu explorieren.

Wohlgeformtes Ziel

Auch ein wohlgeformtes Ziel beeinflusst die Selbstwirksamkeit sehr positiv.

Schlussfolgerung

Die lösungsorientierten Lerngespräche basierten auf den Grundannahmen der Lösungsorientierung (siehe Punkt 8.3). In den Lerngesprächen wendeten wir die Techniken der lösungsorientierten Arbeit an, welche gemäss Steiner (2009) die Selbstwirksamkeit begünstigen. Mit der oben erwähnten und der aus Kapitel 8 erarbeiteten Theorie, bestätigt sich unsere Annahme, dass eine lösungsorientierte Grundhaltung förderlich für die Selbstwirksamkeit des Schülers ist. Deshalb verstehen wir nun, warum die grösste Entwicklung im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* erfolgt ist.

14.2. Eigentliche Beantwortung der Fragestellung

Die Ergebnisse und Ausführungen aus Punkt 14.1 ermöglichen uns, eine Aussage zur Beantwortung der Fragestellung zu formulieren.

Welche Bedeutung haben wöchentlich durchgeführte ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche auf das Lernverhalten des Schülers?

Durch die positive Entwicklung in den vier Bereichen des Lernverhaltens der Schüler kann davon ausgegangen werden, dass die Lerngespräche im Schulkontext von Bedeutung sind. Offensichtlich tragen diese ziel- und lösungsorientierten Lerngespräche zur Entwicklung des Lernverhaltens bei. Um aufzuzeigen, welche weitere Bedeutung ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche haben, nutzen wir zusätzlich die Erkenntnisse der Unterfragen.

Beantwortung der Unterfragen

- **Welche Auswirkungen zeigen sich im Unterricht?**

Um diese Unterfrage zu beantworten, stützen wir uns auf die kriteriengeleiteten Beobachtungsbogen und die Interpretationen aus Punkt 13.2 (Ergebnisse und Zielerreichung). Dies ermöglicht uns festzustellen, welche Auswirkungen im Unterricht während der Durchführung der Lerngespräche aufgetreten sind. Nebst den Beobachtungen zum Lernverhalten der Schüler, untersuchen wir die kriteriengeleiteten Beobachtungsbogen auf weitere Auswirkungen im Unterricht. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle gegliedert und zusammengefasst. Die verwendeten Beobachtungsbogen sind im Anhang 16 zu finden.

Tabelle 14: Auswirkungen im Unterricht

Auswirkungen im Unterricht	Beobachtungen aus den kriteriengeleiteten Beobachtungsbogen
Der Schüler kommt früher zur Schule oder bleibt nach der Schule länger, um an den schulischen Aufträgen zu arbeiten.	<p>Beobachtungen vom 16. bis 22. August 2012 (A.T.): A.T. kam am Montagnachmittag früher in die Schule, setzte sich hin und begann mit der Arbeit. Am Dienstag nach der Schule blieb A.T. von sich aus noch eine halbe Stunde länger im Schulzimmer, um an ihren Hausaufgaben zu arbeiten.</p> <p>Beobachtungen vom 23. bis 29. August 2012 (M.L.): M.L. kommt am Montag bereits 20 Minuten früher ins Schulzimmer, um</p>

	<p>die gelösten Wochenplanaufträge zu korrigieren.</p> <p>M.L. ist am Dienstag bereits 35 Minuten früher im Schulzimmer.</p> <p>Beobachtungen vom 30. August bis 5. September 2012 (A.T.):</p> <p>A.T. bleibt nach dem Unterricht noch länger in der Schule.</p> <p>Beobachtungen vom 6. bis 12. September 2012 (A.T. und M.L.):</p> <p>M.L. und A.T. müssen ein Rollenspiel auf Englisch einstudieren. Sie bleiben nach der Schule am Nachmittag noch länger und arbeiten am Auftrag weiter.</p> <p>Beobachtungen vom 13. bis 19. September 2012 (A.T.):</p> <p>A.T. bleibt am Montag noch länger in der Schule und arbeitet an ihren Hausaufgaben.</p> <p>Beobachtungen vom 13. bis 19. September 2012 (M.L.):</p> <p>M.L. bleibt am Montag noch länger in der Schule und arbeitet an ihren Hausaufgaben.</p> <p>Beobachtungen vom 27. September bis 3. Oktober 2012 (A.T.):</p> <p>A.T. bleibt noch länger in der Schule, um ihre Hausaufgaben zu erledigen.</p>
<p>Der Schüler ist präsenter und wacher im Unterricht.</p>	<p>Beobachtungen vom 16. bis 22. August 2012 (A.T.):</p> <p>Ich erlebe A.T. diese Woche als präsenter und wacher.</p> <p>Beobachtungen vom 21. bis 27. August 2012 (N.H.):</p> <p>Ich erlebe N.H. wacher und aufmerksamer als vor den Ferien. Sie ist weniger abgelenkt.</p> <p>Beobachtungen vom 30. August bis 5. September 2012 (M.L.):</p> <p>M.L. wirkt im Unterricht präsenter und beteiligt sich aktiver am Unterricht.</p> <p>Beobachtungen vom 4. bis 11. September 2012 (N.H.):</p> <p>Sie ist wacher, neugieriger und möchte möglichst bald die Lehrstelle im „Sack“ haben. Auch ist sie offen für neue Berufe und Schnupperlehren.</p>

	<p>Beobachtungen vom 11. bis 18. September 2012 (N.H.): Sie ist viel aktiver im Unterricht.</p> <p>Beobachtungen vom 20. bis 26. September 2012 (A.T.): Ich habe den Eindruck, dass A.T. bei mündlichen Sequenzen (z.B. Einführung „kgV und ggT“) präsenter ist als noch ein Jahr zuvor.</p>
Der Schüler ist hilfsbereiter.	<p>Beobachtungen vom 28. August bis 3. September 2012 (N.H.): Fühlt sich als Schülerin der dritten Oberstufe verantwortlich für jüngere Schüler.</p> <p>Beobachtungen vom 30. August bis 5. September 2012 (A.T.): A.T. bietet M. ihre Hilfe an, der mit einer Zeichnungsarbeit etwas Mühe hat.</p> <p>Beobachtungen vom 6. bis 12. September 2012 (M.L.): M.L. erklärt von sich aus ihrer Pultnachbarin A. eine schwierige Matheaufgabe.</p> <p>Beobachtungen vom 13. bis 19. September 2012 (A.T.): A.T. hilft ihrem Banknachbarn bei der Arbeit.</p>
Der Schüler ist motivierter.	<p>Beobachtungen vom 14. bis 20. August 2012 (D.Z.): Er hat viele gute Ideen und ist motiviert.</p> <p>Beobachtungen vom 16. bis 22. August 2012 (F.J.): Grosse Zahlen in Mathe motivieren ihn sehr.</p> <p>Beobachtungen vom 16. bis 22. August 2012 (Fl.J.): Mir scheint, er ist topmotiviert.</p> <p>Beobachtungen vom 28. August bis 3. September 2012 (N.H.): N.H. zeigt mehr Ausdauer und Motivation seit dem Beginn der dritten Oberstufe. Sie gibt nicht sofort auf, bleibt am Ball.</p> <p>Beobachtungen vom 28. August bis 3. September 2012 (D.Z.): Seine Motivation ist seit den Ferien grösser. Er möchte den jüngeren</p>

	<p>Schülern ein Vorbild sein.</p> <p>Beobachtungen vom 30. August bis 5. September 2012 (M.L.): M.L. beteiligt sich motivierter am Unterricht.</p> <p>Beobachtungen vom 14. bis 19. September 2012 (F.J.): F.J. zeigt grosse Motivation für die „Schnürlischrift“.</p> <p>Beobachtungen vom 28. September bis 3. Oktober 2012 (L.W.): Er kommt mit der Arbeit voran, was ihn sehr motiviert.</p>
Der Schüler ist unmotiviert.	<p>Beobachtungen vom 14. bis 19. September 2012 (M.G.): M.G. ist im Fach Mathematik sehr unmotiviert. Wenn sich ein Problem einstellt, zeigt sie kaum Bereitschaft, Erklärungen anzunehmen. Sie will nicht an den Aufgaben arbeiten, zeigt sich stur.</p>
Der Schüler erzielt bessere Leistungen.	<p>Beobachtungen vom 30. August bis 5. September 2012 (M.L.): M.L. musste bei der Franzprüfung eine Selbsteinschätzung vornehmen. Es zeigte sich, dass sich M.L. eher kritisch einschätzte. Ihre effektiven Leistungen fielen wesentlich besser aus (5-6).</p> <p>Beobachtungen vom 4. bis 11. September 2012 (N.H.): In Mathe und Berufskunde (Bewerbung) sind Fortschritte ersichtlich.</p> <p>Beobachtungen vom 6. bis 12. September 2012 (M.L.): M.L. hat sich bei der Deutschprüfung relativ gut (eher etwas kritisch) eingeschätzt: Ihre Selbsteinschätzung entsprach in etwa der effektiven Leistung (31.5 Punkte von 34 Punkten, -6).</p> <p>Beobachtungen vom 13. bis 19. September 2012 (M.L.): M.L. hat beim Franzwörtertest alle 10 Wörter richtig geschrieben. Bei der Matheprüfung sind M.L. keine Flüchtigkeitsfehler passiert. Ihre Selbsteinschätzung bei der Matheprüfung entspricht ziemlich exakt ihrer erbrachten Leistung. Offensichtlich kann M.L. ihre Leistungen sehr gut einschätzen. M.L. hat 33 von möglichen 34 Punkten erzielt.</p> <p>Beobachtungen vom 20. bis 26. September 2012 (M.L.): M.L. bekommt ihren Franzwörtertest zurück. Sie erzielte eine -6.</p>

	<p>Beobachtungen vom 27. September bis 3. Oktober 2012 (M.L.): Realienprüfung „Unser Sonnensystem“: M.L. erzielte 50 Punkte von 62 Punkten; was der Note „5“ entspricht. Ihre Selbsteinschätzung entspricht in etwa ihrer effektiv erzielten Leistung.</p>
Der Schüler traut sich mehr zu.	<p>Beobachtungen vom 28. August bis 3. September 2012 (N.H.): In der Mathematik hat N.H. an Selbstvertrauen gewonnen; sie probiert selber aus und stellt erst danach die Fragen. Die Schülerin ist selbstbewusster geworden.</p>
Der Schüler ist aggressiver.	<p>Beobachtungen vom 18. bis 24. September 2012 (C.S.): Durch das oft unanständige Benehmen muss der Schüler zurecht gewiesen werden. Dadurch entwickelt sich eine Aggression, die zu Unkonzentriertheit führt.</p>
Der Schüler ist ruhiger geworden.	<p>Beobachtungen vom 28. August bis 3. September 2012 (D.Z.): D.Z. ist ruhiger geworden und hat sich besser unter Kontrolle (auch im Sport).</p>
Der Schüler ist reifer geworden.	<p>Beobachtungen vom 14. August bis 20. August 2012 (D.Z.): Schüler ist ruhiger, überlegter und „reifer“ geworden.</p> <p>Beobachtungen vom 21. bis 28. August 2012 (D.Z.): D.Z. zeigt sich in Konflikten einsichtiger und wird in Zukunft als Friedensstifter eingesetzt.</p> <p>Beobachtungen vom 4. bis 11. September 2012 (N.H.): Sie ist reifer geworden, auch anderen Erwachsenen gegenüber.</p>

Aufgrund der Beobachtungen aus dem kriteriengeleiteten Beobachtungsbogen erkennen wir, dass sich die Schüler nicht „nur“ in den vier Bereichen des Lernverhaltens entwickelt haben. Offensichtlich haben sich andere Auswirkungen im Unterricht gezeigt. Besonders fällt auf, dass die Schüler motivierter, präsenter und wacher dem Unterrichtsgeschehen folgten und bessere Leistungen erzielten. Es scheint uns wichtig zu erwähnen, dass diese Beobachtungen aus Sicht der LP gemacht worden sind und somit nur eine Perspektive aufzeigen. Der Beobachtungsbogen liess zudem wenig Spielraum für weitere Beobachtungen zu (siehe Punkt 13.3). Damit ist unsere erste Unterfrage beantwortet.

- **Sind Unterschiede in der Entwicklung des Lernverhaltens zwischen den verschiedenen Schulstufen erkennbar?**

Mit Hilfe der Grafiken im Punkt 13.2 (Ergebnisse und Zielerreichung) möchten wir Unterschiede in der Entwicklung des Lernverhaltens zwischen den drei Schulstufen feststellen. Es wird deutlich, dass bei allen Schülern – das heisst jeweils bei allen Schülern einer Stufe – Entwicklungsprozesse in den vier Bereichen des Lernverhaltens stattgefunden haben.

Im Bereich *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer* haben alle Schüler der Unter- und Mittelstufe und ein Schüler der Oberstufe einen besseren PR erzielt, ein zweiter Oberstufenschüler zeigt einen unveränderten und ein dritter einen tieferen PR. In den Bereichen *Konzentration* und *Selbständigkeit beim Lernen* entwickelten sich alle Schüler der drei Stufen positiv. Im Bereich *Sorgfalt beim Lernen* haben sich wiederum alle Unter- und Mittelstufenschüler sowie zwei Schüler der Oberstufe verbessert. Ein Schüler der Oberstufe zeigt einen unveränderten PR.

In Punkt 14.1 sind wir bereits auf die grösste Entwicklung des Lernverhaltens der Schüler eingegangen. Nun interessiert es uns, ob auch Unterschiede zwischen den drei Schulstufen erkennbar sind. Die folgende Grafik veranschaulicht welche Stufe, in welchem Bereich die grösste Entwicklung erzielt hat.

Abbildung 19: Grösste Entwicklung pro Stufe

Die Grafik (siehe Abbildung 19) zeigt, dass sich zwei Unterstufenschüler im Bereich *Konzentration* und *Sorgfalt beim Lernen* am meisten entwickelten. Bei einem Schüler der Unterstufe zeigte sich die grösste Entwicklung in den zwei Bereichen *Konzentration* und *Sorgfalt beim Lernen*. Die grössten Fortschritte erzielten die drei Schüler der Mittelstufe in den drei verschiedenen Bereichen *Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer*, *Selbständigkeit beim Lernen*, *Sorgfalt beim Lernen*. Bei allen Schülern der Oberstufe fand die grösste Entwicklung im Bereich *Selbständigkeit beim Lernen* statt.

Abschliessend halten wir fest, dass die grösste Entwicklung in allen drei Stufen, in unterschiedlichen Bereichen erfolgt ist. Damit können wir bestätigen, dass Unterschiede in der Entwicklung des Lernverhaltens zwischen den verschiedenen Schulstufen erkennbar sind. Es ist zu beachten, dass diese Aussage allein aus unserer Aktionsforschung hervorgeht. Für ein aussagekräftigeres Ergebnis müsste aus unserer Sicht, die Aktionsforschung mit mehr Schülern pro Stufe durchgeführt werden.

14.3. Theorie und Empirie im Vergleich

In diesem Punkt folgt die Zusammenführung unserer Forschungsergebnisse mit der eingangs beschriebenen Theorie (siehe Kapitel 7 und 8).

Entwicklungstheorie

Unterstufe

In der Entwicklungspsychologie nach Piaget wird beschrieben, dass Kinder zwischen zwei und sieben Jahren lernen, ihre Erfahrungen mit der Welt, den Mitmenschen und sich selbst sprachlich auszudrücken. Das Kind ist noch sehr egozentrisch, was bedeutet, dass es die Welt ausschliesslich aus seiner Perspektive wahrnimmt. Dies zeigt auch, dass der Perspektivenwechsel in diesem Alter kaum vorhanden ist (siehe Punkt 7.1).

Während den Lerngesprächen konnte ich feststellen, dass die drei Kinder sehr gesprächig waren und mir verschiedene Situationen ausführlich schildern konnten, was ganz dem vor-operatorischen Stadium nach Piaget entspricht. Zudem machte ich die Erfahrung, dass die Kinder sehr gerne aus ihrer Perspektive erzählten und dabei den Blick von andern ganz auslassen konnten, was den Egozentrismus bestätigt. Dies forderte mich in vielen Gesprächssituationen oftmals heraus. Doch mit Hilfe lösungsorientierter Fragen (z.B. Was meinst du, was denkt xy darüber? Was würde dir eine Fee dazu sagen?) konnten M.G. und L.W. eine andere Perspektive einnehmen. Für F.J. stellte der Perspektivenwechsel eine grosse Herausforderung dar. Meine Beobachtungen aus der Aktionsforschung zeigen, dass Kinder in diesem Alter egozentrisch denken und handeln, aber auch durchaus fähig sind, durch Anleitung ihre Perspektive zu wechseln. Mir ist klar, dass der Perspektivenwechsel lediglich

durch Aufforderung geschehen ist. Trotzdem gelang M.G. der Perspektivenwechsel während der Durchführung der Lerngespräche immer besser, obwohl es in der Entwicklungspsychologie heisst, dass Kinder erst im formal- operatorischen Stadium in der Lage sind, über hypothetische Situationen oder Abstraktionen nachzudenken. Sie war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt. Demnach besteht die Möglichkeit, dass Kinder ein Stadium nur kurz durchlaufen oder gar auslassen, die Stadien können sich durchaus überlappen. Die Entwicklungsstufen sollen meiner Ansicht nach als Orientierungshilfe dienen, um ein Kind in seiner Entwicklung besser zu verstehen und herauszufordern.

Mittelstufe

Wie im Punkt 7.1 beschrieben, geht Piagets Stufenmodell der kognitiven Entwicklung davon aus, dass Kinder erst im formal-operatorischen Stadium - im Alter von etwa zwölf Jahren - in der Lage sind über hypothetische Situationen oder Abstraktionen nachzudenken.

Im Rahmen der Lerngespräche stellte ich fest, dass einzelne Kinder dieses Stadium bereits erreicht hatten. So reagierte die 11jährige M.L. bereits sehr gut und mit ausführlichen Antworten auf hypothetische Fragen (z.B. Wer würde das Wunder sonst noch bemerken? Woran würde deine Mutter das Wunder bemerken?). Dadurch gelang es mir, M.L. in die Lösungssituation zu versetzen. Im Gegensatz dazu schien Fl.J. (11 Jahre) die formal-operatorische Stufe noch nicht erreicht zu haben. Hypothetische Fragen (z.B. Was passiert auf der „8“, was auf der „6“ noch nicht passiert?) bereiteten ihm grosse Mühe.

Oberstufe

Nach Piaget (siehe Punkt 7.1) beginnen die Kinder im formal-operatorischen Stadium, das abstrakte Denken anzuwenden und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie erkennen eine Vielzahl von Realitäten, was ihnen den Blick öffnet. Sie können tiefgehende Gedanken über Wahrheit, Gerechtigkeit und Moral machen. Zudem besitzen die Jugendlichen in diesem Stadium die Fähigkeit, systematisch alle möglichen Ergebnisse einer Situation oder eines Problems abzuwägen und zu interpretieren. Diese Erkenntnisse der Entwicklungstheorie bestätigen meine Erfahrungen, welche ich mit meinen Schülern während der Durchführung der Lerngespräche gemacht habe. Meist fiel es ihnen leicht, auf hypothetische Fragen Antworten zu formulieren, sich in andere hineinzusetzen oder Visionen zu bilden. So erkannten sie eine Vielzahl von Realitäten und konnten ihren Blick öffnen. Lediglich ein Schüler zeigte anfangs Schwierigkeiten, sich etwas vorzustellen, Hypothesen zu bilden und kritisch zu beurteilen, wie es ihm ergangen ist. Es ist zu beachten, dass in diesem Fall auch die anfängliche Unfreiwilligkeit des Schülers gegenüber den Lerngesprächen einen Einfluss gehabt haben könnte. Denn mit der Zeit konnte auch er immer besser kritisch und hypothetisch denken.

Entwicklungspsychologie

Unterstufe

Aus dem Blick der psychosozialen Entwicklung geschieht in der kognitiven Entwicklung zwischen sechs und neun Jahren ein entscheidender Leistungssprung. Dies hat mit der Gehirnreifung zu tun. Das heisst, ab dem sechsten Lebensjahr kann mit den Kindern zielgerichtet gearbeitet werden. Das Kind besitzt die Fähigkeiten, aufmerksam zu sein, seine Emotionen zu kontrollieren und selbstbewusst zu werden, da Gedächtnis und Sprache nun weit entwickelt sind. Deshalb werden die Kinder in diesem Alter eingeschult.

Die ausgewählten Kinder waren zum Zeitpunkt der Durchführung bereits sieben Jahre alt. Deshalb nahm ich an, dass Lerngespräche - gemäss der psychosozialen Entwicklungstheorie - mit Kindern der Unterstufe bereits möglich sein müssten. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass dies durchaus machbar ist. Trotzdem ist zu beachten, dass nicht jedes Kind gleich zielgerichtet arbeiten kann und dass ein Gespräch anfänglich sehr strukturiert geführt werden muss. So sind auch in der psychosozialen Entwicklung Unterschiede bei den drei Kindern festzustellen. Ich beobachtete, dass die Tagesform der ausgewählten Kinder und des Gesprächsleiters das zielgerichtete Arbeiten in den Lerngesprächen beeinflussten. So gab es Lerngespräche, die harmonischer verliefen als andere. Durch immer wiederkehrende Elemente im Lerngespräch konnten die Kinder an Sicherheit gewinnen und wurden selbstbewusster. Weiter stellte ich fest, dass Kinder in diesem Alter aufmerksamer sind, wenn sie durch Hilfsmittel - z.B. eine Schatztruhe, einen kleinen Gegenstand oder eine Zahlenskala - zur Veranschaulichung der Skalafragen unterstützt werden. Diese Hilfsmittel dienten ebenfalls dem zielgerichteten Arbeiten.

Mittelstufe

Wie im Punkt zur Entwicklungspsychologie (siehe Punkt 7.2) beschrieben, beginnt sich zwischen neun und zwölf Jahren der präfrontale Kortex - ein wichtiges Teilgebiet des Stirnlappens – auszubilden. Der präfrontale Kortex ermöglicht den Jugendlichen, komplexe Abläufe zu planen, zielgerichtetes Handeln und spontane Impulse zu hemmen (vgl. Korte, 2011, S. 101).

Wie bereits mehrfach beschrieben, wirkten sich die Lerngespräche positiv auf das Lernverhalten der Schüler aus. Die Tatsache, dass es allen drei Schülern gelang, beispielsweise konzentrierter zu arbeiten, wurde durch die zunehmende Reifung des präfrontalen Kortex begünstigt. Weiter trug diese neurobiologische Entwicklung dazu bei, dass sich die Mehrheit der Schüler besser organisieren, Ziele konsequenter verfolgen oder differenziert reflektieren konnte.

Oberstufe

Auch auf der Oberstufe kann man davon ausgehen, dass die weitere Ausreifung des präfrontalen Kortex die positive Entwicklung des Lernverhaltens unterstützt hat. So konnten die Schüler zielgerichteter planen und arbeiten.

Nach Strauch (siehe Punkt 7.2) steigern sich die intellektuellen Fähigkeiten während der Adoleszenz. Die wichtigste Ursache dafür ist die Zunahme der Verknüpfungen im Gehirn. Das Langzeitgedächtnis erweitert sich, wodurch Informationen länger als zuvor aufbewahrt bleiben. Verglichen mit Kindern, verfügen Jugendliche ausserdem über mehr Wissen und umfassende Schemata, wodurch neue Informationen leichter aufgenommen und verarbeitet werden können. Während den Lerngesprächen stellte ich fest, dass die Schüler mir sehr detailliert über Vergangenes berichten konnten. Auch können Heranwachsende durch die Zunahme der intellektuellen Möglichkeiten metakognitive Kompetenzen entwickeln. Ich beobachtete, dass D.Z. und N.H. die Fähigkeit besaßen, kritisch zu reflektieren. C.S. war grundsätzlich dazu auch im Stande, bedingte aber seine Teilnahme an den Lerngesprächen. Nach Delfos versetzen sie die neu erworbenen kognitiven Fähigkeiten in die Lage, ihre Umgebung kritischer und mit grösserem Abstand zu betrachten. Während der Pubertät steht der steigende Umfang des Denkens im Mittelpunkt. Jugendliche können Verbindungen zwischen einzelnen Fakten herstellen, wodurch Erkenntnisse ermöglicht werden, die vorher nicht möglich waren. Dies kann ich bestätigen. N.H. war sehr kritisch mit sich und ihrem Erlebten. Für Erklärungen und Lösungen konnte sie Verbindungen schaffen und daraus Erkenntnisse formulieren.

Gesprächsführung**Unterstufe**

Aus der Entwicklungstheorie wurde ersichtlich, dass die Lerngespräche in den Stufen unterschiedlich geführt werden mussten. Delfos hat dazu wichtige Anhaltspunkte für das Unterstufenalter gegeben (siehe Punkt 7.3). Sie beschreibt, dass zwischen sechs und acht Jahren Reden und Spielen miteinander verbunden werden und die Gesprächsdauer zwischen 15 und 20 Minuten liegen soll. Während des Gesprächs ist darauf zu achten, das Kind zu loben oder zu belohnen, was die Gesprächsmotivation aufrechterhält.

Die Anregungen zur Gesprächsführung nach Delfos haben mir geholfen, für Unterstufenkinder einen altersentsprechenden Gesprächsrahmen zu schaffen. Ich versuchte das Spielen und Reden miteinander zu verbinden und erkannte, dass diese Form der Gesprächsführung mehr als 15 bis 20 Minuten beanspruchte. Da diese Gespräche meinen zeitlichen Rahmen im Schulkontext sprengten, musste ich den Gesprächsrahmen anpassen. Ich konnte beobachten, dass Kinder das Spielen und Reden vorbildlich kombinierten. Doch stellte ich fest, dass sie dadurch viele Fragen ignorierten. Alle Kinder mach-

ten beim Spielen und Reden sehr aktiv mit. Für F.J. war dies eine optimale Gesprächsform, weil er dann freier erzählen konnte. Ich beobachtete aber auch, dass seine Aufmerksamkeit mehr dem Bauen eines Turms als dem vereinbarten Ziel galt.

So kam ich zur Erkenntnis, dass das Spiel nicht jedes Mal eingesetzt werden muss, sondern als Option gebraucht werden kann. Ich legte den Schwerpunkt darauf, eine passende Aktivität zu finden, welche im Schulkontext und den Voraussetzungen der Durchführung entsprach. In diesem Alter sind Lob und Belohnung sehr zentral und so kam ich auf die Idee, mit jedem Kind ein Buch der guten Dinge zu gestalten. Darin hielt das Kind Gelungenes der Woche fest. Dies konnte in Form einer Zeichnung oder mit einem Satz erfolgen. Durch diese Aktivität hatte ich die Möglichkeit, das Kind über das Gelungene zu loben und ihm diese Erfolge sichtbar zu machen. Am Ende des Gesprächs bekam das Kind einen kleinen Begleiter (z.B. einen Stein, einen Traubenzucker) mit auf den Weg, welches gleichzeitig eine Belohnung war. Die Anpassungen kamen bei allen Kindern ausgesprochen gut an. Ich konnte gleich zu Beginn die Aufmerksamkeit auf das Gespräch lenken, Positives verstärken und das Kind loben, was ganz im Sinne der Lösungsorientierung und der Gesprächsführung nach Delfos ist. Von diesem Zeitpunkt an hatte ich eine Form gefunden, welche den Schülern und mir den erwünschten Erfolg brachte.

Mittelstufe

Wie im Punkt 7.3 zur Gesprächsführung erwähnt, können Gespräche mit Kindern zwischen zehn und zwölf Jahren bis zu einer Stunde dauern. Die Lerngespräche auf der Mittelstufe waren mit zehn bis zwanzig Minuten wesentlich kürzer. Die Tatsache, dass in diesem Alter vermehrt offene Fragen gestellt werden können, war für unsere ziel- und lösungsorientierten Gespräche sehr vorteilhaft, denn die Lerngespräche beinhalteten systemische und somit offene Fragen.

Lob und Anerkennung sind für die Kinder in diesem Alter von grosser Bedeutung. Diesen Forderungen konnte Rechnung getragen werden, denn die Wertschätzung war ein wichtiger Bestandteil der lösungsorientierten Lerngespräche.

Oberstufe

Laut Delfos (siehe Punkt 7.3) ist die Kommunikation mit Jugendlichen die lehrreichste, ehrlichste und dynamischste Kommunikation, die es gibt. Ihrer Meinung nach beginnt gute Kommunikation mit der Haltung. So war es wichtig, während der Durchführung des Lerngesprächs dem Schüler mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Alles, was der Jugendliche erzählte, war bedeutsam und musste ernst genommen werden. Nach Delfos muss man davon überzeugt sein, dass Jugendliche etwas zu erzählen haben und dass sie es erzählen wollen. Diese Gesprächshaltung hat mir während der Durchführung der Lerngespräche sehr geholfen. So ist es mir gelungen, dass die Schüler schnell offener

wurden und sich kooperativ zeigten. Delfos ist der Meinung, dass Jugendliche uns spüren lassen, ob man echt kommuniziert oder nicht. Vor allem im Alter zwischen dreizehn und sechzehn Jahren sind Jugendliche in ihrer Akzeptanz oder Ablehnung der Kommunikation mit Erwachsenen sehr ehrlich. Diese Theorie kann ich nur bestätigen. Ein Schüler zeigte zu Beginn eine Abwehr gegenüber den Lerngesprächen. Dies kommunizierte er sehr deutlich und es endete in einer Verweigerung. Dank der oben erwähnten Gesprächshaltung konnte ich erreichen, dass sich der Schüler gegenüber den Lerngesprächen immer mehr öffnete.

Systemtheorie

Die Tatsache, dass der Schüler Teil verschiedener Systeme (z.B. Klasse, Familie, Heim) ist, galt es zu berücksichtigen. So kam es vor, dass Schüler einen Konflikt in die Gesprächssituation mitbrachten, welcher sich beispielsweise in der Klasse ereignet hatte. Ein solcher Konflikt wirkte sich auf das Verhalten des Schülers, auf seine Kooperation, auf das Lerngespräch und auf uns als Gesprächsleiter aus. Vernooij und Winkler gehen davon aus, dass alle Systemmitglieder in wechselseitiger Verbindung miteinander stehen (siehe Punkt 8.2.2). Es ist zu beachten, dass auch unser Verhalten als Gesprächsleiter Einfluss auf das Verhalten des Schülers und somit auf das Lerngespräch hat. Gemäss dem Prinzip der Zirkularität sind die Verhaltensweisen des Einzelnen immer durch die Verhaltensweisen der anderen (mit-)bedingt und bedingen diese gleichzeitig.

Da wir teilweise Gesprächsleiter und LP der Schüler waren und somit eine Doppelrolle innehatten, waren wir unbewusst durch unsere Beobachtungen im Schulalltag geprägt. Die Doppelrolle stellte für uns eine grosse Herausforderung dar. Es kam während des Lerngesprächs vor, dass Schüler ihre subjektive Wirklichkeit schilderten, welche sich mit unseren Beobachtungen nicht nachvollziehen liess. In solchen Situationen stützten wir uns auf die Lehre des Nichtwissens. Dabei geht es um die Verwandlungen eines scheinbar wissenden, in einen bewusst nichtwissenden Menschen (vgl. Radatz, 2006, S. 30). Nur der Schüler allein ist Experte für seine Wirklichkeit und kann beurteilen, welche Konstruktionen für sein Leben nützlich sind.

Lösungsorientierung

Unsere Gesprächshaltung, welche auf dem lösungsorientierten Ansatz basierte, war konsequent wertschätzend, ressourcenorientiert und basierte auf den Grundannahmen (siehe Punkt 8.3.2). Dies hatte zur Folge, dass die Schüler von sich aus vermehrt Gelungenes erkannten und äusserten.

Nach der Theorie von Baeschlin und Baeschlin sollen Gespräche regelmässig stattfinden, unabhängig davon, was gerade vorgefallen ist (siehe Punkt 8.3.3). Unsere Lerngespräche fanden wöchentlich statt und wurden dadurch zu einer Selbstverständlichkeit. Diese Kontinuität war förderlich für die

Beziehung zwischen SHP und Schüler. Die Schüler machten Komplimente, öffneten sich und erzählten von sich aus.

Lernen / Lernverhalten

Den Beobachtungsbogen der LP entnehmen wir, dass einige Schüler während unserer Aktionsforschung ihren Lernprozess planten, organisierten und bessere Leistungen erzielten. Zudem veranschaulichte das LSL-Screening eine grosse Entwicklung im Lernverhalten, besonders im Bereich *Selbstständigkeit beim Lernen* (siehe Punkt 14.1). Diese Erkenntnisse gehen mit der Theorie von Pressley, Borkowski und Schneider einher. Planvolles und selbstgesteuertes Lernverhalten ist eine Voraussetzung für das Erlernen aller bedeutungsvollen Inhalte.

14.4. Schlussfolgerungen und Ausblick für die Praxis

Mit dieser Masterarbeit konnten wir aufzeigen, dass sich ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche im Schulkontext durchführen lassen und sich lohnen. Die Lerngespräche führten zu Entwicklungen im Lernverhalten der Schüler und überdies zu weiteren positiven Veränderungen im Unterricht. Indem wir die Lerngespräche mit jenen Schülern durchführten, die einen besonderen Förderbedarf im Lernverhalten aufwiesen, konnten wir die LP im Schulalltag entlasten und unterstützen. Damit haben wir eine wichtige Kernaufgabe der SHP wahrgenommen und erfüllt. Zudem war diese Aktionsforschung förderlich für die Zusammenarbeit zwischen der LP und der SHP sowie für die Beziehung zwischen dem Schüler und der SHP.

Unsere lösungsorientierte Grundhaltung, welche geprägt war durch Wertschätzung, Lob und Anerkennung, half dem Schüler, kleine Erfolge zu erkennen. Mit der Zeit gelang es den Lernenden immer besser, Gelungenes zu formulieren und sich daran zu orientieren. Aus dem Abschlussgespräch mit den Schülern und aus den Rückmeldungen der Eltern ging hervor, dass sich die Lerngespräche gelohnt hatten. Folgende Aussagen machen dies deutlich:

Rückmeldungen der Schüler:

- F.J.: Ich fand es gut, dass ich jedes Mal ins Schatzbüchlein schreiben konnte.
- M.L.: Ja, das hat sich garantiert gelohnt. Es macht mich glücklich, wie ich nun arbeite.
- N.H.: Ja, es lohnt sich! Finde es gut. Es wird einem bewusst, was man verändern kann.
- D.Z.: Ja, es lohnt sich, weil man nicht alleine gelassen wird mit den Problemen. Man wird ernst genommen.

Rückmeldungen der Eltern:

- Die Lerngespräche haben sich auf jeden Fall gelohnt. Es konnte speziell auf das Kind eingegangen werden, was sonst nicht möglich wäre.
- Sicher haben sich die Gespräche gelohnt! Zusätzliches und erweitertes Lernen kann nur hilfreich sein.
- Ja, die Lerngespräche haben sich gelohnt. Sie arbeitet jetzt viel zuverlässiger und kann besser planen. Das wirkt sich auch auf die Noten aus. Das freut mich!
- Seit den Lerngesprächen ist es zu Hause viel ruhiger geworden und wir haben weniger Konflikte mit ihm.

Weiter fragten wir die Schüler, ob sie eine Weiterführung der Lerngespräche begrüßen würden. Die Mehrheit äusserte sich dazu positiv, wie diese Antworten aus dem Abschlussgespräch zeigen:

- F.J.: Ich würde das super finden, weil es mir Spass macht. Das Reden macht mir Spass. Ich weiss nicht, was ich verändern würde.
- Fl.J.: Ja, ich würde sie gerne weiterführen, damit ich es auf die „10“ schaffe.
- M.L.: Ich finde die Gespräche gut. Ich würde die Gespräche auch andern empfehlen. Sie helfen an einem Ziel „dranzubleiben“. Es hilft, sagen zu können, was man gemacht hat und was gelungen ist. Das hilft.
- N.H.: Ja, man kann jede Woche sehen, was einem gelungen ist und was man machen kann.
- D.Z.: Ja, ich würde es weiterführen. Man kann immer an sich arbeiten. Ich würde nichts verändern.

Damit die Lerngespräche auch in Zukunft von allen Beteiligten als Bereicherung erlebt werden können, müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein:

Da die Lerngespräche ausserhalb des Schulzimmers stattfinden, ist ein „Gesprächszimmer“ innerhalb des Schulhauses notwendig. Die Gespräche sollen innerhalb des Schulalltags ihren festen Platz einnehmen und als Teil des Unterrichts und als Aufgabe der SHP gesehen werden. Unserer Meinung nach stellt die lösungsorientierte Grundhaltung der SHP die wichtigste Bedingung für ein Gelingen dar. Diese Haltung soll mit Überzeugung gelebt und umgesetzt werden. Es ist wünschenswert, dass sowohl die involvierten LP als auch die Eltern dieses Fördersetting als wertvoll und nutzbringend

erachten. Dies bedeutet aber nicht absolut, dass der lösungsorientierte Ansatz auch im Schulzimmer von der LP gelebt werden muss.

Nach diesen persönlichen Schlussfolgerungen schliessen wir dieses Kapitel mit einem Ausblick für unsere heilpädagogische Praxis ab. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem systemischen Ansatz und dem Transfer in die Praxis, ist unsere Haltung im Schulalltag fundierter und unser Blick für den gesamten Kontext breiter geworden.

Es würde uns freuen, wenn wir auch weiterhin einen Teil unserer SHP-Stunden für ein solches Setting einsetzen könnten.

15. SCHLUSSWORT

Am Schluss unserer Arbeit angelangt, blicken wir auf unser Anliegen, die Schüler in ihrem Lernverhalten zu unterstützen, zurück. Es hat sich bestätigt, dass das ziel- und lösungsorientierte Lerngespräch eine geeignete Methode ist, um einen Lernprozess beim Schüler in Gang zu bringen, ihn Lernfortschritte erkennen und Visionen entwickeln zu lassen. Unsere Aktionsforschung hat uns gezeigt, dass ziel- und lösungsorientierte Lerngespräche für alle Beteiligten eine grosse Bedeutung hatten. Durch unsere wöchentlich durchgeführten Lerngespräche konnten alle neun Schüler ihr Lernverhalten verbessern.

Die erfreulichen Ergebnisse unserer Masterarbeit bestätigen uns, den lösungsorientierten Ansatz auch künftig mit Überzeugung zu leben. Zudem wäre es wünschenswert, wenn der lösungsorientierte Ansatz und dessen Grundhaltung vermehrt in den Schulalltag einfliessen würden. Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik unserer Masterarbeit bestärkt uns, uns dafür einzusetzen.

16. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Das Prinzip der Zirkularität nach Bamberger (2010)	29
Abbildung 2: Klippbilder	31
Abbildung 3: Die drei Ecken der Triangulation.....	56
Abbildung 4: Aufbau gegenstandsbezogener Theorie	75
Abbildung 5: LSL-Auswertung von L.W.	84
Abbildung 6: LSL-Auswertung von F.J.	88
Abbildung 7: LSL-Auswertung von M.G.....	91
Abbildung 8: LSL-Auswertung von M.L.	94
Abbildung 9: LSL-Auswertung von Fl.J.....	100
Abbildung 10: LSL-Auswertung von A.T.	105
Abbildung 11: LSL-Auswertung von D.Z.	110
Abbildung 12: LSL-Auswertung von N.H.	113
Abbildung 13: LSL-Auswertung von C.S.....	117
Abbildung 14: Entwicklung im Bereich Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	122
Abbildung 15: Entwicklung im Bereich Konzentration.....	123
Abbildung 16: Entwicklung im Bereich Selbständigkeit beim Lernen.....	124
Abbildung 17: Entwicklung im Bereich Sorgfalt beim Lernen.....	125
Abbildung 18: Grösste Entwicklung der Bereiche.....	126
Abbildung 19: Grösste Entwicklung pro Stufe	134

17. TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Zielsystem	13
Tabelle 2: Übersicht über systemische Fragetypen	41
Tabelle 3: Sozial- und Lernverhalten	53
Tabelle 4: Forschertagebuch Unterstufe.....	63
Tabelle 5: Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen Unterstufe.....	64
Tabelle 6: Forschertagebuch Mittelstufe	67
Tabelle 7: Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen Mittelstufe	68
Tabelle 8: Forschertagebuch Oberstufe.....	72
Tabelle 9: Kriteriengeleiteter Beobachtungsbogen Oberstufe	73
Tabelle 10: Zentrale Ereignisse - Unfreiwilligkeit.....	76
Tabelle 11: Zentrale Ereignisse - Gelungenes bewusst machen	78
Tabelle 12: Zentrale Ereignisse - Sinn erkennen	80
Tabelle 13: Zentrale Ereignisse - Beziehung zwischen Schüler und SHP.....	82
Tabelle 14: Auswirkungen im Unterricht	129

18. LITERATURVERZEICHNIS

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4.Aufl.). Heilbrunn: Klinkhardt.
- Arnold, M. (2011). *Kinder denken mit dem Herzen*. Wie die Hirnforschung Lernen und Schule verändert (1. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2001). *Band 1. Einfach, aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen*. Winterthur: Selbstverlag ZLB.
- Balgo, R. & Lindemann, H. (Hrsg.). (2006). *Theorie und Praxis systemischer Pädagogik*. Heidelberg: Carl Auer.
- Bamberger, G.G. (2010). *Lösungsorientierte Beratung* (4. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bergsson, M. & Luckfield, H. (1998). *Umgang mit „schwierigen“ Kindern. Auffälliges Verhalten. Förderpläne*. Handlungskonzepte. Berlin: Cornelsen.
- Berkling, H. (2009). *Lösungsorientierte Beratung. Handlungsstrategien für die Schule*. Stuttgart: W.Kohlhammer GmbH.
- Borchert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Brinker, K. & Sager, F. (1996). *Linguistische Gesprächsanalyse. Eine Einführung* (= Grundlagen der Germanistik 30). Berlin: Schmidt.
- De Shazer, S. & Dolan, Y. (2011). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- De Shazer, S. (2010). *Worte waren ursprünglich Zauber. Von der Problemsprache zur Lösungssprache* (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Delfos, M. F. (2011a). *Sag mir mal*. Gesprächsführung mit Kindern (7.Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Delfos, M.F. (2011b). *„Wie meinst du das?“* Gesprächsführung mit Jugendlichen (4.Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Ederer, E. M. (2005). *Strategien der Gesprächsführung in der Forschung*. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.). *Praxisbuch. Empirische Sozialforschung in der Erziehungs- und Bildungswissenschaft* (S. 127). Innsbruck: Studien Verlag.

- Foerster, H. von (1981). Das Konstruieren einer Wirklichkeit. In P. Watzlawick, *Die erfundene Wirklichkeit* (S. 39-60). München: Piper.
- Foerster, H. von & Bröcker, M. (2002). *Teil der Welt – Fraktale einer Ethik*. Heidelberg: Carl Auer.
- Fredrickson, B. L. (2011). *Die Macht der guten Gefühle*. Wie eine positive Haltung ihr Leben dauerhaft verändert. Frankfurt: Campus Verlag.
- Geider, F. J. (1995). Basiskarte: Konditionen und Ressourcen. In K. E. Rogge (Hrsg.). *Methodenatlas für Sozialwissenschaftler* (S.76-81). Berlin: Springer.
- Gingerich, W.J. & Eisengart, S. (2000). Solution-focused brief therapy: A review of the outcome research. *Family Process*, 39, 477-498.
- Götz, T. (2006). *Selbstreguliertes Lernen. Förderung metakognitiver Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Gruehn, S. (2000). *Unterricht und schulisches Lernen: Schüler als Quellen der Unterrichtsbeschreibung*. Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2009). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren* (2. durchgesehene Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hubrig, C. & Herrmann, P. (2010). *Lösungen in der Schule. Systemisches Denken in Unterricht, Beratung und Schulentwicklung* (3. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Korte, M. (2011). *Wie Kinder heute lernen. Was die Wissenschaft über das kindliche Gehirn weiss. Das Handbuch für den Schulerfolg*. München: Goldmann.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5.Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Mücke, K. (2001). *Probleme sind Lösungen, Systemische Beratung und Psychotherapie – ein pragmatischer Ansatz*. Potsdam: Klaus Mücke Systemeverlag.
- Leuchter, M. (2009). *Die Rolle der Lehrperson bei der Aufgabenbearbeitung. Unterrichtsbezogene Kognitionen von Lehrpersonen*. Münster: Waxmann GmbH.
- Oswald, H. (1997). Was heisst qualitativ forschen? Eine Einführung in Zugänge und Verfahren. In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S.71-87). Weinheim: Juventa.
- Pallasch, W. & Hameyer, U. (2008). *Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung*. Weinheim und München: Juventa.

- Palmowski, W. (2010). *Nichts ist ohne Kontext. Systemische Pädagogik bei „Verhaltensauffälligkeiten“*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2006). *LSL. Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Popp, U. (2002). *Geschlechtersozialisation und schulische Gewalt*. Weinheim: Beltz.
- Radatz, S. (2009). *Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen* (4. unveränderte Aufl.). Wien: Verlag Systemisches Management.
- Radatz, S. (2006). *Einführung in das systemische Coaching* (1. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Seligmann, M. (2012). *Flourish. Wie Menschen aufblühen. Die positive Psychologie des gelingenden Lebens*. München: Kösel- Verlag.
- Siegler, R. De Loache, J. & Eisenberg, N. (2008). Die Theorie nach Piaget. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 180-200). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Simon, F.B. & Retzer, A. (1998). Bert Hellinger und die systemische Psychotherapie: zwei Welten. *Psychologie Heute*, 25 (7), 64-69.
- Spiess, W. (2008). Das konstruktivistisch lösungs- und entwicklungsorientierte Denk- und Handlungsmodell. In M.A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (2. Aufl.). (S. 199-218). Paderborn: Schöningh.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum akademischer Verlag.
- Steiner, T. (2011). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Strauch, B. (2010). *Warum sie so seltsam sind*. Gehirnentwicklung bei Teenagern (3.Aufl.). Berlin: Berlin Verlag GmbH.
- Vernooij, M.A., Winkler, U. (2008). Systemische Konzepte am Beispiel der Familientherapie. In M.A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (2. Aufl.). (S. 199-218). Paderborn: Schöningh.
- Voss, R. (Hrsg.). (2005). *LernLust und EigenSinn. Systemisch-kostruktivistische Lernwelten*. Heidelberg: Carl Auer.
- Wikipedia (2012). Konzentration (Psychologie). Internet:
[http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentration_\(Psychologie\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentration_(Psychologie)) [20.12.2012].

Wikipedia (2012). Bedeutung. Internet:

<http://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutung> [20.12.2012].

ANHANG

ENTWICKLUNGSSTUDIE

ZIEL- UND LÖSUNGSORIENTIERTE LERNGESPRÄCHE IM SCHULKONTEXT

Hochschule:	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement:	Departement 1
Studienrichtung:	Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung:	Schulische Heilpädagogik für Schulschwierigkeiten 2010-2013
Eingereicht von:	Cristina Ferrari, Nicole Harzenmoser, Priska Zimmermann
Begleitung:	Marianne Wagner
Datum der Abgabe:	6. Januar 2013

ANHANGSVERZEICHNIS

ANHANGSVERZEICHNIS	0
ANHANG 1 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	2
ANHANG 2 TERMINPLAN	3
ANHANG 3 LEITFADEN	4
ANHANG 4 LSL (LEHREREINSCHÄTZLISTE FÜR SOZIAL- UND LERNVERHALTEN)	6
ANHANG 5 KRITERIENGELEITETER BEOBACHTUNGSBOGEN	10
ANHANG 6 INTERVIEWLEITFADEN	12
ANHANG 7 INTERVIEWLEITFADEN L.W. (2.7.2012 UND 4.10.2012)	13
ANHANG 8 INTERVIEWLEITFADEN F.J. (2.7.2012 UND 4.10.2012)	15
ANHANG 9 INTERVIEWLEITFADEN M.G. (2.7.2012 UND 4.10.2012)	17
ANHANG 10 INTERVIEWLEITFADEN M.L. (2.7.2012 UND 4.10.2012)	19
ANHANG 11 INTERVIEWLEITFADEN FL.J. (2.7.2012 UND 4.10.2012)	21
ANHANG 12 INTERVIEWLEITFADEN A.T. (2.7.2012 UND 4.10.2012)	23
ANHANG 13 INTERVIEWLEITFADEN D.Z. (2.7.2012 UND 28.9.2012)	25
ANHANG 14 INTERVIEWLEITFADEN N.H. (2.7.2012 UND 28.9.2012)	27
ANHANG 15 INTERVIEWLEITFADEN C.S. (2.7.2012 UND 28.9.2012)	29
ANHANG 16 BEOBACHTUNGEN DER LP IM UNTERRICHT	31

ANHANG 1 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

SHP	Schulische Heilpädagogin
LP	Lehrperson
L.W.	Schüler, Unterstufe, 7 Jahre
F.J.	Schüler, Unterstufe, 7 Jahre
M.G.	Schülerin, Unterstufe, 7 Jahre
A.T.	Schülerin, Mittelstufe, 12 Jahre
M.L.	Schülerin, Mittelstufe, 11 Jahre
Fl.J.	Schüler, Mittelstufe, 11 Jahre
D.Z.	Schüler, Oberstufe, 16 Jahre
C.S.	Schüler, Oberstufe, 16 Jahre
N.H.	Schülerin, Oberstufe, 15 Jahre
LSL	Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten
PR	Prozentrang
ADL2	Altersdurchmischter Doppelklassenunterricht
TG	Thurgau
AR	Appenzell Ausserrhoden

ANHANG 2 TERMINPLAN

Tabelle 1: Terminplan

Woche	Inhalte	Bemerkungen	Besonderes
Woche 16-22	Erstellen der Disposition	Besprechung der Disposition	31.5. Mittag, Beratung Forschungsvorgehen.
Woche 23-24	1. Erhebung des LSL- Screening Wir und drei weitere LP füllen das LSL - Screening aus. Die Schulleitung/Team wird informiert.		
Woche 25	Auswertung des LSL- Screenings Daraus erfolgt die Auswahl der Schüler.		
Woche 26	Information an die Eltern Wir informieren die Eltern der ausgewählten Schüler über unser Vorhaben.		
Woche 27	Interview mit den neun ausgewählten Schülern Wir tragen alle Informationen zusammen und besprechen das weitere Vorgehen.		
Woche 28-30	Ferien		Woche 28-32 sind Sommerferien
Woche 31	Vorbereitungen treffen		
Woche 33	1. Lerngespräch	Freitage sind für die Weiterarbeit und Austausch der Masterarbeit geplant.	
Woche 34	2. Lerngespräch	Freitage sind für die Weiterarbeit und Austausch der Masterarbeit geplant.	
Woche 35	3. Lerngespräch	Freitage sind für die Weiterarbeit und Austausch der Masterarbeit geplant.	
Woche 36	4. Lerngespräch	Freitage sind für die Weiterarbeit und Austausch der Masterarbeit geplant.	
Woche 37	5. Lerngespräch	Freitage sind für die Weiterarbeit und Austausch der Masterarbeit geplant.	
Woche 38	6. Lerngespräch	Freitage sind für die Weiterarbeit und Austausch der Masterarbeit geplant.	
Woche 39	7. Lerngespräch	Nicole führt mit ihren drei Schülern das Interview durch.	Nicole führt zwei Gespräche in dieser Woche durch.
Woche 40	Priska und Cristina führen mit ihren Schülern das Interview durch.	Freitage sind für die Weiterarbeit und Austausch der Masterarbeit geplant.	Nicole hat bereits Ferien
Woche 41	2. Erhebung des LSL- Screenings		Cristina, Priska und Nicole haben Ferien
Woche 42-52	Auswertung und Reflexion der Aktionsforschung		
Woche 1 (2013)	Abgabe der Masterthese		

ANHANG 3 LEITFADEN

Leitfaden für Lernzuwachs

Phase 1**1. Schritt: Begrüssung und Kontakt herstellen**

Wie geht es dir in der Schule?

Wie läuft es

1. Schritt: Rückblick auf den Lernzuwachs

Was ist anders geworden seit unserem Gespräch?

Was hast du anders gemacht als vor dem Gespräch?

Wie ist dir das gelungen?

Was war das Beste, das du in der letzten Woche geleistet hast?

Wie hast du das gemacht?

Phase 2**2. Schritt: Entwurf einer erwünschten Zukunft**

Was willst du erreichen?

Was müsste erreicht werden, dass sich für dich das Gespräch gelohnt hat?

Wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen?

3. Schritt: Visionen entwickeln

Woran würde dein Banknachbar als erstes erkennen, dass sich

Was müsstest du tun, dass es noch schlimmer wird?

Was tust du wenn, dass Problem wieder da ist?

4. Schritt: Skalafrage

Wo befindest du dich jetzt auf der Skala, wenn bei 10 dein Ziel erreicht ist?

Phase 3**6. Schritt: Bildung konkreter Massnahmen**

Was wirst du als erstes tun?

Was setzt du nun genau um?

1. Schritt: Hausaufgaben formulieren

Kannst du mir nochmals kurz sagen, was du dir nun vornimmst?

2. Schritt: Anerkennung

Mich beeindruckt, dass.....

Ich staune, wie du.....

Leitfaden ohne Lernzuwachs

Phase 1**1. Schritt: Begrüssung und Kontakt herstellen**

Wie geht es dir in der Schule?

Wie läuft es

2. Schritt: Rückblick auf den Lernzuwachs**Keine positive Veränderung in Phase1****2. Schritt: Rückblick auf den Lernzuwachs**

Was war der beste Tag der letzten Woche?

Wenn du ein Detektiv wärst, was würde sich vielleicht doch positives finden lassen?

Was noch? Wirklich, sag das nochmals.

3. Schritt: Skalafrage

Angenommen, die Zahl 10 entspricht dem Erfolg, den du dir wünschst, und die 1 dem Zustand, als wir unser letztes Gespräch hatten, wo würdest du dich da heute auf der Skala einstufen?

4. Schritt: Erreichtes Bewusst machen

Mich überrascht, dass du schon auf 4 bist. Wie kommt es, dass du nicht tiefer bist?

Woran erkennst du, dass du auf 4 bist? Was noch..

Erzähl mir mehr darüber, ich find das spannend

Wie ist dir das gelungen'

Phase 3**1. Schritt: Bildung konkreter Massnahmen**

Was wirst du als erstes tun?

Was setzt du nun genau um?

2. Schritt: Hausaufgaben formulieren

Kannst du mir nochmals kurz sagen, was du dir nun vornimmst?

3. Schritt: Anerkennung

Mich beeindruckt, dass...

Ich staune, wie du ...

ANHANG 4 LSL (LEHREREINSCHÄTZLISTE FÜR SOZIAL- UND LERNVERHALTEN)

Fragebogen

Die vorliegende Liste soll Ihnen helfen, auf einer Skala von 0 bis 3 Schülerverhalten einzuschätzen. **Legen Sie das beobachtete Verhalten der letzten vier Wochen zu Grunde.**

Hierbei bedeutet:

- 0 = Verhalten tritt nie auf
- 1 = Verhalten tritt selten auf
- 2 = Verhalten tritt manchmal auf
- 3 = Verhalten tritt häufig auf

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wieder gutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Schülerdaten:

Alter des Schülers (z. B. 11;3): _____ Geschlecht: _____ Schultyp: _____

Deutsch-Note im letzten Zeugnis: _____ Klasse: _____

Mathematik-Note im letzten Zeugnis: _____

Notendurchschnitt im letzten Zeugnis: _____

Lehrerdaten:Der Bogen wurde vom Klassenlehrer/in Fachlehrer/in ausgefüllt.

Datum: _____

Auswertungsblatt

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation			
B. Selbstwahrnehmung			
C. Selbstkontrolle			
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft			
E. Angemessene Selbstbehauptung			
F. Sozialkontakt			
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer			
H. Konzentration			
I. Selbstständigkeit beim Lernen			
J. Sorgfalt beim Lernen			

Interpretation

Ein Prozentrang (PR) von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein Prozentrang (PR) zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

ANHANG 5 KRITERIENGELEITETER BEOBACHTUNGSBOGEN

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers:

Beobachtungen vom bis 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	
arbeitet ohne Unterbrechungen	
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	
sieht bei Anforderungen genau hin	
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	

Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	
macht Hausaufgaben vollständig	
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

ANHANG 6 INTERVIEWLEITFADEN

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?					
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?					
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?					
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?					
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?					
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?					
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?					
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?					
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?					
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?					
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?					
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?					
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?					
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?					
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?					
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?					
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?					
Machst du die Hausaufgaben vollständig?					
Gehst du mit den Heften ordentlich um?					
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?					

ANHANG 7 INTERVIEWLEITFADEN L.W. (2.7.2012 UND 4.10.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?		X	X		Braucht Hilfe bei schwierigen Aufgaben in Schnürlischrift
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?			X X		Anstehen find ich uninteressant
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?				X X	
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?			X	X	
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?			X	X	Mir bereitet Mühe wenn ich immer das Gleiche machen muss. Z.B. Diktat abschreiben
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?			X X		
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?			X	X	Manchmal muss man halt trinken
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?				X X	
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?			X	X	
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?			X	X	
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?			X X		
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?				X X	
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?			X X		
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?			X X		Wenn jemand sagt, dass ich es gut gemacht habe. Wenn ich fertig bin. Wenn ich als erster fertig bin. Kann es nicht immer
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?			X	X	
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?			X X		
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?				X X	
Machst du die Hausaufgaben vollständig?				X X	
Gehst du mit den Heften ordentlich um?			X	X	
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?			X X		Macht es manchmal, Mami hilft mit

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	L.W. versteht die Frage nicht ganz korrekt. Denn er zählt mir von gegenständlichen Veränderungen im Schulzimmer. Z.B. Sitzordnung oder ein Kasten, welcher verstellt wurde.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Ich bin besser im Plusrechnen und im Malen. Wen ich wählen könnte würde ich das Thema Wildnis auswählen. Ich finde die momentanen Themen langweilig.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Ja, weiss aber nicht warum.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Ja, mir haben die Fragen geholfen. Ich kann aber nicht mehr sagen welche.
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ja
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Dass ich die guten Dinge aufschreiben konnte.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Nichts
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Ja
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Ich finde schon. Jetzt schaut F. nicht mehr zu mir.

ANHANG 8 INTERVIEWLEITFADEN F.J. (2.7.2012 UND 4.10.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?			X X		
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?		X X			
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?			X X		Beim Knobelheft schon sonst manchmal
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?			X X		Manchmal; nicht so oft
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?			X	X	
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?		X	X		
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?	X	X			Ich laufe einfach immer herum
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?		X	X X	X	Fehler können passieren/Mathelernkontrolle war ohne Fehler
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?		X X			
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?		X X			
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?			X	X	
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?				X X	Versucht es zuerst im Kopf, dann mit den Fingern und dann holt er Hilfe
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?		X	X X		Er sagt, dass es ein paar Tage dauert.
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?		X	X		Weil ich es im Kopf habe und weil die Kinder es im Wochenrückblick sagen/vergesse es immer
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?		X X			
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?			X X		Weiss wer es nicht sorgfältig macht von den andern Kindern.
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?			X	X	Er nervt sich über die Geschwister, weil sie die Aufgaben versauen. Sein Bruder nimmt die Aufgabe aus dem Thek, wenn er es nicht versorgt hat.
Machst du die Hausaufgaben vollständig?			X	X	
Gehst du mit den Heften ordentlich um?				X X	Sicher!!
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?			X X		Mengmol ich, wenn es Mami sagt.

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Das kann ich nicht genau sagen.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Das kann ich nicht genau sagen.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	F.J. sagt ein lautes und klares Ja. Ich fand es gut, dass ich jedes Mal ins Schatzbüchlein schreiben konnte.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Das Gespräch mit dem andern Kind hat mir geholfen.
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ich würde das super finden, weil es mir Spass macht. Das Reden macht mir Spass. Ich weiss nicht was ich verändern würde.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Dass ich ein Kind ins Gespräch einladen durfte und mit ihm das Problem besprechen konnte.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Dass du mir schwierige Fragen gestellt hast.
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Nein
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Nur die Hausaufgabe mit dem anderen Kind hat mir geholfen.
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Ich glaub schon ein bisschen vor allem das Gespräch mit dem andern Kind war gut für mich.

ANHANG 9 INTERVIEWLEITFADEN M.G. (2.7.2012 UND 4.10.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?			XX		Merkt, dass sie manchmal LP fragen muss und findet dies mühsam.
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?		X	X	X	Es kommt auf die Aufgaben darauf an. Mathe ist für sie schwierig also 1
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?		X	XX		Lacht und sagt mengmol. Kann sich nicht entscheiden welche Zahl.
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?		X		X	Rechnet viel mit Mami und Zusatzmaterial/ Musste noch Aufgaben nacharbeiten, hatte keine Zeit für anderes.
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?			X	X	
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?			XX		
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?			X	X	Manchmal brauch ich einen Unterbrechung
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?			XX		
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?				XX	
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?			X	X	Wenn mich E. nicht stört. Sie macht oft den Kaspar und ich kann nicht zu hören.
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?			X	X	Ja, wenn ich Mami nicht frage, weil sie sonst immer hilft. In Mathe braucht ich die Hilfe von Mami oder Papi
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?			X	X	
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?		X X	X		Sie kann es manchmal
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?			X	X	Wenn ich kein Fehler gemacht habe.
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?				X X	
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?				X X	
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?				X X	Nicht wie F. das Blatt verreißen.
Machst du die Hausaufgaben vollständig?				X X	Sie sagt das sei ihr erst einmal passiert, dass sie nicht vollständig gemacht hat.
Gehst du mit den Heften ordentlich um?				X X	
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?			X	X	Papa sagt es ihr und sie macht es.

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, vor allem hat sich das mit A. verändert, sie fragt nicht mehr soviel.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Ja im Rechnen bin ich ein bisschen besser. Sonst hast sich nicht so viel verändert.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Ja, weil sich sehr viel verändert hat. Vorher ist es in der Schule nicht so gut gelaufen.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Weiss nicht!
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Mir ist es egal. Von mir aus könnte man weitermachen oder auch nicht.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Die Situation über A. zu besprechen war für mich gut.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Nichts
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Ja
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Eigentlich nicht so..

ANHANG 10 INTERVIEWLEITFADEN M.L. (2.7.2012 UND 4.10.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?		X		X	Wenn ich in der Mathe nicht draus komme, frage ich meinen Vater. In der Geometrie hilft mir meine Mutter.
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?		X		X	Ich lasse mich hie und da von anderen ablenken.
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?		X		X	Im Werken habe ich mich beispielsweise beim Schleifen sehr angestrengt.
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?	X			X	
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?			X	X	
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?		X		X	
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?	X			X	Nicht so. Ich lasse mich rasch durch meine Mitschüler ablenken.
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?	X			X	Bei den Deutschblättern vergesse ich oftmals, dass ich Schnürlischrift schreiben müsste.
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?		X		X	Letztes Mal bei der Deutschprüfung habe ich vergessen, die Verben markieren. Aus diesem Fehler habe ich gelernt.
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?			X	X	
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?		X	X		Oft frage ich Frau Heuberger oder Frau Ferrari.
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?			X	X	Ich arbeite immer selber daran.
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?	X			X	Geht so.
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?			X	X	Ja, das gelang mir beispielsweise bei der Zeichnungsnote oder der Franzprüfung.
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?	X			X	Ja, ich sage mir manchmal beim WP, dass ich das heute erledigen möchte. Trotzdem beginne ich dann mit anderen Aufträgen.
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?			X	X	
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?		X		X	
Machst du die Hausaufgaben vollständig?	X			X	
Gehst du mit den Heften ordentlich um?		X		X	Manchmal, wenn es mir langweilig ist, mache ich so kleine Zeichnungen.
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?		X		X	

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, garantiert. Die Gespräche haben mir „mega“ geholfen. Allgemein bei den Hausaufgaben, bei der Sorgfalt, Ausdauer... Alles, was wir hier trainiert haben, hat voll genützt.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, garantiert. Ich lese die Lernsachen genauer durch und kann mir mehr behalten.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Ja, das hat sich garantiert gelohnt. Es macht mich glücklich, wie ich nun arbeite.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Sie haben mich häufig gefragt, wie es nun klappt oder was ich neu machen möchte – etwas das mir auch hilft. Sie haben gute Fragen gestellt, wie z.B. Was ist dein neues Ziel? Wer hat die Veränderungen bemerkt? In Erinnerung geblieben ist mir auch die Wunderfrage. Das Wunder ist passiert.
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ich finde die Gespräche gut. Ich würde die Gespräche auch andern empfehlen. Sie helfen an einem Ziel „dranzubleiben“. Es hilft, sagen zu können, was man gemacht hat und was gelungen ist. Das hilft.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Der Einschätzungsbogen von 1 bis 10 und dass man sich selber einschätzen kann, finde ich gut an diesen Gesprächen.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Nein, nichts.
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Ja, ich habe an meine Hausaufgabe drangedacht.
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja.
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Ja, das war eine gute Idee, wie sie das alles gemacht haben. Es hat geholfen.

ANHANG 11 INTERVIEWLEITFADEN FL.J. (2.7.2012 UND 4.10.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?		X X			Einigermassen, ich gehe viel zur LP oder zu meinen „Götti“ (T.)
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?		X	X		
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?			X X		Ich schaue schon, dass ich vorwärts komme
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?		X X			In letzter Zeit eher. Früher war das anders.
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?				X X	Ja schon, zum Beispiel im Zeichnen oder Werken.
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?		X	X		
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?		X	X		Ich gehe oft trinken. Das haben wir auch beim Elterngespräch besprochen, dass ich mich rasch ablenken lasse.
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?			X X		
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?			X X		Den Auftrag lese ich schon gut durch, auch bei Prüfungen.
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?		X		X	Manchmal nicht richtig, manchmal schon.
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?			X X		Bei Mathe brauche ich noch die Hilfe von meiner Mutter.
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?			X	X	
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?			X X		
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?		X X			Ich bin nicht sicher, ob ich die 1 oder 2 wählen soll.
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?		X	X		
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?			X	X	
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?		X	X		
Machst du die Hausaufgaben vollständig?		X	X		
Gehst du mit den Heften ordentlich um?				X X	
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?			X X		

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, die Hausaufgaben. Ich mache nun immer die Hausaufgaben.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Dazu fällt mir gerade nichts ein. Alles ist vermutlich noch gleich.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Auf jeden Fall. Das Zielmäppchen hat mir sehr geholfen.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Da fallen mir keine speziellen Fragen ein.
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ja, ich würde sie gerne weiterführen, damit ich es auf die „10“ schaffe.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Die Fantasiefragen haben mir gefallen.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Beim Abschlussinterview war es schwierig für mich, einzuschätzen, wo ich nun stehe.
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	An meine „Hausaufgabe“ / mein Ziel habe ich nicht wirklich gedacht.
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja.
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Ja.

ANHANG 12 INTERVIEWLEITFADEN A.T. (2.7.2012 UND 4.10.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?			X X		Zwischen 1 und 2. Wenn ich es verstehe, dann kann ich ohne Hilfe arbeiten. Wenn ich weiss, wie ich's lösen muss.
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?		X X			Das würde ich gerne können.
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?			X X		
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?		X X			
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?				X X	
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?			X	X	
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?			X X		
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?		X X			Wenn ich keine Lust habe, arbeite zu schnell und dann passieren mir Flüchtigkeitsfehler. Ich mache noch viele Flüchtigkeitsfehler.
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?			X	X	
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?			X X		
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?			X X		
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?			X	X	
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?		X	X		
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?				X X	Bei den Prüfungen gelingt mir das recht gut.
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?			X X		
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?		X	X		Ich verliere viele Farbstifte und Gummis. Ich verliere viele Sachen.
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?			X X		
Machst du die Hausaufgaben vollständig?		X	X		
Gehst du mit den Heften ordentlich um?			X X		Die Hefteinfassung geht viel „weg“.
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?			X X		

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, ich konnte mir selber Ziele setzen, was ich machen möchte, z.B. beim Wochenplan. Sobald ich ein Ziel habe, bin ich auch schneller fertig.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, beim Wochenplan. Wenn ich nun zwischen 3 bis 6 Posten nach Hause mitnehme, kann ich gut und vollständig arbeiten und auch Zusatzaufgaben machen und so. Das hat sich verändert. Sonst beim Lernen, bin ich „lernfähiger“, wie man lernen soll.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Ja.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Die Frage nach dem Ziel hat mir geholfen; z.B. Was nimmst du dir nun vor?
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ja, zwischendurch, 1x im Monat oder so.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Das ich sehen konnte, wo ich etwa stehe und dass ich mir meine eigenen Ziele setzen konnte.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Manchmal bereitete mir das Beantworten der Fragen Mühe. Einige Fragen waren etwas kompliziert gestellt. Manchmal war es auch schwierig herauszufinden, was ich verbessern möchte.
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Ich habe an meine Hausaufgaben / mein Ziel gedacht. Ich hätte aber noch besser daran denken können.
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja, so hatte ich eine Aufgabe, ein Ziel vor Augen zum Lösen und Machen. Das war besser. Ohne Ziel, wäre ich einfach drangehockt wie immer und wäre nicht gerade viel besser geworden.
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Ja.

ANHANG 13 INTERVIEWLEITFADEN D.Z. (2.7.2012 UND 28.9.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?			X X		Ja eigentlich schon.
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?		X		X	
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?			X	X	
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?	X		X		
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?				X X	
Konzentration	0	1	2	3	Au nein.
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?			X X		Ja ich denke schon.
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?			X	X	Zwischen eins und zwei
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?		X	X		
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?			X	X	
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?				X X	Ich denke drei, wenn ich muss ja.
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?		X	X X		Kommt darauf an was für eine. Eins wenn das Thema Mühe bereitet.
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?			X	X	Zum Teil schon oder nicht. Kommt auf die Stimmung darauf an. Wenn ich am morgen komme keine Lust habe auf die Schule eher nicht.
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?				X X	
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?				X X	Ja ich kann es sagen, denn wenn ich etwas wirklich gut kann sag ich das und auch, wenn ich etwas nicht kann oder mich nicht interessiert.
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?			X	X	Beides. Wenn ich es mir in den Kopf gesetzt habe, dass ich es schaffen will, dann ja.
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?		X	X		Blätter nicht. Füllli und so schon.
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?		X		X	Zum Teil vergesse ich sie.
Machst du die Hausaufgaben vollständig?			X X		Wenn ich sie mache, ja.
Gehst du mit den Heften ordentlich um?		X	X		Daran arbeite ich. Bis jetzt eher nicht.
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?				X X	Ich lasse sie immer auf dem Pult, damit ich sie nur noch packen kann.

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, ich bin konzentrierter! Habe mehr Arbeitseinsatz!
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Eigentlich schon weniger Angst, weil ich darüber sprechen kann weniger Bauchschmerzen.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Ja, es lohnt sich, weil man nicht alleine gelassen wird mit den Problemen. Man wird ernst genommen.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Skalafrage
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ja, ich würde es weiterführen. Man kann immer an sich arbeiten. Ich würde nichts verändern.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Einfach alles, nichts Spezielles.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Kommt mir nichts in den Sinn.
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Ja, habe ich. Während der Schule, bei Prüfungen, um konzentriert zu arbeiten.
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja!
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Es hat sich gelohnt. Jetzt habe ich Fortschritte gemacht. Habe meine Ziele erreicht.

ANHANG 14 INTERVIEWLEITFADEN N.H. (2.7.2012 UND 28.9.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?			X X		Kommt darauf an in welchem Fach. Mathe brauch ich Hilfe. Deutsch nicht.
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?		X X			Au Gott.
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?			X	X	Bei FWA extra schön, denn ich bin stolz auf diese Arbeit.
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?			X X		Wenn es mega Spass macht. Wenn es mich nicht anspricht, dann nicht.
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?				X X	
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?			X	X	Es geht schon, aber kommt darauf an, wie ich drauf bin.
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?	X	X			
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?			X	X	Ja, eigentlich schon.
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?			X	X	Wenn es mir leicht fällt, dann lese ich es nicht so genau.
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?			X X		Kommt darauf an. wenn es nichts hat, was mich ablenkt oder um was es geht.
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?			X X		Mathe nicht viel, aber Deutsch schon.
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?			X	X	Wenn es mich nicht interessiert, probiere ich nur kurz und frage dann.
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?				X X	
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?			X	X	Manchmal weiss ich nicht ob man es gerade begründen kann.
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?			X	X	
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?				X X	Ja, aber nicht immer alles dabei.
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?			X	X	Kommt darauf an, was es ist. Zeit und Lust habe darauf.
Machst du die Hausaufgaben vollständig?			X X		Wenn ich nicht weiss wie und nicht draus komme nicht.
Gehst du mit den Heften ordentlich um?			X	X	Wenn ich etwas schön beginne will ich es auch schön beenden.
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?				X X	Habe es auf dem Tisch.

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, das Kopfrechen hat sich verbessert. ich weiss nicht, ob ich es sonst gemacht hätte. Auch für die Berufswahl war es gut. Ich war motivierter dabei, weil ich darüber sprechen konnte.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, ich verstehe mehr den Sinn warum! Ich habe den Erfolg gesehen. Es hat mir mehr Sicherheit gegeben.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Ja, es lohnt sich! Finde es gut. Es wird einem bewusst, was man verändern kann.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Die Frage <i>Wie ist dir das gelungen</i> und die Skalafrage waren schwierig aber gut. Die Wunderfrage war ein wenig kompliziert. ich konnte es mir nicht immer vorstellen.
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ja, man kann jede Woche sehen, was einem gelungen und was man machen kann.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Der Dialog – zu zweit! Es wurde alles angenommen, was man gesagt hat.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Ja manchmal war es schwierig sich ein zu schätzen, wenn es nur kleine Veränderungen gab.
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Ja, in bestimmten Situationen. Während der Schule, bei den Hausaufgaben..
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja, ich finde schon.
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Ja, weil ich es geschafft habe! Ich habe mich nachher besser gefühlt und wusste wie ich weitermachen konnte.

ANHANG 15 INTERVIEWLEITFADEN C.S. (2.7.2012 UND 28.9.2012)

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3	Bemerkungen
Kannst du ohne Hilfe arbeiten?				X X	
Kannst du an einer Aufgabe ohne Unterbruch arbeiten, auch wenn sie dich nicht interessiert?			X X		
Strengst du dich an, wenn du eine Aufgabe lösen musst?				X X	
Machst du in der Schule oder zu Hause auch Freiwilliges oder Zusätzliches?			X X		
Kannst du dich lange mit einer interessanten Aufgabe beschäftigen?				X X	
Konzentration	0	1	2	3	
Kannst du, wenn du musst, dich gut auf eine Aufgabe konzentrieren?		X	X		
Arbeitest du ohne Unterbrechungen (z.B. WC-Pause, trinken, Zwischengespräche, umhergehen, Bewegungspause)?			X X		
Arbeitest du in der Regel ohne Flüchtigkeitsfehler?			X	X	selten
Schaust du Aufträge (z.B. Bildergeschichte, Rechnungsaufgabe) genau hin?			X X		
Hörst du in der Schule – wenn du musst – genau zu?			X	X	
Selbständigkeit beim Lernen	0	1	2	3	
Kannst du eine Aufgabe vollständig allein ausführen?			X	X	Ja sicher.
Versuchst du die Aufgabe immer zuerst alleine zu lösen, bevor du Hilfe (bei den Mitschülern oder der LP) holst?				X X	Ja mache ich.
Kannst du dir Ziele setzen, die du erreichen kannst?				X X	
Kannst du sagen, ob dir eine Arbeit gut oder weniger gelungen ist und weshalb?				X X	
Behältst du beim Arbeiten das Ziel vor Augen?		X	X		Nein. Ich arbeite für mich. Ziel setzen ist nicht mein Ding. Ich kann schon eins setzen, ich erreiche es dann schon.
Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3	
Gehst du mit dem Arbeitsmaterial (z.B. Farbstiften, Füller, Lineal) sorgfältig um?				X X	
Erledigst du die Hausaufgaben sorgfältig?			X	X	
Machst du die Hausaufgaben vollständig?				X X	
Gehst du mit den Heften ordentlich um?				X X	
Legst du zu Hause das Schulmaterial für den nächsten Schultag bereit?	X		X		Nein, ich habe alles mein Material in der Schule.

Abschliessende Fragen zu den lösungsorientierten Lerngesprächen	
Hat sich seit den Lerngesprächen in der Schule etwas verändert? Wenn ja was?	Ja, ein bisschen. Ich konnte mich mehr konzentrieren.
Hat sich seit den Lerngesprächen in deinem Lernen etwas verändert? Wenn ja was?	Nein, das nicht. Ich denke, dass ich gut bin in der Schule.
Findest du es lohnt sich solche Lerngespräche wöchentlich durchzuführen? Warum?	Ich glaube nicht. Sicher haben sie geholfen. Aber jede Woche kann mühsam werden. Ich würde vielleicht einmal im Monat.
Welche Fragen haben dir am meisten geholfen?	Skalafrage, man kann sich damit gut einschätzen.
Würdest du die Lerngespräche weiterführen? Warum? Was würdest du als nächstes verändern?	Ja, es ist eine gute Abwechslung. Aber nicht wöchentlich, da es langweilig werden kann. einmal im Monat.
Was hat dir an den Lerngesprächen besonders gefallen?	Dass ich meinen Stress abbauen konnte.
Was war während den Lerngesprächen für dich schwierig?	Die Fragestellerei, man muss immer genauer werden. Ich gebe nicht gerne Antwort.
Hast du während der Woche an die Lerngespräche und deine Hausaufgaben gedacht?	Nein, eigentlich nicht gross, erst als ich da war.
Haben dir die Hausaufgaben geholfen dein Ziel zu erreichen?	Ja
Hat es hat es sich für dich gelohnt mit mir zu Sprechen und warum?	Ja, es geht. Ab und zu ja. z.B. Stressabbau!

ANHANG 16 BEOBACHTUNGEN DER LP IM UNTERRICHT**Beobachtungsbogen für die LP**

Name des Schülers: F.J.

Beobachtungen vom 17. bis 22. August 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Er braucht viele Anstösse, er ist müde und unmotiviert, fragt irgendwas zu einem Thema losgelöst.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	F.J. plappert ständig im Kreis dazwischen. Dies auch während den Arbeitsphasen. Dazu läuft er viel umher. Er ist unkonzentriert. Es kommt auch vor, dass er umher rennt.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Er macht alles andere als Arbeiten. Er ist nicht bereit zu lesen. Mathe hingegen arbeitet er sehr gut.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	–
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	Nur in Mathe
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	1. Schulwoche super 2. Schulwoche redet er viel trotzdem war sie gut.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Nur in Mathe. Grosse Zahlen motivieren ihn
arbeitet ohne Unterbrechungen	Anfangs der Woche kaum möglich. Mittwoch besser
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Arbeitet unsorgfältig im Rechnen, vertauscht Zahlen oder zählt ungenau. Ansonsten mehrheitlich Verständnisfehler.
sieht bei Anforderungen genau hin	Er braucht ruhige Kinder neben sich. Er muss oft ermahnt werden.
hört bei Anforderungen genau zu	Er hört zwar zu, setzt aber nicht um. Dienstag war er nicht bei der Sache, Mittwoch gut.
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Stark von seiner Tagesform abhängig. (Streit...)
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Braucht ständig Anstösse. Mathe läuft sehr gut
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Holt kaum Hilfe, beginnt oft zu reden, herumlaufen oder stören...
setzt sich erreichbare Ziele	Wenig Selbstvertrauen
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Merkt recht gut, wie er gearbeitet hat. (teils leicht übertrieben)
geht gezielt vor	Er macht einfach etwas drauflos; Misserfolge vorprogrammiert!
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	Oft sehr unkontrolliert oder unüberlegt.

Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Schreibt oder kritzelt oft unmotiviert auf dem Blatt herum. Muss ermahnt werden.
macht Hausaufgaben vollständig	Gut (Eltern kontrollieren zu Hause)
geht mit Heften ordentlich um	Sobald etwas nicht geht, „verkrizelt“ er die Aufgabe.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	?
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: F.J.

Beobachtungen vom 14. bis 19. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Fr- Mi teilweise. Es fällt auf, dass er sich gegen Ende der Woche weniger kontrollieren kann!
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Wenn die Aufgaben uninteressant sind, beginnt er sofort mit allen Mitteln sich vom arbeiten abzulenken indem er andere zu stören beginnt.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Wenn es ihm entspricht, arbeitet er sehr gut. (Mo: Schnürlischrift super!) Sonst strengt er sich teilweise bis wenig an.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	–
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	Sehr gut (Schnürlischrift motiviert ihn sehr!)
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Er meldet mir zurück, dass der Kopf sich anstrengen möchte aber er es einfach nicht kann.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Wenn die Motivation/ Lust/ Verständnis da sind, dann geht es gut. Er lässt sich extrem schnell ablenken.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Geht kaum! (Mo: Schnürlischrift gelingt ihm 30 Minuten)
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	gut
sieht bei Anforderungen genau hin	Ja, wenn er persönlich angesprochen wird.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Er will, merkt aber selber, dass er nicht kann.
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Gelingt ihm selten bis nie. Er braucht persönliche Aufforderung!
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Er wartet sehr lange. Er beginnt vorher mit störendem Verhalten.
setzt sich erreichbare Ziele	Er hat sehr hohe Ziele, die er kaum erreichen kann (Selbstwahrnehmung?!)
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Kann positives kaum wahrnehmen oder traut es nicht zu sagen. Er sagt dann oft (säg doch du) Will sich nicht darauf einlassen, sich zu bewerten.
geht gezielt vor	Geht nicht
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	Sehr unzuverlässig.
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	Gut

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Gut
macht Hausaufgaben vollständig	Gut
geht mit Heften ordentlich um	Gut
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Gut
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	Gut

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: M.G.

Beobachtungen vom 14. bis 19. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Die ganze Woche zeigte M.G. Schwierigkeiten in der Mathe (Ergänzen auf 10er und 100er) Sonst gut
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Sie zeigt wenig Bereitschaft sich Aufgaben erklären zu lassen. Sie ist extrem stur!!!
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Sie gibt sich in der Mathe völlig auf.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	Keine Zeit
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	gut
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Wenn sie einen Knopf hat, stellt sie ab.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Allgemein sehr gut. In der Mathe im Moment nicht gut
arbeitet ohne Unterbrechungen	Im Allgemeinen gut ausser in der Mathe.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Gut ausser in der Mathe stur.
sieht bei Anforderungen genau hin	Gut ausser in der Mathe stur.
hört bei Anforderungen genau zu	Gut ausser in der Mathe stur.
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Sie hat einen Knopf in der Mathe, könnte es aber will nicht.
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	In Mathe keine Lernbereitschaft. Sonst gut.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Allgemein gut. In Mathe versucht sie die Aufgaben kaum alleine zu lösen.
setzt sich erreichbare Ziele	Sie hat in Mathe kein Ziel. Sie will auch nicht.
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Allgemein gut ausser im Bereich Mathematik.
geht gezielt vor	Kann in Mathe nicht gezielt vorgehen und ist sehr unmotiviert.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	Mathe unbedingt im Auge behalten (Rechenschwäche??)
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	Zeigt provokatives Verhalten. (Ich zerreiss das Blatt...)

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Meist sehr gut jedoch das Mathematikbuch hat sie bewusst zu Hause versteckt.
macht Hausaufgaben vollständig	Gut
geht mit Heften ordentlich um	Sehr gut
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Sehr gut
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	Sehr gut

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: L.W.

Beobachtungen vom 28. September bis 3. Oktober 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Arbeitet die ganze Woche sehr selbständig.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Er lässt sich schnell ablenken, zu Quatsch verleiten.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Gut, schweift leider noch oft ab. In der Halbklassse arbeitet er viel besser.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	Keine Zeit
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	Sehr gut
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Gibt sich grosse Mühe, streng sich an und ist bereit Erklärungen anzunehmen.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Sehr gut Es ist darauf zu achten, dass er ruhige Kinder neben sich hat, damit er nicht abgelenkt wird.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Braucht nach ca. 15 Minuten eine Bewegungspause, danach arbeitet er wieder sehr gut.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Viel konzentrierter. Es passieren im Plus und Minus kaum Fehler mehr.
sieht bei Anforderungen genau hin	Sehr gut (Ablenkungsmöglichkeit meiden)
hört bei Anforderungen genau zu	Sehr gut
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Sehr gut und motiviert.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Kommt vermehrt schneller Hilfe holen, wenn etwas nicht geht.
setzt sich erreichbare Ziele	Überschätzt sich nach wie vor sehr viel.
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Kann Erfolge sehen und recht gut werten, teilweise noch nicht sehr differenziert. (Han i guet gmacht.- eifach)
geht gezielt vor	Häufiger- braucht nur teils kleine Anstösse
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	Sehr gut

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Sehr gut
macht Hausaufgaben vollständig	Sehr gut
geht mit Heften ordentlich um	Sehr gut
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Sehr gut
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	Sehr gut

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: A.T.

Beobachtungen vom 16. bis 22. August 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	A.T. ist diese Woche sehr positiv aufgefallen. A.T. hat mir am Freitag (17. August) bereits um 13.20 Uhr den WP zum Abhaken gebracht. Während den WP-Lektionen hat sie im Schulzimmer, alleine und ziemlich effizient gearbeitet.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	A.T. ist bemüht, die Aufgabe vollständig und selbständig lösen zu können.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	A.T. hat beim Wochenplan die Pflichtaufgaben bearbeitet; jedoch keine Zusatzaufgaben.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	A.T. kam am Montag (20. August) am Nachmittag früher in die Schule, setzte sich hin und begann mit der Arbeit. Am Dienstag nach der Schule blieb A.T. von sich aus noch eine halbe Stunde länger im Schulzimmer, um an ihren Hausaufgaben zu arbeiten.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	A.T. hat diese Woche konzentriert und aus eigenem Antrieb gearbeitet. Ich musste A.T. kein einziges Mal zur Weiterarbeit ansprechen.
arbeitet ohne Unterbrechungen	
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	
sieht bei Anforderungen genau hin	
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Ich erlebe A.T. diese Woche als präserter und wacher.
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	A.T. hat die Hausaufgaben und auch die Aufträge des Wochenplans vollständig und selbständig gelöst. A.T. hat diese Woche – wie ich mit ihr vor den Sommerferien besprochen habe – nicht mit L.M. und M.L. zusammengearbeitet.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	A.T. versucht Aufgaben zuerst alleine zu lösen, bevor sie Hilfe anfordert.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	A.T. freut sich, dass ihr erster Wochenplan „so gut“ ging. A.T. hat den Eindruck, dass ihr das Lösen von Sachaufgaben noch Mühe bereitet. Sie möchte die Trainingscamp-Stunde nutzen, um sich diesbezüglich zu verbessern.
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	

Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Diesbezüglich konnte ich diese Woche keine Auffälligkeiten feststellen.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	A.T. hat auf dem Realien-Arbeitsblatt sorgfältig gearbeitet. Es war keine Reinschrift mehr notwendig.
macht Hausaufgaben vollständig	A.T. hat die Hausaufgaben die ganze Woche vollständig und zuverlässig gemacht.
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	A.T. hatte das Schulmaterial die ganze Woche vollständig dabei.
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: Fl.J.

Beobachtungen vom 16. bis 22. August 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Fl.J. arbeitete sehr ruhig und alleine.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Fl.J. war diese Woche sehr bemüht.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	Fl.J. hat beim Wochenplan einen freiwilligen Auftrag (auf „erweitertem“ Niveau) gelöst.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Am Nachmittag hat er unaufgefordert und sehr stolz sein Zielmäppli gezeigt. Er freut sich riesig über seine erbrachte Leistung. Mir scheint, er ist topmotiviert.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Fl.J. hat die ganze Woche konzentriert gearbeitet und die Zeit gut genutzt. Fl.J. sitzt seit Schuljahresbeginn an einem Einzelpult neben der Wandtafel. Er sagte diese Woche zu mir, dass ihm der Platz gut täte und er sich dort besser konzentrieren könne.
arbeitet ohne Unterbrechungen	
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	
sieht bei Anforderungen genau hin	
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Fl.J. hat die Hausaufgaben und auch die Aufträge des Wochenplans vollständig und selbständig gelöst.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Fl.J. fragt nach, wenn etwas unklar ist.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Fl.J. führt seit Juli ein Zielmäppchen. Jeden Tag muss er einschätzen, wie gut ihm die Zielerreichung gelungen ist. Anschliessend beurteile ich die Zielerreichung aus meiner Sicht. Ich stelle fest, dass unsere Einschätzungen diese Woche 100 Prozent identisch waren.
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	
Sorgfalt beim Lernen	

geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Diesbezüglich konnte ich diese Woche keine Auffälligkeiten feststellen.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	
macht Hausaufgaben vollständig	Fl.J. hat die ganze Woche die Hausaufgaben vollständig und zuverlässig erledigt und der LP stets vollständig abgegeben. Zudem hat Fl.J. die Hausaufgaben auf den nächsten Tag die ganze Woche in sein Aufgabenheft notiert und das Aufgabenheft der LP unaufgefordert gezeigt.
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Fl.J. hatte das Schulmaterial die ganze Woche vollständig dabei.
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: M.L.

Beobachtungen vom 23. bis 29. August 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	M.L. hat heute Vormittag (Dienstag, 28. August) konzentriert gearbeitet. Sie brauchte weder Kontrolle noch Ansporn.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	M.L. hat (freiwillig) eine witzige Textstelle aus einem Buch abgeschrieben.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	
arbeitet ohne Unterbrechungen	
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	M.L. hat heute (28. August) alle Franzwörtli korrekt geschrieben.
sieht bei Anforderungen genau hin	
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	
geht gezielt vor	M.L. lässt alle Aufträge fortlaufend abhaken und reflektiert ihr Arbeitsverhalten. Sie hat mir erzählt, dass sie nun immer sofort die erledigten Aufträge korrigiert und sie so zügiger vorwärts komme.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	M.L. kommt am Montag, 27. August bereits 20 Minuten früher ins Schulzimmer, um die gelösten Wochenplanaufträge zu korrigieren. Dabei stelle ich fest, dass M.L. schon fast den ganzen Wochenplan (inkl. Zusatzaufträge) gelöst hat; dies innerhalb von 4 Tagen. Dabei hätte M.L. noch 10 Tage für die Wochenplanarbeit Zeit.

	<p>Später berichtet sie vom Wochenende und erzählt, dass sie am Samstag fleissig am Wochenplan gearbeitet hätte. S. macht eine anerkennende Bemerkung.</p> <p>M.L. ist am Dienstag, 28. August 2012 bereits 35 Minuten früher im Schulzimmer. Sie gibt selbständig die Hausaufgaben ab.</p>
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<p>M.L. hat die Realienblätter zum Sonnensystem sehr sauber gestaltet: Sie hat sehr sorgfältig und schön geschrieben und die Bilder auf den Arbeitsblättern (Planeten / Sonne) farbig und exakt ausgemalt.</p> <p>M.L. hat (freiwillig) eine witzige Textstelle aus einem Buch abgeschrieben. Dabei hat M.L. sehr sauber gearbeitet und sorgfältig geschrieben.</p>
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	
macht Hausaufgaben vollständig	
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: A.T.

Beobachtungen vom 30. August bis 5. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	A.T. braucht weder Kontrolle noch Ansporn. A.T. ermahnt andere leiser zu sein.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	A.T. arbeitet nach der Schule freiwillig am Wochenplan weiter. Ihr Ziel ist es, den angefangenen Wochenplanauftrag zu beenden.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	A.T. knobelt alleine an der Matheaufgabe (s. oben) und radiert häufig. Obwohl ihr das Resultat bekannt ist, will sie ihren Rechenfehler finden.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	A.T. hat beim Wochenplan einen zusätzlichen Auftrag bearbeitet. Die freiwilligen Übungsblätter (für die Franzprüfung) hat A.T. nicht bearbeitet.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Einzelne 6. Klässler sind nach der Englischlektion etwas „überstellig“. Es wird gekichert. A.T. arbeitet dabei konzentriert und ruhig weiter. Offensichtlich gelingt es ihr gut, ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeit zu lenken.
arbeitet ohne Unterbrechungen	A.T. lässt sich bei Einzelarbeiten nicht ablenken.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Bei der Französischprüfung sind ihr – so mein Eindruck – einige Flüchtigkeitsfehler unterlaufen, z.B. un pomme / burre (statt beurre), la lait (le lait)
sieht bei Anforderungen genau hin	
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Ja, A.T. führt eine Aufgabe alleine aus.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Erst nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen kommt sie zur LP, um sich die Aufgabe genauer zu erklären.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	A.T. hat sich bei der Französischprüfung differenziert und kritisch eingeschätzt. Insgesamt entspricht ihre Einschätzung den effektiven Leistungen (-5). A.T. gibt an, dass sie sich „mittelmässig“ für die Prüfung vorbereitet habe.
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	A.T. bleibt nach der Schule (3. September 2012) noch länger in der Schule. A.T. bietet M. ihre Hilfe an, der mit einer Zeichnungsarbeit etwas Mühe hat.
Sorgfalt beim Lernen	

geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	A.T. hat die Geometrieaufgaben sorgfältig gelöst.
macht Hausaufgaben vollständig	A.T. hat alle ihre Hausaufgaben vollständig gelöst.
geht mit Heften ordentlich um	A.T. geht mit den Heften und Arbeitsblättern sorgfältig um und schreibt nun stets – wie von ihr verlangt wird – „Schnürlischrift“.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: M.L.

Beobachtungen vom 30. August bis 5. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	M.L. arbeitet selbständig.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Ich erlebe sie als leistungswillig und belastbar. Sie weicht Belastungen nicht aus. M.L. löst freiwillige Zusatzaufgaben, die nicht sonderlich spannend oder interessant sind.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	M.L. ist bemüht, ordentlich und vollständig zu arbeiten. Sie setzt sich ein, ihr Bestes zu geben.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	M.L. hat alle (!) Aufträge auf dem aktuellen Wochenplan gelöst. M.L. hat auf heute (Montag, 3. September 2012) drei Gedichte sauber und sorgfältig abgeschrieben. Zudem hat M.L. passende Zeichnungen dazu gemalt. Zusätzlich hat M.L. zwei Logicals gelöst. Für die Französischprüfung habe ich für die Schülerinnen und Schüler freiwillige Übungsblätter erstellt. M.L. hat diese genommen und gelöst.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	Ja, M.L. zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben (siehe oben).
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Da M.L. ihren Wochenplan eine Lektion zu früh vollständig bearbeitet hat, sucht sie sich für die letzte Wochenplanlektion eigene Aufträge, was ihr sehr gut gelingt! M.L. hat den Eindruck, dass sie sich für die Franzprüfung gut bis sehr gut vorbereitet hat.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Einzelne 6. Klässler sind nach der Englischlektion etwas „überstellig“. Es wird gekichert. M.L. arbeitet dabei konzentriert und ruhig weiter. Offensichtlich gelingt es ihr gut, ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeit zu lenken.
arbeitet ohne Unterbrechungen	M.L. zeigt ein selbstverständliches Durchhalten. Sie arbeitet ohne Ansporn.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	M.L. hat bei der Französischprüfung keine nennenswerten Flüchtigkeitsfehler gemacht.
sieht bei Anforderungen genau hin	M.L. hat bei der Französischprüfung die Anweisungen korrekt befolgt.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Ja, M.L. führt Aufgaben vollständig alleine aus.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	M.L. versucht Aufgaben zuerst alleine zu lösen, bevor sie Hilfe anfordert.
setzt sich erreichbare Ziele	M.L. hat auf heute (Montag, 3. September 2012) drei Gedichte sauber und sorgfältig abgeschrieben. Zudem hat M.L. passende Zeichnungen dazu gemalt. Zusätzlich hat M.L. zwei Logicals gelöst.
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	M.L. musste bei der Franzprüfung eine Selbsteinschätzung vornehmen. Es zeigte sich, dass sich M.L. eher kritisch einschätzte. Ihre effektiven Leistungen fielen wesentlich besser aus (5-6).
geht gezielt vor	M.L. hat am Freitag bereits ihre Hausaufgaben für den kommenden Montag vollständig und sauber

	abgegeben.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	M.L. wirkt im Unterricht präsenter. Sie beteiligt sich aktiver und motivierter am Unterricht.
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Diesbezüglich konnte ich diese Woche keine Auffälligkeit beobachten.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	M.L. hat ihre Geometrieaufgaben sehr sorgfältig gelöst. M.L. hat auf heute (Montag, 3. September 2012) drei Gedichte sauber und sorgfältig geschrieben. Zudem hat M.L. passende und schöne Zeichnungen dazu gemalt.
macht Hausaufgaben vollständig	M.L. hat alle ihre Hausaufgaben vollständig abgegeben.
geht mit Heften ordentlich um	M.L. geht mit den Heften und Arbeitsblättern sorgfältig um und schreibt nun stets – wie von ihr verlangt wird – „Schnürlischrift“.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	M.L. bringt die nötigen Arbeitsmaterialien zum Unterricht mit.
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: A.T.

Beobachtungen vom 6. bis 12. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	A.T. arbeitet ohne Rückmeldungen und Hilfestellungen.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	A.T. löst eine Matheaufgabe vom Wochenplan selbständig und vergleicht diese mit der Lösung. Sie hat einige Fehler. Nun verbessert A.T. diese Aufgaben sorgfältig und mit Ausdauer.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	A.T. steht bei den Verbesserungen an. Sie knobelt ca. 5 Minuten selbständig.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	A.T. hat beim Wochenplan – bis jetzt – nur die obligatorischen Aufträge bearbeitet.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	A.T. hat - gemeinsam mit A. – ein sehr schönes Planetenplakat gestaltet. Die beiden Mädchen haben die Zeit in der Schule gut genutzt und das Plakat rund eine Woche vor Abgabetermin bereits abgegeben.
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	A.T. arbeitet konzentriert.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Sie benötigt weder Kontrolle noch Ansporn.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	A.T. hat ein Wort falsch abgeschrieben: statt „Benzintank“ schrieb er „ben-zin-tank“.
sieht bei Anforderungen genau hin	A.T. hat die Aufgabenstellungen genau angeschaut und entsprechend korrekt gelöst.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	A.T. möchte ihre Fehler verbessern und kommt alleine nicht ans Ziel. Sie fragt nach und möchte aus ihren Fehlern lernen.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	A.T. hat sich bei der Deutschprüfung relativ gut (eher etwas kritisch) eingeschätzt: Ihre Selbsteinschätzung entsprach in etwa der effektiven Leistung (28 Punkte, Note 5).
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	M.L. und A.T. müssen ein Rollenspiel (auf Englisch) einstudieren. Sie bleiben nach der Schule am Nachmittag noch länger und arbeiten am Auftrag weiter.
Sorgfalt beim Lernen	

geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Ich stelle fest, dass A.T. den Wochenplan und die Wochenplanblätter in einem „Schnellheft-Mäppchen“ aufbewahrt. Das Schnellheft-Mäppchen ist sauber und ordentlich.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	
macht Hausaufgaben vollständig	A.T. hat ihre Hausaufgaben vollständig gelöst und abgegeben.
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: M.L.

Beobachtungen vom 6. bis 12. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	M.L. arbeitet während 2 Wochenplanlektionen selbständig.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	M.L. zeigt sowohl bei interessanten als auch uninteressanten Aufgaben Ausdauer.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	M.L. sucht für einen Wochenplanauftrag Wörter im Duden.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	M.L. möchte nach der Schule einen zusätzlichen Wochenplanauftrag am PC lösen, da sie zuhause keinen Zugriff auf dieses Programm hat. M.L. hat beim Wochenplan wiederum einige freiwillige Posten bearbeitet und dies, obwohl der WP noch längst nicht abgeschlossen ist.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	M.L. erklärt von sich aus ihrer Pultnachbarin A.B. eine schwierige Matheaufgabe.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	M.L. nutzt die Zeit in der Schule gut. Sie arbeitet konzentriert und still für sich.
arbeitet ohne Unterbrechungen	M.L. arbeitet während der Wochenplanlektion ohne Unterbrechung.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	M.L. hat bei der Deutschprüfung keine Flüchtigkeitsfehler gemacht.
sieht bei Anforderungen genau hin	M.L. hat die Aufgabenstellungen bei der Deutschprüfung genau angeschaut und entsprechend korrekt gelöst.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	M.L. und A.T. müssen ein Rollenspiel (auf Englisch) einstudieren. Sie bleiben nach der Schule am Nachmittag noch länger und arbeiten am Auftrag weiter.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	M.L. arbeitet selbständig. Sie versucht eine Aufgabe selber zu lösen, bevor sie Hilfe anfordert.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	M.L. hat sich bei der Deutschprüfung relativ gut (eher etwas kritisch) eingeschätzt: Ihre Selbsteinschätzung entsprach in etwa der effektiven Leistung (31.5 Punkte von 34 Punkten, -6)
geht gezielt vor	M.L. plant ihre Arbeiten und geht zielgerichtet vor.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	

Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	M.L. geht mit ihrem Arbeitsmaterial sorgfältig um.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	M.L. hat zwei Gedichte sorgfältig und mit verschiedenen Stabilo-Stiften abgeschrieben und passende Zeichnungen dazu gemacht.
macht Hausaufgaben vollständig	M.L. hat alle Hausaufgaben vollständig bearbeitet.
geht mit Heften ordentlich um	M.L. geht mit Heften ordentlich um.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	M.L. hat alle Materialien in der Schule.
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	M.L. fragt als einzige Schülerin nach, auf wann der Wochenplan von den Eltern unterschrieben sein muss.

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: M.L.

Beobachtungen vom 13. bis 19. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	M.L. kann sich über längere Zeit mit dem gleichen Auftrag befassen.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Die Tatsache, dass M.L. wiederum den ganzen Wochenplan gelöst hat, zeigt mir, dass M.L. sowohl bei interessanten als auch uninteressanten Aufträgen Durchhaltevermögen zeigt.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	M.L. ist sehr bemüht und möchte Aufgaben lösen können. Bei Unsicherheiten fragt sie nach.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	M.L. hat den ganzen Wochenplan – mit allen freiwilligen Posten – gelöst.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	M.L. strengt sich im Turnen an. Sie zeigt grosse Freude am neuen Tanz und übt ihn am Schluss nochmals.
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	M.L. arbeitet konzentriert und stetig.
arbeitet ohne Unterbrechungen	
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	M.L. hat auf dem Französischblatt „Verben konjugieren“ einen einzigen Flüchtigkeitsfehler gemacht. M.L. hat beim Franzwörtlitest alle 10 Wörter richtig geschrieben. Bei der Matheprüfung sind M.L. keine Flüchtigkeitsfehler passiert.
sieht bei Anforderungen genau hin	M.L. hat den Wochenplan genau angeschaut und gesehen, dass sie den Text „Die schwersten Landsäugetiere“ als Wanderdiktat ins Sprachheft schreiben muss. Viele Mitschülerinnen und Mitschüler haben diesen Hinweis übersehen. M.L. hat die Aufgaben bei der Matheprüfung genau angeschaut und entsprechend korrekt gelöst.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	M.L. Selbsteinschätzung bei der Matheprüfung entspricht ziemlich exakt ihren erbrachten Leistungen, wobei sich M.L. eher eine Spur selbstkritischer eingeschätzt hat. Offensichtlich kann M.L. ihre Leistungen sehr gut einschätzen. M.L. hat 33 von möglichen 34 Punkten erzielt.
geht gezielt vor	M.L. lässt jeden erledigten Auftrag vom Wochenplan sogleich abhaken.
weitere Beobachtungen zu	M.L. bleibt heute (Montag, 17. September 2012) noch länger in der Schule und arbeitet in der

„Selbständigkeit beim Lernen“	Schule an ihren Hausaufgaben.
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	M.L. hat auf dem Französischblatt „Verben konjugieren“ sauber und sorgfältig gearbeitet. M.L. hat das „Komma-Arbeitsblatt“ sauber, sorgfältig und vollständig gelöst.
macht Hausaufgaben vollständig	M.L. hat ihre Hausaufgaben vollständig gelöst.
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: A.T.

Beobachtungen vom 13. bis 19. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	A.T. arbeitet beständig und ermahnt andere immer wieder, etwas leiser zu sein.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	A.T. kommt heute (Mittwoch, 19. September) zu mir und sagt, sie hätte das Wanderdiktat nicht mehr fertig geschafft. Diese wäre jedoch eine Hausaufgabe gewesen.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	A.T. wirkt bemüht.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtausgaben hinaus	Ich stelle fest, dass A.T. bis heute (Montag, 17. September) nur obligatorische Wochenplanaufträge gelöst hat.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	A.T. bleibt nach der Schule im Schulzimmer. Zusammen mit Anna bearbeitet sie ihren Minivortrag zum Thema „Planeten“.
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	A.T. hätte heute den Wochenplan abschliessen sollen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie noch nicht alle Wochenplanaufträge gemacht hat. A.T. muss ihre Sachen noch vervollständigen. Nach Schulschluss stelle ich fest, dass mir A.T. ihren Wochenplan nicht abgegeben hat. Das ist etwas mühsam.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	A.T. arbeitet konzentriert.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Ich muss A.T. weder kontrollieren noch zur Weiterarbeit anspornen.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	A.T. hat auf dem Französischblatt „Verben konjugieren“ zwei Flüchtigkeitsfehler gemacht. A.T. hat die Franzwörtli gelernt und beim Franzwörtlitest 8.5 Punkte (von möglichen 10) erzielt. Bei der Matheprüfung sind A.T. wenige Flüchtigkeitsfehler unterlaufen (z.B. $400 \times 500 = 20000$).
sieht bei Anforderungen genau hin	A.T. hat die Aufgaben bei der Matheprüfung genau angeschaut und entsprechend korrekt gelöst.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	A.T. versucht eine Aufgabe zuerst alleine zu lösen, erst dann holt sie Hilfe.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Ihre Selbsteinschätzung entspricht nicht ihren erbrachten Leistungen: A.T. hat sich (bis auf ein Ziel) kritischer eingeschätzt. Ihre effektiven Leistungen waren bei drei Zielen besser. Sie erzielte 27 von 34 Punkten.
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	A.T. hilft ihrem Banknachbar bei der Arbeit. A.T. bleibt heute (Montag, 17. September 2012) noch länger in der Schule und arbeitet in der Schule

	an ihren Hausaufgaben.
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	A.T. hat auf dem Französischblatt „Verben konjugieren“ sauber und sorgfältig gearbeitet. A.T. hat das „Komma-Arbeitsblatt“ sauber, sorgfältig und vollständig gelöst.
macht Hausaufgaben vollständig	A.T. hat die Hausaufgaben vollständig gelöst. A.T. hat mir heute ihre Hausaufgabe (Logisch-Heft) nicht abgegeben.
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: M.L.

Beobachtungen vom 20. bis 26. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	M.L. arbeitet still für sich. Sie arbeitet selbständig, ausdauernd und konzentriert.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	M.L. arbeitet beständig, kontinuierlich und mit Ausdauer.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	M.L. zeigt Einsatz und ist bemüht, die Aufgaben vollständig zu lösen.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	M.L. löst Freiwilliges und Zusätzliches.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	M.L. hat heute (Deutschlektion) die Zeit gut genutzt. Sie hat 10 Witze mit den fehlenden Satz- und Redezeichen ergänzt. M.L. arbeitet sehr zügig in der Mathematiklektion. Als Erste ist sie bei der der Aufgabe 4 angelangt.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Melanie zeigt ein selbstverständliches Durchhaltevermögen.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	
sieht bei Anforderungen genau hin	Ich habe den Eindruck, dass M.L. die Aufgabenstellungen genau liest.
hört bei Anforderungen genau zu	Ich habe den Eindruck, dass M.L. zuhört, wenn ich einen neuen Auftrag erteile.
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	M.L. arbeitet selbständig.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Bei Unklarheiten fragt M.L. nach.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	M.L. sagt im Turnen sehr häufig, was ihr nun (im Turnen) schon alles gut oder besser gelingt.
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	
macht Hausaufgaben vollständig	Die Schüler müssen am Nachmittag einen Taschenrechner mitnehmen: M.L. denkt daran und hat einen Taschenrechner dabei.
geht mit Heften ordentlich um	M.L. geht mit ihren Heften und Arbeitsblättern sorgfältig um.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	M.L. bekommt ihren Franzwörtlitest zurück. Sie erzielte einen -6.

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: A.T.

Beobachtungen vom 20. bis 26. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Sie ermahnt andere Mitschülerinnen und Mitschüler leiser zu sein oder weist diese zurecht (z.B. Y.).
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	A.T. arbeitet beständig.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	A.T. ist bemüht, vollständig zu arbeiten. A.T. bleibt nach der Schule noch länger, um an ihrer Zeichnung weiterzuarbeiten.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	A.T. macht, was sie muss. Mir scheint, dass A.T. sehr bemüht ist, die Pflichtaufgaben zuverlässig und vollständig zu erledigen. Für Freiwilliges und Zusätzliches scheint – so mein Eindruck - die Zeit nicht zu reichen.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	A.T. hat heute (Deutschlektion) die Zeit gut genutzt. Sie hat 10 Witze mit den fehlenden Satz- und Redezeichen ergänzt.
arbeitet ohne Unterbrechungen	Ich muss A.T. weder ermahnen noch zur Weiterarbeit anspornen.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	
sieht bei Anforderungen genau hin	
hört bei Anforderungen genau zu	Ich bin mir manchmal nicht sicher, wie genau A.T. zuhört.
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Ich habe den Eindruck, dass A.T. bei mündlichen Sequenzen (z.B. Einführung „kgV und ggT“) präsenter ist als noch ein Jahr zuvor.
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	A.T. führt Aufgaben vollständig und alleine aus. Auch bei Partnerarbeiten arbeitet A.T. aktiv mit.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	A.T. fragt nach, wenn sie beim Arbeiten nicht weiterkommt.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	
Sorgfalt beim Lernen	

geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	A.T. erledigt ihre Hausaufgaben sorgfältig. In der 5. Klasse musste ich A.T. oftmals wegen ihrer Schrift ermahnen. Häufig musste A.T. ein Arbeitsblatt ein zweites Mal schreiben. Nun schreibt A.T. auf Arbeitsblättern sorgfältig und „Schnürlischrift“. Ihre Arbeitsblätter sehen schön und sauber aus.
macht Hausaufgaben vollständig	A.T. hat den WP nicht unterschrieben abgegeben. A.T. hat ihn zwar unterschreiben lassen, jedoch zuhause vergessen. Sie meldet mir ihr Versäumnis unverzüglich. Die Schüler müssen am Nachmittag einen Taschenrechner mitnehmen: A.T. denkt daran und hat einen Taschenrechner dabei.
geht mit Hefen ordentlich um	Ihre Arbeitsblätter und ihre Hefte sehen ordentlich aus.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	A.T. bekommt ihren Franzwörtertest zurück. Sie erzielte einen 4.

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: A.T.

Beobachtungen vom 27. September bis 3. Oktober 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	A.T. ruft nach der Schule nach Hause an und fragt, ob sie noch länger in der Schule bleiben dürfe. Sie möchte ihre Hausaufgabe – das Deutschblatt – in der Schule erledigen.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	A.T. hat keinen freiwilligen Wochenplanauftrag gemacht.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	A.T. bleibt noch länger in der Schule, um ihre Hausaufgaben zu erledigen.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	A.T. hat die Zeit gut genutzt und 15 Witze ausgewählt und die fehlenden Satz- und Redezeichen ergänzt.
arbeitet ohne Unterbrechungen	
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	A.T. schreibt ihrer Brieffreundin aus Winterthur. Sie schreibt einzelne Nomen klein (z.B. lager) und dafür einzelne Adjektive gross (die Schönsten Hunde). A.T. sagt, dass ihr bei der Realienprüfung keine Flüchtigkeitsfehler unterlaufen sind. Sie habe einfach zu wenig gelernt.
sieht bei Anforderungen genau hin	A.T. durfte die gelösten „Witz-Aufgaben“ mit der Lösung vergleichen. Unter jeden Witz hat A.T. ein Häklein gesetzt. Bei näherer Betrachtung ist jedoch zu erkennen, dass A.T. verschiedene Satzzeichen nicht gesetzt hat. Offensichtlich hat sie ihre Arbeit nicht sehr genau korrigiert.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	
setzt sich erreichbare Ziele	A.T. schreibt ihrer Brieffreundin, dass sie später einmal die Kantonsschule besuchen möchte. Bei der Realienprüfung (Realien ist für die Einstufung der Sekundarschule entscheidend) erzielte sie aber lediglich die Note 4.
kann erreichte Ergebnisse	Realienprüfung „Unser Sonnensystem“: A.T. erzielte 38.5 Punkte von 62 Punkten; was der Note „4“

selbständig bewerten	entspricht. Ihre Selbsteinschätzung entspricht in etwa der effektiv erzielten Leistung.
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	A.T. führt ein Wochenplan-Schnellhefter: Darin eingeklebt ist der Wochenplan und alle Wochenplanaufträge. A.T. hat eine schöne und ordentliche Pultordnung.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	A.T. hat das Arbeitsblatt „Fragen zum Text“ sauber, vollständig und ausführlich gelöst.
macht Hausaufgaben vollständig	A.T. hat ihren Briefentwurf unaufgefordert abgegeben. A.T. hat einen Wochenplanposten nicht gelöst.
geht mit Heften ordentlich um	
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: M.L.

Beobachtungen vom 27. September bis 3. Oktober 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	M.L. arbeitet völlig selbständig, ohne Rückmeldungen und ohne Hilfestellungen.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	M.L. bleibt am Montag und Dienstag am Nachmittag nach Schulschluss freiwillig noch länger. Sie arbeitet am Wochenplan und am Deutsch-Arbeitsblatt (Hausaufgabe).
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	M.L. ist enorm bemüht, ihre Sachen möglichst gut zu machen; diese Anstrengungsbereitschaft ist in allen Fächern (z.B. Sport, Zeichnen, Deutsch, Mathe, Realien ...) erkennbar.
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	M.L. hat vier zusätzliche, freiwillige Wochenplanaufträge gemacht.
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	M.L. zeigt sowohl bei interessanten als auch uninteressanten Aufgaben Ausdauer.
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	M.L. hat die Zeit gut genutzt und 13 Witze ausgewählt und die fehlenden Satz- und Redezeichen ergänzt.
arbeitet ohne Unterbrechungen	M.L. arbeitet konzentriert und ohne Unterbrechungen.
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Bei der Realienprüfung hat M.L. keine Flüchtigkeitsfehler gemacht.
sieht bei Anforderungen genau hin	M.L. durfte ihre Arbeit mit der Lösung vergleichen. M.L. hat ihre Ergebnisse genau und sorgfältig korrigiert und keinen Fehler übersehen.
hört bei Anforderungen genau zu	
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	M.L. erledigt alle Aufträge zuverlässig und vollständig.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Um sicher zu gehen, dass sie die Aufträge richtig verstanden hat, fragt M.L. nach.
setzt sich erreichbare Ziele	
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Realienprüfung „Unser Sonnensystem“: M.L. erzielte 50 Punkte von 62 Punkten; was der Note „5“ entspricht. Ihre Selbsteinschätzung entspricht in etwa ihrer effektiv erzielten Leistung.
geht gezielt vor	
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	M.L. hilft Lorena beim Ausfüllen eines Blattes.

Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	M.L. hat eine schöne, aufgeräumte Pultordnung. M.L. führt ein Wochenplan-Schnellhefter: Darin eingeklebt ist der Wochenplan und alle Wochenplanaufträge.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	M.L. hat das Arbeitsblatt „Fragen zum Text“ sauber und sorgfältig gelöst.
macht Hausaufgaben vollständig	M.L. hat ihren Briefentwurf unaufgefordert abgegeben.
geht mit Heften ordentlich um	M.L. geht mit ihren Heften sorgfältig um.
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: N.H.

Beobachtungen vom 21. bis 27. August 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	arbeitete in der Mathematik selbständiger und holte nicht sofort Hilfe; auch in NT besser
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	braucht dann jeweils kurzen Hinweis, gibt sich nachher aber grosse Mühe
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	war diese Woche sehr bemüht, auch in der Mathematik und im Deutsch
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	bemühte sich, denn die beiden letzten Tage (Do/Fr) war Schülerin am Schnuppern
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	in NT grosses Interesse und stellt viele Fragen, weiss auch vom letzten Mal noch viele Infos
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	wacher und aufmerksamer als vor den Ferien; weniger abgelenkt.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Zeigt mehr Aufmerksamkeit für einzelne Aufgaben; mehr Interesse als vor den Ferien
arbeitet ohne Unterbrechungen	die Ergebnisse sind weit grösser
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	möchte, zeigt auch immer für Korrektur, aber ab und zu passieren Flüchtigkeitsfehler
sieht bei Anforderungen genau hin	Viel besser, hat keine Ablenkung anderer Girls mehr um sich
hört bei Anforderungen genau zu	hört genau zu und weiss nachher Bescheid
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Verbesserung klar ersichtlich, reifer geworden und hört LP aufmerksamer zu
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	im Englisch und in Mathematik eigentlich immer, ansonsten fragt Schülerin nach
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	im Deutsch werden noch zu viele Fragen gestellt, vergisst auch schnell wieder das Gelernte
setzt sich erreichbare Ziele	kann besser Ziele setzen, braucht manchmal Hilfe
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	schätzt ihre Ergebnisse ab und zu tief ein; Bsp. BG, hat tolle eine Arbeit gemacht
geht gezielt vor	bracht auch hier noch Vorgabe, aber Besserung
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	hat in diesem Punkt Fortschritte erzielt, muss aber am eigenen Selbstwert arbeiten
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	gibt den Arbeitsmaterialien Sorge

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	sauberes Arbeitsverhalten, schöne Darstellung
macht Hausaufgaben vollständig	wenn nicht klar, stellt Schülerin Fragen
geht mit Heften ordentlich um	Heftführung sauber und vollständig
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Hat auf WG ab und zu noch irgendein Material vergessen
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	führt Hefte übersichtlich und sauber, auch Arbeitsblätter, schöne Schrift und Farben für wichtige Merkmale

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: N.H.

Beobachtungen vom 28. August bis 3. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	in der Mathematik hat N.H. an Selbstvertrauen gewonnen; sie probiert selber aus, und stellt erst danach die Fragen
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	ohne jegliche Gegenfrage arbeitet die Schülerin den verpassten Stoff im Fach NT nach, weil sie in der Therapie war, hatte keine Vorkenntnisse und erledigte es trotzdem
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	zeigt mehr Ausdauer und Motivation seit der dritten Oberstufe gibt nicht sofort auf, bleibt am Ball
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	Zeigt enormen Einsatz in der Berufswahl, geht während der Pause auf die Gruppe und telefoniert für Schnupperstelle
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	im Thema NT reges Interesse, stellt viele Fragen und zeigt Motivation für die ganze Klasse
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Auch bei den Ämtli keine „Motzerei“ viel mehr Bereitschaft zum Klassengeist
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	weniger Ablenkbarkeit; Aufmerksamkeit und Konzentration besser als vor den Ferien, fühlt sich als 3.OS verantwortlich für jüngere Schüler
arbeitet ohne Unterbrechungen	Beim Tastaturschreiben schnelle Energie abfallend
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	gibt sich grosse Mühe, sieht die Fehler selber nicht, braucht Unterstützung
sieht bei Anforderungen genau hin	Fast immer, ausser wenn ihr äusseres Erscheinungsbild (Sport) noch wichtiger ist (Frisur)
hört bei Anforderungen genau zu	gibt sich Mühe, versteht ab und zu nicht alle Wörter
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Verbesserung ersichtlich seit 3 Wochen, will Optimum, bemüht sich sehr darum
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Aufträge für Schulunterricht (Fächer) eigentlich gut, Semesterbüchlein fehlen Unterschriften
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	bei Informatik sollte Selbständigkeit noch verbessert werden
setzt sich erreichbare Ziele	Fortschritt ersichtlich, kennt sich besser, Selbstwert steigt
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	ist selbstkritischer geworden und kann sich selber besser einschätzen
geht gezielt vor	Weg Start → Ziel braucht ab und zu noch Hilfe
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	Schülerin ist selbständiger, selbstbewusster geworden dadurch erhöhte Konzentration und Lernen fällt ihr leichter
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	achtet auf Sorgfalt bei Fremdmaterial

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	saubere Darstellung, übersichtlich und arbeitet lieber von Hand, wenig PC
macht Hausaufgaben vollständig	Erledigt Aufgaben, aber vergisst ab und zu in der Schule
geht mit Heften ordentlich um	trägt Sorge dazu
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	wenn das Material vorhanden ist, Vergesslichkeit ab und zu, Gruppe-Schule Material bleibt liegen
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	Abgesehen von Vergesslichkeit ist dieser Punkt erfüllt worden

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: N.H.

Beobachtungen vom 4. bis 11. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	N.H. bemüht sich sehr, ohne Hilfestellungen die Aufgaben anzupacken. In Mathe und Berufskunde (Bewerbung) Fortschritte ersichtlich.
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	hat Bewerbung und Lebenslauf nochmals getippt, weil altes Muster nicht so geeignet war. Fand die Tipperei mühsam, hat aber Ausdauer gezeigt.
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	hat selber in Mathe neues Ziel gesetzt: Kopfrechnen. Strengt sich sehr an und übt täglich mind. 10min
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	hat in Mathe über die Pflicht gearbeitet und auch für Schnupperbewerbung Freizeit investiert
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	3, bei Interesse auch vermehrt Neugier und Fragen. Auch im Sportunterricht voller Einsatz
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	wacher, neugieriger, möchte möglichst bald die Lehrstelle im Sack haben. Auch offen für neue Berufe und Schnupperlehren.
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	ab und zu trifft es noch zu, dass sich Nadine von Nachbarn ablenken lässt und dadurch die Aufmerksamkeit nicht nur bei einer Aufgabe liegt.
arbeitet ohne Unterbrechungen	braucht ab und zu eine Pause, fragt aber höflich
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	strengt sich an, aber auch im Bewerbungsschreiben sieht die Schülerin die Fehler nicht, auch wenn rote Markierung
sieht bei Anforderungen genau hin	arbeitet gezielter und konzentrierter; die Schülerin hat klare Vorstellungen bez. Berufswahl
hört bei Anforderungen genau zu	ganz klar, mit Augenkontakt
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Konzentration hat sich deutlich verbessert. Die Schülerin will aus Eigeninitiative Ziele erreichen.
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	probiert es vermehrt, lässt sich dann den Auftrag korrigieren. Selbständigkeit gestiegen.
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	ab und zu fällt ihr das Warten noch schwer und sie vergisst die Regel: Aufstrecken- Warten
setzt sich erreichbare Ziele	deutliche Verbesserung und realisierbare Ziele
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	auch hier hat Nadine gelernt, ihre Ergebnisse zu analysieren. Auch bei Misserfolg packt sie an!
geht gezielt vor	das Planen und Organisieren fällt ihr leichter.
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	macht mehr aus Eigeninitiative auch in der Freizeit; selbständiger, reifer geworden auch anderen Erwachsenen gegenüber
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	bemüht sich sehr darum oder meldet auch, wenn etwas defekt ist. Mit Eigenmaterial manchmal

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	Chaos
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	saubere Ausführung, gute Darstellung
macht Hausaufgaben vollständig	momentan kein Thema, vergisst höchstens Unterschrift
geht mit Heften ordentlich um	manchmal bei Chaos bekommt das Heft ein Eselsohr
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	findet manchmal vor lauter Material das gesuchte Ding nicht mehr
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	Schülerin weiss, dass sie zu viel auf und unter dem Pult hat, möchte Unordnung verbessern.

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: C.S.

Beobachtungen vom 18. bis 24. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Anfang Woche sehr mühsamer Beginn, sucht keine eigenen Lösungswege, zeigt wenig bis keine Kooperation, sehr eigenwillig
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	zu Beginn der Woche überhaupt nicht, möchte alles nur nach seinem Willen, massgeschneidert, bei Problemen immer andere Leute um ihn herum Schuld, verweigert auch Aufträge, kleinkindliches Verhalten
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Anfang der Woche keine Ausdauer und Anstrengung, verwirft alles, Ende der Woche Lösungsvorschläge angenommen, Zusammenarbeit wieder möglich
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	diese Woche auch nicht alle Hausaufgaben, weigert sich für Unterschrift, möchte nebst regulärem Stoff in Mathe weiter an Kantivorbereitung arbeiten
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	war diese Woche körperlich geschwächt → Schulweg und geringes Körpergewicht zuviel, Ausdauer auch beim Sport nicht optimal
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	da dauern das eigene „Ich“ überschätzt wird, der Schüler an Grenzen stösst, diese nicht wahrhaben möchte, ist die Ausdauer wegen geringer Frustrationstoleranz gesunken
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	durch das oft unanständige Benehmen muss der Schüler zurechtgewiesen werden. Dadurch entwickelt sich eine Aggression, die zu Unkonzentriertheit führt
arbeitet ohne Unterbrechungen	fällt dem Schüler Anfang Woche sehr schwer
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	beim gelernten Diktattext ist die Aufgabe erfüllbar. Beim freien Schreiben schleichen sich zu viele Fehler ein.
sieht bei Anforderungen genau hin	nur wenn für den Schüler alles genau passt. Ansonsten mach er die Sache, die er selber bestimmt.
hört bei Anforderungen genau zu	dito
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	da die Frustrationstoleranz klein ist, Aggressionen zu schnell aufgebaut werden, Aufträge nicht befolgt werden, ist die Konzentration anfangs Woche zu niedrig, nervöses Benehmen
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Anfang Woche nicht möglich, da der Schüler keine Kooperation zeigt, alles besser weiss als LP
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Anfang Woche nein, Ende Woche ja; diese Unausgeglichenheit ruft beim Schüler Unsicherheit hervor
setzt sich erreichbare Ziele	Ziele sind oft zu hoch gesteckt, braucht Hilfe
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	sieht auch hier nur, was er will. Das negative Resultat ist verdrängt, das positive Ergebnis wird zu hoch eingeschätzt → wirkt auf Mitschüler sehr negativ
geht gezielt vor	braucht anfänglich Hilfe, weil Weg sonst nicht machbar
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	Selbständigkeit hängt sehr vom momentanen Gemütszustand des Jugendlichen ab, sehr labil
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	sorgfältiger Umgang, ist ihm wichtig

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	wenn ausgeführt ja, saubere Darstellung
macht Hausaufgaben vollständig	waren diese Woche nicht immer vollständig
geht mit Heften ordentlich um	trägt zum Material Sorge
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	wenn Verfassung gut, dann alles tip-top; ansonsten Material auf WG vergessen
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	dieser Punkt ist dem Schüler wichtig, hat gemerkt, dass es manchmal wichtig ist, mehr Sorgfalt in die Arbeit zu geben.

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: D.Z.

Beobachtungen vom 14. bis 20. August 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Je nach Schulstoff, wenn alles klar ist, Kenntnisse vorhanden
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Schüler hat Fortschritte gemacht und zeigt Uninteresse nur noch vereinzelt
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Auch hier Motivation und Einsatz viel grösser
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	Hatte in der ersten Schulwoche kaum Möglichkeit dazu; organisiert aber Sportstunde
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	Muss bei Interesse manchmal fast gestoppt werden; Organisation von Sportunterricht
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Bringt viele Ideen und ist motiviert, seine Kenntnisse in den Unterricht zu bringen
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Teilweise schnell ablenkbar; dann ist andere Aufgabe wichtiger
arbeitet ohne Unterbrechungen	Je nach Stimmung und Interesse
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Gibt sich grosse Mühe, manchmal etwas flüchtig
sieht bei Anforderungen genau hin	Konzentration in der ersten Woche sehr gut
hört bei Anforderungen genau zu	In der ersten Woche sehr gut
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Schüler ist ruhiger, überlegter und „reifer“ geworden
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Fortschritte gemacht, wagt mehr, traut sich mehr zu
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	Fortschritte gemacht, verzweifelt nicht mehr, kaum hat er das Blatt vor sich
setzt sich erreichbare Ziele	Schätzt sich besser ein
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Teilweise noch Mühe und braucht Hilfestellungen
geht gezielt vor	Organisiert sich besser
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	Durch ruhigere Arbeitsverhalten viel bessere Leistungen
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	Teilweise immer noch auf Hilfe angewiesen

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Sorgfalt nicht immer optimal
macht Hausaufgaben vollständig	Vollständig, aber Darstellung?
geht mit Heften ordentlich um	Je nachdem
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Manchmal etwas zu spät
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	Braucht in diesem Punkt Hilfestellung, da Organisation mit Material manchmal ein Chaos ist → ist Förderziel!

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: D.Z.

Beobachtungen vom 21. bis 27. August 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	Bei Mathe Verbesserung letzter Woche; im Deutsch noch öfters Hilfestellungen
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Brauchte dazu Antrieb; vor allem vor er weiss, was genau zu machen ist, zeigte er ab und zu Desinteresse
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	In Mathematik sehr gut gearbeitet; auch in NT grosser Einsatz und im Sport
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	In der Freizeit Vorbereitungen für die Sportstunden ausgeführt
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	Am PC tolles Programm für eine Doppelkennung Sport erstellt
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	Zeigte vergangene Woche grosse Ausdauer im Sport, aber auch in der Informatik (Tastaturschreiben)
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	Nicht immer gleich und die enorme Hitze der vergangenen Woche lenkten den Schüler ab und zu ab
arbeitet ohne Unterbrechungen	Brauchte vermehrte Trinkpausen wegen Hitze, schwatzt auch mal gerne
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	Bemühte sich schon, aber wenn Schüler am Schreiben ist, vergisst er oft die Rechtschreibung und arbeitet etwas flüchtig
sieht bei Anforderungen genau hin	war vergangene Woche gut
hört bei Anforderungen genau zu	Hörte eigentlich allen Anforderungen zu
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	war vergangene Woche auch ruhiger, da ihn der Todesfall beschäftigte, auch wegen Beerdigung
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	Sieht ab und zu bei Matheaufgaben nicht, dass 2 Fragen zu beantworten sind
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	war diese Woche in der Mathe gut; im Deutsch noch zu häufig auf Hilfe angewiesen
setzt sich erreichbare Ziele	Diese Woche gut gemacht, auch im Sport
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	Hat nach dem Sport eine ganz objektive Analyse an der Klassenrunde über Sportunterricht gemacht
geht gezielt vor	Tagesablauf in der Schule gut strukturiert
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	hat ebenfalls nach Vorfall nach Sportunterricht sich einsichtig gezeigt und wird in Zukunft als Friedensstifter eingesetzt
Sorgfalt beim Lernen	
geht mit schulischen	war vergangene Woche besser als auch schon, hat es auch als Förderziel eingeschrieben

Arbeitsmaterialien sorgfältig um	
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	Schrift lässt manchmal zu wünschen
macht Hausaufgaben vollständig	alles war diese Woche erledigt
geht mit Heften ordentlich um	braucht ab und zu kleinen Hinweis
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	hatte immer alles vollständig, vielleicht auch neue Box für Schüler übersichtlich
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	war vergangene Woche besser, war ruhiger, war auch mit Todesfall sehr beschäftigt

Beobachtungsbogen für die LP

Name des Schülers: D.Z.

Beobachtungen vom 28. August bis 3. September 2012

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	
arbeitet ohne Rückmeldung / Hilfestellung	in der Mathematik arbeitete der Schüler fast alleine und mit Ausdauer; kein Durchhänger
bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	Bemüht sich sehr darum, wenn es nicht gelingt, genügt ein kleiner Hinweis der LP und die Arbeit läuft wieder
strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	Ausdauer und Motivation seit Ferien grösser, möchte den jüngeren Schülern Vorbild sein
bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	möchte eigentlich schon, aber dann auf Gruppe zu viel los und es geht leider unter
zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	bei Mathe und NT grosse Ausdauer und Anstrengung ersichtlich; hat gutes Resultat in Lernkontrolle erzielt
weitere Beobachtungen zu „Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer“	seit den Sommerferien hat der Jugendliche einen Schub an Ausdauer in seine ganzes Lernverhalten umgesetzt; er will auch in der Berufswahl steigern
Konzentration	
lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	lässt sich ab und zu im Klassenverband von Nachbar ablenken oder lenkt selber ab; aber nach Hinweis fertig und wirklich gut!
arbeitet ohne Unterbrechungen	bei Deutsch, wenn Grenze erreicht ist Konzentration runter
arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	möchte schon, aber kommt auch hier an seine Grenzen (Gross/Kleinschreibung)
sieht bei Anforderungen genau hin	Gibt sich grosse Mühe, schaut aber ab und zu an zwei Orte
hört bei Anforderungen genau zu	wenn unklar, fragt er auch nach
weitere Beobachtungen zu „Konzentration“	Verbesserung ersichtlich, ruhigere Art, hat sich selber besser unter Kontrolle (Sport)
Selbständigkeit beim Lernen	
führt eine Aufgabe vollständig allein aus	bleibt länger an Auftrag, kann aber auch einmal vor sich hinräumen und braucht dann Hinweis
holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	wenn Aufgabe klar ist ja, ansonsten fragt der Schüler sofort nach
setzt sich erreichbare Ziele	hat es gelernt und ist kritischer geworden
kann erreichte Ergebnisse selbständig bewerten	seine eigene Einschätzung hat positiven Verlauf gemacht
geht gezielt vor	hat gelernt, Ziele zu setzen, die erreichbar sind
weitere Beobachtungen zu „Selbständigkeit beim Lernen“	vor allem auch in der Berufswahl grosse Selbständigkeit ersichtlich, informiert LP im Voraus genau und weiss Bescheid über Schnupperlehre, Formulare, etc..
Sorgfalt beim Lernen	

geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	ohne böse Gedanken manchmal etwas lockerer Umgang, Blätter haben Eselsohren, etc.
erledigt Hausaufgaben sorgfältig	im Allgemeinen ja, Schrift manchmal untere Grenze
macht Hausaufgaben vollständig	Erlodigt seine Sachen, sonst informiert er LP
geht mit Heften ordentlich um	auch hier manchmal Eselsohren und „Rümpfe“
bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	Vergesslichkeit manchmal Gruppe-Schule, hat 2 Rucksäcke, daher manchmal Chaos
weitere Beobachtungen zu „Sorgfalt beim Lernen“	Pultordnung Förderziel → durch mehr Ordnung möchte der Schüler auch mehr Sorgfalt in Material, Hefte, Blätter etc. bringen